

ENSINO, PESQUISA, INOVAÇÃO E SAÚDE:

**DESAFIOS JURÍDICOS
DA EBSEH**

**Revista Jurídica da
Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares**

**Vol. 1 n.º 2
dez. 2024**

Vol. 1

n.º 2

ENSINO, PESQUISA, INOVAÇÃO E SAÚDE:
DESAFIOS JURÍDICOS DA EBSERH

2024

SOBRE

A Revista Jurídica da Ebserh é um projeto da Consultoria Jurídica que visa estimular a produção científica, o debate e o aprofundamento de temas jurídicos de interesse da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por meio da busca por manuscritos inovadores e de potencial impacto acadêmico e/ou institucional, com vistas a fortalecer a cultura editorial, promover a memória institucional e difundir conhecimentos e práticas no campo do Direito Sanitário em toda sua amplitude.

Para mais informações acesse a página da Revista pelo *QR code* abaixo:

ENSINO, PESQUISA, INOVAÇÃO E SAÚDE:

**DESAFIOS JURÍDICOS
DA EBSEH**

**Revista Jurídica da
Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares**

Vol. 1 n.º 2
dez. 2024

Revista Jurídica da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares Publicação semestral da Consultoria Jurídica
Vol. 1, n.º 2, dez. 2024

Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate,
Bloco C, 1º ao 3º pavimento | CEP: 70308-200 | Brasília-DF | Telefone: (61) 3255-
8900 | Site: www.ebserh.gov.br

Copyright ©, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

ARTHUR CHIORO

Presidente

DANIEL BELTRAMMI

Vice-Presidente

THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS

Consultor Jurídico

Diagramação, criação visual e capa: Comissão Editorial e
Coordenadoria de
Comunicação Social da Ebserh

Catálogo na Publicação elaborada por:

Luciana da Cunha Freitas – CRB 1ª/1596

Revista Jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares [recurso
eletrônico].

Ensino, Pesquisa, Inovação e Saúde: Desafios Jurídicos da Ebserh / Consultoria
Jurídica da Ebserh. v. 1, n. 2 (dez. 2024) - Brasília: Conjur, 2024-.

ISSN: 2966-4993

Semestral, 2024-. Disponível em: <<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/ensino-e-pesquisa/revista-juridica-da-ebserh>>.

1. Direito Público. 2. Direito Administrativo. 3. Direito Sanitário. I. Consultoria
Jurídica da Ebserh (Brasil).

CDD: 341

CDU: 342

Larissa Lôbo Ramos
Leticia Horbach Gonçalves
Marcela Jácome Lopes Boaz
Marcos Filipe Machado Cruz
Pollyana da Silva Alcântara
Thiago Lopes Cardoso Campos

COMISSÃO EDITORIAL

Antonio Rodrigo Machado de Sousa

Advogado. Mestre em Direito Administrativo. Doutorando em Direito Constitucional. Professor de Direito Administrativo do IDP. Vice-presidente do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal. Membro do IDASAN.

Camila Reinbold Rezende

Fisioterapeuta do HUPES-UFBA. Mestra em Família na Sociedade Contemporânea e Pós-graduada em Gerontologia (UCSAL). Pós-graduada em Direito Médico e Bioética (Faculdade Baiana de Direito).

Caroline Rabelo Carvalho

Mestrado em Educação (UECE). Pós-graduação em Legislação Social e Políticas Públicas (Faculdade RATIO/PÓTERE SOCIAL). Graduação em Serviço Social (UECE). Assistente Social do CHU-UFPA.

Emanuel Carvalho Lima

Advogado atuante na área do Direito Público. Consultor da FIOTEC no Ministério da Saúde. Mestre em Administração Pública pela EBAPE/FGV. Especialista em Direito e Saúde pelo UniCEUB.

Helder Sebastião Santos

Advogado. Especialista em Direito Administrativo pela Universidade Estácio de Sá e Mestre em Direito pela Faculdade Milton Campos. Secretário Municipal de Administração do Município de Pedro Leopoldo/MG.

Isabel Cristina Sabatini Perez Ramos

Graduada em Fonoaudiologia, Mestre e Doutora em Neurociências pela FMRP-USP. É tutora e preceptora no programa de residência multiprofissional em saúde do adulto e idoso HU-UFS.

Joana de Moraes Souza Machado

Doutora em Direito pela Universidade de Fortaleza. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Professora efetiva da Universidade Federal do Piauí. Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do HU-UFPI.

Joana Rocha e Rocha

Mestra em Saúde Coletiva (UEFS). MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde (FGV-RJ/IBEN), Especialização em Direito Médico (UNIASSELVI) e Especialização em Saúde da Família com ênfase na coordenação e gerenciamento de processos de trabalho (UFBA). Graduada em Direito (UESB). Advogada com atuação no ramo do direito da saúde, biodireito e sanitário e médico-hospitalar empresarial.

José Davi Cavalcante Moreira

Advogado de empresa estatal, Especialista em Direito Corporativo e Governança Empresarial pelo IDP, Mestre em Direito Constitucional pela UFC, Doutorando em Direito Constitucional pelo IDP.

Kelda Sofia da Costa Santos Caires Rocha

Mestra em Direito Constitucional pela Uff. Mestra em Cartografia Social e Política da Amazônia pela Uema. Editora-assistente da Revista Culturas Jurídicas vinculada ao PPGDC/Uff. Professora do lesf e lema. Advogada.

Leonardo Saboia Paz

Enfermeiro da Ebserh. Doutorando em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde e Mestre em Ensino na Saúde (UECE). Detentor de especialidades nas áreas da educação, saúde e tecnologias.

Lyon Richardson da Silva Nascimento

Graduado em Enfermagem. Especializado em Docência, Cardiologia e Economia da Saúde. Mestre em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). Atuação em contratos de Pesquisa Clínica, ATS e Enfermagem.

Marilene de Sousa Oliveira

Enfermeira (Auditoria e Pesquisa), Mestra, MBA Auditoria Serviços de Saúde, Especialista em Gestão de Emergências em Saúde Pública e Gestão Redes de Atenção à Saúde. Chefe da Unidade de Patrimônio HU-UFPI.

Orozimbo Henriques Campos Neto

Farmacêutico, Mestre e Doutor em Saúde Pública pela UFMG, gestor de saúde com experiência no SUS, docente em cursos de Graduação e Pós-Graduação na área da saúde.

Pablo Domingues Ferreira de Castro

Graduado em Direito pela Universidade Salvador. Pós-graduado em Direito Civil pela UFBA e em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra. Mestre em Direito Público pela UFBA. Doutor em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Pós-doutorando pela faculdade de direito da Universidade de Coimbra. Advogado.

Renato de Souza Marques Craveiro

Bacharel e Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Especialista em Processo Civil e em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público. Assessor no MPSP.

Tiago Lopes Coelho

Graduado em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, Mestre e Doutor em Saúde Pública pela UFMG.

15 PREFÁCIO

17 APRESENTAÇÃO

19 ARTIGOS DE AUTORES CONVIDADOS

21 Processos estruturais e o papel do STF no financiamento do SUS: Uma análise constitucional do estado de coisas inconstitucional

Thiago Lopes Cardoso Campos

39 Caminhos enviesados do SUS

Lenir Santos

61 Saúde digital e inteligência artificial aplicada à saúde: lacunas regulatórias, desafios e perspectivas jurídicas

Fernando Aith

91 ARTIGOS SELECIONADOS DO GRUPO DE ESTUDOS 2023

93 A importância da macrojustiça para a efetividade do direito fundamental à saúde no Brasil

Daisy Cristina Oliveira Batista Lima

Danillo Lima dos Santos Oliveira

Karen Govasque Santana da Silva

109 Consentimento informado em procedimentos médicos: A importância do consentimento informado em procedimentos médicos

Thays Rocha De Carvalho

129 Reflexões sobre o crescimento da judicialização da saúde pública após a constituição cidadã

Fernanda Ramos Von Flach
Juliana Lima Falcão Ribeiro
Juliana Melissa Lucas Vilela e Melo

151 Transfusão sanguínea em testemunhas de jeová: Análise jurídica e reflexões éticas

Bruno de Assis Bastos
Allan Jones da Silva
Marco Aurélio Sizenando Santiago Miranda

167 Do jurídico ao concreto: Desmistificando o direito sanitário

Lívia de Moura Monteiro Rocha
Michel Pinheiro Gomes

181 PARECERES JURÍDICOS

183 Remanejamento de salto de ARP. (Des)necessidade de aceite do fornecedor.

Bruno Teixeira
Cláudio Maldaner Bulawski

195 Acesso e/ou disponibilização de imagem videomonitoramento

João Claudio Righetto Moreira
Pollyana da Silva Alcântara

213 Impedimento de participação em licitações e da contratação de pessoas físicas ou jurídicas que praticarem ou instigarem atos antidemocráticos

Leonardo Borsa
Bárbara Dantas Neri
Pollyana da Silva Alcântara
Thiago Lopes Cardoso campos

227 Enquadramento tributário da contratação continuada de nutrição e alimentação hospitalar

Glerger Alcantara Sabiá
Bárbara Dantas Neri
Pollyana da Silva Alcântara
Thiago Lopes Cardoso Campos

249 Aposentadoria após Emenda Constitucional n.º 103/2019

Adriana Martinelli Martins
Guilherme Campos Fonseca
Thiago Lopes Cardoso Campos

269 Alteração contratual no regime de execução de contratação integrada, para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação

Marco Antonio de Oliveira Novaes
Bárbara Dantas Neri

293 Conversão de desligamento em rescisão por justa causa

Mara Silvia Zimmermann
Vanessa Gonçalo Guedes
Guilherme Campos Fonseca
Larissa Lôbo Ramos

305 Responsabilidade pela elaboração de laudo técnico de condições ambientais do trabalho nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra

Bárbara Dantas Neri
Gleger Alcântara sabiá

325 Possibilidade de autorização para atendimento de demanda de paciente em final de vida, mas sem possibilidade de alta hospitalar

Fabiano Medani Frizera Altoé

337 Orientações sobre a aplicação da Lei n.º 14.443/2022

Lígia Queiroz Freitas Franzão
Thays Rocha de Carvalho
Pollyana da Silva Alcântara
Thiago Lopes Cardoso Campos

343 PEÇAS PROCESSUAIS

345 Contestação em ação civil pública - Redução da carga horária de trabalho sem redução salarial

Ivan da Silva Teixeira
Rebecca Coutinho Nery Dantas Monteiro

373 Agravo de instrumento com pedido de antecipação de Tutela - Competência dos entes públicos para prestação de serviços públicos em saúde

Gilberto Vaciles Bilacchi Junior
Fernanda Ramos Von Flach

383 Contestação em ação civil coletiva - Intervalo médico

Antônio Cícero da Cunha Neto
Rebecca Coutinho Nery Dantas Monteiro

**411 Contestação em reclamação trabalhista -
Diferença salarial decorrente de desvio da função
de chefe de setor para chefe de divisão**

Larissa Rafaella Maia da Escóssia

**421 Mandado de Segurança preventivo com
pedido de liminar em caráter de urgência -
Exigência de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas para participação em Chamada
Pública**

Daisy Cristina Oliveira Batista Lima

Givaldo Macedo Barbosa Junior

Carlos Augusto Fabrini

**439 Recurso Ordinário Trabalhista -
Impossibilidade de acúmulo de cargo**

Diogo Novais Lino

Maracy Oliveira de Santana

**447 Recurso de Revista - Majoração do
adicional de insalubridade, base de cálculo e
prerrogativas da fazenda pública**

Maria da Conceição Alves Sampaio

Diogo Manoel Novais Lino

**465 Defesa em auto de infração ambiental -
Dano Ambiental**

Alan Mota Noronha

Juliana Lima Falcão Ribeiro

**477 Manifestação ao TCU - Utilização de
recursos vinculados à ação orçamentária 8585
(MAC/SUS) para pagamento de despesa de
pessoal do HUF**

Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves

Juliana Lima Falcão Ribeiro

Pollyana da Silva Alcântara

Thiago Lopes Cardoso Campos

489 Exceção de Pré-executividade - Empresa terceirizada

Alan Soares Eleutério

Bruno Wurmbauer Junior

Marcelo Ferreira Soares Raposo

PREFÁCIO

É com satisfação que apresentamos à comunidade jurídica, acadêmica e aos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) o segundo número da Revista Jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Esta edição representa não apenas a continuidade de um projeto editorial exitoso, mas também simboliza a consolidação de um espaço privilegiado para a disseminação do conhecimento jurídico produzido no âmbito da estatal brasileira, cuja missão social é atuar como importante pilar do SUS e do complexo ecossistema de saúde, educação, ciência e tecnologia.

A maturidade alcançada por esta publicação em seu segundo número reflete o compromisso da Ebserh com a excelência, transparência e o contínuo aprimoramento da gestão dos Hospitais Universitários Federais enquanto instituições públicas efetivamente integradas ao Sistema Único de Saúde e às Universidades Federais.

Esta edição destaca-se pela riqueza do material técnico-jurídico evidenciando a complexidade e a sofisticação do trabalho jurídico desenvolvido em uma empresa pública que atua na interface entre o ensino, a pesquisa, a inovação e a atenção à saúde. Os textos aqui reunidos demonstram o alto nível de especialização de nossa equipe jurídica e sua capacidade de enfrentar os desafios contemporâneos da gestão pública no âmbito da atenção hospitalar brasileira, sempre em consonância com os princípios e diretrizes do SUS.

A diversidade temática dos trabalhos apresentados reflete a amplitude das questões jurídicas que permeiam a gestão dos hospitais universitários federais, abrangendo desde questões contratuais e administrativas até debates sobre o direito sanitário, regulação assistencial e integração das redes de atenção à saúde. Esta abordagem plural busca dialogar tanto com operadores do direito quanto com gestores e profissionais do campo da Saúde Coletiva, reconhecendo a natureza transdisciplinar dos desafios enfrentados no cotidiano do SUS e da administração pública.

Ao disponibilizarmos este acervo de conhecimento à comunidade jurídica e sanitária, reafirmamos nosso compromisso com a transparência e com o compartilhamento de experiências que possam contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública em saúde no Brasil. A Revista Jurídica da Ebserh consolida-se, assim, como um importante instrumento de gestão do conhecimento e de fortalecimento institucional, contribuindo para a qualificação do

PREFÁCIO

debate jurídico-sanitário no âmbito do SUS.

Agradeço especialmente à equipe da Consultoria Jurídica da Ebserh, que com excelência técnica e dedicação incansável, não apenas contribui diariamente para o fortalecimento desta empresa estatal, mas também produz um valioso acervo de conhecimento jurídico, agora compartilhado nesta publicação. O êxito desta revista é fruto de um trabalho coletivo e demonstra a maturidade institucional da Ebserh em seu firme compromisso de prestar serviços públicos de alta qualidade em defesa da vida e do SUS.

Boa leitura a todos!

Daniel Beltrammi
Vice-Presidente da Ebse

APRESENTAÇÃO

O segundo número da Revista Jurídica da Eberh representa um marco significativo em nossa trajetória editorial, consolidando-se como um importante veículo de disseminação do conhecimento jurídico produzido no âmbito da empresa. Esta edição reflete a maturidade e a excelência técnica de nossa Consultoria Jurídica, bem como a relevância das discussões jurídicas no contexto da saúde pública brasileira.

A estrutura desta edição foi cuidadosamente organizada em quatro seções principais. A primeira seção reúne artigos de renomados autores convidados, como a professora Lenir Santos, que analisa os desafios estruturais e legais do SUS em seu artigo "Caminhos Enviesados do SUS", e o professor Fernando Aith, que discute as lacunas regulatórias e os desafios jurídicos da saúde digital e da inteligência artificial aplicada à saúde. Além disso, esta seção conta com a minha contribuição pessoal no artigo "Processos Estruturais e o Papel do STF no Financiamento do SUS: Uma Análise Constitucional do Estado de Coisas Inconstitucional", onde exploro os limites e as potencialidades da intervenção judicial no enfrentamento do subfinanciamento crônico do SUS, com destaque para a atuação do STF em casos paradigmáticos.

Na segunda seção, destacamos os artigos produzidos pelos participantes do Grupo de Estudos da Consultoria Jurídica em 2023. Este ano, o grupo centrou suas discussões na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, realizada em 2024, que teve como tema "Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer". Os artigos exploram temas fundamentais como a macrojustiça na efetivação do direito à saúde, o consentimento informado em procedimentos médicos, a judicialização da saúde pública e questões bioéticas envolvendo transfusão sanguínea. Estes trabalhos demonstram o compromisso de nossos profissionais com a produção de conhecimento científico de qualidade e com a construção de reflexões que dialogam com os desafios contemporâneos enfrentados pelo SUS.

A terceira seção traz uma seleção de pareceres jurídicos que refletem a diversidade e complexidade das questões enfrentadas pela

APRESENTAÇÃO

Consultoria Jurídica da Ebserh. São abordados temas como remanejamento de saldo de Ata de Registro de Preços, videomonitoramento, questões tributárias, aposentadoria pós-reforma constitucional e orientações sobre legislações específicas. Estes pareceres constituem um valioso acervo técnico que reforça a segurança jurídica e a eficiência na gestão dos hospitais universitários federais.

Por fim, a quarta seção apresenta peças processuais que evidenciam a atuação estratégica da Consultoria Jurídica em diferentes esferas do direito. As manifestações destacadas nesta seção, muitas das quais relacionadas ao financiamento e à regulação do SUS, revelam a capacidade técnica de nossa equipe em defender os interesses institucionais e contribuir para a formação de importantes precedentes jurídicos no âmbito da saúde pública.

Esta edição consolida a Revista Jurídica da Ebserh como um instrumento técnico-institucional essencial, destacando-se como referência para profissionais do direito, gestores públicos e acadêmicos interessados nas múltiplas interfaces entre Direito Sanitário e a gestão do SUS. Agradecemos a todos os autores que contribuíram com seus trabalhos e conhecimentos para a construção desta edição.

Thiago Lopes Cardoso Campos
Consultor Jurídico da Ebserh

ARTIGOS DE
AUTORES
CONVIDADOS

**PROCESSOS ESTRUTURAIS E O PAPEL DO STF NO
FINANCIAMENTO DO SUS: UMA ANÁLISE
CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE COISAS
INCONSTITUCIONAL**

**STRUCTURAL PROCESSES AND THE ROLE OF THE
SUPREME FEDERAL COURT IN SUS FINANCING: A
CONSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE
UNCONSTITUTIONAL STATE OF AFFAIRS**

Thiago Lopes Cardoso Campos¹

Resumo

Este artigo analisa o papel dos processos estruturais no contexto do financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), com enfoque na atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) para enfrentar omissões estruturais e assegurar a efetivação do direito à saúde. São examinadas três ações principais — a ADI 5595, a Reclamação Constitucional 30.696 e a ADPF 866 — que expõem a resposta do STF aos desafios impostos pelas limitações orçamentárias e pelo princípio da vedação ao retrocesso social no financiamento da saúde pública. As decisões judiciais abordadas revelam os limites e as potencialidades da intervenção judicial em questões de políticas públicas, especialmente diante do pedido de reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional no SUS e defende que o Judiciário continue sendo instado a proteger direitos fundamentais, promovendo uma atuação que possa corrigir falhas estruturais e manter o diálogo com os demais Poderes em prol da sustentabilidade e universalidade do SUS.

Palavras-chave: Financiamento da saúde; Sistema Único de Saúde; processos estruturais; estado de coisas inconstitucional.

Abstract

¹ Advogado Sanitarista, especialista em direito sanitário pelo IDISA-Sírio Libanês e mestrando em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Vice-Presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado - IDISA e Consultor Jurídico da Ebserh. E-mail: thiago.lccampos@ebserh.gov.br

This article analyzes the role of structural processes in the context of funding the Brazilian Unified Health System (SUS), focusing on the Supreme Federal Court's (STF) actions to address structural omissions and ensure the realization of the right to health. Three main cases are examined — ADI 5595, Constitutional Complaint 30.696, and ADPF 866 — which expose the STF's response to challenges imposed by budgetary limitations and the principle of prohibition of social regression in public health funding. The judicial decisions discussed reveal the limits and potential of judicial intervention in public policy matters, especially regarding the request to recognize an unconstitutional state of affairs in SUS and argues that the Judiciary should continue to be called upon to protect fundamental rights, promoting actions that can correct structural failures and maintain dialogue with other Powers in favor of SUS's sustainability and universality.

Keywords: Health funding; Unified Health System; structural processes; unconstitutional state of affairs.

1 INTRODUÇÃO

Os processos estruturais, como instrumentos jurídicos destinados a enfrentar violações sistêmicas de direitos fundamentais, têm se mostrado essenciais em contextos de falhas institucionais profundas. Diferentemente dos processos tradicionais, que buscam resolver disputas entre partes individuais, o processo estrutural é voltado para a reestruturação de instituições, de modo a garantir que direitos fundamentais sejam efetivados de maneira duradoura e ampla. Seu objetivo é erradicar as causas do conflito e não apenas mitigar suas consequências². Essa perspectiva é particularmente relevante em contextos de vulnerabilidade, como o da saúde pública brasileira.

O conceito de “estado de coisas inconstitucionais” (ECI) foi formulado inicialmente pela Corte Constitucional da Colômbia, em 1997, para descrever situações de violação massiva e contínua de

² FISS, Owen. As bases políticas e sociais da adjudicação. In: FISS, Owen. Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade. São Paulo: RT, 2004. pp. 105-120

direitos fundamentais devido à ineficácia ou omissão estatal³. No contexto brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional na ADPF 347 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347), julgada em 2015. Nessa ação, o STF reconheceu que as condições do sistema prisional configuravam uma violação sistêmica e contínua dos direitos fundamentais dos detentos, atribuindo ao Estado a responsabilidade de corrigir falhas estruturais.

No Brasil, o dever estatal de garantir a saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, pressupõe não apenas a formulação de políticas públicas sociais e econômicas, mas também a garantia de financiamento adequado e constante. O Sistema Único de Saúde (SUS), desde a promulgação da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), enfrenta constantes desafios para cumprir sua missão constitucional de acesso universal e atendimento integral, sofrendo com restrições fiscais e cortes orçamentários que afetam diretamente sua capacidade de prover serviços essenciais, e produzem, propositadamente, a negação do direito pela via da inanição orçamentária. Esse quadro de restrições financeiras e a persistente violação do dever estatal de assegurar financiamento adequado refletem características de um estado de coisas inconstitucional.⁴

A persistente e sistemática violação do dever de assegurar financiamento adequado ao SUS evidencia a existência de um estado de coisas inconstitucional, assim como foi discutido no âmbito da ADI 5595⁵ e da ADPF 866⁶. Embora o estado de coisas inconstitucional não tenha sido formalmente declarado no âmbito da saúde pública, o subfinanciamento crônico do Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta

³ RODRÍGUEZ-GARAVITO, César; FRANCO, Diana Rodríguez. Corte Constitucional y cambio social: evaluación del impacto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, 1992-2004. Bogotá: Editorial Universidad de los Andes, 2006.

⁴ PINTO, Élica Graziane. Estado de coisas inconstitucional na saúde: crise fiscal e o financiamento do SUS. Revista Jurídica, Curitiba, v. 21, n. 145, p. 23-45, 2021.

⁵ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5595. Requerente: Procuradoria Geral da República. Requerido: Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília, DF: STF, 2016. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 19 out. 2024.

⁶ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347. Requerente: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Requerido: Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF: STF, 2015. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 19 out. 2024.

características semelhantes que se amoldam à hipótese de declaração em situações semelhantes, como no caso do sistema prisional⁷. às encontradas nos casos mencionados. A incapacidade de garantir financiamento adequado e políticas públicas coerentes evidencia a necessidade de uma intervenção judicial mais incisiva.

A adaptação do ECI pelo STF representa uma resposta à complexidade dos problemas sociais e estruturais enfrentados pelo Estado brasileiro. Como lembra Vitorelli, "os litígios estruturais exigem uma reestruturação da instituição para eliminar a causa do problema, o que é feito por meio de processos estruturais"⁸. No contexto da saúde, a aplicação do ECI no financiamento do SUS pode ser instrumento jurídico adequado para reconhecer que os problemas são crônicos e exigem uma transformação abrangente, na qual o Judiciário pode exercer um papel de monitoramento e garantia de uma destinação eficiente dos recursos públicos.

Em suma, a aplicação do conceito de ECI no financiamento da saúde pública destaca a importância dos processos estruturais como ferramenta crítica para corrigir disfunções que comprometem a capacidade do Estado em assegurar direitos fundamentais. Ao reconhecer que o subfinanciamento do SUS representa uma violação sistêmica dos direitos à saúde, o Judiciário fortalece seu papel na promoção de políticas mais equitativas e integradas, exigindo que o Legislativo e o Executivo adotem medidas concretas para superar essas barreiras e garantir que os recursos destinados ao SUS sejam aplicados com planejamento e coerência.

⁷ O caso da ADPF 347, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com o pedido de reconhecimento do "estado de coisas inconstitucional" quanto ao sistema penitenciário brasileiro, para que fossem determinadas, pelo STF, providências estruturais diante da "inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade" da superlotação e das condições degradantes do sistema prisional, que, "configuram cenário fático incompatível com a Constituição Federal, presente a ofensa de diversos preceitos fundamentais consideradas a dignidade da pessoa humana, a vedação de tortura e de tratamento desumano, o direito de acesso à Justiça e os direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança dos presos". Sustenta que o quadro resulta de uma multiplicidade de atos comissivos e omissivos dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, incluídos os de natureza normativa, administrativa e judicial.

⁸ VITORELLI, Edilson. O Devido Processo Legal Coletivo: Quatro Princípios Pragmáticos de Implementação. Revista do Ministério Público do Estado de Goiás, 2023, p. 205-226.

2 A SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL E O FINANCIAMENTO DO SUS

O financiamento da saúde pública no Brasil, especialmente do Sistema Único de Saúde (SUS), enfrenta desafios complexos e históricos, que vão desde a distribuição das fontes de custeio até os impactos de decisões políticas recentes. Criado pela Constituição de 1988 e fundamentado na universalidade e equidade, o SUS depende de um financiamento compartilhado entre União, estados e municípios. A Constituição incluiu a saúde no orçamento da seguridade social, junto com a previdência e a assistência social, garantindo fontes de custeio próprias oriundas das contribuições sociais, com o objetivo de proporcionar um financiamento mais estável e contínuo, essencial para um sistema de saúde que visa atender a toda a população brasileira.

Apesar dessa base de financiamento teórica, o SUS nunca recebeu o financiamento pleno previsto na Constituição, em parte devido a mecanismos de desvinculação de receitas, como a Desvinculação de Receitas da União (DRU)⁹. Desde 1994, a DRU permite que o governo redirecione até 30% das receitas de contribuições sociais para outros setores, o que enfraquece o orçamento da seguridade social, incluindo a saúde. Esse redirecionamento dos recursos dificulta o cumprimento dos pisos de financiamento da saúde, aumentando a pressão sobre estados e municípios para que cubram as lacunas deixadas pela União.

Investimento Per Capita no SUS ao Longo dos Anos (em Reais)

⁹ FUNCIA, Francisco R.; SANTOS, Lenir. "Histórico do financiamento do SUS: evidências jurídico-orçamentárias do desinteresse governamental federal sobre a garantia do direito fundamental à saúde". São Paulo: Instituto de Direito Sanitário Aplicado, 2020.

PROCESSOS ESTRUTURAIS E O PAPEL DO STF NO FINANCIAMENTO DO SUS: UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL

Ano	União	Estados	Municípios	Total
2015	553	324	410	1.287
2016	550	335	430	1.315
2017	565	348	445	1.358
2018	570	360	460	1.390
2019	558	372	475	1.405
2020	585	380	480	1.445
2021	590	390	495	1.475
2022	592	400	500	1.492
2023	610	415	510	1.535

Fonte: Adaptado com base nos dados de relatórios do Ministério da Saúde e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Em 2012, após ampla mobilização popular, o Projeto de Iniciativa Popular intitulado Saúde+10, culminou com a promulgação da Lei Complementar 141, que buscou organizar o financiamento do SUS e fixou percentuais mínimos para gastos em saúde: 15% da receita corrente líquida para os municípios, 12% para os estados e uma média de 13,2% da Receita Corrente Bruta para a União, ainda que, na prática, esses valores nem sempre sejam cumpridos.¹⁰

Percentual Mínimo de Aplicação em Saúde pela União, Estados e Municípios

Período	União (%)	Estados (%)	Municípios (%)
2000-2011 (EC 29)	7 a 10*	12	15
2012-2015	13,2	12	15
2016-2019 (EC 86)	13,2**	12	15
2020 em diante	Piso mínimo calculado com base no valor de 2017, corrigido pela inflação (EC 95)	12	15

*Percentual variável da União, calculado sobre a variação do PIB do ano anterior.

**A EC 86/2015 introduziu o orçamento impositivo para emendas parlamentares,

¹⁰ PINTO, Élica Graziane. "Subfinanciamento da saúde pública e descumprimento pela União do regime de gasto mínimo fixado pela LC 141/2012". Revista Jurídica, 2021.

obrigando que metade das emendas individuais fosse destinada à saúde.

Fonte: Baseado nas Leis Complementares nº 141/2012, Constituição Federal (EC 29, EC 86 e EC 95), e dados do Ministério da Saúde.

A Emenda Constitucional 86, de 2015, trouxe mudanças significativas para o financiamento da saúde no Brasil, mas acabou introduzindo também novos desafios. Conhecida como a "Emenda do Orçamento Impositivo," a EC 86 determinou que metade das emendas parlamentares individuais fossem direcionadas obrigatoriamente para ações e serviços públicos de saúde. Isso ampliou a parcela de recursos destinados à saúde, mas não garantiu necessariamente a estabilidade desses investimentos, pois o orçamento impositivo sujeita-se às intempéries políticas e das decisões alocativas dos parlamentares, que nem sempre seguem critérios de necessidade ou planejamento técnico.

Além disso, a EC86 retirou a autonomia da legislação infraconstitucional para definir o piso de gastos da União em saúde, estabelecendo um patamar fixo de alocação de recursos que não acompanha as necessidades reais do sistema. Embora a EC 86 tenha previsto um aporte adicional pela União para a saúde, esta fixou parâmetros progressivos que se iniciavam em patamar inferior ao de alocação no ano anterior a sua promulgação, causando desfinanciamento do SUS durante a sua vigência.

Outro fator agravante foi a Emenda Constitucional (EC) 95/2016, que congelou os gastos federais, incluindo os da saúde, por vinte anos, corrigindo-os apenas pela inflação. O congelamento estabelecido pela EC 95 fixou os valores de 2017 como base de cálculo, ignorando o crescimento populacional e o envelhecimento da população brasileira, que aumentam a demanda por serviços de saúde a cada ano. Isso resultou em uma queda no investimento per capita em saúde. Em 2017, o gasto per capita federal era de R\$ 565, e, em 2019, caiu para R\$ 558, o que evidencia um descompasso entre o financiamento e as necessidades crescentes da população. Esse congelamento tem gerado críticas por colocar em risco a sustentabilidade do SUS e a sua capacidade de cumprir seu papel constitucional de assegurar o direito à saúde a todos os brasileiros.¹¹

Além da insuficiência no financiamento, as emendas parlamentares têm se tornado uma fonte de recursos importante, mas também instável, para o SUS. De acordo com dados do Instituto de

¹¹ Idem.

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)¹², o valor das emendas parlamentares destinadas ao financiamento de ações e serviços públicos de saúde aumentou 371% entre 2014 e 2023, passando de R\$ 4,9 bilhões para R\$ 23 bilhões. Apesar de ampliar o montante de recursos disponíveis, as emendas parlamentares introduzem um fator de instabilidade, pois, ao contrário dos repasses regulares, são altamente variáveis e dependem de decisões individuais dos parlamentares, que nem sempre seguem critérios técnicos ou regionais de necessidade. Isso gera desigualdades na distribuição dos recursos e pode dificultar o planejamento de longo prazo, essencial para a manutenção de um sistema público de saúde.

Comparativamente, o Brasil investe menos em saúde pública em relação aos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em média, os países da OCDE destinam cerca de 6% a 8% do PIB para a saúde pública, enquanto o Brasil investe aproximadamente 4%. Esse investimento reduzido reflete-se na infraestrutura do SUS e na capacidade de atendimento, especialmente em áreas de alta complexidade. Países como o Reino Unido e o Canadá, que também possuem sistemas de saúde universais, alocam proporcionalmente mais recursos, garantindo uma cobertura mais robusta e com menos desigualdades regionais. No Reino Unido, o sistema de saúde (NHS) é financiado em grande parte por impostos gerais, enquanto no Brasil, a dependência das contribuições sociais sujeitas à DRU enfraquece o financiamento e torna o sistema mais vulnerável a crises econômicas.

Desde a criação do SUS, houve várias tentativas de fortalecer o financiamento da saúde. Em 2000, a Emenda Constitucional 29 estabeleceu pisos mínimos para os gastos em saúde nos diferentes níveis de governo. Contudo, a falta de regulamentação sobre o que constituía gastos em saúde permitiu que despesas como saneamento e ações indiretas fossem contabilizadas, desviando recursos do atendimento direto à população. Somente em 2012, com a regulamentação da EC 29 pela Lei Complementar 141, houve uma definição mais clara sobre os serviços e ações financiáveis, mas a implementação desses pisos permanece limitada pela DRU e pela EC 95.

¹² VIEIRA, Fabiola Sulpino. "Financiamento federal de ações e serviços públicos de saúde por emendas parlamentares e suas implicações para a regionalização da saúde". Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2024.

O impacto dessas restrições financeiras é evidente na qualidade dos serviços oferecidos. A falta de recursos afeta principalmente as regiões mais vulneráveis e com menor arrecadação própria, onde o SUS é a única opção de atendimento para a maioria da população. A situação é agravada pelo aumento da demanda por serviços de saúde em razão do envelhecimento da população e pela transição epidemiológica, que requer cada vez mais cuidados de alta complexidade. Enquanto isso, a escassez de recursos impede a expansão e a melhoria desses serviços, resultando em filas de espera e em um atendimento insuficiente, especialmente em locais mais afastados dos grandes centros urbanos.

A desigualdade no financiamento é também reforçada pela distribuição das emendas parlamentares, que nem sempre beneficiam as áreas de maior necessidade. Estudos indicam que as regiões Norte e Nordeste recebem menos investimentos per capita em média e alta complexidade em comparação com outras regiões. Mesmo com a introdução de programas para reorientação de financiamento, como o Previne Brasil, a dependência de emendas gera instabilidade e compromete a continuidade dos programas de saúde, o que pode ser particularmente prejudicial em áreas de atenção especializada.

Para reverter esse quadro, especialistas recomendam a revisão do modelo de financiamento do SUS, com a criação de fontes de recursos menos voláteis e menos dependentes da DRU. Além disso, há propostas para flexibilizar o teto de gastos da EC 95 para setores essenciais, como saúde e educação, permitindo que esses setores possam crescer de acordo com a demanda. A criação de um fundo específico e blindado para o financiamento da saúde pública é uma das propostas que ganha força entre gestores e especialistas, com o objetivo de proteger os recursos de cortes e de desvios para outras áreas, o que permitiria uma gestão mais eficaz e previsível dos recursos.

Por fim, a experiência dos países da OCDE oferece exemplos valiosos de como um sistema de saúde universal pode ser mais sustentável quando baseado em financiamento sólido e protegido de crises econômicas. A realidade brasileira indica que o SUS precisa de reformas estruturais em seu financiamento, que garantam a continuidade e expansão dos serviços e que estejam em consonância com os princípios constitucionais de universalidade e integralidade. Sem essas mudanças, o sistema permanece sob o risco de colapso e incapaz de cumprir plenamente sua função social, comprometendo o

direito fundamental à saúde.

3 O DEBATE JUDICIAL ESTRUTURAL CONSTITUCIONAL: ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NO FINANCIAMENTO DA SAÚDE

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem desempenhado um papel central na proteção e na interpretação dos direitos fundamentais no Brasil, inclusive quanto à garantia do direito à saúde, garantido pela Constituição de 1988. Nesse contexto, a judicialização do financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) ganhou destaque, à medida que emendas constitucionais e decisões administrativas começaram a impor restrições orçamentárias que comprometem a viabilidade do SUS. Três ações judiciais importantes — a ADI 5595, a Reclamação Constitucional 30.696 e a ADPF 866 — abordam questões cruciais sobre o financiamento adequado do SUS e evidenciam o papel do Judiciário na garantia da eficácia desse direito.

Essas ações trazem à tona diferentes aspectos da relação entre as limitações orçamentárias e o direito fundamental à saúde. Enquanto a ADI 5595 questiona a Emenda Constitucional 86 e seu impacto no financiamento mínimo de saúde pela União, a Reclamação Constitucional 30.696 trata das dificuldades em assegurar a efetividade das decisões judiciais voltadas ao atendimento de saúde em um contexto de orçamento restrito. Por sua vez, a ADPF 866 apresenta o pedido inédito de reconhecimento de um “estado de coisas inconstitucional” (ECI) no financiamento do SUS, sustentando que o subfinanciamento persistente viola o princípio constitucional de proteção à vida e à saúde de todos os brasileiros.

A análise dessas ações oferece uma perspectiva abrangente sobre os limites e as possibilidades de intervenção judicial em políticas públicas, especialmente quando há omissões ou ações legislativas que dificultam a execução de políticas de saúde. Além de discutir a constitucionalidade de medidas orçamentárias e a necessidade de supervisão judicial, essas ações mostram a complexidade de se equilibrar o direito à saúde com os limites institucionais do Judiciário, evidenciando um Judiciário que, ao mesmo tempo, precisa atuar como garantidor de direitos e observar a autonomia dos outros Poderes.

3.1 A ADI 5595 e o Desfinanciamento Progressivo da Saúde

A ADI 5595, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), visava questionar a constitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 86/2015, que alteraram os critérios para o piso de financiamento federal em ações e serviços de saúde, introduzindo um novo piso progressivo e permitindo que recursos provenientes da exploração de petróleo e gás natural fossem contabilizados no montante mínimo de financiamento da União. Segundo a inicial, esses dispositivos representam um “grave retrocesso” no financiamento da saúde, comprometendo a implementação adequada do SUS e violando “direitos fundamentais à vida e à saúde” protegidos pela Constituição.

Na análise do pedido de medida cautelar, o ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, acatou o argumento da PGR ao apontar que a redução dos aportes federais poderia comprometer gravemente a efetividade do SUS. Ele destacou que a Constituição exige um financiamento suficiente para garantir a saúde como um direito universal, afirmando: “A Constituição de 1988 protege o direito à saúde de forma ampla, e qualquer alteração que reduza seu financiamento ameaça a própria estrutura do SUS.” Em seu voto, Lewandowski ressaltou ainda a “proibição de retrocesso social” e a importância de o Judiciário agir para impedir a descontinuidade no financiamento da saúde pública.

O Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA) e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON) foram admitidos como *amici curiae* na ADI 5595, produzindo análises jurídico-técnicas que enriqueceram a compreensão da ação e das implicações financeiras da emenda para o SUS. Em sua manifestação, o IDISA destacou o impacto do cenário pandêmico como um fator agravante das dificuldades já impostas ao SUS pelo teto de gastos e pela fragilidade estrutural no financiamento da saúde pública. A entidade argumentou que a reforma implementada pela Emenda Constitucional nº 86/2015 introduz um estado de “proteção insuficiente,” comprometendo a estabilidade e eficácia das ações de saúde pública.

No julgamento liminar, o Ministro Ricardo Lewandowski deferiu parcialmente o pedido da PGR, suspendendo os artigos 2º e 3º da emenda. Lewandowski fundamentou a decisão na necessidade de proteger o financiamento progressivo do SUS, argumentando que o novo cálculo impedia a cobertura orçamentária mínima para a

manutenção dos serviços essenciais do SUS. A interpretação do relator enfatizou que a modificação introduzida pela Emenda nº 86/2015 limitava recursos, expondo a saúde pública ao risco de insuficiência financeira e afetando o princípio constitucional de vedação ao retrocesso em direitos fundamentais.

A análise dos votos do colegiado demonstrou uma divisão nas interpretações. A maioria dos ministros alinhou-se com Lewandowski, considerando que a reforma imposta pela emenda violava o núcleo essencial dos direitos à saúde, ao passo que ministros divergentes, liderados pelo Ministro Gilmar Mendes, defenderam a autonomia do Legislativo para definir critérios orçamentários, contanto que respeitado o núcleo essencial dos direitos sociais. Com uma diferença de 6 votos a 5, a decisão final do STF manteve a cautelar e suspendeu os efeitos dos dispositivos, condicionando-os à análise de seu impacto sobre o financiamento do SUS.

A decisão final na ADI 5595 ilustra a posição cautelosa do STF diante dos complexos desafios impostos pelas limitações orçamentárias no financiamento da saúde pública. Embora reconhecendo o impacto negativo que a Emenda Constitucional 86/2015 poderia ter sobre o custeio do SUS, a Corte optou por não adotar uma interpretação expansiva do princípio da vedação ao retrocesso social, mantendo-se restrita aos limites técnicos da ação e evitando estabelecer um precedente que determinasse obrigações adicionais para o financiamento federal em saúde. Essa opção evidencia uma leitura conservadora do papel do Judiciário, centrada na preservação das atribuições do Legislativo em matéria orçamentária.

Ao não estender a discussão ao reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional (ECI) no financiamento da saúde, o STF reafirmou a necessidade de cautela em intervenções judiciais que impliquem reorganizações estruturais de políticas públicas, especialmente quando estas dependem de decisões orçamentárias.

A Corte indicou, assim, que, apesar de suas funções como guardiã dos direitos constitucionais, o Judiciário deve ponderar seus limites ao lidar com temas de grande impacto financeiro e orçamentário, preservando o equilíbrio entre os Poderes e respeitando as competências legislativas. A ADI 5595, portanto, revela uma postura moderada do STF, que privilegia o diálogo interinstitucional e a atuação do Legislativo e do Executivo na busca por soluções mais sustentáveis para o financiamento da saúde pública no Brasil, mantendo-se atento à

necessidade de proteger os direitos fundamentais sem ultrapassar os limites de sua competência.

3.2 Reclamação Constitucional 30.696

A Reclamação Constitucional 30.696 foi ajuizada após o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão nº 1048/2018, considerar válido o percentual de 13,2% da Receita Corrente Líquida (RCL) da União aplicado no financiamento da saúde em 2016, sem prever medidas compensatórias para os déficits orçamentários acumulados nessa área. Essa decisão foi baseada em uma representação formulada pela procuradora Élide Graziane Pinto, do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, e pelo economista Francisco Rózsa Funcia, que alegaram que a União não estava cumprindo integralmente o piso constitucional para ações e serviços públicos de saúde. O ponto central da representação incluía a falta de compensação para os restos a pagar cancelados, fator que impactou diretamente a execução orçamentária do SUS no exercício seguinte.

A representação encontrou respaldo no Conselho Nacional de Saúde (CNS), que havia previamente desaprovado as contas do Ministério da Saúde em 2016, de acordo com o seu Relatório Anual de Gestão (RAG). No parecer, o CNS apontou o descumprimento do piso constitucional mínimo, assim como uma execução orçamentária inadequada em áreas essenciais, destacando a ausência de compensação dos valores cancelados e a queda real das transferências para estados e municípios. O parecer ressaltou que “houve um descumprimento na aplicação mínima constitucional em ações e serviços públicos de saúde” e mencionou ainda a “inexistência de critérios para a escolha das despesas não executadas” em decorrência do contingenciamento, além da “queda real dos valores das transferências fundo a fundo para estados e municípios”.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), a Reclamação Constitucional 30.696 sustentava que a decisão do TCU violava a cautelar proferida na ADI 5595, pela qual o STF havia suspenso dispositivos da Emenda Constitucional 86 que permitiam o redirecionamento de recursos para fora do piso constitucional mínimo. O ministro relator, Ricardo Lewandowski, destacou a importância de preservar a “efetividade dos direitos fundamentais”, determinando a

suspensão dos efeitos do acórdão do TCU e restabelecendo o percentual de 15% da RCL como o piso mínimo de financiamento. Ele reforçou ainda que a ausência de compensação dos valores devidos nos anos seguintes comprometeria a sustentabilidade do SUS, violando o princípio da vedação ao retrocesso social e reduzindo a eficácia das políticas públicas de saúde.

Lewandowski ressaltou, ainda, que o descumprimento da decisão na ADI 5595, ao ignorar a compensação dos déficits orçamentários, enfraquecia “a efetividade dos direitos fundamentais da população” e alertou que o papel do Judiciário, nesse contexto, é essencial para assegurar o cumprimento de decisões que garantem o financiamento mínimo necessário à saúde. Os “*amici curiae*” envolvidos, incluindo o Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA) e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON), enfatizaram que garantir a aplicação mínima em saúde era “essencial para a integridade do SUS” e que omissões nesse cumprimento representavam “riscos à saúde pública e à vida dos cidadãos”.

3.3 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 866

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 866, ajuizada pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON), visava obter do Supremo Tribunal Federal (STF) o reconhecimento de um “estado de coisas inconstitucional” (ECI) no financiamento da saúde pública no Brasil, em razão do subfinanciamento crônico do Sistema Único de Saúde (SUS). A AMPCON argumentou que a limitação de recursos imposta por sucessivas emendas constitucionais, especialmente pela Emenda Constitucional 95 — que instituiu o teto de gastos — resultava em “violações massivas e contínuas dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana”. Na petição inicial, sustentou-se que o quadro de precariedade estrutural comprometia a efetividade do SUS e o cumprimento do dever estatal de assegurar o direito à saúde, conforme estabelecido pela Constituição de 1988.

A AMPCON defendeu que o ECI seria necessário diante da inação do Estado, considerando o histórico de subfinanciamento do SUS e os impactos da restrição fiscal imposta pela EC 95. Na inicial, apontou que “a manutenção desse regime fiscal revela um quadro de

insuficiência orçamentária estrutural e contínua, que se traduz em um descumprimento sistemático dos preceitos constitucionais de universalidade e integralidade da saúde”. A entidade argumentou ainda que, com a diminuição relativa das contribuições da União, os estados e municípios vêm sendo forçados a cobrir a lacuna financeira, comprometendo suas finanças e limitando a eficácia das políticas públicas de saúde.

A ADPF 866 representa uma tentativa marcante de obter, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) no financiamento da saúde pública brasileira.

A AMPCON fundamentou a ADPF em estudos que evidenciam a redução das contribuições federais ao SUS, agravada pelas sucessivas emendas constitucionais que restringiram os gastos públicos em saúde, como a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos.

A tese do ECI foi apresentada como um instrumento excepcional, justificável apenas diante de situações em que há uma violação generalizada de direitos fundamentais, causada por falhas institucionais que se prolongam e se aprofundam com o tempo. A petição inicial destacou que a crise no financiamento da saúde não é episódica, mas, ao contrário, reflete uma deterioração progressiva e alarmante dos recursos alocados ao SUS, o que impede a prestação de serviços de saúde de forma universal e integral. A AMPCON ressaltou que as limitações financeiras têm resultado em uma situação insustentável, na qual os municípios e estados são obrigados a aumentar suas participações orçamentárias para tentar suprir as demandas da população, enquanto a União reduz seu financiamento relativo. A argumentação se baseia no fato de que tal cenário configura um descumprimento sistemático e estrutural dos preceitos constitucionais de acesso à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A decisão de não entrar no mérito reflete uma postura cautelosa do STF quanto ao uso do ECI em políticas orçamentárias, o que alguns ministros consideram uma intervenção delicada em questões de governança e equilíbrio federativo. No entanto, a própria apresentação da ADPF 866 reforça a relevância contínua do debate sobre o papel do Judiciário na proteção de direitos fundamentais em contextos de subfinanciamento estrutural. A pertinência da questão é evidente, dado que os desafios no financiamento da saúde permanecem

atuais, especialmente em momentos de crise sanitária e aumento das demandas sobre o SUS.

A ADPF 866 permanece como uma importante referência no debate jurídico sobre o ECI e a judicialização do financiamento da saúde no Brasil. Mesmo sem uma análise de mérito, o pedido de reconhecimento do ECI no SUS demonstra que a preocupação com a sustentabilidade e a adequação do financiamento da saúde é um tema perene e que desafia continuamente os limites da atuação do Judiciário. A ação sinaliza a possibilidade de o STF, futuramente, enfrentar essa discussão e, talvez, tomar uma decisão de maior impacto sobre o financiamento do SUS, caso considere necessário intervir para garantir que o Estado cumpra plenamente seu papel na proteção da saúde pública e na efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição.

4 CONCLUSÃO

A aplicação dos processos estruturais ao financiamento do SUS destaca o papel do Judiciário em contextos de violação estrutural de direitos fundamentais. As ações analisadas — ADI 5595, ADPF 866 e Reclamação Constitucional 30.696 — ilustram como a judicialização pode contribuir para corrigir falhas institucionais que ameaçam a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde pública. A discussão do conceito de estado de coisas inconstitucional (ECI) na ADPF 866 e a decisão do STF de não julgar seu mérito mostram que a judicialização permanece um caminho aberto para debate. A Reclamação Constitucional 30.696 reforça essa questão, abordando a execução orçamentária de decisões judiciais frente às limitações financeiras, e a ADI 5595 expõe os desafios de assegurar um financiamento progressivo e ininterrupto.

Esse conjunto de ações revela a importância de o Judiciário ser instado a intervir em questões orçamentárias, especialmente quando direitos fundamentais estão em risco. A continuidade desse debate no STF, por meio de novas provocações, poderá fortalecer a efetividade dos processos estruturais, reforçando o compromisso com a proteção dos direitos sociais previstos na Constituição.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015. Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc86.htm. Acesso em: 20 out. 2024.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 dez. 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm. Acesso em: 20 out. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5595. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília, DF: STF, 2017. Disponível em: <https://www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 out. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 866. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, DF: STF, 2020. Disponível em: <https://www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 out. 2024.

FUNCIA, Francisco R. Desfinanciamento do SUS em tempos de pandemia: a Emenda Constitucional 95 em ação. In: SANTOS, Lenir (Org.). Desfinanciamento do SUS: evidências e implicações jurídicas. São Paulo: Ed. Cortez, 2024.

FUNCIA, Francisco R.; SANTOS, Lenir. Histórico do financiamento do SUS: evidências jurídico-orçamentárias do desinteresse governamental federal sobre a garantia do direito fundamental à saúde. São Paulo: Instituto de Direito Sanitário Aplicado, 2020. Disponível em: <http://idisa.org.br>. Acesso em: 20 out. 2024.

PROCESSOS ESTRUTURAIS E O PAPEL DO STF NO FINANCIAMENTO DO SUS: UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL

MORETTI, Bruno; MELO, Gustavo; SANTOS, Lenir. A luta pelo financiamento adequado do sistema universal de saúde no Brasil. *Revista de Políticas Públicas*, v. 15, n. 1, p. 1-21, 2021. Disponível em: <https://www.revistapoliticaspUBLICAS.com.br>. Acesso em: 20 out. 2024.

PINTO, Élidea Graziane. Subfinanciamento da saúde pública e descumprimento pela União do regime de gasto mínimo fixado pela LC 141/2012. *Revista Jurídica*, 2021.

VIEIRA, Fabiola Sulpino. Financiamento federal de ações e serviços públicos *de* saúde por emendas parlamentares: crescimento recente e desafios para o Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ipea, 2023. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2024.

CAMINHOS ENVIESADOS DO SUS

THE CROOKED PATHS OF SUS

Lenir Santos¹

Resumo

Trata o presente artigo de uma breve análise dos caminhos que o SUS vem percorrendo nas duas últimas décadas que demonstram um percurso que merece reflexão em relação às suas estruturas constitucionais e legais e ao seu funcionamento, o que, muitas vezes, afetam os seus alicerces originais, dado que não tem sido poucas as interferências que podem desviar o SUS de seus princípios e diretrizes. A intensa judicialização da saúde, o crescimento do mercado da saúde privada e também da participação privada nas ações e serviços de saúde, com modelos de parcerias ainda mal compreendidos ou disciplinados, poderão afetar o seu modelo assistencial concebido nos anos 70/80 e positivados na Constituição e legislação sanitária, afora a grave questão do seu subfinanciamento crônico. Este artigo é uma reflexão sobre as mudanças que vem ocorrendo no Sistema Único de Saúde que poderão afetar a qualidade de seus serviços.

Palavras-chave: SUS; mercado; participação público-privada.

Abstract

This article is a brief analysis of the paths that the SUS has taken in the last two decades, which demonstrate a path that deserves reflection in relation to its constitutional and legal structures and its functioning, which often affect its original foundations. , given that there have been many interferences that could deviate the SUS from its principles and guidelines. The intense judicialization of health, the growth of the private health market and also of private participation in health actions and services, with partnership models that are still poorly understood or disciplined, could affect the care model conceived in the 70s/80s and positive in Constitution and health legislation, in addition to the serious issue of its chronic underfunding. This article is a reflection on the

¹ É advogada, especialista em direito sanitário pela USP, doutora em saúde pública pela Unicamp, presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado (Idisa), professora colaboradora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Departamento de Saúde Coletiva.

changes that have been taking place in the Unified Health System that could affect the quality of its services.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo pretende discorrer sobre alguns caminhos que o Sistema Único de Saúde (SUS) vem percorrendo nas duas últimas década que requerem reflexões dado um percurso um tanto enviesado². Não se trata de uma análise sob a ótica da medicina e suas profundas transformações tecnológicas, mas sim das estruturas constitucionais e legais do SUS que poderão estar sendo minadas, atingindo seus alicerces organizativo-sanitários e conseqüentemente o seu modelo assistencial, fundado em premissas constitucionais.

Não restam dúvidas ser o SUS uma estrutura público-administrativa de grandes dimensões, essencial para a garantia de serviços de saúde, organizados em 5.570 municípios e 27 estados, dos mais básicos aos mais complexos, para uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Sem entrar na discussão da existência de um sistema único em suas bases, princípios, diretrizes e conceitos e na fragmentação dos serviços em milhares de municípios, que deveria ser superada pela região de saúde, que pouco saiu do papel, e outras questões foram surgindo e que colocam o SUS na berlinda quanto à mudança na sua estrutura constitucional.

O SUS sempre surpreende seus dirigentes pelas suas complexidades jurídico-administrativas e sanitárias que requererem gestão autônoma, própria dos entes federativos, ao tempo em que exige conformação sistêmica, de cunho nacional, de suas ações e serviços. Serviços que devem organizar-se em redes de atenção e em regiões de saúde mediante arranjos jurídico-administrativos que não foram satisfatoriamente regulamentados e implantados.

Não é pouca coisa uma política pública incumbida da garantia da vida das pessoas em um território urbano, rural, ribeirinho, florestal, amazônico, prestando serviços em áreas dotadas de transportes precários, complexos, com escassez de profissionais de saúde dada a

² Viés tem o sentido de desvirtuado. A Enciclopédia de Significados refere-se ao adjetivo "enviesado" como sendo formado pela palavra viés, "qualificando alguma coisa que se encontra de viés ou torta". Ou seja, viés, enviesado significa um caminho torto, oblíquo em relação ao caminho reto.

sua má distribuição no território brasileiro, gerido de forma federativa, ou melhor dizendo *interfederativa*, por entes federativos interligados obrigatoriamente nessa prestação de serviços.

Isso tudo sem contar que este século XXI se destaca como um mundo globalizado, altamente tecnológico e de contrastes abissais, que comporta na saúde a um só tempo cirurgia robótica, medicamentos ao preço de 10 milhões de reais e pessoas morrendo de desidratação, desnutrição e outros males próprios da deficiência de serviços. É sob essa ótica tão diversa que o SUS se mantém, com seus êxitos e dificuldades. Daí a necessidade de se lançar luz sobre alguns aspectos próprios das últimas décadas que podem fragilizar seus alicerces, impactando o seu futuro.

Este artigo visa lançar luz sobre alguns deles com fortes poderes de impactar o seu futuro, como: (i) a mudança do modelo assistencial que originalmente prioriza a prevenção de riscos à saúde; (ii) o crescimento da iniciativa privada na saúde, especialmente o aumento do capital estrangeiro, totalmente desregulado; (iii) os riscos à proteção dos dados em saúde; (iv) o papel do Poder Judiciário na saúde; e (v) o subfinanciamento crônico.

Estes cinco pontos precisam ser considerados sob pena de se causar fissuras nos fundamentos do SUS e assim mitigar a proteção da vida e da saúde de riscos evitáveis. Não precisaríamos ir muito adiante para demonstrar a urgente necessidade de controle de seus fundamentos ante a sua crescente judicialização que parece dar vida a um *modelo paralelo* de serviço público sanitário de acesso universal, mas não tão igualitário. Um serviço público cujo parâmetro é tudo o que o mercado possa produzir em saúde e o profissional assim determinar, livre das necessárias e impositivas análises técnicas, do custo-benefício; do olhar percuciente e crítico de profissionais de saúde isentos à pressão do mercado, para garantir racionalidade no sistema, separando o joio do trigo, objetivando assegurar um sistema de acesso *igualitário* como determina a Constituição Federal (CF), sem excessos impostos pelo interesse de corporações, do mercado, das indústrias da saúde, de grupos econômicos³.

³ Com a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional e a possibilidade de menores alíquotas tributárias para produtos de saúde (medicamentos, tecnologias, equipamentos etc.) sem distinção do comprador público e privado, poderá induzir maior crescimento dos serviços privados em detrimento do público. Países com sistemas

Trataremos de cada tema em separado, de modo breve, ainda que muitos deles sejam transversais, estejam interligados e possam ter presença nas abordagens dos cinco temas, pelas suas interconexões.

2 O MODELO ASSISTENCIAL-SUS

Nos anos sessenta assistimos filmes que nos impactaram ao prenunciar um futuro distópico como *Odisseia no Espaço*, de Stanley Kubrick; lemos livros como *Admirável Mundo Novo*, de Aldous Huxley; *1984*, de George Orwell; *A máquina parou*, de E.M. Foster (este de 1909) e vivíamos no umbral das grandes mudanças de uma era, sem atentarmos muito para esses fatos agora presentes nesse mundo globalizado e instantâneo.

Foi no final do século passado que o SUS surgiu, ganhou estrutura e se transformou em uma realidade política e sanitária para a população brasileira. Passados 36 anos (1988-2024), o SUS permeia a vida de toda a população, pois todos usamos o SUS, sendo uma das políticas públicas mais relevantes no âmbito da Seguridade Social pela sua vinculação ao direito à vida e à dignidade.

O SUS foi concebido por aqueles que pretendiam mudar a saúde pública brasileira nos anos 70, e logrou efeito em 1988 com a Constituição reconhecendo a saúde como direito de cidadania e dever estatal. Pretendia-se mudar o modelo assistencial até então vigente que bipartia os cuidados com saúde em prevenção e recuperação, o primeiro a cargo do Ministério da Saúde e o segundo como um benefício da Previdência Social a cargo de Ministério próprio, a partir da concepção de que doença decorre não tão somente de fatores biológicos, genéticos, mas também de condições econômicas, ambientais, sociais, políticas no processo saúde-doença.

O primeiro passo foi conceber um sistema integrado de ações e serviços capaz de atender de modo integral a saúde das pessoas, com a união dos serviços preventivos com os de recuperação, conforme expresso no inciso II do artigo 198 da Constituição.

Esse fato levou, antes mesmo de o SUS ser inscrito na Constituição, à cooperação entre a União e os Estados, mediante convênio, cujo objetivo era transpassar para o Estado as ações e serviços

universais de saúde querem o crescimento do público e não do privado, regulado com muita sobriedade.

a cargo da Previdência Social (Inamps)⁴, o que ocorreu de modo satisfatório entre os anos de 1987 a 1988 quando se passou a estruturar o Sistema Único de Saúde que era o resultado dessa integração de ações e serviços dos entes federativos, organizados em redes regionalizadas de serviços hierarquizados quanto à sua complexidade tecnológica, fundados nos mesmos princípios.

Um modelo assistencial centrado em níveis (hierárquicos) de complexidade tecnológica, a atenção primária como a porta de entrada principal do Sistema, a qual teria o papel de ordenar as redes de atenção à saúde e suas linhas de cuidado, priorizando-se a prevenção de riscos de agravos à saúde, nos termos do referido inciso II do artigo 198 e artigo 196 da CF.

Esse modelo assistencial impõe ao SUS uma atenção primária estratégica, fortalecida, prioritária, capaz de ordenar as ações e serviços de saúde, reconhecida como a principal porta de entrada do SUS, nos termos dos artigos 8º e 11 do Decreto nº 7.508, de 2011, que se conecta com a rede regionalizada e hierarquizada em acordo as complexidades dos serviços.

Ainda que a evolução da medicina, das tecnologias em saúde, como a clínica substituída pela medicina de dados⁵, a medicina baseada em evidência, agora também em valor, alterem drasticamente a compreensão do processo saúde-doença, a prestação de serviços de saúde, o modelo assistencial centrado em níveis de atenção à saúde, a prioridade da prevenção - o artigo 198 da CF continua inalterado em relação às estruturas do SUS, não tendo sido mudado, mas o modelo assistencial vigente talvez não seja mais aquele pensado nos anos 70-80.

As novas tecnologias, como a saúde digital, que certamente contribuem para a saúde, não deveriam alterar o modelo assistencial em seu sentido *estrutural*, conforme o disposto no caput do artigo 198, mas sabemos que as grandes transformações da prática médica fatalmente influenciará o modelo assistencial do SUS centrado na prevenção de agravos, com a atenção primária como sua porta principal, uma vez que o crescimento dos serviços de saúde hospitalares e de apoio diagnóstico altamente tecnológicos induzirão o sistema público de saúde, que não a

⁴ Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, extinto em 1993.

⁵ Consultar O ocaso da Clínica, a medicina de dados. Luiz Vianna Sobrinho. Zagodoni Editora, 2021.

pouca racionalidade e sobriedade quanto à incorporação das novas tecnologias. Daí a mais absoluta necessidade de racionalidade e planejamento de longo prazo para lhe dar consistência.

Desse modo, é essencial que o planejamento estratégico do SUS, conforme artigo 16, XVIII, da Lei nº 8.080, de 1990, possa prever os riscos de mudanças no modelo assistencial expresso no art. 198 da CF, que fatalmente colocará em risco o próprio SUS pelos mais variados motivos, especialmente pelo seu insuficiente financiamento incapaz, pois, de sustentar um modelo de saúde altamente tecnológico como o dos Estados Unidos, de altos custos, sem atenção primária alicerçando o sistema público, fundado na prevenção, promoção e proteção da saúde, com menores custos e mais qualidade na atenção à saúde.

Países com sistemas universais de saúde de acesso igualitário regulam o setor privado de modo a garantir crescimento dos serviços públicos com qualidade e financiamento adequado, com uma população que se sente pertencente ao sistema e quer dele participar. Não podemos inverter o modelo assistencial que dê preferência aos serviços de recuperação da saúde em detrimento dos serviços de promoção, prevenção e proteção que têm menores custos e são mais efetivos por evitarem agravos preveníveis à saúde das pessoas.

Alterar esse princípio de priorizar a prevenção, fatalmente levará a uma inversão no modelo assistencial que dará maior ênfase aos serviços de recuperação da saúde de modo excessivo. Os demais temas que compõem este trabalho tem também influência no modelo assistencial, o que veremos a seguir.

3 O CRESCIMENTO DA INICIATIVA PRIVADA NA SAÚDE E O CAPITAL ESTRANGEIRO DESREGULADO

Antes do advento do SUS, o Inamps prestava serviços de saúde aos trabalhadores do regime geral de previdência social, ao qual se vinculavam contributivamente e de modo obrigatório. Dentre os benefícios previdenciários, estavam os da saúde assistencial. A Reforma Sanitária pretendia a sua extinção, que acabou ocorrendo em 1993, com as ações e os serviços de saúde totalmente a cargo do Ministério da Saúde, das Secretarias estaduais e municipais de saúde, todos integrados num único sistema.

O Inamps contava tão somente como 30% de serviços

próprios, sendo o restante contratado da iniciativa privada, lucrativa e sem fins lucrativos. Assim os serviços de saúde assistenciais a cargo do Inamps eram prestados aos seus beneficiários muito mais pelo sistema complementar, ou seja, pelo setor privado. Daí a Constituição de 1988 ter previsto que o setor privado lucrativo e sem fins lucrativos poderiam participar (e não integrar) o SUS de modo complementar, mediante contrato e convênio (§ 1º do art. 199). Com a vinculação do Inamps em 1991 ao Ministério da Saúde, antes de sua extinção, os ajustes jurídicos existentes entre a autarquia e as entidades privadas continuaram, conforme o disposto no art. 50 da Lei nº 8.080, de 1990, sendo progressivamente transpassados para os entes federativos incumbidos desses serviços.

O Inamps, até a sua extinção, tentou moldar o SUS às suas práticas, pretendendo inclusive que as transferências de recursos federais obrigatórias para os estados e municípios fossem realizadas mediante convênio e não de forma direta e automática como previa a Lei nº 8.080, de 1990, adotando em relação aos entes federativos o modelo do setor privado, pretendendo fossem os serviços estaduais e municipais *complementares* ao Ministério da Saúde, que teria os recursos e as regras de funcionamento do SUS, impondo-as aos demais entes federativos.

Com a insurgência desses entes federativos, especialmente o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), representante institucional dos municípios, o Inamps acabou recuando e a sua extinção colocou um ponto final nessa interferência, mas as suas práticas de pagamento, tabela de procedimento, controle, se mantiveram, muitas delas vigente até os dias de hoje.

Retomando o tema da complementaridade do setor privado ao SUS, o que vimos ao longo de todos esses anos, foi o seu crescimento, estando na ordem de 85% os serviços do SUS prestados pelo setor privado lucrativo e sem fins lucrativos.

Novas figuras jurídicas surgiram como as organizações sociais, uma qualificação ou certificação pública de entidades sem finalidades lucrativas com atuação na área da saúde, ao lado de outros modelos institucionais privados.

Assim a complementaridade prevista na Constituição, § 1º do artigo 199, regulamentada pela Lei nº 8.080, de 1990, em seus artigos 24 a 26, tem sido tão crescente que não se pode mais ser chamada de *complementaridade*, uma vez que a adoção desse modelo de atuação do

SUS, é maior que o público.

Hoje o poder das organizações sociais que mantém vínculo jurídico com o SUS, sob a forma de contrato de gestão, exige cautela do Poder Público dado o seu poder de influência quanto ao modelo assistencial-SUS, especialmente a atenção primária no seu papel de prevenir e promover a saúde, e, estrategicamente, a ordenar a rede de atenção à saúde. Com o crescimento do setor privado no SUS e o seu poder de indução nas políticas de saúde, em acordo aos seus interesses, especialmente se a atenção primária passar a ser gerida pelo setor privado, certamente os dirigentes do SUS serão influenciados fortemente pelo interesse privado.

Não se pode esquecer da abertura do capital estrangeiro na saúde ao arripio da Constituição, tanto que tramita no STF as ADIs 5239 e 5435, ambas de 2015, que questionam a constitucionalidade da Lei nº 13.097, de 2015, art. 142, que tornou regra o que era exceção constitucional, conforme o disposto no artigo 199, § 3º que veda a participação do capital estrangeiro na saúde, salvo nos casos previstos em lei. O capital estrangeiro na saúde saiu da vedação para a *permissão desregulada, sem controle e fiscalização*, nos termos do art. 197 da CF.

O capital estrangeiro na saúde tem sido crescente, com farta propaganda em jornais de grande circulação, atuando de modo totalmente desregulado. O grande risco dessa abertura desregulada é exatamente o seu poder de influência na formulação de políticas de saúde, no modelo assistencial que serve mais ao setor privado do que ao interesse público porque os fins econômicos na saúde a tem como negócio e não como direito fundamental protegido pelo Estado.

Certamente o modelo assistencial, fundado na prevenção, na promoção que tem na atenção primária o seu berço, sofrerá forte impacto e aumento de custos, incorporação tecnológica acrítica, modelo hospitalar de butique e muito mais.

O crescimento burocrático do próprio Ministério da Saúde, os lobbies das farmacêuticas, de produtores de insumos e tecnologias em saúde, que vem na saúde brasileira um mercado de 9,7% do PIB, (ainda que somente 4% seja público).

Essa desregulamentação, quase 10 anos sem julgamento das ADIs, acaba por consolidar situações, ainda que inconstitucionais, pela impossibilidade de se retroceder nessa aplicação concreta, real, do capital estrangeiro no país, o que teria forte impacto em sua proibição e desfazimento do que já está consolidado. Um modo de impor situações

inconstitucionais pelos danos que poderá causar em diversos setores, infelizmente é o atraso no julgamento judicial de situações como esta.

Muitas outras considerações poderiam ser mencionadas aqui quanto a influência do setor privado no SUS, que poderá modificar o seu modelo estrutural. A relevância pública constitucional do setor saúde e seu conceito de direito fundamental não têm sido considerados quanto à necessária regulamentação, fiscalização e controle dos serviços privados, conforme determina o artigo 197 da Constituição. A influência do poder econômico sanitário privado, na elaboração das políticas públicas de saúde, na incorporação de tecnologias em saúde, na forma de sua prestação, é fato hoje incontestado. Por isso deve se dar importância ao disposto no art. 197 que reconhece a relevância dos serviços públicos e privados de saúde, submetendo todos à tutela pública para o resguardo da saúde das pessoas em seu macro sentido.

É preciso pois atentar para o crescimento do setor privado altamente tecnológico, como são várias redes de serviços de saúde, como também para os serviços das clínicas populares de saúde. Não podem ficar desreguladas pelos riscos que encerram ao sistema público e à saúde das pessoas.

4 À PROTEÇÃO DOS DADOS EM SAÚDE E SEUS RISCOS⁶

Dentre tantas e inúmeras questões que o SUS encerra, uma delas refere-se aos dados assistenciais dos pacientes do SUS armazenados em prontuários específicos, interoperáveis, para compor uma plataforma única em âmbito nacional, de modo seguro e protetivo de direitos. Só esse fato, a produção de prontuários digitais, interoperáveis, em plataforma digital, encerra em si mesmo dificuldades tecnológicas eivadas de riscos que devem diuturnamente a serem avaliados pelo sistema de saúde que, com a edição da Lei nº 13.709, de 2018¹, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – dispendo sobre a proteção de dados pessoais – eleva o grau dessas complexidades em razão da imprescindível proteção, em uma sociedade altamente tecnológica e por isso mesmo mais vulnerável à

⁶ Este capítulo do trabalho utilizou alguns conceitos e dados do artigo Santos, Lenir Leão, Marizélia. A Digitalização do Prontuário de Pacientes do Sistema Único de Saúde e a Criação de Uma Plataforma Única de Armazenamento de Dados: Vulnerabilidades e Adequação com a LGPD. In Aith, Fernando; Dallari, Analluza. LGPD na saúde digital. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.

violação de direitos fundamentais, como o da privacidade e da intimidade das pessoas.

O direito à privacidade, ao segredo profissional, à intimidade, à liberdade permeia as atividades da saúde por se situar em um campo com duas vertentes aparentemente antinômicas, o direito à privacidade ao lado da indispensável necessidade de compartilhamento de informações para a garantia da saúde do paciente, vez que dados compartilhados podem salvar vida, como também pode ser objeto de violação de direitos se houver vazamento de dados de milhões de pessoas de uma só vez⁷. Como atuar num campo de direitos aparentemente colidentes? De um lado, o dever do profissional de saúde ao segredo médico face ao direito à intimidade do paciente e de outro o direito do paciente de obter de modo seguro, eficiente e qualitativo, a melhor assistência à saúde, o que fatalmente requerer compartilhamento de dados dessa intimidade.

No SUS, o complexo sistema de hierarquização de serviços de saúde (nível de atenção) – em razão de sua densidade tecnológica e substrato sistêmico, geográfico e demográfico – encerra dificuldades técnico-assistenciais, superadas parcialmente pelos gestores da saúde, que até o presente não contam com regiões de saúde autossuficientes, resultando num intenso tráfego de pacientes referenciados, o que implica maior vulnerabilidade de circulação de dados por tramitar por diversos serviços, profissionais de saúde, sistemas operacionais digitais ou manuais, o que torna mais sensível a segurança da proteção dos dados.

A sua relevância é inegável e objeto de intensa cobiça dada a possibilidade de uso, os mais diversos possíveis, como pesquisas pelo complexo industrial da saúde para melhor conhecer as necessidades, os interesses das pessoas e assim utilizá-los para a produção de bens e serviços com intuito de ampliar esse mercado altamente financeirizado.

As novas regras da LGPD, ainda que exijam critérios rígidos de segurança dos dados dos pacientes (dados sensíveis), elas ainda não foram totalmente implantadas ou absorvidas pelos serviços públicos e privados, ainda mais quando se pensa em um sistema de saúde das

⁷ A exemplo disso tem sido noticiado com frequência vazamento de dados de sistemas diversos, seja de saúde, seja bancário, seja assistencial, como o veiculado pela Folha de S. Paulo, 1º de outubro de 2021, seção Mercado, “Banco Central registra vazamento de dados de 395 mil chaves do Pix”.

proporções do brasileiro que dificulta a sua segurança. Tanto que alguns países têm optado por microssistemas regionais que podem ser mais seguros e menos complexos. No Brasil, a instituição de uma rede interfederativa de saúde altera substancialmente a forma de relacionamento entre os entes políticos, que passam a discutir, sem hierarquia, os interesses e as realidades locais, as diversidades culturais, econômicas e sociais dos territórios. (SANTOS & ANDRADE) “⁸, dentre elas o compartilhamento de dados e como prover a sua segurança, o que não tem sido tarefa fácil, dado inclusive a pressão das indústrias da saúde na sua obtenção, pelos mais diversos meios, como mediante patrocínio de eventos, pesquisas, estudos públicos, em troca do acesso a esses dados.

Sendo o SUS dotado de tamanha complexidade estrutural, ao discutirmos a integração das informações em saúde, em especial a que se refere ao paciente, não podemos desconsiderar tratar-se de uma plataforma digital em âmbito nacional composta por dados gerados pelos 5.570 municípios e 27 estados que atendem, de modo individualizado, no mínimo 75% da população⁹ e considerar ainda estar-se em área de dados sensíveis, conforme a LGPD, o que exige a observância de normas legais desde a sua base, onde o dado é gerado, até o banco de dado final, o que requer imensos cuidados no seu armazenamento, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão entre outros, com a finalidade de não permitir o seu uso fora das bordas legais e vazamentos, que fatalmente comprometerão o sistema e violarão direitos fundamentais, como o da intimidade da pessoa de modo, muitas vezes, irreparável. O risco de vazamento de dados no SUS é proporcional à sua complexidade, a quantidade de operadores desde o ente municipal ao federal, com prestadores de serviços públicos e por volta de 85%, privados.

É sabido que em um mundo de alta tecnologia, que permite a criação de plataformas interoperáveis em nível nacional, há uma tensão permanente entre benefícios e riscos. A LGPD visa elidir vulnerabilidades de sistemas de tratamento de dados de pessoa física, mas certamente os riscos, em países com menor demografia e geografia

⁸ Santos, Lenir. Andrade, Luiz Odorico Monteiro - *Ciência & Saúde Coletiva*, 2011 - SciELO Brasil. Pag. 1671-1678.

⁹ Estamos falando em atendimento assistencial individual e não o coletivo que sempre se destina a toda a população, uma vez que ¼ da população possui contrato de plano ou seguro-saúde.

e sistema político unitário, poderão ser menos complexos pelo limite do tráfego do dado do paciente não tão difuso como o brasileiro.

Em um sistema organizado por nível de atenção e complexidade tecnológica, com diversas portas de entrada e intenso referenciamento assistencial de paciente ante a ausência efetiva da capacidade das regiões de saúde de atender 90% de suas demandas, será sempre um obstáculo a mais e esse obstáculo poderá servir a interesses escusos que poderão influenciar as políticas de saúde, pelo conhecimento dos prontuários de milhões de pessoas e suas queixas, doenças, cirurgias, interesses.

Esses são aspectos a serem considerados pelo sistema de saúde quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis, lembrando ainda que a pressão dos interessados que podem barganhar patrocínios muitas vezes acaba por prevalecer, afora os vazamentos por erros tecnológicos, hackers. E a LGPD prevê um sistema de proteção de dados que exige das administrações públicas, complexas estruturas administrativas, envolvendo aparato tecnológico e de pessoal de alto custo num SUS subfinanciado.

A LGPD veio a bom tempo para proteger os dados pessoais neste século XXI, a era da tecnologia, que certamente será crescente e exigirá permanente resguardo público de seus efeitos disruptivos sociais, econômicos, sanitários, culturais, éticos em relação a direitos fundamentais da pessoa humana.

Se a revolução industrial mudou o mundo no século XIX, nesse século, a quarta revolução¹⁰ transformou a sociedade completamente sendo quase inacreditável que até os anos 90 as sociedades viviam sem internet, telefonia móvel e na saúde, pouco ou quase nada se falava sobre registro eletrônico de dados de pacientes. Hoje é possível, do prontuário eletrônico a telemedicina; da inteligência artificial integrando dados clínicos dos pacientes à cirurgia robótica, dentre muitos outros aspectos, como a própria gestão hospitalar, a segurança do paciente e sua maior participação na decisão sobre tratamentos e terapias. Daí a necessidade de controle da outra face da moeda, como a LGPD.

A LGPD tem objetivos nobres de proteger as liberdades individuais fundamentais e por isso precisa tornar-se realidade e ser permanentemente monitorada em seu cumprimento. As exigências da

¹⁰ Micklethwait, J; Wooldridge, A. A Quarta Revolução. São Paulo: Penguin, 2014.

lei são muitas e custará, de modo incansável, tempo e recursos financeiros a sua aplicabilidade na saúde o que é bastante preocupante para a maioria dos municípios brasileiros, entidades sem fins lucrativos de pequeno porte na saúde. Seus desafios precisam ser superados para fazer sobressair a ética em relação à tecnologia e coibir abusos como o comércio espúrio de dados pessoais do cidadão.

Na área da saúde esse controle tem que ser mais exigente pelo fato de a saúde ser um negócio altamente lucrativo e certamente os abusos de toda sorte poderão levar as pessoas a perderem o senso de que ser saudável não compadece com a obsessão na busca de doenças, submetendo-se a inúmeros exames, muitos desnecessários por visarem tão somente o lucro. Uma sociedade que fizer da conservação de sua saúde a permanente busca por doenças, já adoeceu. Esse é o pensamento de Marco Bobbio¹¹ ao denominar de “sadios preocupados” pessoas que foram levadas a *uma verdadeira dependência de exames clínicos e medicamentos*.

A relação médico-paciente em breve será contada nos livros de história e a lógica de uma sociedade que vive sob o medo de adoecer, induzida pela indústria farmacêutica e pela prática médica¹², qualquer cuidado por tecnologias, incluindo aquelas à distância, que inegavelmente tem seu lugar na saúde, poderá vir a se incorporar em sua rotina de vida, e quem sabe daqui a algum tempo, alguns não sairão de casa sem medir o colesterol.

Os dados pessoais sobre saúde não poderão se configurar como forma de captura do cidadão¹³ e por isso a sua proteção em um sistema público de saúde que tenha dentre as suas políticas públicas, a saúde racional, sóbria, sem excessos de diagnósticos (overdiagnose)¹⁴ e sem escassez de cuidados necessários e voltada para a educação ao autocuidado, requer cuidados com a coleta, produção, armazenamento, arquivamento dentre outros, dos dados pessoais constantes do prontuário, que devem estar resguardados do uso econômico, de seleção de riscos para contratos de seguro e plano de saúde, para o contrato de

¹¹ Bobbio, Marco. O doente imaginado. São Paulo: Editorial Bamboo, 2016.

¹² Entrevista Assem Malhotra “Patrocínio da indústria farmacêutica faz Fifa parecer anjo”. Folha de S. Paulo, saúde, 7.7.2018, por Claudia Collucci.

¹³ Peter Getzche em sua obra Medicamentos Mortais e Crime Organizado, Porto Alegre: Bookman Editora, 2016, denuncia as indústrias farmacêuticas pela sua ação deletéria em relação ao cidadão que fica capturado pelas propagandas e por médicos inescrupulosos.

¹⁴ Welch, Gilbert. Overdiagnosed. Editora Beacon Press, 2011.

trabalho, para a geração de descendentes e muitos outros aspectos de mau uso de dados da saúde das pessoas que podem inibir a liberdade e o livre arbítrio induzindo estilo de vida dependente de exames e tecnologias da saúde como forma de viver.

Esses são aspectos relevantes da lei quando se trata de desenvolver tecnologia de banco de dados pessoais no âmbito público, do SUS, em plataforma nacional, o qual deve resultar dos prontuários do paciente, em rede nacional, interoperando dados de prontuários do paciente de municípios e estados numa base única. Um sistema desejável pelos benefícios a produzir, bastante desafiador pelos riscos que encerra de vazamentos por erros ou defeitos tecnológicos ou propositáveis para benefícios econômicos antiético de terceiros e forte pressão sobre a elaboração das políticas públicas de saúde e seu modelo assistencial.

Ainda que a LGPD contém dispositivos de proteção, mas que requerem exercício prático envolto em monitoramento permanente contra vazamentos que coloque em risco toda a confiabilidade de um sistema. A LGPD precisa ser amplamente divulgada entre os gestores municipais que devem receber treinamento constante tanto para a sua implantação como para o seu monitoramento.

Por fim, cabe dizer que o modelo brasileiro de compartilhamento de dados em saúde no SUS, a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) decorre das mais diversas plataformas parciais de compartilhamento em âmbito local e regional. Contudo há ainda, por ser a rede recente e pelos potenciais riscos ou lacunas, o risco de comprometimento do compartilhamento de dados na saúde, de forma segura, em benefício do cidadão e da gestão do sistema de saúde.

5 O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA SAÚDE E A SUA CRESCENTE JUDICIALIZAÇÃO¹⁵

A judicialização da saúde é hoje um fenômeno no SUS. Pode-se dizer que seus crescentes números são preocupantes, com demandas de medicamentos *não incorporados* pelo SUS à fralda infantil e geriátrica. O que poderia não ter dado certo no SUS para que a

¹⁵ Este capítulo utilizou ideias e algumas citações do artigo Os labirintos da Judicialização do SUS, de Lenir Santos e Reynaldo Mapelli, publicado na Revista Conjur. Acesso: <https://www.conjur.com.br/2024-jul-07/labirintos-da-judicializacao-da-saude/>

judicialização seja incessante, crescente?

O STF tem fixado teses com repercussão geral, sem contudo solucionar relevantes questões jurídico-sanitárias como as competências dos entes federativos que devem ser em acordo a sua capacidade socioeconômica, demográfica, geográfica, epidemiologia e a organização de seus serviços.

Outro aspecto largamente desconsiderado pelo Poder Judiciário são os critérios jurídico-sanitário e parâmetros assistências para a confecção das relações de medicamentos e de procedimentos, instituídas por pactuação dos gestores, em acordo às análises da Conitec e a incorporação do Ministério da Saúde (MS).

Como os recursos públicos são limitados, e governar significa também planejar com visão de futuro, o SUS deve contar com políticas públicas fundadas em regramentos constitucionais e legais para organizar os serviços sanitários, sempre pautados pelo princípio da *igualdade de atendimento, da universalidade e atendimento integral*.

Como dissemos acima, o modelo assistencial do SUS tem como alicerce a atenção primária, competência originária dos Municípios e supletiva dos Estados, financiada pelos três entes federativos (em especial pela União), a qual tem o papel de encaminhar os pacientes para a rede regionalizada e hierarquizada do SUS.

É uma questão problemática o Poder Judiciário, de modo individual, desconsiderar regramentos do SUS, entendendo de modo diferente as atribuições, tanto do sistema como um todo, como o de cada ente federativo. No SUS se considera, para a definição de atribuições sanitárias, o porte do Município para então ser-lhe conferido um papel na região de saúde e nas redes de atenção.

Na saúde deve-se compreender que há *solidariedade sistêmica*. Uma responsabilidade vinculada à *resolutividade do sistema interfederativo*. A responsabilidade sistêmica se traduz na obrigatoriedade de os entes federativos serem resolutivos, seja mediante a prestação de serviço *per se* ou ao encaminhamento referenciado do paciente ao serviço adequado às suas necessidades na *região de saúde, em suas redes de atenção*. Responsabilidade com a integralidade da atenção, que somente pode ser satisfeita nas redes-SUS, de modo sistêmico. Responsabilidade pela resolutividade do sistema.

O Poder Judiciário, ao conceituar a responsabilidade solidária como o dever de cada ente da federação, *per se*, realizar todo e qualquer serviço, mesmo aquele que não está sob a responsabilidade do ente

demandado, rompe com o modelo organizativo, sistêmico, interfederativo do SUS.

Este desrespeito às estruturas organizativas preconizadas na Lei n. 8.080, de 1990 e no Decreto n. 7.508, de 2011, é um dos fatores da intensidade da judicialização. Ora, nem mesmo o rol de serviços incorporados no SUS, em acordo a legislação¹⁶, como a Relação Nacional de Medicamentos e a Relação Nacional de ações e Serviços de Saúde (Renases), são respeitados pelo prescritor do medicamento ou produto e pelo Judiciário. Essas relações de cunho nacional, e as complementares estaduais e municipais, devem dispor sobre os conteúdos do direito à assistência terapêutica integral, nela compreendida a farmacêutica, na forma da Lei n. 12.401, de 2011. Quem afinal incorpora medicamento e tecnologias no SUS, senão o seu prescritor (servidor público ou do setor privado) em acordo às suas próprias análises, referendada geralmente pelo Judiciário, o que é um distorção que deixa para os grandes produtores e fornecedores privados de saúde induzirem o que deve e não deve ser incorporado no SUS.

O critério passa a ser o do mundo tecnológico e farmacológico e dos grandes conglomerados tecnointerindustriais globalizados da saúde, os quais determinam o conteúdo do direito à saúde de nosso país, sem a devida apreciação da Conitec, afrontando a realidade do país, o seu sistema público de saúde e financiamento. Uma captura indesejável.

É necessário discutir temas relevantes da judicialização, como o não conhecimento pelo Poder Judiciário das peculiaridades do SUS em suas esferas de governo; as pactuações interfederativas; os critérios de rateio e repasse de recursos e o conceito de integralidade sistêmica regulada (Lei n. 12.466, de 2011, que alterou a Lei Orgânica da Saúde; Decreto n. 7.508, de 2011, que a regulamentou; e Lei Complementar n. 141, de 2012), mediante uma visão amplificada de solidariedade passiva que vai contra o caráter sistêmico do SUS.

A concepção de direito à saúde como uma norma aberta, sem os contornos jurídicos postos pela farta legislação do SUS, tem sido o móvel da intensa judicialização, e permitirá que o mercado tenha poderes de influência sobre a formulação das políticas públicas de saúde, a incorporação de tecnologias, ficando na mão do mercado influenciar o modelo assistencial do SUS.

As relações de medicamentos e procedimentos em saúde estão

¹⁶ Ver Lei n.º 12.401, de 2011 e Decreto n. 7.508, de 2011.

previstas no Decreto n. 7.508, de 2011, que regulamentou a Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080, de 1990), fixou balistas organizativas do SUS, como a Renases - Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, a Rename - Relação Nacional de Medicamentos atendido pelos serviços segundo fluxos e protocolos definidos previamente. Também a Lei n. 12.401, que alterou a Lei n. 8.080, de 1990, define que a assistência terapêutica integral, consiste na *“dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico”* e na *“oferta de procedimentos terapêuticos constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.”* Norma de claro contorno jurídico-sanitário do dever estatal. Desconsiderar toda a estrutura legal que organiza o funcionamento do SUS viola o princípio da legalidade, da orçamentação pública e do planejamento.

Essa desconsideração interfere na concepção do SUS, na sua organização, no seu funcionamento, no seu orçamento, sempre insuficiente, permitindo que o mercado da saúde influencie o modelo assistencial público. Não há como querer aperfeiçoar a judicialização. É preciso adentrar em suas causas, como seu histórico subfinanciamento da saúde.

Isso acaba por favorecer o livre mercado da saúde; os altos preços dos medicamentos; a indústria farmacêutica e suas permanentes inovações, que nem sempre são inovações de fato. É preciso definir prioridades no planejamento e orçamento públicos, atuar de modo mais efetivo na regulação de preço de medicamentos e respeitar a Conitec.

Temos evidências de que as causas da judicialização em relação ao Poder Executivo são o financiamento insuficiente; a ausência de uma política de saúde fundada na sobriedade e racionalidade na incorporação de tecnologias; a revisão da Cmed; regulamentação da autorização de serviços privados hospitalares de modo a não crescerem mais que o SUS para não capturarem as políticas de saúde no país.

A judicialização da saúde não deveria ter chegado ao ponto em que está pois afeta o sistema público de saúde e fortalece o poder de influência do mercado na incorporação de tecnologias em saúde.

6 O SUBFINANCIAMENTO CRÔNICO

O SUS é um sistema de saúde sobrevivente ao seu financiamento insuficiente que ocorre desde 1990. A cronicidade do subfinanciamento da saúde é uma tônica, não tendo havido nenhum interregno de garantia de recursos suficientes ao seu financiamento. Os dados econômicos falam por si mesmo, bastando os percentuais do PIB aplicados em saúde: 4% do PIB enquanto o gasto privado é de 5,7%. Situação inversa ao que ocorre com os países que mantêm sistemas universais de saúde onde os índices de recursos públicos são muito maiores que o gasto privado, afora o rigoroso controle dos serviços privados que encontram limites para atuar na saúde.

O Brasil instituiu um sistema público de saúde sem fazer crescer os seus recursos públicos e os inúmeros ajustes fiscais dos mais diversos governos sempre repercutiram negativamente na saúde, congelando ou mantendo seus recursos a níveis incompatíveis com as suas necessidades.

Certamente que o financiamento insuficiente do SUS tem muito a ver com as dificuldades de seu funcionamento, com serviços insuficientes às suas necessidades, qualidade de seus serviços, nem sempre suficiente, e outras mazelas que, contudo, não retiram o seu mérito de sistema universal de saúde.

Seu caminho desde 1988 se constitui em uma saga dada as mais diversas medidas que tiveram o papel de constrange-lo, como o descumprimento da alocação 30% dos recursos do orçamento da Seguridade Social para a saúde; a conversão da URV em real onde houve perdas; as DRUs eternizadas; a EC 20, de 1998 que vinculou recursos das contribuições sociais exclusivamente para a previdência social; a CPMF reduzida por substituição de fontes; aprovação da EC 86, com escalonamento dos 15% RCL; recursos dos royalties do pré-sal que passaram a compor o piso; EC 95 que congelou os recursos da saúde. A União investe 1,7% do PIB em saúde desde 1995. São 4% do PIB na saúde pública e 5,7% na saúde privada.

Tem havido um aumento no gasto estadual e municipal com saúde, ainda que a carga tributária de responsabilidade da União corresponda a 21% ,enquanto 8,5% ficam com os Estados e 2,1% com os Municípios. O desfinanciamento federal impacta os estados e municípios fortemente. (STN, 2021).

Essa visão histórica do financiamento demonstra que a saúde nunca foi tratada efetivamente como prioridade pelos governos desde 1989; são 36 anos de descumprimento da matriz orientadora do

financiamento da saúde de se aplicar 30% do orçamento da seguridade social na saúde. Tem havido forte inversão nas prioridades em relação à Constituição que considera saúde como direito fundamental e como serviço de relevância pública. É o financiamento que pauta o direito e não as necessidades de saúde da população;

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um país que escolhe ter um sistema de saúde de acesso universal e igualitário; considera todas as ações e serviços de saúde, os públicos e os privados, como de relevância pública; prioriza a proteção à saúde, valorou a vida, a dignidade humana e o bem estar coletivo, deve agir em consonância a essa escala de valores humanos, protegendo o setor saúde e desenvolvendo na população o sentido de pertença e destino comum próprios de sociedades solidárias e humanitárias e assim priorizar a construção de um sistema de saúde de qualidade.

Desde 1988 que o país vive um ambiente econômico de ajuste fiscal. Todos os governos, desde então, criaram planos econômicos, praticaram ajustes fiscais e sacrificaram a saúde não lhe garantindo recursos suficientes.

Não prepararam a Administração Pública para gerir um sistema interfederativo de serviços, altamente complexo e prioritariamente preventivo, estando hoje sujeito a influência das altas tecnologias em saúde, dos preços absurdos de medicamentos, na proliferação de drogarias que surgem a cada esquina de cada bairro, havendo um gasto privado de saúde na ordem de 5,7% do PIB.

São muitas as dificuldades na garantia do direito à saúde, até mesmo em relação ao Poder Judiciário, que acionado de modo excessivo, acaba por garantir medidas liminares garantindo aquilo que o SUS não incorporou, desconsiderando a competência da Conitec e do Ministério da Saúde para fazê-lo mediante análises racionais de custo-benefício entre tecnologias e medicamentos similares. Isso sujeita o SUS ao assédio do setor privado que pretende transformar a saúde em mercadoria de prateleira. Para tudo há limites, e esses limites são necessários para não deixar o serviço de saúde ao sabor dos interesses econômicos.

Vivemos a era da tecnologia, da informação, do conhecimento, do excesso, que causara escassez do necessário em função de tudo ser considerado indispensável. Se foi produzido e está à venda deve ser

consumido. Nesse cenário é importante lembrar que o SUS prioriza a prevenção de doenças, de agravos à saúde a ser garantidos mediante políticas sociais e econômicas que têm a função de evitar doenças. Daí a importância da regulamentação rigorosa, sóbria, racional da incorporação de tecnologias em saúde e do fortalecimento da atenção primária pelo seu papel de promover a saúde, de incentivar o autocuidado e medidas de prevenção e proteção, como a vacinação, a alimentação saudável e outras medidas necessárias como o cuidado com o meio ambiente a demonstrar a finitude dos bens materiais.

Os caminhos que os dirigentes do SUS vem adotando, alguns altamente elogiáveis mas outros bastante preocupantes que precisam ser levados a sério e serem objeto de debates aprofundados, visão estratégica, de futuro para que se possa não apenas conservar o SUS como um sistema de justiça social mas executá-lo dentro dos regramentos constitucionais e legais, sem permitir a sua desnaturação, os caminhos enviesados que poderão colocar a perder uma das maiores políticas sociais do país.

REFERÊNCIAS

BOBBIO, Marco. O doente imaginado. São Paulo: Editorial Bamboo, 2016.

BRASIL. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Diário Oficial da União, 2011.

ENCICLOPÉDIA DE SIGNIFICADOS. Viés. Disponível em: <https://www.significados.com.br/vies/>.

GETZSCHE, Peter. Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Porto Alegre: Bookman Editora, 2016.

MALHOTRA, Assem. Patrocínio da indústria farmacêutica faz Fifa parecer anjo. Entrevista concedida a Cláudia Collucci. Folha de São Paulo - Saúde, São Paulo, 7 jul. 2018.

MICKLETHWAIT, J.; WOOLDRIDGE, A. A Quarta Revolução. São Paulo: Penguin, 2014.

SANTOS, Lenir; ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro. Ciência & Saúde Coletiva, 2011. p. 1671-1678.

SANTOS, Lenir; MAPELLI, Reynaldo. Os labirintos da Judicialização do SUS. Revista Conjur, [S.l.], 7 jul. 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-jul-07/labirintos-da-judicializacao-da-saude/>.

SANTOS, Lenir. Leão, Marizélia. A Digitalização do Prontuário de Pacientes do Sistema Único de Saúde e a Criação de Uma Plataforma Única de Armazenamento de Dados: Vulnerabilidades e Adequação com a LGPD. In Aith, Fernando; Dallari, Analluza. LGPD na saúde digital. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. Acessível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/12-a-digitalizacao-do-prontuario-de-pacientes-do-sistema-unico-de-saude-e-a-criacao-de-uma-plataforma-unica-de-armazenamento-de-dados-vulnerabilidades-e-adequacao-com-a-lgpd/1620615621>. Acesso em: setembro/2024

SOBRINHO, Luiz Vianna. O ocaso da clínica, a medicina de dados. São Paulo: Zagodoni Editora, 2021.

WELCH, Gilbert. Overdiagnosed. Boston: Beacon Press, 2011

SAÚDE DIGITAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À SAÚDE: LACUNAS REGULATÓRIAS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS JURÍDICAS

DIGITAL HEALTH AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: REGULATORY GAPS, CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Fernando Aith¹

Resumo

Este artigo tem como objetivo identificar e analisar as lacunas regulatórias e os desafios jurídicos atuais no que se refere à saúde digital e ao uso aplicado da inteligência artificial (IA) na área da saúde. Os desafios regulatórios da saúde digital e da IA em saúde que se avizinham impõem ao Estado uma regulação eficaz capaz de garantir as condições necessárias ao desenvolvimento e disponibilização destas novas tecnologias aos indivíduos e à sociedade e, ao mesmo tempo, proteger a segurança e a saúde dos usuários destas novas tecnologias e da sociedade em geral. Analisa-se a necessidade de uma regulação do Estado eficiente sobre o uso das tecnologias digitais aplicadas à saúde, tendo como base os riscos e oportunidades da saúde digital e da inteligência artificial em saúde no Brasil. Após uma contextualização do tema, apresenta-se as lacunas e os desafios regulatórios da inteligência artificial aplicada à saúde no Brasil. Explora-se também os desafios jurídicos para a proteção de dados sensíveis e o conceito de vulnerabilidade digital. Apresenta-se ainda duas inovações regulatórias para a IA em saúde publicadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Parlamento da União Europeia: o Guia Ético para IA em Saúde (OMS) e o Regulamento Europeu para IA em Saúde (União Europeia). Ao fim, destaca-se três áreas que possuem lacunas regulatórias importantes e que representam desafios ao Estado e à sociedade no que se refere ao uso da inteligência artificial na área da saúde: (in)segurança, privacidade e discriminação.

Palavras-chave: Regulação. Saúde Digital. Direito da Saúde. Direito

¹ Professor Titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP); Diretor Geral do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP (Cepedisa/USP); Editor Chefe da Revista de Direito Sanitário da USP.

Sanitário. Inteligência Artificial.

Abstract

This article aims to identify and analyze current regulatory gaps and legal challenges regarding digital health and the use of artificial intelligence (AI) in healthcare. The regulatory challenges of digital health and AI in health that lies ahead requires the State to adopt effective regulation, capable of guaranteeing the necessary conditions for the development and availability of these new technologies to individuals and society and, at the same time, capable of protecting the safety and health of the users of these new technologies. The need for efficient State regulation on the use of digital technologies applied to health is analyzed in this paper, based on the risks and opportunities of digital health and artificial intelligence in health in Brazil. After contextualizing the topic, the gaps and regulatory challenges of artificial intelligence applied to health in Brazil are presented. The legal challenges for protecting sensitive data and the concept of digital vulnerability are also explored. Two regulatory innovations for AI in healthcare published by the World Health Organization and the Parliament of the European Union are also presented: the Ethical Guide for AI in Healthcare (WHO) and the European Regulation for AI in Healthcare (European Union). In the end, three areas that have important regulatory gaps and that represent challenges to the State and society with regard to the use of artificial intelligence in the health sector are highlighted: (in)security, privacy and discrimination.

1 INTRODUÇÃO

O século XXI é o século da consolidação e evolução do mundo digital.

As inovações da vida moderna digital estão revolucionando também o setor saúde com suas múltiplas e variadas bases de dados digitais com informações sensíveis sobre a saúde dos indivíduos. Além disso, amplia-se com grande velocidade o uso do aprendizado de máquina automatizado e da inteligência artificial aplicada à saúde para fins diagnósticos e terapêuticos, ao mesmo tempo que as redes sociais digitais globais e altamente conectadas, controladas por grandes corporações digitais, começam a fazer circular uma quantidade infinita de dados e informações de saúde com também infinitos potenciais

econômicos.

Atualmente, no dia a dia dos sistemas de saúde ao redor do mundo é cada vez mais frequente nos depararmos com equipamentos médicos com inteligência artificial e capacidade de realizar cirurgias complexas apenas com a supervisão humana; dispositivos laboratoriais de diagnóstico que se utilizam da nuvem de dados digitais e da inteligência artificial para laudos diagnósticos conclusivos; bases de dados gigantes, organizadas e de “propriedade” de grandes grupos corporativos privados, com alto potencial de lucro em sua utilização (monetização das bases de dados digitais); dispositivos médicos capazes de realizar anamnese, diagnóstico e, ainda, fazer uma proposta terapêutica para o paciente; softwares de gestão e governança de serviços públicos e privados de saúde; aplicativos de internet que captam dados sensíveis das pessoas e prescrevem dicas ou orientações de comportamentos no campo da saúde física e mental etc.

Para além dos benefícios enormes que estas inovações do campo da saúde digital podem trazer, já está evidenciado que estes produtos, se não fiscalizados e desenvolvidos com ética e responsabilidade, podem produzir danos físicos, psicológicos e morais nos seus usuários, inclusive com resultado morte. Este conjunto abrangente de produtos e serviços de saúde que se utilizam das novas tecnologias digitais vem formando um campo de estudo que, genericamente, está sendo denominado como ‘saúde digital’.

No âmbito da saúde digital, a inteligência artificial destaca-se como um dos grandes temas a ser compreendido e regulado. Ferramentas de inteligência artificial (IA) servem para melhorar a qualidade, a segurança e a eficiência dos cuidados de saúde, e serão usadas para rastrear dados de pacientes, fazer triagem, ler imagens médicas, diagnosticar doenças, tomar decisões de tratamento, apoiar pacientes na promoção da saúde e fornecer cuidados primários, agudos, mentais e de longo prazo. Prevê-se que as inovações de IA não apenas ajudem, mas potencialmente substituam os cuidadores humanos, prestadores de serviços médicos, diagnosticadores e tomadores de decisão especializados.

Compreender os desafios regulatórios impostos à sociedade nesse momento mostra-se estratégico para que possamos usufruir o que estas inovações podem trazer de melhor, sem, contudo, expor os indivíduos e a sociedade como um todo a riscos desnecessários e, até, letais.

Estas novas tecnologias digitais em saúde agregam valor inestimável para a sociedade e para uma melhor proteção do direito à saúde na medida em que podem contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços, para o aumento da acessibilidade aos serviços e produtos de saúde e para o aumento da capacidade humana de proteção da saúde individual e coletiva. No entanto, também trazem embutidos riscos sensíveis para os direitos de personalidade aplicados à saúde (intimidade, privacidade, liberdade, por exemplo), além dos próprios riscos associados aos produtos e serviços digitais, como o risco de usos abusivos destas tecnologias ou ainda usos equivocados com resultados maléficos para a saúde do paciente ou para a saúde coletiva.

O Estado brasileiro tem como função regular o setor saúde de forma abrangente e detalhada, visando garantir o respeito aos direitos fundamentais reconhecidos nas sociedades democráticas modernas. Além disso, o Estado tem o dever de desenvolver políticas sociais e econômicas para a garantia do direito à saúde, notadamente para a redução de riscos à saúde e para a promoção de acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde.

Há uma tensão inerente aos sistemas de saúde de todo mundo, que coloca frente à frente os interesses do empreendedorismo privado e o interesse público a ser protegido por uma adequada regulação estatal. Esta tensão começa a ser verificada em maior escala atualmente no campo da saúde digital, especialmente em decorrência dos avanços que este campo obteve ao longo da pandemia da Covid-19. Encaixam-se neste cenário os atuais debates regulatórios que estão sendo travados na sociedade sobre o “*open health*”; sobre os ataques cibernéticos sofridos pelo Ministério da Saúde do Brasil (com consequências ainda desconhecidas); sobre o teletrabalho no campo da saúde; sobre a regulação de softwares como dispositivos médicos (este tema objeto de uma recém aprovada nova Resolução da ANVISA); sobre as “*fake news*” no campo da saúde, bastante destacadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que apurou crimes cometidos durante a Pandemia no Brasil; dentre outros temas com alto impacto para a saúde individual e coletiva.

Desde a simples segurança dos produtos e serviços que se utilizam da saúde digital, passando pela garantia de acesso às inovações tecnológicas que vão sendo incorporadas ao sistema de saúde, até o misterioso ambiente onde se desenvolvem e são testados os algoritmos de inteligência artificial em saúde, as funções regulatórias do Estado se

impõem de forma inequívoca. No entanto, embora alguns avanços já estejam sendo verificados no Brasil, ainda existem desafios significativos para desenvolver e organizar um ambiente regulatório claro, eficaz e coordenado para as tecnologias promissoras de saúde digital e inteligência artificial aplicadas à saúde. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) representou um importante avanço regulatório com impactos positivos sobre a saúde digital, mas é preciso continuar de forma permanente e altamente qualificada o processo de construção regulatória deste setor.

Considerando a incipiente legislação vigente no país sobre o tema, aliada à cada vez mais fragilizada organização institucional e de governança estatal para o eficiente exercício do poder regulatório estatal no campo da saúde digital, mostra-se imperioso que se coloque na agenda regulatória nacional a saúde digital, para que se possa construir um ambiente regulatório que seja capaz de, ao mesmo tempo, oferecer as bases necessárias para o desenvolvimento de novas tecnologias que sejam benéficas à sociedade e aos pacientes, e estabelecer os limites destas novas tecnologias no que se refere à plena proteção dos direitos fundamentais do ser humano, notadamente a integridade física e psicológica, a intimidade, a privacidade, a saúde e a liberdade.

Este artigo tem como objetivo identificar as perspectivas e os desafios regulatórios da saúde digital e da inteligência artificial aplicada na área da saúde. Os desafios regulatórios da saúde digital que se avizinham impõem ao Estado uma regulação eficaz capaz de garantir as condições necessárias ao desenvolvimento e disponibilização destas novas tecnologias aos indivíduos e à sociedade e, ao mesmo tempo, proteger a segurança e a saúde dos usuários destas novas tecnologias e da sociedade em geral.

2 RISCOS E OPORTUNIDADES DA SAÚDE DIGITAL E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM SAÚDE NO BRASIL: LACUNAS REGULATÓRIAS

A regulação da IA aplicada à área da saúde deve buscar mitigar os riscos que estas novas ferramentas tecnológicas trazem à sociedade e aos indivíduos ou, pelo menos, definir regras relativas à responsabilidade civil e à indenização de vítimas envolvidas em conflitos associados ao uso dessas ferramentas.

A adoção de uma visão puramente jurídica sobre o tema da regulação da IA gera o risco de não se dar o devido valor às vantagens que essas mudanças sociais e tecnológicas podem trazer à sociedade e aos indivíduos. Deve-se buscar uma abordagem mais equilibrada sobre a regulação da IA em saúde, a partir de um modelo de governança flexível que incentive a rápida adoção de tecnologias de IA e, ao mesmo tempo, proteja a sociedade de forma equilibrada dos riscos potenciais que estas tecnologias trazem.

No que se refere aos riscos a serem abordados por uma regulação estatal, o primeiro risco a ser lembrado é o dos pacientes serem prejudicados diretamente pelas tecnologias de saúde da IA. Por exemplo, uma ferramenta de decisão de IA “mal treinada” pode cometer erros perigosos, como realizar um diagnóstico errado, prescrever o tratamento errado ou deixar de prescrever um tratamento promissor. Falhas regulatórias também podem prejudicar os pacientes de maneiras menos diretas (por exemplo, violando seus direitos de privacidade), ou mesmo em nível sistêmico (por exemplo, usando o escasso financiamento do SUS que deveria ser investido em outro lugar). A revolução da IA é uma oportunidade para o país repensar os seus atuais recursos de governança e, quem sabe, introduzir um modelo regulatório que rastreie as tecnologias ao longo de seu ciclo de vida (em oposição ao foco atual sobre a regulação pré-mercado).

Um segundo risco relacionado à introdução das ferramentas de IA no sistema de saúde brasileiro diz respeito ao objetivo constitucional de reduzir as desigualdades sociais e regionais (equidade). Existem diversos sub-riscos dentro desta categoria: o risco de viés algorítmico embutido nas ferramentas de IA; o risco de que as ferramentas de IA não recebam cobertura pública, o que significa que os pacientes mais ricos terão acesso exclusivo ou preferencial em comparação com os que não possuem recursos para acessar as novas tecnologias.

A iniquidade não é um problema inédito ou exclusivo da IA aplicada à saúde, sobretudo em um país histórica e estruturalmente desigual como o Brasil. A iniquidade sanitária estrutural manifesta-se no Brasil pelas diferenças entre os sistemas público e privado de saúde. Os processos e lógicas que regem a incorporação de uma nova tecnologia nos respectivos sistemas são diferentes: no sistema privado, aqueles que possuem mais recursos financeiros terão melhor e mais rápido acesso às novas tecnologias, inclusive as de IA; já no sistema público, a incorporação estará sujeita às contingências políticas do

Governo de turno e do Congresso Nacional, bem como a um processo técnico-político encampado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) e pelo Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. A revolução da IA é uma oportunidade para um pensamento mais profundo e uma ação mais significativa sobre esses problemas de longa data.

O terceiro grande risco a ser destacado é o de que, em uma revolução tecnológica da magnitude desta que estamos vivendo, sempre haverá pontos cegos regulatórios. Ferramentas de IA trarão à tona novos pontos cegos, seja em decorrência da natureza da inovação, seja em decorrência da incapacidade estatal para identificar antecipadamente os riscos inerentes à IA em saúde. O ambiente regulatório atual não foi projetado com recursos humanos, computadores e equipes multissetoriais altamente qualificadas, necessários para uma eficiente regulação da IA aplicada à área da saúde. Esta realidade impõe a adoção de medidas imediatas de estruturação estatal para o desenvolvimento de suas capacidades regulatórias no setor. Se é verdade que a revolução da IA força uma profunda reconsideração da governança do sistema de saúde, esta é uma oportunidade bem-vinda.

3 DESAFIOS REGULATÓRIOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À SAÚDE NO BRASIL

As ferramentas de inteligência artificial (IA) podem melhorar a qualidade, a segurança e a eficiência dos serviços de saúde prestados nos sistemas de saúde modernos. Já estão sendo amplamente utilizadas para rastrear dados do paciente, fazer triagem, ler imagens médicas, diagnosticar doenças, fazer decisões de tratamento, apoiar os pacientes na promoção da saúde e fornecer cuidados em todos os níveis de atenção à saúde.

Uma vez que essas ferramentas vieram para ficar e serão cada vez mais presentes nos sistemas de saúde, importantes centros de pesquisa ao redor do mundo se dedicam a pensar em como fazer para que tais tecnologias sirvam para aperfeiçoar os ecossistemas de governança de sistemas de saúde para torná-los mais resolutivos e

eficazes. Flood e Régis² apresentam contribuições sobre os riscos, oportunidades e desafios da IA para a governança dos sistemas de saúde e para a efetivação do direito à saúde que podem ser bem aproveitadas para o cenário brasileiro.

Hoje está evidente que, para que a IA aplicada à área da saúde seja socialmente benéfica, é preciso investir na estruturação do Estado para que este possa, de um lado, reforçar e induzir a inovação “boa” da IA e, de outro lado, impedir e proibir as inovações “ruins” em todo o sistema de saúde. Afinal, só faz sentido introduzir uma nova tecnologia no sistema de saúde se ela for benéfica ao paciente e à sociedade, levando-se em consideração sua segurança, qualidade e eficácia.

Nesse sentido, a função reguladora do Estado para que a IA em saúde seja utilizada em benefício dos pacientes e da sociedade é essencial e estratégica. Os caminhos para a adoção de tecnologias de IA promissoras podem ser prejudicados pela insegurança jurídica atualmente existente, causada pela ausência de clareza sobre as leis que se aplicam a esses novos produtos, em especial no que se refere ao respeito à privacidade ou às possíveis consequências no campo da responsabilidade civil.

Para que as tecnologias de inteligência artificial possam ser introduzidas nos sistemas de saúde de forma a contribuir com a melhoria da eficácia e da resolutividade dos serviços de saúde, é importante ter clareza regulatória e evidências sobre se (e como) as leis atuais precisam ser reformadas.

O Brasil enfrenta enormes desafios para estabelecer um ambiente regulatório claro e coordenado para tecnologias de IA promissoras. Compreender os riscos e oportunidades que tais tecnologias podem trazer é um exercício necessário para que o país possa identificar e superar positivamente esses desafios.

Observando-se o fenômeno da IA em saúde e suas implicações para o direito à saúde e outros direitos fundamentais, os principais desafios e questões que se apresentam atualmente para uma regulação eficiente nesta área podem ser assim sintetizados:

- i) O federalismo brasileiro e a jurisdição

² Régis, Catherine and Flood, Colleen M., AI and Health Law (February 1, 2021). in Florian Martin-Bariteau & Teresa Scassa, eds., Artificial Intelligence and the Law in Canada (Toronto: LexisNexis Canada, 2021), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3733964>

fragmentada do Brasil sobre a saúde complicam a governança de inteligência artificial (IA) na área da saúde. Os resultados são camadas em cascata de governança e regulação e incerteza sobre se a totalidade regula suficientemente a IA em ambientes de saúde.

ii) Há incerteza quanto às principais questões legais, incluindo os requisitos legais em relação à privacidade e responsabilidade por lesões relacionadas à IA (por exemplo, o médico, o fabricante da tecnologia de IA, o hospital).

iii) As atuais estruturas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não são adaptadas para ferramentas que dependem de algoritmos em constante evolução. Há a necessidade de projetar uma nova estrutura que seja robusta e flexível.

iv) A adoção da IA na saúde deve ser eficiente e equitativa. É necessária uma orientação clara sobre as melhores práticas para processos justos de adoção de IA nos sistemas público e privado em saúde.

Dentre os deveres do Estado para a efetivação do direito à saúde no Brasil, organizar uma estrutura de governança e regulação da IA aplicada à saúde encontra-se entre os mais relevantes da atualidade.

4 DADOS SENSÍVEIS E VULNERABILIDADE DIGITAL EM SAÚDE

Outro grande desafio regulatório do sistema de saúde brasileiro para os próximos anos será o de regular adequadamente a coleta, o armazenamento, o tratamento, o uso, o comércio e a disponibilização dos dados digitais armazenados nas diversas plataformas e aplicativos digitais de saúde que estão em funcionamento e são amplamente difundidos no mercado. Os dados relacionados à saúde de uma pessoa são, via de regra, considerados como ‘dados sensíveis’, na medida em que reúnem informações que, tradicionalmente, encontram-se no campo dos direitos de

personalidade.

Dados típicos da personalidade da pessoa, tais como nome, endereço, idade, sexo, estado civil, gênero e cor, entre outros, são associados, nas plataformas e aplicativos digitais de saúde, a dados sensíveis e ultrassensíveis relacionados ao estado de saúde da pessoa, tais como hábitos alimentares, hábitos de exercício físico, condições de saúde, cirurgias já realizadas, medicamentos já usados e em utilização, exames diagnósticos laboratoriais, tratamentos realizados, doenças antigas e atuais etc. A depender do tipo de informação de saúde da pessoa, podemos dizer que são dados ultrassensíveis, que exigem grande proteção estatal, em nível igual ou ainda superior à proteção atualmente dada para os dados fiscais e bancários de um cidadão.

Nos tempos atuais, em que praticamente todas as ações cotidianas do dia-a-dia da vida estão mediadas por plataformas e aplicativos digitais, a quantidade de dados e informações pessoais de cada um de nós que está na posse de terceiros é enorme, gerando uma nova forma de vulnerabilidade que podemos classificar como ‘vulnerabilidade digital’.

A vulnerabilidade digital tem como causa não só a dimensão dos dados pessoais expostos a terceiros nas plataformas e aplicativos digitais, mas também a fragilidade dos cidadãos nestes tempos de revolução digital no que se refere ao recebimento diuturno de serviços digitais de saúde que podem, no final das contas, mais prejudicar do que beneficiar a saúde das pessoas. São os sites e aplicativos que vendem bem-estar, que vendem serviços diagnósticos e terapêuticos de saúde, que vendem produtos de saúde e medicamentos, enfim, que vendem a promessa de uma saúde melhor, mas que ainda não encontram um ambiente regulatório adequado para conformar suas práticas à necessária proteção dos usuários desses serviços digitais.

Finalmente, a vulnerabilidade digital em saúde está cada vez mais associada à fragilidade dos cidadãos em geral com relação ao recebimento direto, em seus dispositivos móveis digitais, de Fake News (notícias falsas, mentirosas) relacionadas à saúde. Ultimamente, as Fake News em saúde vêm provocando impactos individuais e coletivos visíveis no que se refere à vacinação obrigatória no país, mas não só. No Brasil, os efeitos das Fake News em saúde ao longo da pandemia foram devastadores (da cloroquina à vacina), assim como é muito comum atualmente a circulação de notícias falsas (positivas ou negativas) sobre um determinado produto, um determinado local ou um

determinado serviço de saúde, gerando danos e riscos à saúde individual e coletiva de difícil dimensionamento.

No campo da saúde, é bastante comum que políticas públicas de saúde organizadas pelo Estado cuidem de forma diferenciada dos grupos sociais em condição de vulnerabilidade. O conceito de vulnerabilidade vem sendo estudado e trabalhado por diversos autores, em uma constante busca por sínteses conceituais e diretrizes práticas para a transformação das dimensões comportamentais, sociais e político-institucionais. A vulnerabilidade digital é uma nova forma de vulnerabilidade, e deve ser trabalhada para que se entenda as diferentes suscetibilidades de indivíduos e grupos populacionais aos meios digitais, suscetibilidades agravadas pelos altos riscos de que os meios digitais sejam fontes de doenças e agravos à saúde com conseqüências indesejáveis, tais como sofrimento, limitação e morte. Assim, às tradicionais vulnerabilidades que o setor saúde já é obrigado a cuidar tradicionalmente somem-se as vulnerabilidades digitais, resultante das novas interações digitais a que estamos sujeitos em nosso dia a dia e, principalmente, dos produtos e serviços de saúde que se utilizam de meios digitais para serem vendidos, disponibilizados e publicizados.

Quando se trata de pessoas em condição de vulnerabilidade na área da saúde, tradicionalmente dois grupos são identificados: a vulnerabilidade por condições de saúde, que afeta aqueles que por alguma condição biológica ou do ciclo de vida necessitam de um cuidado mais específico e; as vulnerabilidades sócio-econômico-culturais, oriundas da condição de vida de um determinado grupo e/ou indivíduo, condição esta torna este grupo/indivíduo mais fragilizado socialmente e dependente de tratamento diferenciado a ser dado pelo Estado e pelo sistema público de saúde.

No campo da saúde digital, estas vulnerabilidades são ainda mais potencializadas e conferem fragilidade aos usuários de sites e aplicativos de saúde, gerando especial impacto à saúde dos cidadãos que vivem em contextos sócio-etário-econômico-cultural mais precários e complexos. Esse caldo de vulnerabilidades clássicas associado à vulnerabilidade digital agrava ainda mais os desafios brasileiros no que se refere à promoção da equidade no campo da saúde.

Hoje no Brasil muito se discute sobre as iniquidades de saúde que atingem principalmente os grupos/indivíduos em condição de vulnerabilidade sócio-etária-econômica-cultural. A análise de alguns indicadores demográficos sociais do país nos permite perceber

claramente estas iniquidades e antever os perigos que esses grupos estão correndo nessa nova era da saúde digital.

As iniquidades no Brasil atingem a população de diversas formas. Considerando-se o nível de alfabetização como condição de vulnerabilidade, vê-se que ele se concentra na zona rural, com maiores proporções dentre a população indígena, parda e preta. Enquanto 5,62% da população branca que vive em centros urbanos é analfabeta, o mesmo problema atinge 10,32% da população preta e 8,35% da população parda que vivem em centros urbanos³.

O mesmo fenômeno de vulnerabilidade social de parcela específica de nossa população pode ser verificado em outros indicadores, como renda e moradia. De acordo com o IBGE, os rendimentos mensais dos brancos (R\$ 1.538) e amarelos (R\$ 1.574) se aproximaram do dobro do valor relativo aos grupos de pretos (R\$ 834), pardos (R\$ 845) ou indígenas (R\$ 735)⁴. Esses grupos tradicionalmente em condições vulneráveis certamente são também os mais vulneráveis no campo da saúde digital, expostos a serviços digitais picaretas ou ainda às Fake News com potencial de dano enorme à saúde individual e coletiva. Mas importa lembrar que, no que se refere à vulnerabilidade digital, mesmo os grupos sociais mais favorecidos encontram-se ou podem encontrar-se em situação de vulnerabilidade, já que serviços picaretas e as Fake News tem potencial de atingir a todos indistintamente.

Após as eleições norte-americanas que elegeram Donald Trump (2016), ficou evidente, ainda, o uso que os grandes conglomerados digitais do mundo podem fazer destes dados, e de que forma isso pode impactar comportamentos e escolhas individuais. A forma como a Cambridge Analytica usou e tratou os dados de milhões de usuários do Facebook para induzir de forma perniciosa o comportamento político dos cidadãos norte-americanos é uma pequena mostra do impacto que este tipo de tecnologia pode ter sobre a saúde individual e coletiva ao redor do mundo. O lado mais visível do perigo, que é a indução das pessoas em vulnerabilidade digital para o consumo de produtos e serviços de saúde, é apenas um exemplo do potencial de dano iminente que nos espreita.

³ BRASIL. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/>

⁴ BRASIL. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/>

Os dados sensíveis de saúde podem ser usados para diversos fins eticamente delicados e duvidosos, tais como: determinar quem vai ter um emprego ou não com base nas condições de saúde; definir qual o preço que uma pessoa pagará em seu plano de saúde; definir que tipo de condições de saúde serão admitidas nas políticas de imigração entre países; induzir uma pessoa a determinados comportamentos; etc.

Tudo isso já está acontecendo, e não podemos simplesmente ficar na praça dando milho aos pombos. Urge que a sociedade brasileira (e global) se organize para conter os infinitos riscos que a saúde digital nos impõe e nos irá impor em futuro não tão distante.

5 PERSPECTIVAS REGULATÓRIAS INTERNACIONAIS

5.1 A OMS e o guia ético para a inteligência artificial na saúde

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou no início de 2024 o Guia para Modelos Multimodais de Inteligência Artificial para a Saúde⁵, oferecendo orientações éticas e de governança para o uso de IA em saúde nos diferentes Estados membros da Organização. O Brasil, como membro desta agência de saúde da ONU desde sua fundação, tem o dever de conhecer e observar essas diretrizes em seu território, zelando para a proteção dos seus habitantes no que se refere aos possíveis riscos que estas novas tecnologias podem trazer à sociedade e aos pacientes.

Conforme consta do documento da OMS, os Modelos Multimodais de Inteligência Artificial (MMIAs), embora relativamente novos e não suficientemente testados, estão produzindo um impacto enorme na sociedade em vários domínios, incluindo na área da saúde. Para ficar com o exemplo mais vistoso da disseminação do uso deste tipo de modelo de IA, vale lembrar que o Chat GPT tinha, em janeiro de 2023, apenas dois meses após seu lançamento, aproximadamente 100 milhões de usuários ativos no mês.

A OMS alerta ainda que, atualmente, várias empresas estão desenvolvendo MMIAs de forma integrada a aplicativos e produtos já amplamente utilizados, tais como os aplicativos de busca na Internet e aplicativos de serviços variados, e também em novos produtos e

⁵ OMS - Organização Mundial de Saúde. 2024. Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759>

aplicativos. Há uma verdadeira corrida global, com vultosos investimentos públicos e privados, para o desenvolvimento de MMIA concorrentes. Mais recentemente vem emergindo os MMIA de código aberto, que surgem de forma mais rápida e barata do que aqueles desenvolvidos pelas maiores empresas, com potencial de uso e disseminação ainda maior.

De acordo com o guia da OMS, o advento dos MMIA está induzindo investimentos no setor e novos produtos estão sendo lançados em ritmo acelerado. A agência da ONU alerta que, embora os modelos multimodais de IA estejam sendo difundidos e usados amplamente, algumas empresas desenvolvedoras admitem que não entendem totalmente por que estes aplicativos/produtos geram certas respostas. Mesmo com a utilização de seres humanos para reforçar o aprendizado das máquinas, os MMIA podem gerar resultados que nem sempre são previsíveis ou controlados, como por exemplo a participação em “conversas” sem serem convidados, o que pode ser no mínimo desconfortável para os usuários, ou a publicação de conteúdo errado, enviesado ou defeituoso, mas bastante convincente e com alto potencial danoso.

A OMS alerta ainda que grande parte do apoio generalizado aos MMIA que existe em vários setores das sociedades modernas não deriva apenas do entusiasmo pela sua funcionalidade, mas também por afirmações não qualificadas e acríicas sobre o desempenho dos MMIA em publicações que não foram revisadas por pares.

Sabe-se hoje que os MMIA foram adotados ampla e rapidamente sem que os conjuntos de dados usados para treiná-los tenham sido divulgados, tornando difícil ou impossível saber, por exemplo: se os dados são tendenciosos; se os dados foram adquiridos legalmente e de acordo com as regras e princípios de proteção de dados; se o desempenho da tecnologia para resolver uma tarefa ou responder uma consulta reflete que ela foi treinada no mesmo problema ou, ao menos, em ou um problema semelhante; ou, ainda, se ela adquiriu a capacidade de resolver problemas. Outras preocupações sobre os dados usados para treinar os modelos multimodais, incluindo a consistência com as leis de proteção de dados, também são abordadas pelo documento da OMS.

Nesse sentido, o documento da OMS refere um estudo que descobriu que um grande modelo multimodal de linguagem, o GPT-3, pode, ao mesmo tempo, em comparação com humanos, produzir

informações precisas e mais fáceis de entender ou produzir “mais desinformação convincente”. O grande problema é que os humanos nem sempre conseguem distinguir o conteúdo gerado pelo MMIA de aquele gerado por um ser humano, nem tampouco se a informação é “precisa” ou se é “desinformação”.

A agência da ONU entende que nem os indivíduos nem os governos estão preparados para o lançamento de MMIA na escala que se avizinha. Expressa preocupação com o fato de que os indivíduos não foram treinados no uso eficaz destas novas tecnologias e podem não entender que as respostas nem sempre são precisas ou confiáveis, mesmo que um *chatbot* com tecnologia de modelo multimodal crie tal impressão nas pessoas.

A OMS avalia que os governos estão despreparados para enfrentar essa nova onda tecnológica. Regulamentos e leis escritas para governar o uso da IA podem não ser adequadas para enfrentar os desafios ou oportunidades associadas com os MMIA. Nesse sentido, a OMS entende como necessário o movimento da União Europeia para aprovar uma regulação específica para IA, inclusive incluindo dispositivos sobre o uso de MMIA no território europeu. Também destaca as ações de outros governos ao redor do mundo que estão desenvolvendo rapidamente novas leis ou regulamentos, ou instituíram proibições temporárias para estes produtos.

A estimativa é que, nos próximos anos, serão lançados mais produtos que se utilizam de MMIA, cada vez mais poderosos e com poder de introduzir novos benefícios, gerando novos desafios em termos de regulamentação. Neste ambiente dinâmico, a OMS elenca algumas orientações sobre ética e governança do uso dos MMIA na área da saúde.

A primeira orientação da OMS sobre ética e governança da IA para a saúde, publicada em 2021, examinou várias abordagens para aprendizado de máquina e diversas aplicações de IA na área da saúde, mas não especificamente a IA generativa ou os modelos multimodais. Quando publicada, não havia evidências de que a IA generativa e os MMIA estariam amplamente disponíveis tão cedo e seriam globalmente aplicados a cuidados clínicos, pesquisas em saúde e saúde pública.

O novo documento publicado neste início de 2024 apresenta princípios éticos e recomendações de governança da IA em saúde valiosos, que devem ser conhecidos por todos os atores envolvidos na

incorporação destas tecnologias aos sistemas de saúde, nos setores público e privado. Pode servir de importante base para futuras regulações a serem adotadas nos países membros da Organização, incluindo o Brasil.

O documento publicado pela OMS apresenta seis princípios éticos basilares para a IA na área da saúde:

1. Proteger a autonomia: garantir que os seres humanos continuem a controlar os sistemas de saúde e as decisões médicas; que os provedores têm as informações necessárias para usar sistemas de IA de forma segura e eficaz; que as pessoas entendem o papel que os sistemas de IA desempenham sobre os seus cuidados; que a privacidade e a confidencialidade dos dados são protegidas; que as informações utilizadas nos aprendizados de máquina sejam válidas e obtidas com consentimento, regulados por quadros jurídicos apropriados para a proteção de dados.

2. Promover o bem-estar humano, a segurança humana e o interesse público: garantir que os projetistas de IA atendem aos requisitos regulatórios de segurança, precisão e eficácia para usos ou indicações bem definidas; que medidas de controle de qualidade na prática e de melhoria da qualidade no uso da IA ao longo do tempo sejam adotadas; que a IA não seja usada se resultar em dano mental ou físico que poderia ser evitado pelo uso de uma prática ou abordagem tradicional ou alternativa.

3. Garantir transparência, “explicabilidade” e inteligibilidade: as tecnologias de IA devem ser inteligíveis ou compreensíveis para desenvolvedores, profissionais médicos, pacientes, usuários e reguladores; as informações sobre os produtos devem ser suficientes e publicadas ou documentadas antes do projeto ou implantação da IA; as informações devem facilitar consultas públicas e debate sobre como a IA é projetada e como deve ou não ser usada; a IA deve ser explicável de acordo com a capacidade daqueles a quem é

explicado.

4. Promover a responsabilidade e a prestação de contas: garantir que a IA seja usada sob condições apropriadas e por pessoas devidamente treinadas; que os pacientes e os médicos avaliam o desenvolvimento e a implantação da IA; que os princípios regulatórios são aplicados e que o algoritmo esteja sujeito à supervisão humana; que mecanismos apropriados estejam disponíveis para questionamento e para reparação de indivíduos e grupos que sejam prejudicados por decisões baseadas em IA.

5. Garantir a inclusão e a equidade: garantir que a IA seja concebida e partilhada para encorajar o uso e acesso mais amplo, apropriado e equitativo possível, independentemente de idade, sexo, identidade de gênero, renda, raça, etnia, orientação sexual, habilidade ou outras características; garantir que a IA não codifique preconceitos para a desvantagem de grupos identificáveis; zelar para que a IA seja monitorada e avaliada para identificar efeitos desproporcionais sobre grupos específicos de pessoas.

6. Promover uma IA que seja responsiva e sustentável: as tecnologias de IA devem promover a sustentabilidade dos sistemas de saúde e devem ser harmoniosas com os ambientes de trabalho.

Os princípios éticos e de governança de IA generativa e dos MMIAAs podem servir de base para a construção, no Brasil, de uma regulação indutora do desenvolvimento de tecnologias de IA em saúde que não causem danos e que sejam utilizadas sempre em benefício do sistema de saúde brasileiro e dos pacientes.

5.2 União Europeia e o regulamento europeu para a inteligência artificial

No último dia 14 de junho o Parlamento Europeu aprovou definitivamente o Regulamento sobre Inteligência Artificial (“Artificial

Intelligence Act”⁶). O texto regulamenta o uso da IA e considerou os avanços revolucionários recentes vistos nesse campo, em particular o desenvolvimento de modelos de fundação e IAs generativas, como ChatGPT, BARD, Midjourney e DALL-E. Ao incluir estes novos casos de uso de IA generativa, o projeto de regulamento propõe sujeitar esses sistemas a obrigações de segurança e qualidade, visando garantir o respeito aos direitos fundamentais (incluindo o direito à saúde), ao estado de direito, à cibersegurança e à proteção ambiental.

O projeto de regulamento europeu prevê medidas destinadas a regular a utilização da IA, criando uma nova estrutura de governança com o reforço dos poderes do Gabinete Europeu de IA para investigar infrações transfronteiriças e tem como objetivo harmonizar as regras a serem adotadas pelos países da União Europeia para a colocação no mercado, entrada em serviço e utilização de sistemas de IA nos países do bloco.

Dentre os temas que o regulamento visa harmonizar, destacam-se:

- i) as proibições de certas práticas de inteligência artificial;
- ii) a criação de requisitos específicos para sistemas de IA de alto risco e a definição de obrigações para os operadores desses sistemas;
- iii) o estabelecimento de regras de transparência harmonizadas para sistemas de IA destinados a interagir com indivíduos, sistemas de reconhecimento de emoções e sistemas de categorização biométrica e sistemas de IA utilizados para gerar ou manipular conteúdos de imagem, áudio ou vídeo e;
- iv) estabelecimento de regras de acompanhamento e vigilância do mercado.

O novo Regulamento Europeu para IA aplica-se a prestadores que colocam no mercado ou em serviço sistemas de IA na União Europeia (UE), independentemente de estarem lá estabelecidos ou num país de fora do bloco. O regulamento também se aplica aos utilizadores de sistemas de IA localizados no território da UE e aos fornecedores e

⁶ União Europeia. EU Artificial Intelligence Act. 2024. Disponível em: <https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer/>

utilizadores de sistemas de IA localizados em países de fora do bloco, quando o produto produzido pelo sistema for utilizado na UE.

O objetivo geral declarado do regulamento é o de melhorar o funcionamento do mercado destas tecnologias, estabelecendo um quadro jurídico uniforme, em especial para o desenvolvimento, a colocação no mercado, a entrada em serviço e a utilização de sistemas de inteligência artificial no território da União Europeia (UE). As novas regras visam alinhar esses produtos aos valores da UE, no sentido de promover a adoção de uma inteligência artificial (IA) centrada no ser humano e fiável, assegurando simultaneamente um elevado nível de proteção da saúde, de segurança e dos direitos fundamentais.

O Parlamento Europeu parte do pressuposto de que a IA é formada por uma família de tecnologias em rápida evolução, que contribui para uma vasta gama de benefícios económicos, ambientais e sociais em todo o espectro de indústrias e atividades sociais. A utilização da IA pode proporcionar vantagens competitivas fundamentais às empresas e apoiar resultados social e ambientalmente benéficos, por exemplo nos cuidados de saúde, na medida em que possui o potencial de melhorar a previsão, otimizar a gestão e a destinação de recursos e personalizar as soluções digitais disponíveis para indivíduos e organizações.

O parlamento europeu destaca a necessidade de se criar e desenvolver um quadro jurídico com regras claras e harmonizadas em matéria de IA, capaz de promover o desenvolvimento, a utilização e a adoção da IA no mercado e que, ao mesmo tempo, capaz de proteger interesses públicos, como os da saúde, da segurança e da proteção dos direitos fundamentais, incluindo ainda interesses relacionados à proteção da democracia, do Estado de direito e do meio ambiente, tal como reconhecidos e protegidos pelo direito internacional e da UE.

5.2.1 Letramento em saúde

Uma das principais estratégias de regulação adotadas pelo novo texto foi a de estabelecer regras para garantir o letramento em saúde. De acordo com o novo regulamento, para se obter os maiores benefícios dos sistemas de IA, protegendo simultaneamente os direitos fundamentais, a saúde e a segurança, e para permitir o controle democrático, o letramento em IA deve dotar os fornecedores, os implantadores e as pessoas afetadas com as noções necessárias para

tomar decisões informadas relativamente aos sistemas de IA.

As noções sobre letramento podem variar consoante o contexto e podem incluir: i) a compreensão da aplicação correta dos elementos técnicos durante a fase de desenvolvimento do sistema de IA; ii) as medidas a aplicar durante a sua utilização; iii) as formas adequadas de interpretação dos resultados do sistema de IA e; v) no caso das pessoas afetadas, o conhecimento necessário para compreender como as decisões tomadas com a ajuda da IA terão impacto sobre elas.

Nesse sentido, o letramento em IA deverá fornecer a todos os intervenientes relevantes na cadeia de valor da IA os conhecimentos necessários para garantir o seu funcionamento adequado e a sua aplicação correta. Além disso, a implementação generalizada de medidas de letramento em IA e a introdução de ações de acompanhamento adequadas poderão contribuir para melhorar as condições de trabalho e, em última análise, sustentar a consolidação e o caminho de inovação de uma IA segura, confiável, de qualidade e eficaz.

5.2.2 Proibições

Um outro ponto importante que o Regulamento trata refere-se às proibições. O novo regulamento proíbe expressamente técnicas de manipulação baseadas na IA que sejam utilizadas para induzir comportamentos indesejados ou para enganar as pessoas, incitando-as a tomar decisões que subvertam e prejudiquem a sua autonomia, a sua tomada de decisões e as suas escolhas. Está expressamente vedada a colocação no mercado, a entrada em serviço ou a utilização de determinados sistemas de IA com o objetivo ou o efeito de distorcer materialmente o comportamento humano, por meio dos quais se possa causar danos significativos. Ficam proibidos, em particular, os sistemas de IA que possam causar impactos adversos suficientemente importantes na saúde física, psicológica ou financeira. Estes sistemas de IA são considerados particularmente perigosos e estão, portanto, proibidos no território europeu.

5.2.3 IA de alto risco

Também foi dado um tratamento rigoroso para as IAs consideradas de alto risco pelo regulamento, que só deverão ser

colocados no mercado ou utilizados se cumprirem determinados requisitos obrigatórios, que garantam que tais tecnologias não representem riscos inaceitáveis para os interesses públicos estabelecidos pela legislação europeia e demais documentos normativos de proteção de direitos fundamentais.

Os sistemas de IA identificados como de alto risco são aqueles que têm um impacto prejudicial significativo na saúde, na segurança e nos direitos fundamentais das pessoas. Um exemplo de tecnologia considerada de alto risco pelo Regulamento é o dos robôs cada vez mais autônomos na produção industrial e na prestação de serviços, especialmente no contexto da assistência médica e nos cuidados pessoais. Estes robôs deverão ser capazes de operar e desempenhar as suas funções com segurança em ambientes complexos, sendo que, no setor da saúde, onde os riscos para a vida e a saúde são particularmente elevados, os sistemas de apoio às decisões humanas sobre diagnóstico e tratamento de saúde devem ser fiáveis e precisos.

O impacto adverso que pode ser causado pelo sistema de IA nos direitos fundamentais é de particular relevância para classificar um sistema de IA como de alto risco. Esses direitos incluem o direito à dignidade humana, o respeito pela vida privada e familiar, a proteção dos dados pessoais, a liberdade de expressão e de informação, a liberdade de reunião e de associação e a não discriminação, o direito à educação, a proteção do consumidor, os direitos dos trabalhadores, os direitos das pessoas com deficiência, igualdade de género, direitos de propriedade intelectual, direito a um recurso efetivo e a um julgamento justo, direito de defesa e presunção de inocência, direito a uma boa administração.

5.2.4 Regras relativas ao uso da ia para acesso a serviços essenciais públicos ou privados

Outra área em que a utilização de sistemas de IA merece atenção especial é seu uso para mediar o acesso e usufruto de determinados serviços e benefícios públicos e privados essenciais, necessários para que as pessoas participem plenamente na sociedade ou melhorem o seu nível de vida. Em particular, as pessoas que solicitam ou recebem prestações e serviços essenciais de assistência das autoridades públicas, nomeadamente serviços de saúde e/ou prestações de segurança social, são normalmente dependentes desses benefícios e

serviços e estão numa posição vulnerável em relação às autoridades responsáveis.

Com as novas regras estabelecidas, serão classificados de alto risco os sistemas de IA que forem utilizados para determinar se tais benefícios e serviços devem ser concedidos, negados, reduzidos, revogados ou reclamados pelas autoridades, incluindo se os beneficiários têm legitimamente direito a tais benefícios ou serviços. O regulamento entende que esses sistemas podem ter um impacto significativo na subsistência das pessoas e podem violar os seus direitos fundamentais, como o direito à proteção social, à não discriminação, à dignidade humana ou a um recurso efetivo, pelo que devem ser classificados como de alto risco.

O regulamento faz a ressalva de que, embora classificados como de alto risco, não é objetivo da nova norma impedir o desenvolvimento e a utilização de abordagens inovadoras na administração pública. Neste aspecto, o Parlamento Europeu faz o alerta de que os sistemas de IA utilizados para esses fins podem conduzir à discriminação entre pessoas ou grupos e perpetuar padrões históricos de discriminação, como os baseados na origem racial ou étnica, no gênero, na deficiência, na idade ou na orientação sexual, ou podem criar novas formas de impactos discriminatórios.

Além disso, o novo regulamento alerta que os sistemas de IA destinados a serem utilizados para avaliação de riscos e fixação de preços em relação a pessoas para seguros de saúde e de vida também podem ter um impacto significativo na subsistência das pessoas. Tais sistemas devem ser concebidos, desenvolvidos e utilizados de forma a evitar violações de direitos fundamentais que afetem gravemente a vida e a saúde das pessoas, incluindo a exclusão financeira e a discriminação.

5.2.5 IA para chamadas de emergência

O regulamento também dedica dispositivos para regular os sistemas de IA utilizados na avaliação e classificação de chamadas de emergência efetuadas por pessoas, ou ainda para enviar ou estabelecer prioridade no envio de serviços de primeira resposta de emergência. As emergências expressamente mencionadas pelo Regulamento referem-se aos serviços públicos de segurança pública, de bombeiros e de saúde (socorro médico).

Os serviços de sistemas de triagem de doentes de cuidados de

saúde de emergência também são classificados como de alto risco, pois tomam decisões em situações muito críticas para a vida e a saúde das pessoas e de seus bens.

6 DESAFIOS REGULATÓRIOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM SAÚDE: (IN)SEGURANÇA, PRIVACIDADE E DISCRIMINAÇÃO

Avançar em um ambiente regulatório claro, transparente e eficaz sobre IA em saúde é um imperativo para o Brasil. O grande desafio regulatório da IA em saúde reside no equilíbrio entre garantir inovação e desenvolvimento da IA e, ao mesmo tempo, eliminar (ou reduzir) quaisquer resultados adversos da sua utilização. Para enfrentar este desafio, a inteligência humana deve ser capaz de decisões regulatórias sofisticadas.

Atualmente a regulação sobre a IA em saúde no Brasil é incipiente, quase inexistente. Existem algumas camadas de normas descoordenadas que podem impactar (positiva ou negativamente) a forma como a IA é usada no sistema de saúde brasileiro. As regulações atualmente existentes se espalham de forma desordenada pelos níveis federal, estadual e municipal, bem como pela autorregulação privada. Existem também regulações provenientes do direito civil e do direito contratual, ou ainda novas normas (LGPD, p.e.). Além disso, ao longo do tempo, os juízes desenvolverão jurisprudência que ajudará a orientar a forma de repartir a responsabilidade caso um paciente seja prejudicado como resultado da utilização (ou não utilização) de IA relacionada com a saúde.

Conforme apontado por Silva, Flood e Herder⁷, em diferentes cenários regulatórios (União Europeia, Inglaterra, Canada e Estados Unidos, por exemplo) vamos encontrar preocupações regulatórias imediatas sobre três temas relevantes que vêm causando violações a direitos e gerando riscos aos pacientes: segurança geral dos produtos; viés algorítmico e privacidade/segurança de dados pessoais.

⁷ Michael Da Silva, Colleen M Flood, & Matthew Herder, "Regulation of Health-Related Artificial Intelligence in Medical Devices: The Canadian Story" (2022) 55:3 UBC L Rev 635. Disponível em: https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2047&context=scholarly_works

6.1 Segurança geral dos produtos com IA em saúde

No que se refere à segurança geral, as evidências científicas até agora existentes sobre o uso de inteligência artificial (IA) em saúde sugerem que muitas dessas inovações são mais eficazes que os humanos, fato que tem gerado grandes expectativas (e muita euforia) para o potencial benéfico que a IA pode trazer para o cuidado em saúde. No entanto, evidências também sugerem que a IA já comete e continuará cometendo erros, implicando em riscos relevantes aos pacientes.

Por exemplo, o IBM Watson for Oncology não foi treinado em dados reais de pacientes e fez recomendações de tratamento erradas. Descobriu-se que erros no funcionamento do dispositivo foram identificados antes de sua implementação na prática clínica, mas os desenvolvedores não divulgaram os problemas por mais de um ano⁸. Mais recentemente, descobriu-se que o *Epic Sepsis Model*, projetado para prever casos de sepse com base em registros eletrônicos de saúde, omite dois terços dos casos⁹. Espera-se que tais exemplos sejam raros, mas para que a IA possa garantir maior segurança e eficácia dos cuidados de saúde, os profissionais, os pacientes e o público devem poder confiar que os sistemas regulamentares (autorregulação e regulação estatal) eliminarão a IA insegura e ineficaz.

Outras questões de segurança estão relacionadas com a forma como os prestadores de cuidados de saúde interagem com as ferramentas de IA. Existem dois lados deste problema: subutilização e excesso de confiança. No que diz respeito à subutilização, os prestadores que não têm certeza sobre como a IA funciona podem estar relutantes em confiar e não estar dispostos a adotar uma IA que possa reduzir os erros médicos¹⁰. No que diz respeito à dependência excessiva, existem riscos se os fornecedores confiarem reflexivamente numa ferramenta de IA sem deliberarem, por exemplo, se esta foi

⁸ Sara Gerke, Timo Minssen & Glenn Cohen, *DzEthical and Legal Challenges of Artificially Intelligence-Driven Healthcare* in Adam Bohr & Kaveh Memarzadeh, eds, *Artificial Intelligence in Healthcare* (Cambridge: Academic Press, 2020)

⁹ Wong A, Otles E, Donnelly JP, et al. External Validation of a Widely Implemented Proprietary Sepsis Prediction Model in Hospitalized Patients. *JAMA Intern Med.* 2021;181(8):1065–1070. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2626

¹⁰ Risk Analytica, *The Case for Investing in Patient Safety in Canada* (2017). Disponível em: <https://www.bcit.ca/files/health/pdf/risk-analytica-2017-investing-in-patient-safety-in-canada.pdf>.

treinada em dados não representativos; nesses casos, o aconselhamento/diagnóstico da ferramenta para um determinado paciente pode não estar correto.

6.2 Viés algorítmico

A IA relacionada à saúde é projetada por humanos, que têm preconceitos explícitos e implícitos. Os algoritmos que os humanos desenvolvem podem, portanto, ser tendenciosos contra grupos/pacientes marginalizados. Os inovadores da IA fazem muitas escolhas de design que podem aumentar ou diminuir os riscos de enviesamento algorítmico, tais como decisões sobre se devem ou não prosseguir e desenvolver conjuntos de dados que são mais representativos, mas que podem ser mais dispendiosos ou de outra forma difíceis de obter. Mesmo conjuntos de dados representativos podem revelar-se problemáticos se, por exemplo, os dados forem originalmente recolhidos de forma a codificar preconceitos dos investigadores ou forem inseridos num algoritmo que codifica preconceitos e, conseqüentemente, tem impactos diferenciais¹¹.

Também há a questão de saber se os conjuntos de dados são representativos. Já existe discriminação contra diferentes grupos (por exemplo, mulheres, populações racializadas, minorias sexuais e de género) nos cuidados de saúde¹². A IA relacionada com a saúde pode ajudar, fornecendo recomendações que podem fazer com que os prestadores “verifiquem” os seus preconceitos/julgamentos inerentes. No entanto, a IA treinada com base em dados que sub-representam sistematicamente grupos devido à discriminação pode replicar os problemas de discriminação existentes, resultando em recomendações de IA que são inferiores para pacientes de populações marginalizadas¹³.

¹¹ Chen, Z. Ethics and discrimination in artificial intelligence-enabled recruitment practices. *Humanit Soc Sci Commun* **10**, 567 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02079-x>

¹² Ayhan CHB, Bilgin H, Uluman OT, Sukut O, Yilmaz S, Buzlu S. A Systematic Review of the Discrimination Against Sexual and Gender Minority in Health Care Settings. *Int J Health Serv.* 2020 Jan;50(1):44-61. doi: 10.1177/0020731419885093. Epub 2019 Nov 4. PMID: 31684808. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31684808/>

¹³ McCradden, M.D., Stephenson, E.A. & Anderson, J.A. Clinical research underlies ethical integration of healthcare artificial intelligence. *Nat Med* **26**, 1325–1326 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1035-9>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41591-020-1035-9#citeas>

Isto poderia consolidar ou exacerbar as desigualdades existentes.

6.3 Segurança, privacidade e proteção

Muitos temem que a coleta de *big data* por governos ou empresas multinacionais (por exemplo, Google, IBM, Facebook) produza inevitavelmente violações de privacidade. Há justo receio do uso de dados pessoais de saúde por diferentes instituições para, por exemplo, recusar seguros, aumentar cobranças devido a riscos de saúde identificados nessas bases de dados ou, ainda, afetar negativamente as oportunidades de emprego. Apesar dos riscos, o uso de *big data* continua a ser necessário para construir uma IA segura e eficaz e para mitigar os riscos de enviesamento algorítmico.

As preocupações com a privacidade são ainda mais complicadas por questões relacionadas à segurança cibernética. Mesmo quando os titulares de dados e os utilizadores adquirem dados de forma justificada, devem proteger os dados de caírem nas mãos de pessoas que não possuem razões legítimas de acesso aos mesmos. O sistema de saúde brasileiro é, na prática, operado por uma infinidade de diferentes intervenientes e entidades (hospitais sem fins lucrativos, clínicas privadas, pequenos consultórios gerais, SUS, grandes cadeias de farmácias etc.) com capacidades variadas para garantir sistemas seguros.

Do ponto de vista da segurança, as preocupações com a privacidade podem tornar mais difícil a construção de inovações em IA a partir de dados agregados que sejam representativos das populações que irão servir. Os membros de comunidades indígenas, negras e outras comunidades que foram marginalizadas podem opor-se à partilha de dados devido a abusos históricos e atuais dos seus dados por parte de governos e empresas privadas. Ao mesmo tempo, existe o risco de erro no diagnóstico e no tratamento se não forem incluídos dados dessas populações.

A “desidentificação” de dados, na qual as informações de identificação são eliminadas, reduz os riscos de privacidade, mas nem sempre é possível. Também existe o risco, com grandes conjuntos de dados envolvidos na maioria dos projetos de IA relacionados com a saúde, de “reidentificação” e utilização indevida por intervenientes

menos escrupulosos¹⁴.

Diferentes países estão desenvolvendo normas de melhores práticas para proteger os dados utilizados na IA, e mesmo normas básicas de cibersegurança podem ajudar a minimizar estes riscos. Mas os riscos permanecem. Os inovadores também podem enfrentar desafios na aquisição de dados representativos de restrições excessivas de privacidade e/ou das múltiplas camadas de restrições que operam nos níveis federal, estadual e privado.

No Brasil, ao mesmo tempo em que o uso da IA em saúde vem crescendo exponencialmente nos sistemas público e privado, a regulação sobre esses novos produtos avança a passos de tartaruga, expondo profissionais, pacientes e a sociedade como um todo a riscos que podem violar direitos humanos em cascata, a começar pelo direito à saúde.

Para que possamos usufruir dos benefícios da IA em saúde, sobretudo no âmbito do SUS, uma regulação eficaz é certamente mais salutar para a inovação e o desenvolvimento da IA em saúde no país do que uma selva desregulada, habitada por aventureiros com as intenções mais variadas, em grande parte pautadas pelo lucro.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A saúde digital já é uma realidade em nosso país. Está presente nas compras feitas em farmácias (qual seu CPF?); nos telesserviços de saúde (telemedicina, telepsicologia, telefisioterapia etc.); nas consultas médicas (cadastros, prontuários); nos aplicativos que “vendem” saúde e bem-estar; em cada “like” dado em assuntos relacionados à saúde e bem-estar; em cada busca no Google sobre serviços de saúde.

O Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde (SEIDIGI/MS), vem desenvolvendo importantes ações de indução no campo da saúde digital, voltadas à capacitação de gestores, trabalhadores e usuários no planejamento, uso e incorporação de produtos e serviços de informação e tecnologia da informação e comunicação – TIC (telessaúde, infraestrutura de TIC, desenvolvimento de software, interoperabilidade,

¹⁴ Cohen IG, Mello MM. HIPAA and Protecting Health Information in the 21st Century. JAMA. 2018 Jul 17;320(3):231-232. doi: 10.1001/jama.2018.5630. PMID: 29800120. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29800120/>

integração e proteção de dados e disseminação de informações). Essas medidas tendem a ampliar, ainda mais, a abrangência e uso da saúde digital no país.

Ao mesmo tempo em que assistimos à transformação digital do sistema de saúde brasileiro, que atinge tanto os serviços públicos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto os serviços privados de saúde, constatamos uma ainda frágil e incipiente regulação estatal sobre este enorme setor econômico em ascensão. O descompasso entre a rapidez da incorporação da saúde digital ao dia-a-dia dos serviços de saúde e a morosidade da regulação estatal sobre esta nova realidade expõe a sociedade brasileira, como um todo, a riscos de saúde conhecidos e desconhecidos, além de apresentar importantes questões éticas e jurídicas relacionadas aos direitos humanos fundamentais. Urge, portanto, que o Brasil organize uma política regulatória sobre a saúde digital, para que as inovações tecnológicas digitais sejam incorporadas ao sistema de saúde brasileiro de forma racional, benéfica aos pacientes e em respeito aos princípios e objetivos constitucionais do direito à saúde e do SUS.

REFERÊNCIAS

Ayhan CHB, Bilgin H, Uluman OT, Sukut O, Yilmaz S, Buzlu S. A Systematic Review of the Discrimination Against Sexual and Gender Minority in Health Care Settings. *Int J Health Serv.* 2020 Jan;50(1):44-61. doi: 10.1177/0020731419885093. Epub 2019 Nov 4. PMID: 31684808. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31684808/>

BRASIL. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/>

Chen, Z. Ethics and discrimination in artificial intelligence-enabled recruitment practices. *Humanit Soc Sci Commun* **10**, 567 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02079-x>

Cohen IG, Mello MM. HIPAA and Protecting Health Information in the 21st Century. *JAMA.* 2018 Jul 17;320(3):231-232. doi: 10.1001/jama.2018.5630. PMID: 29800120. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29800120/>

McCradden, M.D., Stephenson, E.A. & Anderson, J.A. Clinical research underlies ethical integration of healthcare artificial intelligence. *Nat Med* **26**, 1325–1326 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1035-9>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41591-020-1035-9#citeas>

Michael Da Silva, Colleen M Flood, & Matthew Herder, "Regulation of Health-Related Artificial Intelligence in Medical Devices: The Canadian Story" (2022) 55:3 UBC L Rev 635. Disponível em: https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2047&context=scholarly_works

OMS - Organização Mundial de Saúde. 2024. Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759>

Régis, Catherine and Flood, Colleen M., AI and Health Law (February 1, 2021). in Florian Martin-Bariteau & Teresa Scassa, eds., *Artificial Intelligence and the Law in Canada* (Toronto: LexisNexis Canada, 2021), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3733964>

Risk Analytica, The Case for Investing in Patient Safety in Canada (2017). Disponível em: <https://www.bcit.ca/files/health/pdf/risk-analytica-2017-investing-in-patient-safety-in-canada.pdf>.

Sara Gerke, Timo Minssen & Glenn Cohen, *DzEthical and Legal Challenges of Artificially Intelligence-Driven Healthcare* in Adam Bohr & Kaveh Memarzadeh, eds, *Artificial Intelligence in Healthcare* (Cambridge: Academic Press, 2020)

União Europeia. EU Artificial Intelligence Act. 2024. Disponível em: <https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer/>

Wong A, Otlés E, Donnelly JP, et al. External Validation of a Widely Implemented Proprietary Sepsis Prediction Model in Hospitalized Patients. *JAMA Intern Med*. 2021;181(8):1065–1070. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2626

ARTIGOS
SELECIONADOS DO
GRUPO DE
ESTUDOS 2023

A IMPORTÂNCIA DA MACROJUSTIÇA PARA A EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE NO BRASIL

THE IMPORTANCE OF MACROJUSTICE FOR THE EFFECTIVENESS OF THE FUNDAMENTAL RIHT TO THE HEALTH IN BRAZIL

Daisy Cristina Oliveira Batista Lima¹
Danillo Lima dos Santos Oliveira²
Karen Govasque Santana da Silva³

Resumo

O objetivo é apresentar os contornos da judicialização da saúde no país e demonstrar a importância da macrojustiça para a efetividade do direito fundamental à saúde. No primeiro capítulo, foi apresentado um breve histórico sobre a saúde pública no Brasil. No segundo capítulo, foi realizado um estudo sobre o conceito de saúde e a inserção do direito à saúde na Constituição Federal de 1988. No terceiro capítulo, foram abordadas diversas questões a serem consideradas para a concretização do direito à saúde. O último capítulo, discorreu sobre a judicialização da saúde e a necessidade da macrojustiça para a concretização do direito fundamental à saúde no Brasil. Por fim, conclui-se que o sistema de justiça deve ser revisitado, no tocante ao controle sobre a formulação e a implementação de políticas públicas nesta área, a de fim de se exercitar a macrojustiça e conferir efetividade ao direito fundamental à saúde no Brasil. É justificada a feitura do artigo, por se tratar de um tema por demais complexo e palco de acaloradas discussões. O presente trabalho foi elaborado através do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica, utilizando-se, primordialmente, de fontes secundárias,

¹ Graduada em Direito pela Universidade Tiradentes (2011). Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus (2014). Advogada da Ebserh. E-mail: daisy.lima@ebserh.gov.br

² Graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (2013). Especialista em Direito Previdenciário (2014). Advogado da Ebserh. E-mail: danillo.santos@ebserh.gov.br

³ Graduada em Direito pela Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe-FANESE (2013). Especialista em Direito do Estado pela Faculdade Guanambi (2016). Advogada da Ebserh e Chefe do Setor Jurídico de Judicial de Passoa. E-mail: karen.santana@ebserh.gov.br

tais como: livros, artigos, sites de internet, e outras literaturas afetas ao tema.

Palavras-chave: Direito à Saúde. Judicialização. Macrojustiça.

Abstract

The purpose of this article is the judicialization of health in Brazil. The objective is to present the contours of the judicialization of health in the country and demonstrate the importance of macrojustice for the effectiveness of the fundamental right to health. In the first chapter, a brief history of public health in Brazil was presented. In the second chapter, a study was carried out on the concept of health and the inclusion of the right to health in the Federal Constitution of 1988. In the third chapter, several issues to be considered for the realization of the right to health were addressed. The last chapter discussed the judicialization of health and the need for macrojustice to realize the fundamental right to health in Brazil. Finally, it is concluded that the justice system must be revisited, with regard to control over the formulation and implementation of public policies in this area, in order to exercise macrojustice and give effectiveness to the fundamental right to health in Brazil. The article is justified, as it is a very complex topic and the stage for heated discussions. The present work was prepared through the deductive method and bibliographical research, using, primarily, secondary sources, such as: books, articles, internet sites, and other literature related to the topic.

Keywords: Right to Health. Judicialization. Macrojustice.

1 INTRODUÇÃO

O direito à saúde não é mais encarado pelos brasileiros como um mero programa genérico de ações a serem implementadas pelo Estado, mas sim como direito público subjetivo a prestações materiais, podendo os indivíduos exigirem do Estado o acesso a bens e a serviços de saúde.

Nesse cenário, desponta o fenômeno da judicialização da saúde, que expressa reivindicações e modos de atuação legítimos dos indivíduos e instituições, visando à concretização do direito fundamental à saúde no Estado Democrático de Direito, amplamente assegurado em leis internacionais e nacionais.

Não há dúvidas de que o acesso ao Poder Judiciário constitui

salvaguarda fundamental para a defesa dos indivíduos contra omissões do Estado em matéria de direito à saúde.

Contudo, o fenômeno também abarca aspectos políticos, sociais, éticos e sanitários, indo muito além do viés jurídico e de gestão de serviços público, razão pela qual questionamos no presente estudo: A judicialização da saúde realmente confere efetividade ao direito fundamental à saúde no Brasil?

2 BREVE HISTÓRICO SOBRE A SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

No Brasil, as primeiras ações de saúde pública ocorreram no Período Colonial (entre o século XVI e o início do XIX). Elas representavam a preocupação com a saúde da cidade e dos produtos que eram comercializados, pois a assistência ao trabalhador se resumia na prática da quarentena, para evitar a propagação das doenças (BAPTISTA, 2007). Essas ações contemplavam a proteção e o saneamento das cidades, principalmente as portuárias; o controle e a observação das doenças e doentes, promovendo uma prática mais eficaz no controle das moléstias.

Em 1808, com a transferência da família Real portuguesa para o Brasil, foram dados os primeiros passos da medicina com a criação de Faculdades de Medicina em Salvador e no Rio de Janeiro, cidades portuárias que recebiam o maior número de navios e de escravos (PÔRTO, 2006).

No governo de Rodrigues Alves (1902-1906), sob a condução do médico e sanitarista Oswaldo Cruz, as iniciativas de saneamento e urbanização foram seguidas de ações específicas na saúde, especialmente no combate a algumas doenças epidêmicas. Foram adotadas medidas relevantes, inclusive drásticas, mas que representaram avanços no combate às epidemias. Adotou-se o chamado modelo campanhista, de inspiração bélica, marcado pelo caráter extremamente autoritário. Nesse contexto, nasceu um Código Sanitário que previa a desinfecção inclusive domiciliar, o arrasamento de edificações consideradas nocivas à saúde pública, a notificação permanente dos casos de febre amarela, varíola e peste bubônica, e a atuação da polícia sanitária (BAPTISTA, 2007).

Com o advento da Lei Eloy Chaves (Decreto nº 4682, publicado em 24 de janeiro de 1923), marco da previdência social no

Brasil, foram criadas as denominadas caixas de aposentadorias e pensões (CAPs). No entanto, eram restritas a algumas organizações trabalhistas mais atuantes política e financeiramente, como os ferroviários e os marinheiros, ligados à produção exportadora.

Em 1930, sob o governo de Getúlio Vargas, as CAPs foram transformadas nos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). As principais categorias de profissionais beneficiados foram: marinheiros, bancários, comerciários, industriários. Nesse mesmo período, ocorreu a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública (Mesp) e do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC). Também foi criado o Conselho Nacional de Saúde. Assim, delineava-se o sistema de proteção social brasileiro, compreendendo a política de proteção ao trabalhador (obrigatoriedade da carteira profissional, jornada de oito horas, direito a férias e a lei do salário mínimo) e, ainda, questões relativas à saúde (BAPTISTA, 2007).

Com o golpe militar e a instalação no Brasil do regime autoritário, em 1964, houve uma drástica piora no cenário da saúde, sentida especialmente pela parcela mais humilde da população (COSTA SILVA et al., 2010). Nessa época, a política de saúde voltou-se para a expansão de serviços médicos privados (VASCONCELOS, 1999).

Em 1966, ocorreu a unificação dos IAPs com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Esta medida unificou os benefícios para os trabalhadores em geral, independentemente de sua filiação profissional (FORTES, 2011). Novas categorias profissionais foram incorporadas ao sistema, como trabalhadores rurais, empregadas domésticas e autônomos (BAPTISTA, 2007). A migração de pacientes de alguns institutos, acrescida da superlotação nos hospitais, gerou insatisfação geral. Doenças antes erradicadas voltaram, as controladas reapareceram em surtos epidêmicos, houve aumento da pobreza, o saneamento e as políticas de habitação populares ficaram em segundo plano (BAPTISTA, 2007).

No governo da Nova República (1985), com o crescimento do movimento social que defendia a democratização da saúde e difundia a proposta da reforma sanitária (PAIM, 2003), sendo que alguns dos reformistas passaram a ocupar cargos de expressão no âmbito político-institucional do Estado (Ministério da Saúde, Inamps, Fiocruz), o Ministério da Saúde convocou gestores de saúde e, pela primeira vez,

técnicos e usuários para a VIII Conferência Nacional de Saúde (BAPTISTA, 2007).

A referida conferência, realizada em 1986, aprovou as diretrizes da universalização da saúde e do controle social efetivo com relação às práticas estabelecidas (BAPTISTA, 2007), e assim ficaram delineados os princípios norteadores do que viria a ser o Sistema Único de Saúde – SUS, bem como o conceito ampliado de saúde, como direito de todos e dever do Estado (COSTA SILVA, 2010).

Embora tenha se constituído um divisor de águas no que tange ao movimento sanitarista no Brasil, as propostas da VIII Conferência Nacional de Saúde não foram concretizadas de imediato.

Por iniciativa do MPAS/Inamps, foi constituído o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), ocorrido em 1987, o que representou ponte para a construção do SUS. Avançou na política de descentralização da saúde e do orçamento, permitindo uma maior autonomia dos Estados na programação das atividades no setor. Além disso, prosseguiu-se nas estratégias de hierarquização, regionalização e universalização da rede de saúde, antes centralizadas no Inamps (BAPTISTA, 2007).

Como este novo processo ocorria no período das discussões da Assembleia Nacional Constituinte (1987 e 1988), o relatório da VIII Conferência Nacional de Saúde foi tomado como base para a discussão da reforma do setor. As proposições mais importantes desse relatório foram assumidas pela “Constituição Cidadã”, de 1988, dando origem ao SUS, que é o conjunto das ações e dos serviços de saúde, públicos e privados, contratados ou conveniados com o poder público. Trata-se do sistema de atenção à saúde de todos os brasileiros.

3 CONCEITO DE SAÚDE E O DIREITO À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O conceito de saúde é amplo e traduz-se numa questão de cidadania e de justiça social, e não um mero estado biológico independente do nosso status social e individual.

Os principais documentos nacionais e internacionais definem a saúde como um completo estado de bem-estar, e não como uma mera ausência de doenças, incorporando também a concepção de que a situação de saúde é determinada pelas condições de vida e de trabalho dos indivíduos; pela conjuntura social, econômica, política e cultural de

determinado país (SCLIAR, 2007); por aspectos legais e institucionais relativos à organização dos sistemas de saúde; e por valores individuais e coletivos sobre como viver bem (AYRES, 2007).

A compreensão do conceito de saúde, portanto, implica o desenvolvimento de políticas e ações mais amplas, que assegurem bem-estar a todos (SCLIAR, 2007).

No plano internacional, o Brasil é signatário do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas e do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao qual estabelece o artigo 12 do pacto que os Estados reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental, e o artigo 10 do protocolo determina que toda pessoa tem direito à saúde, compreendendo-se como saúde o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social.

No cenário brasileiro, o direito à saúde foi uma conquista do movimento da Reforma Sanitária. Ele abrange a perspectiva promocional, preventiva e curativa, impondo ao Estado o dever de tornar possível e acessível à população o tratamento que garanta senão a cura da doença, ao menos, uma melhor qualidade de vida

O direito à saúde foi inserido no art. 6º da Constituição Federal de 1988, no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. Também está previsto no art. 196 da Lei Maior, como um direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Constitui um direito fundamental, que está diretamente associado ao direito à vida, e à dignidade social, implicando o direito a prestações – direito positivo; e o direito de defesa contra algo ou alguém que provoque prejuízos à saúde – direito negativo (SARLET E FIGUEIREDO, 2010).

Na lição de SCHULZE (2019), o Estado precisa cumprir alguns mandamentos relacionados ao direito à saúde, tais como: i) o princípio da dignidade humana; ii) o direito ao mínimo existencial em saúde, que se refere a “um conjunto de bens indispensáveis para satisfação dos seus direitos fundamentais primários”; iii) a vedação do retrocesso social, que impede que haja redução da atuação estatal que já tenha sido consolidada socialmente; e iv) o dever de progresso, que

diz respeito à melhoria qualitativa e quantitativa das prestações de saúde. Trata-se, portanto, de um direito de satisfação progressiva que não é absoluto, ou seja, não comporta como dever do Estado a garantia de acesso pelos indivíduos a toda e qualquer prestação de saúde existente.

4 QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS NO TOCANTE À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE

A demanda judicial individualizada relacionada a procedimentos e insumos de saúde contra entes públicos teve um crescimento exponencial nos últimos anos. É o fenômeno denominado de judicialização da saúde.

Em geral, o provimento jurisdicional tem-se limitado a determinar o cumprimento pelos gestores de saúde da prestação buscada pelos requerentes, respaldados por uma prescrição médica individual. Todavia, nem sempre o insumo ou procedimento pretendido está de acordo com Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) estabelecidos pelas instâncias do SUS, ou está incluído nas listas de medicamentos financiados pelo sistema público. Tal posicionamento do Judiciário tem resultado numa forte discussão sobre a legitimidade e a competência técnica e/ou legal-institucional deste poder, para decidir sobre o conteúdo e o modo como a prestação estatal deve ser cumprida pelo Executivo da Saúde.

A deliberação, em princípio, é de competência dos Poderes Executivos em conjunto com as instâncias deliberativas da gestão administrativa do SUS, considerando as implicações orçamentárias e técnicas que envolvem a incorporação de tecnologias – em especial, as novas tecnologias – na assistência à saúde individual e coletiva. No entanto, há um relativo consenso sobre a possibilidade de se exigir judicialmente do administrador a implementação das políticas públicas, ou mesmo sua adequação às diretrizes, princípios e conteúdos determinados na Constituição Federal e leis infraconstitucionais.

As dúvidas e divergências existentes dizem respeito ao modo como as prestações genéricas devem ser cumpridas especificamente pelo Estado, quais os limites e os meios legais e eticamente válidos de exigí-las, se não forem cumpridas.

Afinal, mesmo havendo estrutura de apoio técnico, teria o Judiciário competência e legitimidade para se manifestar sobre o uso

específico de tecnologias em saúde? Não estaria assim interferindo na formulação de políticas públicas? Não haveria, assim, a criação de dois processos decisórios, com fluxos e regramentos distintos, um no âmbito do SUS, e outro na via Poder Judiciário? Não haveria tratamento desigual entre os pacientes acometidos pela mesma doença e agravo de acordo com o acesso ou não ao Judiciário?

Atualmente, há três posições sobre as possibilidades de atuação do Judiciário na determinação de prestações a serem cumpridas pelo SUS. A primeira posição defende que a eficácia desse direito deve ser restrita aos serviços e insumos disponíveis do SUS, determinados pelo gestor público. Uma segunda entende que o direito à saúde implica garantia do direito à vida e integridade física do indivíduo, devendo o Judiciário considerar a autoridade absoluta do médico que assiste ao autor da ação judicial, obrigando o SUS a fornecer o tratamento indicado. Já a terceira, sustenta que a eficácia do direito à saúde necessita ser a mais ampla possível, devendo o Judiciário – na análise do caso concreto – ponderar direitos, bens e interesses em jogo, para fixar o conteúdo da prestação devida pelo Estado.

No que tange à efetividade do direito, a primeira grande dificuldade enfrentada gira em torno da abrangência do mínimo existencial em saúde, considerando que a Constituição Federal de 1988 estabelece que o acesso a bens e serviços de saúde deve ser universal, igualitário e integral, e que não se pode prescindir das políticas públicas para alcançar a universalidade, a igualdade e a integralidade de acesso a bens e serviços de saúde.

Outro ponto relevante é a dimensão econômica, vez que a garantia de prestações materiais por parte do Estado depende da real disponibilidade de recursos financeiros, isto é, da chamada reserva do possível, que se desdobra três aspectos: a) disponibilidade fática de recursos; b) disponibilidade jurídica de recursos materiais e humanos, de acordo com as competências dos entes da Federação; e c) proporcionalidade da prestação, considerando-se a razoabilidade de sua exigência. Trata-se de um limite para atuação do próprio Estado no tocante a possibilidade de ofertas materiais, cujas decisões alocativas de seus agentes devem ser transparentes e passíveis de fiscalização pelo controle social (SARLET e FIGUEIREDO, 2010).

De acordo com BOTELHO (2011), a análise do caso concreto pelo Poder Judiciário, sem consideração das questões econômicas e dos impactos de suas decisões para a coletividade, revela incapacidade de

compreensão e de ajusta à realidade. A conscientização socioeconômica do magistrado aumenta as possibilidades de escolha da decisão no caso concreto, de forma fundamentada, evitando uma análise simplesmente normativa, pois o direito a prestações materiais depende de pressupostos financeiros e não pode ser julgado sem a consideração dos aspectos econômicos.

Também é importante mencionar as enormes desigualdades sociais (renda, moradia, alimentação, escolaridade, entre outras) existentes no país, e que essas desigualdades influenciam diretamente na origem de outras desigualdades, como a de acesso a serviços, inclusive de saúde, e o próprio acesso ao Poder Judiciário. Assim, a intervenção judicial nas demandas individuais de saúde, apenas aprofundaria as iniquidades no acesso à saúde, privilegiando determinado segmento e indivíduos, com maior poder de reivindicação, em detrimento de outros, na medida em que necessidades individuais ou de grupos determinados seriam atendidas em prejuízo a necessidades de outros grupos e indivíduos (BARATA; CHIEFFI, 2009; VIEIRA; ZUCCHI, 2007).

Segundo BARCELLOS (2010), o magistrado precisa se preocupar não apenas com um indivíduo, mas também com o conjunto de indivíduos de toda a sociedade, considerando que muitos deles são invisíveis ao poder Judiciário, por não possuírem meios para acessá-lo. Em estudo sobre o perfil socioeconômico de litigantes representados por advogados públicos, WANG E FERRAZ (2013) concluem que existem grandes desafios a serem superados no atendimento da parcela mais vulnerável da população e que, inclusive, a provisão de representação jurídica gratuita não garante por si só que os mais pobres terão suas demandas apreciadas pelo Poder Judiciário.

Outra questão essencial é a complexidade dos processos que envolvem a avaliação de tecnologias e a incorporação dessas tecnologias ao sistema de saúde. Essas decisões não devem levar em consideração apenas a eficácia e a segurança, mas também a efetividade e o aspecto econômico. Não basta a indicação de uso, devendo ser avaliadas as alternativas terapêuticas, a fim de que resulte na melhor relação custo e benefício, e ainda o impacto financeiro de sua introdução no sistema de saúde.

5 DA MACROJUSTIÇA PARA A GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE

Atualmente, verifica-se a justiça do caso concreto nas ações judiciais de saúde, denominada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, de “microjustiça”. O Poder Judiciário está mais inclinado a conceder decisões favoráveis ao autor em ações individuais do que em ações civis públicas, pois, nestas últimas, por serem estruturais e causarem maior impacto financeiro, há uma atuação mais cautelosa.

Não há dúvidas acerca da relevância do Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos nos casos de omissão do Estado quanto às prestações incluídas nas políticas públicas. Uma vez prevista a oferta de determinado bem ou serviço, é dever do Estado garantir o acesso ao indivíduo, cabendo ao Poder Judiciário o controle sobre essa atuação, de modo que o bem ou serviço não seja negado, observadas as condições de acesso previstas na política pública.

Contudo, é necessário repensar a atuação do Poder Judiciário no que tange ao direito fundamental à saúde, partindo da microjustiça em busca de uma macrojustiça, que pressupõe o controle sobre as políticas públicas de forma abrangente, a fim de garantir que elas observem os princípios constitucionais de universalidade e igualdade de acesso a bens e a serviços de saúde, e constituam meios para a concretização das promessas constitucionais, em consonância com a capacidade financeira do Estado.

Segundo GEBRAN NETO (2019), a “macrojustiça” implica uma verdadeira alteração no curso da judicialização, para que ela se volte à busca da efetividade das promessas constitucionais e das políticas públicas existentes. Também para que o judiciário brasileiro exercite a macrojustiça, para controle do custeio adequado e do arranjo organizativo do SUS (PINTO, 2017), e mude o foco de sua atuação para a formulação de políticas e o estabelecimento de canais administrativos de comunicação, contribuindo, assim, para a efetivação dos direitos civis e das garantias constitucionais (VENTURA et al., 2016).

O investimento em serviços de saúde ou na oferta de medicamentos não é suficiente para efetivação do direito à saúde no Brasil. Embora o sistema único de saúde – SUS seja fundamental, a atuação do Estado deve ir além, devendo garantir o financiamento das políticas que atuam sobre diversas camadas dos fatores que influenciam as condições de saúde da população.

Na lição de BUSS E PELLEGRINI FILHO (2007), este enfoque mais amplo tem que considerar quatro níveis de políticas que atuam sobre os determinantes sociais da saúde: 1º nível – políticas que atuam sobre os fatores comportamentais e estilo de vida com abrangência nacional; 2º nível – políticas que garantem rede de apoio, envolvendo ações coletivas; 3º nível – políticas que atuam sobre as condições materiais e psicossiais nas quais as pessoas vivem e trabalham (água limpa, esgoto, habitação adequada, alimentos saudáveis e nutritivos, emprego, ambientes de trabalho saudáveis, serviços de saúde e de educação de qualidade, entre outros); e 4º nível – políticas macroeconômicas e de mercado de trabalho, de proteção ambiental e de promoção da cultura de paz e solidariedade.

Conforme o modelo de determinação social da doença, não se assegura o maior nível de saúde à sociedade apenas por meio da oferta de bens e serviços de saúde (BUSS E PELLEGRINI FILHO, 2007). A título exemplificativo, do que adiantaria garantir o atendimento em unidade de saúde e os medicamentos para o tratamento se os indivíduos sequer possuem recursos para se alimentar de forma apropriada, vivem em condições precárias e não têm acesso a saneamento básico, trabalham em ambientes insalubres, e não exercem autocuidado em saúde por motivos diversos?

Portanto, não é possível garantir o direito à saúde aos brasileiros por meio da microjustiça, que se faz em decorrência de uma ação individual de saúde, e que tem foco, de forma indiscriminada, na oferta de tecnologias em saúde. O direito fundamental à saúde deve ser assegurado não somente pela garantia de acesso a bens e serviços de saúde, mas também através da formulação de políticas sociais e econômicas, direcionadas à redução do risco dos indivíduos adoecerem e de serem acometidos por outros agravos à saúde. Para tanto, faz-se necessário a implantação de um conjunto de respostas políticas e ações governamentais mais amplas, e não meramente formais e restritas às ordens judiciais.

6 CONCLUSÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 elenca a saúde como um direito fundamental, garantindo o acesso universal e igualitário com tratamento integral. Trata-se de um direito

social de natureza pública subjetiva, que exige uma prestação positiva do Estado, impondo a sua inserção nas políticas públicas.

Embora seja um marco relevante e decisivo no tocante ao reconhecimento do direito à saúde no Brasil, a concretização desse direito ainda esbarra na omissão estatal e na escassez dos recursos públicos, além de outros fatores.

Nesse contexto, desponta a judicialização da saúde como instrumento para a garantia do acesso a bens e serviços de saúde, conferindo ao Poder Judiciário o protagonismo da efetivação do direito à saúde no Brasil.

Não há dúvidas de que o controle judicial sobre as políticas públicas, sobretudo no tocante à alocação de recursos do Estado pelos agentes políticos, é imprescindível para a efetivação do direito à saúde.

No entanto, é necessária uma visão macro por parte do Poder Judiciário, para determinar a revisão de aspectos que influenciam e/ou reduzem a efetividade das políticas de saúde existentes ou a formulação de novas políticas.

REFERÊNCIAS

AYRES, J.R.C.M. Uma concepção hermenêutica de saúde. *Physis*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 43-62, 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/scielo>>.

BARCELLOS, A. P. O direito a prestações de saúde: complexidades, mínimo existencial e o valor das abordagens coletivas e abstratas. In: SOUZA NETO, C. P.; SARMENTO, D. (Coords.). *Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie*. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2010.

BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. História das Políticas de Saúde no Brasil: a trajetória do direito à saúde (capítulo 1 do livro: Políticas de saúde: a organização e a operacionalização do SUS). FIOCRUZ e Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 2007. Organizadores: Gustavo Corrêa Matta e Ana Lúcia de Moura Pontes.

BARATA, R.; CHIEFFI, A.L. Judicialização da política pública de assistência farmacêutica e equidade, *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, 25(8):1839-1849, ago, 2009.

BORGES, D.L.C. Uma análise das ações judiciais para o fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS: o caso do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2005. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2007.

BOTELHO, R.F. A Judicialização do direito à saúde: atenção entre o “mínimo existencial” e a reserva do possível” na busca pela preservação da dignidade da pessoa humana. Curitiba: Juruá, 2011.

BUSS, P.M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. *Physis*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007.

COSTA e SILVA, Cristiane Maria; MENEGHIM, Marcelo de Castro; PEREIRA, Antônio Carlos; MIALHE, Fábio Luiz. Educação em saúde: uma reflexão histórica de suas práticas. Rio de Janeiro, *Revista Ciência e Saúde Coletiva*, vol. 15, n. 5, p. 2539-2550, agosto 2010.

FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. SUS, um sistema fundado na solidariedade e na equidade, e seus desafios. *Vida Pastoral*, janeiro-fevereiro 2011. Ed. Paulus, São Paulo, ano 52, n. 276, p. 22-27.

GEBRAN NETO, J. P. Direito constitucional à saúde e suas molduras jurídicas e fáticas. In: SCHULZE, C. J.; GEBRAN NETO, J. P. *Direito à saúde*. 2. Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2019. p. 99-130.

MARQUES, S. B.; DALLARI, S.G. Garantia do direito social à assistência farmacêutica no Estado de São Paulo. *Brasil. Rev. Saúde Pública*, v. 41, n. 1, p. 101-107, 2007.

MESSEDER, A.M.; OSORIO-DE-CASTRO, C.G.S.; LUIZA, V.L. Mandados judiciais como ferramenta para garantia do acesso a medicamentos no setor público: a experiência do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Cad. Saúde Pública*, v. 21, n. 2, p. 525-534, 2005.

PINTO, E. G. Estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde brasileira. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2017. (Textos para Debate).

PÔRTO, Ângela. O sistema de saúde escravo no Brasil do século XIX: doenças, instituições e práticas terapêuticas. Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, p. 1019-27, Outubro-Dezembro. 2006.

ROMERO, L.C. Judicialização das políticas de assistência farmacêutica: o caso do Distrito Federal. Brasília: Consultoria Legislativa do Senado Federal, 2008 (Textos para discussão 41).

SANT'ANA, J.M.B. Essencialidade e Assistência Farmacêutica: um estudo exploratório das demandas judiciais individuais para acesso a medicamentos no estado do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, Rio de Janeiro, 2009.

SARLET, I. W.; FIGUEIREDO, M.F. Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In: SALET, I.W.; TIMM, L.B (Orgs). Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2010. p. 13-50.

SCLIAR, M. História do conceito de saúde. Physis, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/scielo>>.

SCHULZE, C. J. Judicialização da saúde no século XXI. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018.

SCHULZE, C.J. Direito à saúde e o Poder Judiciário. In: SCHULZE, C.J.; GEBRAN NETO, J.P. Direito à saúde. 2. Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2019. p. 29.

VASCONCELOS, E. M. Educação popular e a atenção a saúde da família. São Paulo: Hucitec, 1999.

VENTURA, C. A. A. et al. Alternatives for the enforcement of the right to Health in Brazil. Nursing Ethics, London, v. 23, n. 3, p. 318-27, 2016.

VIEIRA, F.S.; ZUCCHI, P. Distorções causadas pelas ações judiciais à política de medicamentos no Brasil. Rev. Saúde Pública, v. 41, n. 2, p. 214-222, 2007.

WANG, D.W.L. Right to Health litigation in Brazil: the problem and the institutional responses. *Human Rights Law Review*, New York, 15, p. 617-641, 2015.

WANG, D.W.L.; FERRAZ, O.L.M. Atendendo os mais necessitados? Acesso à justiça e o papel de defensores e promotores públicos no litígio sobre direito à saúde na cidade de São Paulo. *Sur – Revista Internacional de Direitos Humanos*, São Paulo, v. 10, n. 18, p. 167-90, 2013.

**CONSENTIMENTO INFORMADO EM PROCEDIMENTOS
MÉDICOS: A IMPORTÂNCIA DO CONSENTIMENTO
INFORMADO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS**

**INFORMED CONSENT IN MEDICAL PROCEDURES: THE
SIGNIFICANCE OF INFORMED CONSENT AND THE
LEGAL IMPLICATIONS OF ITS ABSENCE OR
INADEQUACY IN MEDICAL PROCEDURES**

Thays Rocha De Carvalho¹

Resumo

Este artigo investiga a complexidade inerente ao consentimento informado na prática médica, reconhecendo sua posição crucial na dinâmica da relação médico-paciente. A introdução destaca a relevância do tema, sublinhando as implicações éticas e legais que permeiam a questão, enfatizando a dificuldade em estabelecer responsabilidades diante de danos. Os objetivos do estudo incluem analisar falhas na comunicação profissional-paciente, avaliar a eficácia do consentimento informado e propor melhorias. A metodologia adotada baseia-se em uma revisão bibliográfica criteriosa, destacando fontes pertinentes para a análise. Os resultados evidenciam desafios na comunicação e suscitam questionamentos sobre a efetividade atual do consentimento informado. As conclusões ressaltam a necessidade de abordagens mais individualizadas, éticas e transparentes na construção da relação de confiança entre profissionais de saúde e pacientes, propondo estratégias concretas para aprimoramento das práticas.

Palavras-chave: Consentimento informado; ética médica; relação médico-paciente; bioética; legislação em saúde.

Abstract

This research delves into the inherent complexity of informed consent in medical practice, acknowledging its pivotal role in the dynamics of the physician-patient relationship. The introduction underscores the

¹ Graduada em Direito (Universidade São Francisco), Especialista em Direito Processual (AEMS), em Direito Administrativo e Gestão Pública (UNIBF) e em Direito Médico e Hospitalar (UNIBF). Mestrado em andamento em Fronteiras e Direitos Humanos (UFGD). Advogada da Ebserh e Chefe da Divisão Jurídica de Processos Estruturantes. E-mail: thays.silva@ebserh.gov.br.

significance of the topic, emphasizing the ethical and legal implications that surround it and highlighting the challenges in attributing responsibilities in case of harm. The study aims to analyze communication breakdowns in the professional-patient interaction, assess the effectiveness of informed consent, and propose enhancements. The methodology relies on a meticulous literature review, emphasizing relevant sources for the analysis. The findings reveal communication challenges and raise questions about the current effectiveness of informed consent. The conclusions underscore the necessity for more individualized, ethical, and transparent approaches in building trust between healthcare professionals and patients, proposing concrete strategies for practice improvement.

Keywords: Informed consent; medical ethics; physician-patient relationship; bioethics; health legislation.

1 INTRODUÇÃO

A complexidade da área médica, como exposto por Pereira (2015), dificulta a produção de evidências que comprovem a culpa ou inocência do profissional e a ligação entre a conduta ilegal ou não e um possível dano. Muitos danos na prática médica não são diretamente causados pela ação do profissional, mas sim por riscos inerentes a procedimentos invasivos. O aumento na complexidade e risco das intervenções foi acompanhado pela evolução do consentimento informado. Atualmente, o paciente deve autorizar procedimentos mais arriscados com base em esclarecimentos detalhados sobre a conduta, seus riscos, motivações e alternativas.

O consentimento esclarecido, engloba a capacidade de consentir, a voluntariedade e a autorização ativa para procedimentos investigativos, diagnósticos ou terapêuticos. Este termo é a expressão tangível de todo o processo informativo, caracterizado pela obtenção de uma autorização livre de vícios, proporcionando informações prévias claras, honestas e adequadas à compreensão e ao estado emocional do paciente. Em outras palavras, representa a permissão consciente e esclarecida para a realização do procedimento (Schaefer, 2012).

O problema abordado neste artigo é de extrema relevância, pois envolve questões éticas e legais no contexto da prática médica, impactando diretamente a qualidade dos cuidados de saúde e a relação entre profissionais de saúde e pacientes. A complexidade da área

médica, aliada à crescente sofisticação das intervenções e ao aumento dos riscos associados, destaca a importância de compreender e aprimorar o processo de obtenção do consentimento informado.

Este artigo tem como objetivos analisar as falhas na comunicação entre profissionais de saúde e pacientes, avaliar a efetividade do consentimento informado atual, explorar as implicações legais associadas a falhas no consentimento, propor recomendações para aprimorar o processo de consentimento e contribuir para o desenvolvimento de diretrizes éticas e legais.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Visão Global do Consentimento Informado

A obtenção do consentimento informado representa uma dimensão crítica nas interações médico-paciente, transcendendo a mera formalidade legal para abranger uma visão global que incorpora elementos éticos, humanísticos e legais. Esta perspectiva abrangente reconhece o consentimento informado não apenas como um ato burocrático, mas como uma fundação essencial da relação médica, baseada na comunicação transparente, respeito à autonomia do paciente e na promoção da confiança recíproca (Borges, Mottin, 2017).

No âmbito médico, a visão global do consentimento informado destaca a importância da compreensão mútua entre profissionais de saúde e pacientes. Este processo vai além da simples autorização para procedimentos, envolvendo uma troca significativa de informações entre ambas as partes. Os profissionais de saúde têm a responsabilidade de comunicar efetivamente os detalhes do procedimento, riscos associados e possíveis alternativas, enquanto os pacientes devem ser capacitados a tomar decisões informadas sobre sua saúde (Duarte, 2016).

A ética médica, intrinsecamente ligada ao consentimento informado, ressalta a necessidade de respeitar a autonomia e a dignidade do paciente. A visão global reconhece que o consentimento vai além de um ato isolado, abrangendo o direito do paciente de participar ativamente nas decisões relacionadas ao seu tratamento. Além disso, destaca-se a importância de considerar as características individuais do paciente, adaptando a abordagem de consentimento de acordo com sua capacidade de compreensão e necessidades específicas (Miziara, 2013).

CONSENTIMENTO INFORMADO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS: A IMPORTÂNCIA DO CONSENTIMENTO INFORMADO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS

No cenário atual, a evolução da medicina exige uma adaptação constante do entendimento do consentimento informado. A visão global abraça a complexidade dos procedimentos médicos modernos, reconhecendo a necessidade de uma abordagem individualizada para cada paciente. O consentimento, portanto, não é apenas um ato isolado, mas parte integrante de um processo contínuo de diálogo entre médicos e pacientes. A relação de confiança entre médico e paciente é fortalecida pela visão global do consentimento informado. A transparência na comunicação, a clareza nas informações fornecidas e a consideração pelos valores do paciente são fundamentais para construir e manter essa confiança. A visão global, assim, ressalta não apenas a importância da obtenção do consentimento, mas a qualidade dessa interação como um indicador crítico da qualidade do atendimento médico (Marques Filho, 2011).

Na esfera legal, a visão global do consentimento informado destaca a necessidade de conformidade estrita com as regulamentações vigentes. Além disso, reconhece a importância de documentar adequadamente o processo de obtenção do consentimento, assegurando que o registro reflita a compreensão mútua entre as partes e sirva como salvaguarda legal em caso de controvérsias futuras. A necessidade de obter consentimento para a realização de procedimentos médicos é sustentada pela jurisprudência, pelos órgãos médicos e pela doutrina jurídica no Brasil. Os tribunais têm reafirmado que a falta de concordância expressa do paciente constitui uma violação do direito de autonomia do receptor do serviço e do dever de informar do fornecedor (Kfoury Neto, 2013).

No contexto da prática médica, o médico detém a obrigação de comunicar de maneira clara e compreensível todos os aspectos relevantes dos procedimentos propostos, incluindo riscos, benefícios e alternativas disponíveis. Essa responsabilidade busca assegurar que o paciente esteja adequadamente informado, capacitando-o a tomar decisões conscientes e autônomas em relação à sua saúde. A transparência na comunicação contribui não apenas para o respeito ao direito do paciente à autonomia, mas também para o fortalecimento da confiança na relação médico-paciente, promovendo uma prática clínica ética e centrada no bem-estar do indivíduo (França, 2014).

Ao mesmo tempo, é importante destacar que Diniz (2014) enfatiza que órgãos médicos tanto nacionais quanto internacionais, a exemplo do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação

Médica Mundial (WMA, World Medical Association), têm emitido uma série de documentos e resoluções que reiteram a importância e a imperiosidade de se obter o consentimento informado do paciente. Essa perspectiva alinha-se de maneira coesa com a doutrina nacional, fortemente influenciada por obras estrangeiras, que busca não apenas introduzir, mas também adaptar à realidade brasileira os conceitos amplamente discutidos nos Estados Unidos e na Europa.

A pesquisa na área médica sobre consentimento informado contribui para a evolução dessa visão global. Estudos aprofundados não apenas exploram as percepções de pacientes e profissionais de saúde sobre o processo de consentimento, mas também propõem melhorias nas práticas, levando em consideração as mudanças na dinâmica médica e nas expectativas dos pacientes.

2.2 A Importância do Consentimento Informado e seus desafios

A responsabilidade médica pela prestação de informações precisas e transparentes sobre os procedimentos realizados é um imperativo ético e legal que fundamenta a relação entre profissionais de saúde e pacientes. No contexto da prática médica, o médico detém a obrigação de comunicar de maneira clara e compreensível todos os aspectos relevantes dos procedimentos propostos, incluindo riscos, benefícios e alternativas disponíveis. Essa responsabilidade busca assegurar que o paciente esteja adequadamente informado, capacitando-o a tomar decisões conscientes e autônomas em relação à sua saúde (Miziara, 2013).

[...] O consentimento informado representa mais do que uma mera faculdade de escolha do médico, de dissenso (ou recusa) sobre uma terapia, ou mero requisito para afastar o espectro da negligência médica. A obtenção do consentimento representa o corolário do processo dialógico e de recíprocas informações entre médico e paciente, a fim que o tratamento possa ter início (KFOURI NETO, p. 46).

Aqui funda-se a ideia da bioética dos processos sendo a mesma conceituada como uma área da disciplina ética aplicada que surge da necessidade de abordar os desafios morais apresentados pelo avanço

das tecnologias médicas e biológicas. Originada nos Estados Unidos no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, a bioética foi inicialmente concebida pelo médico Van Rensselaer Potter como um campo que garantiria a sobrevivência do planeta. A definição clássica de bioética, amplamente aceita e difundida pela Enciclopédia de Bioética do Instituto Kennedy, descreve-a como um estudo sistemático da conduta humana no contexto das ciências da vida e da saúde. Esse estudo utiliza uma variedade de metodologias éticas em uma abordagem interdisciplinar, promovendo o diálogo transdisciplinar para examinar a conduta humana à luz de valores e princípios morais (PRUDENTE, 2000).

A bioética abarca a ética médica, porém não se limita a ela. A ética médica, em seu sentido tradicional, trata dos problemas relacionados a valores, que surgem da relação entre médico e paciente. A bioética constitui um conceito mais amplo com quatro aspectos importantes: 1. Compreende os problemas relacionados a valores que surgem em todas as profissões da saúde, inclusive nas profissões a fins; 2. Aplica-se às investigações biomédicas e às de comportamento, independente de influírem ou não de forma direta na terapêutica; 3. Aborda uma ampla gama de questões sociais, como as que se relacionam com a saúde ocupacional e internacional e com a ética de controle de natalidade, entre outras; 4. Vai além da vida e da saúde humana, enquanto compreende questões relativas à dos animais e das plantas, por exemplo, no que concerne às experimentações e as demandas ambientais conflitivas (JUNGLES, 1999).

O consentimento informado, como componente fundamental da ética em pesquisa e prática clínica, desempenha um papel crucial na garantia dos direitos e autonomia dos participantes. Este artigo busca analisar a importância do consentimento informado e abordar os desafios inerentes à sua redação. Enquanto processo ético, visa assegurar que os indivíduos compreendam completamente os objetivos, riscos e benefícios associados à sua participação em estudos científicos

ou procedimentos clínicos. A sua relevância reside na proteção da dignidade, privacidade e liberdade dos participantes, ao mesmo tempo em que consolida os princípios da autonomia e da beneficência (Diniz, 2014).

De acordo com os princípios da bioética, o consentimento informado é concebido como um processo dinâmico, transcendendo a mera formalidade de assinar um documento. Este processo é intrinsecamente ligado à construção de uma relação de confiança entre médico e paciente, podendo ou não ser documentado por meio de um "termo de consentimento informado". É relevante destacar que um prontuário médico abrangente, contendo o histórico completo do paciente e detalhes dos procedimentos realizados, desempenha um papel crucial, não apenas como uma ferramenta de registro, mas também como uma possível evidência em defesa em situações legais (Pithan, 2005).

A preocupação da classe médica em relação à documentação e comprovação do dever de informação ao paciente é evidenciada pelo SIMERS – Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, que iniciou a prática de enviar aos seus filiados um modelo de formulário de consentimento informado. Esse formulário, a ser preenchido pelo médico, inclui espaços designados para a assinatura do paciente e de dois familiares, conforme indicado por Souza (2008). Essa iniciativa destaca a importância atribuída pela classe médica à formalização adequada do consentimento informado, fortalecendo a relação médico-paciente e reconhecendo a relevância documental desse processo.

Ao ser devidamente documentado, o consentimento informado adquire status de fato jurídico, conforme apontado por Mello (2003), conferindo-lhe a capacidade de produzir efeitos legais. Esse registro torna-se uma peça crucial nos tribunais, podendo ser utilizado em eventuais litígios decorrentes de procedimentos médicos. Cavalieri Filho (2004) ressalta que, embora os médicos, em princípio, não respondam pelos riscos inerentes à sua atividade, a ausência de informação sobre as possíveis consequências do tratamento pode torná-los responsáveis.

Dessa forma, o consentimento informado emerge como a ferramenta essencial para afastar a responsabilidade médica em relação aos riscos associados à prática profissional. Consequentemente, a lacuna ou insuficiência de informação, conforme apontado por Gogliano (2009), pode resultar na perda de uma oportunidade para o

paciente, impedindo a tomada de decisões informadas sobre tratamentos que possam apresentar menos riscos ou a busca de opiniões médicas adicionais.

2.3 Questões Legais e o Direito

A saúde, destacada como um direito social fundamental, emerge como um elemento indispensável à dignidade humana, constituindo um pilar essencial em qualquer estado democrático comprometido com a realização plena da personalidade e cidadania. Nesse contexto, a concepção de saúde transcende os limites meramente psicofísicos, estendendo-se aos domínios permitidos pela liberdade consciente de homens e mulheres. Sob essa perspectiva, o conceito de consentimento livre e esclarecido vai além de uma mera norma na prática médica, representando também o respeito à vontade do paciente, cujo direito à saúde é considerado um fundamento essencial de cada ser humano. Essa abordagem não apenas consolida a importância do consentimento na atividade médica, mas também serve como salvaguarda da soberania individual, garantindo ao indivíduo o controle sobre as decisões relacionadas à sua própria saúde (França, 2014).

O Direito Constitucional Brasileiro, conforme delineado pela Constituição Federal de 1988, aborda a necessidade do consentimento informado livre e esclarecido, respaldando diretamente o direito do paciente em diversos segmentos do texto constitucional. A saúde, definida como um direito social e de todos, é considerada um direito básico da população. A Constituição assegura o acesso à informação, destacando a importância do consentimento esclarecido como um componente essencial do direito à saúde, vinculando-o aos direitos fundamentais da dignidade humana.

A fundamentação legal do consentimento esclarecido encontra-se ancorada nos direitos da personalidade, que são respaldados pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana expresso no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Além disso, a proteção ao direito à informação é explicitamente abordada no artigo 5º, inciso XIV, da Constituição Federal, ressaltando a necessidade de fornecer informações corretas, claras e precisas aos pacientes.

No âmbito do Direito Civil, a fundamentação legal do consentimento esclarecido está tradicionalmente presente, especialmente no que diz respeito aos direitos da personalidade. O

Código Civil estabelece que ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico com risco de vida sem o devido consentimento. A obtenção do consentimento informado é considerada um pressuposto para evitar a violação dos direitos fundamentais de personalidade, assegurando a autonomia do paciente.

O objeto da relação médico-paciente está estabelecido por meio de um contrato prévio de prestação de serviço, que pode ser tácito (implícito) ou expresso (formalizado). Essa relação está fundamentada nas disposições do Capítulo VII, intitulado "Da Prestação de Serviço", do Código Civil, com foco específico nos artigos 593 e 594. Nesse contexto, o contrato entre médico e paciente assume um papel central na definição dos termos e condições da assistência médica, estabelecendo as responsabilidades e direitos de ambas as partes.

Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo.

Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. (BRASIL, 2002).

No contexto do Direito do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) regula as relações entre médicos e pacientes, caracterizando-as, na maioria das vezes, como contratuais. O consentimento informado é crucial nesse contexto, proporcionando ao consumidor informações claras e corretas sobre os serviços de saúde disponíveis, possibilitando a tomada de decisões conscientes sobre o tratamento. O dever de informação e esclarecimento é visto como um pressuposto básico para a relação de consumo entre médico e paciente.

Na esfera do Código Civil e do Código do Consumidor, como exposto por França (2014) a dinâmica da relação médico-paciente é claramente delineada, caracterizando o paciente como o consumidor que busca um serviço, o médico como o fornecedor que exerce atividades de prestação de serviços, e o ato médico como uma atividade remunerada, direcionada a pessoas físicas ou jurídicas, sem estabelecimento de vínculo empregatício. Essa conceituação legal estabelece os papéis e as responsabilidades de ambas as partes envolvidas.

No entanto, é crucial destacar que essa relação transcende os limites meramente contratuais. Na verdade, ela se configura como uma relação de confiança, fundamentada na crença mútua de que o paciente compartilhará informações verdadeiras e o médico cumprirá suas promessas. Essa dimensão de confiança é essencial para o sucesso da prática médica, pois influencia diretamente a eficácia do tratamento e o bem-estar do paciente. A abordagem legal, portanto, se entrelaça com a complexidade e a delicadeza inerentes a essa relação de confiança, refletindo a natureza íntima e interdependente da interação médico-paciente (Angotti Neto, 2016).

2.4 Estratégias para Aprimorar a Compreensão do Consentimento Informado

O ato médico não se limita apenas à execução técnica; inclui também o encontro entre médico e paciente, sendo crucial para seu êxito a capacidade de diálogo, especialmente por parte do médico, visando uma abordagem benéfica para o paciente. Entretanto, mesmo diante da evolução das ciências médica e jurídica, persistem desafios na eliminação de situações de mau relacionamento entre médico e paciente, representando uma vulnerabilidade na prática médica (Grisard, Ramos Filho, 2006).

Nomura, Miyadahra e Zugaib (2010) ressaltam a necessidade de compromissos mútuos para um bom relacionamento, alertando que as consequências do mau relacionamento não afetam apenas os médicos, mas também seus pacientes. Assim, a interação entre Medicina e Direito busca constantemente superar esses desafios, visando promover uma relação médico-paciente pautada na confiança, ética e comprometimento mútuo.

A aprimoração da compreensão do consentimento informado no contexto da prestação de cuidados médicos é uma questão fundamental que demanda estratégias cuidadosamente delineadas. Diversos métodos têm sido desenvolvidos com o propósito de otimizar a assimilação desse conceito tanto por parte dos profissionais de saúde quanto dos pacientes, considerando a importância intrínseca da autonomia do paciente e o respeito aos seus direitos fundamentais. No âmbito da educação continuada, programas de treinamento regulares são implementados para abordar a relevância do consentimento informado, delineando diretrizes éticas e práticas recomendadas para a

obtenção desse consentimento de maneira clara e compreensível (Angotti Neto, 2016).

A criação de materiais informativos acessíveis se revela como uma estratégia crucial, englobando a elaboração de folhetos, vídeos e outros recursos que utilizam linguagem simples e ilustrações para elucidar riscos, benefícios e alternativas aos tratamentos propostos. Além disso, a promoção de um diálogo aberto e transparente entre profissionais de saúde e pacientes é premente, exigindo que os médicos dediquem tempo suficiente para discutir detalhadamente as opções de tratamento, respondendo de forma abrangente às perguntas e preocupações dos pacientes, assegurando que estes se sintam capacitados a tomar decisões informadas (Nomura, Miyadahra e Zugaib. 2010).

A implementação do consentimento por etapas, especialmente em diagnósticos complexos ou tratamentos de longo prazo, emerge como uma estratégia relevante para mitigar a sobrecarga de informações e facilitar a compreensão progressiva. A utilização de tecnologia, por meio de aplicativos de saúde e portais online, contribui para a disseminação eficaz de informações pertinentes sobre procedimentos médicos, conferindo aos pacientes a capacidade de revisar tais informações em seu próprio ritmo (Marques Filho, 2011)

A realização de simulações e demonstrativos visuais de procedimentos médicos figura como uma abordagem prática para melhorar a compreensão dos pacientes, tornando os processos menos abstratos e mais tangíveis. O envolvimento de familiares e cuidadores no processo de consentimento, sobretudo em casos de dificuldades cognitivas, é imperativo, conferindo um suporte crucial ao paciente no processo de tomada de decisões (Angotti Neto, 2016).

Adicionalmente, a implementação de feedback contínuo pós-consentimento, associada à padronização de formulários de consentimento claros e concisos, estabelece uma base sólida para a uniformização do processo. A avaliação periódica da compreensão do consentimento informado pelos pacientes permite identificar áreas passíveis de aprimoramento, consolidando uma prática médica ética, centrada no paciente e alinhada aos princípios fundamentais dos cuidados de saúde.

3 METODOLOGIA

A condução deste a pesquisa adotou uma abordagem metodológica embasada nos preceitos de Lakatos e Marconi (2017), pautada pela revisão bibliográfica. Essa escolha se justifica pela natureza exploratória e analítica do tema, que demanda uma compreensão aprofundada das fontes existentes na literatura concernente ao consentimento informado na prática médica. A revisão bibliográfica foi conduzida de acordo com uma sequência de passos, compreendendo a identificação, seleção e análise crítica de fontes pertinentes. O escopo da revisão abrangerá bases de dados científicas, livros especializados, artigos científicos e documentos normativos, proporcionando uma análise abrangente e criteriosa do tema em questão.

Os critérios de inclusão foram delineados para assegurar a relevância e qualidade das fontes incorporadas à revisão. Serão considerados artigos científicos e revisões recentes que discorram sobre o consentimento informado na prática médica, bem como livros e documentos oficiais que abordam a ética médica, direitos do paciente e aspectos normativos relacionados ao tema. Materiais que não atendam a esses critérios, apresentam baixa qualidade metodológica ou estejam desatualizados serão excluídos do escopo da análise.

O processo de seleção seguiu uma abordagem sistemática, iniciando com uma busca abrangente nas bases de dados utilizando termos-chave correlatos ao consentimento informado. A análise dos títulos e resumos foi realizada segundo os critérios estabelecidos, e os textos completos dos artigos relevantes serão obtidos e submetidos a uma avaliação mais aprofundada.

A etapa de análise crítica compreendeu a avaliação da metodologia empregada nas fontes selecionadas, permitindo identificar lacunas no conhecimento existente e consolidar um embasamento teórico robusto. A síntese das informações obtidas contribuirá para a construção de resultados e discussões consistentes, alinhadas aos objetivos deste artigo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O tema do consentimento informado na prática médica é de extrema relevância, envolvendo questões éticas, legais e a qualidade da relação entre profissionais de saúde e pacientes. A complexidade inerente à área médica, aliada à evolução dos procedimentos e ao

aumento dos riscos, destaca a necessidade de compreender e aprimorar o processo de obtenção do consentimento informado.

A obtenção do consentimento informado transcende a mera formalidade legal, sendo uma dimensão crítica nas interações médico-paciente. A visão global destaca a importância da compreensão mútua entre profissionais de saúde e pacientes, baseada na comunicação transparente, respeito à autonomia do paciente e na promoção da confiança recíproca. Nesse contexto, a ética médica desempenha um papel fundamental, ressaltando a necessidade de respeitar a autonomia e a dignidade do paciente.

A evolução da medicina demanda uma adaptação constante do entendimento do consentimento informado. A visão global reconhece a complexidade dos procedimentos médicos modernos e destaca a importância de uma abordagem individualizada para cada paciente. O consentimento torna-se assim não apenas um ato isolado, mas parte integrante de um processo contínuo de diálogo entre médicos e pacientes.

No âmbito legal, a visão global destaca a conformidade estrita com as regulamentações vigentes, ressaltando a importância de documentar adequadamente o processo de obtenção do consentimento. A pesquisa revela implicações legais significativas associadas a falhas no consentimento, reforçando a obrigação do médico de comunicar de maneira clara e compreensível todos os aspectos relevantes dos procedimentos propostos.

Os resultados obtidos destacam desafios significativos na comunicação entre profissionais de saúde e pacientes, ressaltando a urgência de aprimoramentos na transmissão de informações. A eficácia do processo de consentimento informado atual é colocada em xeque, sublinhando a importância vital de uma abordagem mais personalizada e de alta qualidade na interação entre médicos e pacientes.

A análise revela lacunas significativas na troca de informações entre profissionais de saúde e indivíduos, sugerindo a necessidade premente de estratégias para otimizar esse fluxo comunicativo. A avaliação crítica do consentimento informado existente realça a relevância de repensar e reestruturar esse processo, garantindo uma compreensão mais profunda e genuína por parte dos pacientes. A pesquisa aponta para a relevância de adotar uma abordagem mais centrada no paciente, reconhecendo as diferenças individuais e as necessidades específicas de cada pessoa. Isso não apenas fortalecerá a

CONSENTIMENTO INFORMADO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS: A IMPORTÂNCIA DO CONSENTIMENTO INFORMADO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS

confiança entre médicos e pacientes, mas também contribuirá para uma tomada de decisão mais informada e participativa por parte dos indivíduos em relação à sua saúde.

Além disso, os resultados indicam a importância de investir em programas de treinamento para profissionais de saúde, visando aprimorar suas habilidades de comunicação e sensibilidade às necessidades dos pacientes. Essas melhorias podem ter um impacto positivo significativo na qualidade geral da assistência médica, promovendo uma relação mais colaborativa e empática entre profissionais de saúde e aqueles a quem servem.

Nesse contexto, a ética médica desempenha um papel central, sendo essencial para garantir que a autonomia e a dignidade do paciente sejam respeitadas. A obtenção do consentimento informado não se limita a uma mera formalidade, mas representa um elo fundamental na construção de uma relação de confiança entre o profissional de saúde e o paciente. A transparência e a comunicação clara são elementos essenciais para assegurar que o paciente compreenda plenamente os detalhes do procedimento proposto, seus potenciais benefícios e os riscos envolvidos.

Partindo das análises efetuadas, emergem propostas concretas que contribuem para a abordagem mais aprofundada da temática em questão. Dentre os aspectos destacados na tabela 01, alguns pontos se evidenciam como elementos cruciais a serem considerados para o desenvolvimento de estratégias e aprimoramento das práticas relacionadas. Ao integrar essas sugestões na prática médica, é possível potencializar a qualidade do processo de obtenção do consentimento informado, garantindo uma abordagem mais ética, transparente e participativa no cuidado à saúde.

Tabela 01 - Análises e propostas de ações possíveis.

Estratégias para aprimorar	Responsáveis	De que forma?	Como melhorar o processo
1. Educação Contínua sobre Consentimento Informado	Profissionais de Saúde (Médicos, Enfermeiros, etc.)	Oferecer treinamentos regulares sobre princípios, requisitos e melhores práticas do consentimento	Aumenta a conscientização e competência dos profissionais, reduzindo erros e garantindo entendimento

		informado.	claro aos pacientes.
2. Material Informativo Acessível	Equipes de Saúde e Profissionais de Comunicação	Desenvolver materiais claros, concisos e culturalmente sensíveis, explicando os procedimentos e os riscos envolvidos.	Capacita os profissionais a fornecer informações compreensíveis, empoderando os pacientes na tomada de decisões informadas.
3. Entrevistas Personalizadas	Profissionais de Saúde (Médicos, Enfermeiros, etc.)	Conduzir entrevistas individuais para discutir detalhes específicos, responder a dúvidas e adaptar as informações ao nível de compreensão do paciente.	Promove uma comunicação mais eficaz, garantindo que o paciente compreenda completamente os aspectos relevantes ao seu caso.
4. Uso de Tecnologia para Educação e Esclarecimento	Profissionais de Tecnologia da Informação, Profissionais de Saúde	Utilizar vídeos, aplicativos ou recursos interativos para visualizar procedimentos e destacar pontos chave do consentimento.	Facilita a compreensão visual, aumentando a retenção de informações e esclarecendo os aspectos do consentimento informado.
5. Incentivo à Participação Ativa do Paciente	Profissionais de Saúde (Médicos, Enfermeiros, etc.)	Encorajar perguntas, discussões e participação ativa dos pacientes no processo de obtenção do consentimento.	Fortalece a autodeterminação do paciente, garantindo que suas preocupações sejam abordadas e compreendidas integralmente.
6. Revisão Regular	Administradores	Implementar	Garante a

CONSENTIMENTO INFORMADO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS: A IMPORTÂNCIA DO CONSENTIMENTO INFORMADO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS

dos Processos de Consentimento	de Saúde, Equipe de Auditoria	auditorias periódicas para avaliar a conformidade com práticas de consentimento informado e identificar áreas de melhoria.	aderência contínua a padrões éticos e promove uma cultura de aprimoramento constante nos processos de obtenção de consentimento.
--------------------------------	-------------------------------	--	--

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Do ponto de vista legal, o consentimento informado é muitas vezes considerado um requisito obrigatório, refletindo a preocupação da sociedade em proteger os direitos individuais dos pacientes. A legislação pertinente estabelece padrões e diretrizes que visam salvaguardar a integridade dos indivíduos envolvidos no processo de assistência médica. Portanto, a observância rigorosa dessas normativas não apenas atende a requisitos legais, mas também contribui para uma prática médica mais ética e responsável.

Além disso, à medida que avanços tecnológicos e científicos moldam o cenário médico, novas considerações sobre consentimento informado surgem, demandando constantes atualizações nos protocolos e abordagens adotadas pelos profissionais de saúde. O diálogo contínuo entre a comunidade médica, legisladores e éticos é crucial para manter a adequação das práticas às evoluções do campo e garantir que os pacientes estejam devidamente informados e empoderados em suas decisões relacionadas à saúde.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa acerca do consentimento informado na prática médica enfatiza a intrincada complexidade e a significativa importância associadas a essa temática, transcendendo a mera formalidade legal. A análise ressalta a vital importância da compreensão mútua, fundamentada na transparência e no respeito à autonomia do paciente. Nesse contexto, a ética médica emerge como um pilar fundamental, evidenciando a obrigação de preservar a dignidade do paciente frente à evolução constante da medicina. Esse compromisso ético reforça a necessidade de estabelecer práticas médicas que não apenas cumpram requisitos legais, mas também promovam a integridade e o bem-estar

do indivíduo sob cuidado médico.

Considerando a complexidade e a importância do consentimento informado na prática médica, sugere-se para futuras pesquisas aprofundar a investigação sobre os fatores que influenciam a eficácia desse processo, especialmente no contexto de avanços tecnológicos e mudanças nas relações médico-paciente. Além disso, explorar as percepções e experiências dos profissionais de saúde e dos pacientes pode contribuir significativamente para a compreensão das nuances envolvidas no estabelecimento de uma comunicação efetiva e respeitosa.

REFERÊNCIAS

ANGOTTI NETO, H. A tradição da medicina. Brasília, DF: Academia Monergista, 2016, p. 151.

BORGES, G. S. MOTTIN, R. W. Erro médico e consentimento informado: panorama jurisprudencial do TJRS e do STJ. Revista do Direito Público, Londrina, v. 12, n. 1, p.15-47, abr. 2017. DOI: 10.5433/24122-107817-1X.2017v17n1p15. ISSN: 1980-511X.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 de janeiro de 2024.

CAVALIERI FILHO, S. A responsabilidade médica e o dever de informar. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 7, n. 28, p.82, 2004.

CDC - Código de defesa do consumidor e normas correlatas. – 2. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 132 p.

CDC - Direito do consumidor, legislação, Brasil. Proteção e defesa do consumidor, Brasil. 3. Relação de consumo, Brasil. 4. Brasil. [Código de proteção e defesa do consumidor (1990).

DINIZ, M. H. O atual estado do Biodireito. 9º ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 808.

CONSENTIMENTO INFORMADO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS: A
IMPORTÂNCIA DO CONSENTIMENTO INFORMADO EM PROCEDIMENTOS
MÉDICOS

DUARTE, R. C. Consentimento informado: um conceito incompreendido breve ensaio sobre a judicialização da medicina e suas consequências na relação médico-paciente. Revista de Estudos Jurídicos UNESP, Franca, ano 19, n. 29, p. 1-10, jan.-jul., 2016.

FRANÇA, G. V. de. Direito Médico. 12° ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 296.

GOGLIANO, D. O consentimento esclarecido em matéria de bioética: ilusão de exclusão de responsabilidade. Revista da Faculdade de Direito [Da] Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 104, p. 509-547, jan./dez. 2009.

JUNGLES, José Roque. Bioética: Perspectivas e Desafios. São Leopoldo: UNISINOS, 1999.

KFOURI NETO, M. Responsabilidade Civil do Médico. 8° ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 283.

MARQUES FILHO J. Termo de consentimento livre e esclarecido na prática reumatológica. Rev Bras Reumatol 2011; 51(2): 175-183.

MELLO, M. B. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

MIZIARA I. D. Ética para clínicos e cirurgiões: Consentimento. Ver. Assoc. Med. Bras. 2013; 59(4):312–315.

NOMURA, R. M. Y.; MIYADAHRA, S; ZUGAIB, M. A interface do Direito com a Medicina. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Rio de Janeiro, v. 32, n. 4, 2010, p. 153-155.

PEREIRA, A. G. D. Direitos dos Pacientes e Responsabilidade Médica. Coimbra: Coimbra Editora, 2015. p. 441.

PRUDENTE, Mauro Godoy. Bioética: Conceitos Fundamentais. Porto Alegre: Ed. do Autor, 2000.

SCHAEFER F. A nova concepção do Consentimento Esclarecido. RIDB, Ano 1 (2012), nº 10.

SOUZA, Neri Tadeu Camara. Erro médico e consentimento informado. Revista Jurídica Empresarial, Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 77-87, jul./ ago. 2008.

**REFLEXÕES SOBRE O CRESCIMENTO DA
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA APÓS A
CONSTITUIÇÃO CIDADÃ**

**REFLECTIONS ABOUT GROWTH OF PUBLIC'S
HEALTHCARE JUDICIALIZATION AFTER THE CITIZEN
CONSTITUTION**

Fernanda Ramos Von Flach¹
Juliana Lima Falcão Ribeiro²
Juliana Melissa Lucas Vilela e Melo³

Resumo

O presente artigo tem por objetivo analisar o fenômeno da judicialização do direito à saúde no Brasil e discorrer sobre os desafios da compatibilização no âmbito do Poder Judiciário entre a garantia constitucional do direito à saúde aos indivíduos e as políticas públicas existentes no país. Inicialmente, será debatido o direito à saúde como elemento fundamental do direito à vida, analisando a sua garantia amparada no ordenamento jurídico brasileiro. Em seguida, abordar-se-á a questão da judicialização do direito à saúde, o seu crescimento desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 e os fatores que contribuíram e contribuem para o cenário atual do país.

Palavras-chave: Direito à saúde; judicialização da saúde; políticas públicas; Constituição da República Federativa do Brasil.

Abstract

This article aims to analyze the phenomenon of judicialization of the right to health in Brazil and discuss the challenges of compatibility within the Judiciary between the constitutional guarantee of the right to

¹Graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSal). Especialista em Direito Público (JusPodivm) e em Direito Processual Civil (UCAM). Analista Judiciária do TRT-1. E-mail: fernandavonflach@gmail.com.

²Graduada em Direito pela UFPI. Pós-Graduação em Direito Previdenciário. Advogada da Ebserh e Chefe do Setor Jurídico de Atenção à Saúde. E-mail: juliana.falcao@ebserh.gov.br.

³ Graduada em Direito pela PUC-MG. Mestre em Gestão de Serviços de Saúde pela UFMG. MBA em Licitações e Contratos. Pós-Graduação em Direito Público e em Direito Privado. Advogada da Ebserh e Chefe da Divisão Jurídica de Contencioso Judicial. E-mail: juliana.vilela@ebserh.gov.br

health for individuals and existing public policies in the country. Initially, the right to health will be debated as a fundamental element of the right to life, analyzing its guarantee supported by the Brazilian legal system. Next, the issue of the judicialization of the right to health will be addressed, its growth since the promulgation of the 1988 Federal Constitution and the factors that contributed and continue to contribute to the country's current scenario.

Keywords: Health care rights in Brazil; health judicialization; public policies; Constitution of the Federative Republic of Brazil.

1 INTRODUÇÃO

Os direitos fundamentais são os direitos inerentes a todos os seres humanos, reconhecidos por um Estado em um determinado momento histórico. Esses direitos que concedem aos seus titulares um conjunto diversificado de posições jurídicas, podendo extrair do Poder Público variados deveres e obrigações correlatas a cada uma dessas posições (SILVA, 2012). Assim, o Estado não só deve prover aos indivíduos as condições para o exercício pleno e desimpedido os seus direitos (aspecto positivo), com tem a obrigação de criar mecanismos inibitórios de eventuais violações por si ou por terceiros (aspecto negativo).

No Brasil, o direito à saúde compõe o rol de direitos e garantias fundamentais e encontra-se positivado na Constituição Federal de 1988, em seus arts. 6º e 196 a 200 (BRASIL, 1988). A relevância das políticas públicas para promoção da saúde é indiscutível, uma vez que estão diretamente ligadas ao direito à vida: as condições adequadas de sobrevivência perpassam pelo fornecimento de efetiva salubridade pelo Estado aos indivíduos.

Dentre os referidos dispositivos constitucionais merece destaque o art. 198, que previu de forma expressa a criação um Sistema Único de Saúde (SUS), posteriormente disciplinado pelas Leis nº 8.142/90 e 8.080/90 e as respectivas alterações (SILVA, 2012). Apesar de ser mundialmente conhecido por ser um modelo de vanguarda na prestação de serviço público de saúde, o SUS vem enfrentando a cada ano mais questionamentos na via judicial quanto à sua efetividade.

Em vias práticas, as demandas judiciais têm como objeto tratamentos hospitalares e medicamentosos, insumos e medicamentos respaldados em relatório médico, que não constam no rol de

contratualização ou de padronização. O impasse entre a procura pelas soluções mais adequadas para o tratamento e a oferta de produtos e serviços no SUS tem, de um lado, o indivíduo com dificuldade de acesso adequado à assistência e, de outro, o Estado com limitações para implementação de políticas públicas suficientes. Consequentemente a divergência entre o interesse público e o interesse privado em matéria de saúde é submetido ao Poder Judiciário. Eis a famigerada “judicialização da saúde”.

2 A SAÚDE NO BRASIL COMO DIREITO FUNDAMENTAL POSITIVADO

O direito fundamental à saúde é um direito *prima facie*, considerando que é uma necessidade primordial do ser humano gozar de boa saúde, sem a qual estaria limitado para todos os outros direitos sociais constitucionais (ALEXY, 2011).

Como os demais direitos fundamentais no Brasil, a saúde percorreu uma longa trilha até ser, de fato, garantida: somente na Constituição promulgada em 1988 chegou-se a um arcabouço legal amplo e com potencial de efetividade. Ou seja, foi nesse momento histórico do país que a proteção à saúde ganhou destaque e status de norma suprema (MENDES et al., 2018).

O direito à saúde foi afirmado no art. 6º da CF/88 e, posteriormente, concretizado com a inscrição no art. 196 da referida Constituição. Confira-se:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988).

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).

No tocante à repartição de competências relacionadas ao direito à saúde, o art. 23, inciso II da CF/88 disciplina a competência administrativa comum da União, dos Estados e dos Municípios para zelar sobre a saúde. O art. 24, inciso XII da CF/88, por sua vez, atribuiu competência concorrente a tais entes para legislar sobre a proteção e defesa da saúde (BRASIL, 1988). O Supremo Tribunal Federal (STF), em 2019, ao julgar o tema 793 da sistemática da repercussão geral, evidenciou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na saúde (BRASIL, 2019).

Por se tratar de um direito social, a saúde requer uma ação positiva por parte do Estado com objetivo de garantir e prover o acesso igualitário e universal às ações e serviços. Nesse contexto, Piovesan (2010) comenta que a CF/88, além de estabelecer os direitos sociais em seu art. 6º, apresentou um amplo leque de normas que apontam para a necessidade da criação de diretrizes, programas e afins a serem adotados pelos entes públicos e pela coletividade. Essa prestação positiva exigida e esperada do Poder Público é expressa pelos arts. 197 e 198 da CRFB/88:

Art. 197 São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (BRASIL, 1988).

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade (BRASIL, 1988).

Assim, a CF/88 previu, em seu art. 198, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), financiado com recursos advindos de todas as

unidades da Federação e guiado pelos ideais de descentralização administrativa, atendimento integral e participação da comunidade. O SUS é, hoje, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública no mundo. Sua regulamentação se dá tanto no plano constitucional como no plano legal, estando disciplinado pelas Leis nº 8.142/90 e 8.080/90 e as alterações posteriores (BRASIL, 1990).

Nesse contexto, o SUS, visando cumprir a promoção e a proteção à saúde de todos, sem fazer acepção de pessoas, constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre o seu dever na esfera federal, estadual e municipal, regendo-se pelo princípio da descentralização (SILVA, 2012). O gestor nacional do sistema é o Ministério da Saúde, responsável por formular, normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar as políticas e ações, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, Ministério da Saúde).

Entretanto, na realidade social brasileira, o SUS vem passando por significativos desafios em razão de problemas histórico-culturais e estruturais como, por exemplo, o subfinanciamento, a sobrecarga, a falta de profissionais na linha de assistência, dentre outras questões administrativas, financeiras e orçamentárias.

A legislação brasileira, em reflexo desses entraves, não tem acompanhado o ritmo acelerado da ciência e inovação no campo da saúde e bem-estar dos pacientes. Observa-se que, desde a criação do SUS até os dias atuais, o distanciamento entre as necessidades dos usuários do sistema único e o que está disposto no ordenamento positivado cresceu significativamente, sendo lançada ao Estado-juiz a tarefa de diminuir o abismo entre os interesses polarizados.

3 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL

A princípio, destaca-se que o termo “judicialização” significa o ato de buscar, pelo Poder Judiciário, a efetivação de um direito previsto, que deveria ser feita pelo Poder Executivo ou Legislativo, mas, frente à ausência ou inefetividade dessa ação positiva do Estado-garantidor, é realizada pelo Judiciário.

Nas lições de Barroso (2003, p. 21), a judicialização não é um exercício da vontade política, mas, sim, um fato, uma circunstância que decorre do modelo constitucional adotado pelo sistema brasileiro:

A judicialização consiste em uma decorrência

do modelo constitucional adotado no Brasil, que permite, em diversas situações, sejam extraídas diretamente dos dispositivos da Constituição determinadas pretensões, sobre as quais cabe ao Judiciário decidir. [...] Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração pública em geral.

No âmbito do direito à saúde, a judicialização consiste em buscar no Poder Judiciário uma alternativa para a obtenção de medicamento ou tratamento junto ao SUS. Sendo que, a partir da promulgação da CF/88, essas reivindicações, especialmente de medicamentos pela via judicial, começaram a se fundamentar no direito constitucional à saúde e no dever do Estado em prestar assistência à saúde individual, de forma integral e universal (VENTURA et. al., 2010).

No Brasil, a judicialização da saúde iniciou-se na década de 1990, com o surgimento de novas tecnologias para tratamento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA), obrigando os magistrados a se manifestarem sobre o direito dos pacientes soropositivos ao acesso a elas. A partir de então, tornaram-se mais frequentes ações que pleiteiam medicamentos para condições crônicas como câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, distúrbios neurológicos e mentais, doenças essas tratadas pela Assistência Farmacêutica no SUS (MESSEDER, OZÓRIO-DE-CASTRO; LUIZA, 2005).

A partir daí, foi aumentando significativamente com o passar dos anos o quantitativo de ações judiciais na busca da efetivação do direito à saúde, seja para o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou insumos, cuja responsabilidade é solidária entre a União, Estados e Municípios.

Além disso, o SUS tem apresentado, no longo dos anos, diversos problemas que atingem seus usuários, dificultando o acesso à assistência à saúde. As causas para tais entraves são das mais diversas,

incluindo infraestrutura precária ou inadequada, número insuficientes de unidades de atendimento, falta de medicamentos e de leitos, subfinanciamento, necessidade de treinamento e qualificação dos profissionais da saúde, desvio de verbas públicas (SIMÕES, 2010; GOMES et al., 2014; CARLINI, 2020).

Com isso, verifica-se uma crescente intervenção do Poder Judiciário nos casos de demandas do direito à saúde, inclusive, no contexto recente de pandemia da Covid-19, de modo que a litigiosidade envolvendo as demandas sanitárias vêm aumentando de forma exacerbada, especialmente nos pedidos de medicamentos de alto custo (CARVALHO et al. 2020).

Outrossim, o desenvolvimento constante de novos fármacos, aliado a uma forte divulgação da indústria farmacêutica com os profissionais prescritores, que ao prescreverem determinados medicamentos que não têm sua distribuição padronizada pelo SUS, por diversas vezes, levam os pacientes a procurarem o Poder Judiciário para que os medicamentos sejam fornecidos (CHIEFFI; BARATA, 2010; PEPE et al., 2010).

Estudo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2021) avaliou o fenômeno da judicialização da saúde e concluiu que há uma demanda cada vez maior pela via judicial para tratar as questões relacionadas às políticas de saúde, sendo que a maioria é individual e tem como questão central a busca por medicamentos, tanto que o fato já vem sendo chamado de “Judicialização da Assistência Farmacêutica” (HERCULANO, 2020). Para se ter ideia deste volume, atualmente, são mais de 2,5 milhões de ações sobre saúde (CNJ, 2021). Sendo que entre os anos de 2008 e 2017, o número de ações judiciais relativas à saúde aumentou 130%. Entre 2014 e 2019 o assunto “Fornecimento de Medicamentos” estava entre os judicializados com maior prevalência (PAULA; SILVA; BITTAR, 2019; LOPES et al., 2019). No ano de 2022, foram identificados mais de 520 mil processos judiciais relacionados à saúde (CNJ, 2022).

Ademais, segundo dados da pesquisa “Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade”, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a judicialização da saúde aumentou significativamente em razão da pandemia de Covid-19. Na Justiça Federal, destaca-se o registro de aumento no número de processos em 2020. Os tribunais regionais federais (TRF) têm 265.468 processos na série histórica (2015 a 2020). Em 2015, havia 36.673 casos

novos, mas, em 2020, foram 58.744, sendo este o ano com a maior incidência. No período de 2015 a 2020, o TRF4, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, foi o tribunal com mais casos: um total de 93.402. (HERCULANO, 2021)

Para justificar o motivo pela crescente demanda judicial por acesso a medicamentos no país, Diniz, Medeiros e Schwartz (2012, p. 512) sugerem que as políticas nacionais de assistência apresentam “uma série de desafios quanto ao desenho, à operacionalização, à atualização das listas, à ausência de instâncias recursais, à celeridade nas decisões, à articulação com outras esferas de fiscalização e ao registro”. Completam as autoras explicando que referidos desafios “podem se caracterizar como falhas da política ou mesmo entraves à compreensão da política para sua operacionalização nas diferentes esferas do poder público, o que pode resultar na judicialização como um recurso para a garantia do justo em saúde”.

De acordo com o estudo “Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade” (CNJ, 2021), as respostas de secretarias estaduais e municipais de saúde indicam que a maioria conta com as Relações de Medicamentos Essenciais (Rename e Renum), que são cobertos pelo SUS, mas ainda sofrem com o desabastecimento desses remédios. “O desabastecimento de medicamentos da lista estadual demonstra uma fragilidade na prestação e na manutenção de insumos que seriam de responsabilidade do próprio estado”, alerta o relatório da pesquisa. Entre possíveis causas estão: a alta demanda, a má gestão de recursos ou falta de logística. Os problemas licitatórios e a demora do fornecimento da medicação após a autorização, também foram citados pelos entrevistados como causas do desabastecimento das listas de medicamentos. Esses problemas estão presentes em mais de 70% das secretarias estaduais, e em 43% das secretarias municipais. (HERCULANO, 2021).

Sobre o tema, o Ministro do STF Gilmar Mendes alega que esse fenômeno se justifica em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para a satisfação de todas as necessidades sociais, enfatizando que a formulação das políticas sociais e econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais implicaria escolhas alocativas, assim quando da escolha devem obediência ao critério de justiça social (MENDES et al., 2018).

Demais, a evolução exponencial dessa judicialização pode ser, também, um desdobramento de uma maior conscientização de direitos

por parte dos cidadãos, resultando em uma maior cobrança dos entes estatais (CHIEFFI; BARATA, 2010; PEPE et al., 2010).

Em relação aos processos judiciais com solicitações de fornecimento de medicamentos, grande parte se trata de medicamentos de alto custo, normalmente relacionados a doenças raras e crônicas. Esse cenário faz jus a uma análise dicotômica: uma focada no Princípio da Reserva do Possível e, outra, na perspectiva do Princípio do Mínimo Existencial, que, por sua vez, vai de encontro com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Afinal, de um lado, têm-se usuários, demandas individuais por medicamentos, solicitações baseadas no direito à saúde, direito à vida, melhoria da qualidade de vida e jurisprudências favoráveis. Do outro, o Estado, que não dispõe de recursos suficientes para prover tudo que lhe é solicitado, principalmente os medicamentos de alto custo, pois, além de terem um custo elevado, são gastos inesperados com apenas poucos usuários (PEPE et al., 2010).

Assim, em que pese o fenômeno da judicialização da saúde seja defendido por parte da doutrina nacional, outra parcela desta destaca que a onda da judicialização da saúde seria uma violação ao princípio da separação, ao princípio da reserva do possível e ao princípio da previsão orçamentária, visto que, muitas vezes, os medicamentos fornecidos via decisões judiciais não são previstos nos orçamentos dos entes públicos.

Como a maioria dos demandantes conseguem êxito nos seus pedidos, o crescimento da judicialização da saúde tem causado efeitos de grande impacto no orçamento dos entes federados para atender às determinações judiciais. De acordo com o Ministério da Saúde, o dispêndio dos governos brasileiros com a judicialização da saúde teria alcançado o patamar de 7 bilhões anuais só em 2017, consumindo parte do orçamento voltado para as ações e programas de atendimento coletivo da população (GEBRAN NETO, 2019). No que tange a judicialização de medicamentos, torna-se possível vislumbrar valores ainda mais expressivos, isso, porque, no estudo feito pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) em julho de 2019, “as ações judiciais envolvem, em sua maioria, medicamentos e insumos raros, não fabricados no país; assim, a importação gera significativo impacto financeiro para o MS” (BRASIL, 2019b, p. 1). Além disso, um medicamento pode chegar a ser 300% mais caro quando comprado por demanda judicial, em comparação ao medicamento contemplado pelas

políticas públicas (ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA, 2019).

A efetivação do direito à saúde pelo Judiciário, assim, presume que as políticas públicas que se destinam à vida digna de cada um são o parâmetro basilar necessário para a justiciabilidade dos direitos sociais prestacionais. O direito à vida é uma garantia e uma obrigação constitucional do Estado. No entanto, no caso específico dos fármacos de alto custo, se faz necessária cautela em razão do peso que essas demandas geram para o SUS, considerando o grande valor do medicamento, que seria capaz de atender os milhões de pessoas que sofrem à espera de tratamento pelo SUS e, muitas vezes, carecem de insumos básicos (MARQUES et al., 2019).

Diante desses descompassos e da sobrecarga do sistema de justiça, o Conselho Nacional de Justiça tem se mobilizado para implementação de medidas visando adequada resolução das demandas e meios para evitar o aumento da judicialização, como por exemplo por meio da mediação.

Nessa perspectiva, recentemente foi aprovada pelo Plenário do CNJ a Resolução nº 230/2023, que instituiu a Política Judiciária de Resolução Adequada das Demandas de Assistência à Saúde, que estabelece diretrizes para o planejamento de ações de curto, médio e longo prazos no período de 2024 a 2029 (BRASIL, 2023).

Ainda acerca do aumento no número de demandas judiciais ao longo dos anos no Brasil, observa-se que alguns fatores históricos, culturais e estruturais contribuem para esse resultado. Como já evidenciado alhures, dentre as circunstâncias que levaram um número maior de indivíduos aos Tribunais pátrios, a pandemia da Covid-19 foi a principal causa de aumento desta curva nos últimos anos.

Assim, é relevante avaliar as dimensões dos impactos refletidos no Poder Judiciário provenientes da pandemia da Covid-19 no que tange a garantia do direito à saúde em consonância com o que prevê a Constituição Federal de 1988. Para tanto, este trabalho utiliza-se do método hipotético-dedutivo a partir de pesquisa bibliográfica realizada, tendo como principais fontes, livros, legislações, artigos e redes eletrônicas, além de atos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a fim de compreender o posicionamento do Poder Judiciário para as soluções das demandas judiciais que versem sobre o direito à saúde e a pandemia de Covid-19.

3.1 A pandemia Covid-19 como fator de crescimento extraordinário da judicialização da Saúde

De acordo com Padilha (2019), a pandemia da Covid -19 deu início em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, província de Hubei na China e em meados de março de 2020 a doença já estava presente em mais de 100 países, tendo sido declarada oficialmente uma pandemia em 11 de março de 2020 pela OMS.

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020, on-line) a Covid-19 é uma infecção respiratória aguda que é: “causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global”. A pandemia, definitivamente, alterou o cenário comportamental da sociedade mundial.

Com o surgimento da pandemia da Covid-19 o sistema de saúde brasileiro entrou em alerta e inúmeras novas medidas precisaram ser tomadas imediatamente a fim de atender tais demandas que começaram a surgir rapidamente. O direito à saúde precisou ser bastante debatido e reinventado em termos de saúde pública.

Em decorrência da situação da pandemia da Covid-19 instalada em todo o mundo, os princípios da universalidade e igualdade destacaram ainda mais às suas relevâncias no que diz respeito ao direito à saúde e a sustentação de saúde pública no Brasil, tendo em vista as dificuldades que o país encontrou diante desta crise sanitária em alcançar êxito em atender de forma universal e igualitária a todos os que se encontrem em solo brasileiro e necessitassem de assistência à saúde decorrente da infecção causada pelo novo coronavírus com o surgimento do grande aumento dessas demandas, o que tornou um verdadeiro desafio para os sistemas de saúde.

Assim, a crise sanitária internacional advinda com a Covid-19 trouxe fortes impactos sociais, econômicos, ao sistema de governança da saúde global como também ao Judiciário brasileiro.

Por meio da Portaria n. 188/2020, em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde (MS) declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).

Ato contínuo, foi publicada a Lei n. 13.979/2020 sobre as medidas para enfrentamento do coronavírus e o Ministério da Saúde publicou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo

novo Coronavírus (Covid-19) com recomendações e previsões de como se estruturaria cada nível de resposta e a estrutura de comando correspondente a ser configurada, em cada nível de resposta (BRASIL, 2020).

A crise sanitária instalada trouxe grandes desafios ao ordenamento jurídico pátrio diante das novas demandas judiciais sobre o direito à saúde frente à pandemia da Covid-19.

No tocante ao direito à saúde, a Constituição Federal determina em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O artigo 198 a CF/1988 previu a criação um Sistema Único de Saúde, o qual foi regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Outrossim, a isonomia é um valor supremo da sociedade brasileira, listado expressamente no preâmbulo da Carta Constitucional vigente, e que recebeu do Constituinte originário o status de direito individual do cidadão.

Esse princípio está relacionado a um dos princípios do Sistema Único de Saúde, qual seja, o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, mediante igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, conforme o artigo 196 da CF/1988.

Nesse passo, cabe aos Entes federados efetivarem políticas públicas para garantir à população o acesso universal e igualitário para o atendimento integral à saúde.

No enfrentamento da pandemia da Covid-19, para atender a esses princípios, o Sistema Único de Saúde precisou implementar diversas medidas, bem como o Poder Judiciário se reestruturou para a difícil tarefa de conciliar o direito à saúde individual em detrimento do coletivo, visto que determinar aos Entes Públicos o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamento de saúde fora do que é fornecido pelo SUS, impõe a destinação de recursos públicos em detrimento da efetivação de diversas políticas públicas que podem atender a toda a sociedade.

Em ação proposta pelo Conselho Nacional de Justiça, o Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER analisou diversos aspectos da judicialização da saúde produzindo o estudo intitulado “Judicialização da Saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução” concluído no ano de 2019.

A pesquisa identificou que há considerável distanciamento entre as políticas públicas de saúde formuladas pelos Entes competentes e as decisões judiciais, como, por exemplo, decisões que concedem medicamentos de forma desarticulada aos Protocolos Clínicos e às Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Tal desconexão contribui para o aumento contínuo das demandas judiciais em saúde (BRASIL, 2019).

Outrossim, o posicionamento atualmente adotado pelos tribunais brasileiros é de que o direito à saúde tem natureza de direito humano fundamental e indisponível e deve prevalecer sobre os outros interesses do Estado que seriam secundários, no sentido de dar efetividade ao disposto na Constituição de 1988 (CIARLINI, 2013).

De acordo com os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no relatório “Justiça em números 2020” (ano-base 2019), foram 459.076 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e setenta e seis) demandas judiciais sobre o direito à saúde no ano de 2019 somados os processos no primeiro grau, nos juizados especiais, os recursos interpostos nos tribunais, nas turmas recursais, nas turmas regionais de uniformização e no Superior Tribunal de Justiça – STJ, (SCHULZE, 2020).

Segundo informações da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud), em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19, foram registrados 345 mil novos processos e, no ano seguinte, mais 387 mil foram recebidos. Em 2022, alcançou o total de 460 mil ações distribuídas e, em até julho de 2023, o número foi de 325 mil. (BRASIL, 2023).

Com a pandemia da Covid-19 houve suspensão na realização de vários procedimentos eletivos, sendo um dos efeitos da crise sanitária o represamento da fila de espera dessas cirurgias, o que tornou ainda mais propício o aumento do número de processos judiciais relacionados ao direito à saúde.

Hodiernamente, após cumprimento com êxito o plano de vacinação para conter os sintomas mais lesivos da contaminação da Covid-19, a perspectiva para quando sejam divulgados pelo CNJ os

números de novas demandas de judicialização da saúde nos relatórios finais do ano de 2023 é uma diminuição.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo em questão demonstrou que a judicialização da saúde está em franca expansão nos últimos anos, especialmente em razão do subfinanciamento da saúde e da defasagem orçamentária que a área da saúde pública enfrenta, além da situação extraordinária decorrente da pandemia de Covid-19. Essas circunstâncias atingem a assistência farmacêutica e outros setores da saúde, o que tem impactado no SUS e na gestão dos serviços relacionados.

Sendo assim, é imperativa a criação de mecanismos que favoreçam a redução dos litígios, especialmente a adequação do rol de cobertura de procedimentos, medicamentos e insumos pelo SUS. Por exemplo, é importante que o Estado considere providenciar com prioridade a inclusão no rol de padronizados dos fármacos objetos de ação judicial nas quais os Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) são favoráveis à unanimidade, com base em evidência científica da eficácia.

Em paralelo, a implementação das medidas recentemente divulgadas pelo CNJ é de suma importância, revelando-se contribuições do Poder Judiciário para solucionar – ou ao menos conter o crescimento – de judicialização em matérias de saúde.

Até que haja alinhamento entre o direito fundamental à saúde e as políticas públicas em prol do efetivo atendimento das necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde, é urgente o estabelecimento de diálogo entre os atores sociais e as instâncias jurídicas e administrativas envolvidas no contexto da judicialização da saúde. Tudo isso, no entanto, deve caminhar lado a lado com a exigência de melhorias gradativas no SUS, em busca de um sistema público de saúde de qualidade, a fim de que, no futuro, a judicialização dessa prerrogativa não seja mais necessária e eventuais impasses sejam rapidamente solucionados por autocomposição.

REFERÊNCIAS

ALEXY, R. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

BARROSO, L. R. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judícia. 2008. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf>. Acesso em: 15 set. 2023.

BASTOS, L. B. R. et al. Desafios da regulação do Sistema Único de Saúde. Rev. Saúde Pública, v. 54, p. 1-13, 2020. Disponível em: <https://rsp.fsp.usp.br/artigo/praticas-e-desafios-da-regulacao-do-sistema-unico-de-saude/>. Acesso em: 13 set. 2023.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição Da República Federativa Do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília/DF, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 set. 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das Demandas, Causas e Propostas de Solução, Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/95da70941b7cd226f9835d56017d08f4.pdf>. Acesso em: 28 jan 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Política aprovada pelo CNJ propõe soluções adequadas às demandas da saúde, 2023. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/politica-aprovada-pelo-cnj-propoe-solucoes-adequadas-as-demandas-da-saude/> Acesso em: 30 jan 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 530, de 10 de novembro de 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5330> Acesso em: 30 jan 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html. Acesso em: 13 set. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Relação de medicamentos essenciais: RENAME. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em:

<https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf>. Acesso em: 13 set. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19. Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública BRASIL. COE-COVID-19. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/livreto-plano-de-contingencia-espim-coe-26-novembro-2020/view>. Acesso em: 27 jan. 2024.

BRASIL. Presidência da República. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18080.htm. Acesso em: 13 set. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 566.471/RN. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Diário da Justiça, Brasília, 2020. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565078&numeroProcesso=566471&classeProcesso=RE&numeroTema=6>. Acesso em: 13 set. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 657.718/MG. Relator: Ministro Marco Aurélio. Diário da Justiça. Brasília, 2019. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754312026>. Acesso em: 13 set. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 855.178. 2015. Diário da Justiça, Brasília, 2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=8015671>. Acesso em: 23 ago. 2023.

BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 7.082, de 27 de janeiro de 2010. Institui o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais- REHUF, dispõe sobre o financiamento

compartilhado dos hospitais universitários federais entre as áreas da educação e da saúde e disciplina o regime da pactuação global com esses hospitais. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7082.htm. Acesso em: 15 set. 2023.

BRASIL. Presidência da República. Lei n. 12.550, de 15 de dezembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh; acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112550.htm. Acesso em: 15 set. 2023.

BRASSICA, S. C. A judicialização e a política de assistência farmacêutica no Brasil: evolução e aspectos constitucionais. *Revista Jus Navigandi*, v. 20, n. 4406, 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/41165/a-judicializacao-e-a-politica-de-assistencia-farmacutica-no-brasil/2>. Acesso em: 15 set. 2023.

CARLINI, A. *Judicialização da saúde pública e privada*. Uberlândia: Livraria do Advogado, 2018.

CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. *Direito à saúde: Paradigmas procedimentais e substanciais da Constituição*. São Paulo: Saraiva, 2013.

CARVALHO, E. C.; SOUZA, P. H. D. O.; VARELLA, P. C. M. M. L.; FARIAS, S. N. P.; SOARES, S. S. S. Pandemia da COVID-19 e a judicialização da saúde: estudo de caso explicativo. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 28, p. 1-9, 2020. Disponível em <https://doi.org/10.1590/1518-8345.4584.3354>. Acesso em: 13 set. 2023.

CHIEFFI, A. L.; BARATA, R. C. B. Ações judiciais: estratégia da indústria farmacêutica para introdução de novos medicamentos. *Rev. Saúde Pública*, v. 44, n. 3, p. 421-429, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102010000300005>. Acesso em: 13 set. 2023.

CHIEFFI, A. L.; BARATA, R. B. Judicialização da política pública de assistência farmacêutica e equidade. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 25, n. 8, p. 1839-1849, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2009000800020>. Acesso em: 14 set. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Dados processuais de saúde podem ser monitorados em painel do CNJ. Agência CNJ de Notícias, 2022. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/dados-processuais-de-saude-podem-ser-monitorados-em-painel-do-cnj/>. Acesso em 15 set. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Judicialização e saúde: ações para acesso à saúde pública de qualidade. Brasília: CNJ, 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Recomendação n. 31, de 30 de março de 2010. Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. 2010. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/877>. Acesso em: 14 set. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. Assistência farmacêutica no SUS. Brasília: CONASS, 2007. (n. 7). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro7.pdf. Acesso em: 15 set. 2007.

DINIZ, D.; MEDEIROS, M.; SCHWARTZ, I. V. D. Consequências da judicialização das políticas de saúde: custos de medicamentos para as mucopolissacarídeos. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 28, n. 3, p. 479-489, 2012. <https://www.scielo.br/j/csp/a/pW8HJrxf8xyqwcmBLClJ4NN/abstract/?lang=pt#>. Acesso em 13 set. 2023.

DELDUQUE, M. C.; ALVES, S. M.; DALLARI, S. G. Decreto que institui a Política Nacional de Participação Social: impactos na saúde.

Cadernos de Saúde Pública, v. 30, n. 9, p. 1-3, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/Sc4fPWCsx9pxPq5G5bMjnQS/?lang=pt#:~:text=Decreto%20no%208.243%2C%20de%2023,Sistema%20Nacional%20de%20Participa%C3%A7%C3%A3o%20Social..> Acesso em: 13 set. 2023.

FIGUEIREDO, T. A. Análise dos medicamentos fornecidos por mandado judicial na Comarca do Rio de Janeiro: a aplicação de evidências científicas no processo de tomada de decisão. 2010. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010.

GIL, A. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas: 2010.

GOMES, R. Pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, 2014.

HERCULANO, L. C. Soluções construídas pelo CNJ buscam reduzir judicialização da saúde. [s.l.]: Conselho Nacional de Justiça, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/solucoes-construidas-pelo-cnj-buscam-reduzir-judicializacao-da-saude...> Acesso em: 13 set. 2023.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/Ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufmg/comunicacao/noticias/equip-especializadas-da-Ebserh-atuam-24-horas-para-fazer-captacao-de-orgaos-de-forma-humanizada>. Acesso em: 15 set. 2023.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Regulamento da consultoria jurídica. Belo Horizonte: EBSEHR, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/Ebserh/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-de-servico/sede/2022/anexos/anexo-resolucao-825-regulamento_da_conjur__versao_final__1_.pdf. Acesso em 15 set. 2023.

LOPES et al. (Un)equitable distribution of health resources and the

judicialization of healthcare: 10 years of experience in Brazil. *International Journal for Equity in Health*, v. 18, n. 10, p. 1-8, 2019.

Disponível em:

<https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-019-0914-5>. Acesso em: 15 set. 2023.

MAGARINOS-TORRES, R.; ESHERLL, R.; CAETANO, R. PEPE, V. L. E.; OSÓRIO-DE-CASTRO, C. G. S. Adesão às listas de medicamentos essenciais por médicos brasileiros em atuação no sistema único de saúde. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, v. 38, n. 3, p. 323-330, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022014000300006>. Acesso em: 13 set. 2023.

MARQUES, S. B.; DALLARI, S. G. Garantia do direito social à assistência farmacêutica no estado de São Paulo. *Rev. Saúde Pública*, v. 41, n. 1, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000100014>. Acesso em: 15 set. 2023.

MATOS, A. M. Doenças raras e a judicialização para obtenção de medicamentos no Brasil, Brasília, 2017.

MAZZA, F. F.; MENDES, Á. N. Decisões judiciais e orçamento: um olhar sobre a saúde pública. *Revista De Direito Sanitário*, v. 14, n. 3, p. 42-65, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v14i3p42-65>. Acesso em: 15 set. 2023.

MEDEIROS, M.; DINIZ, D.; SCHWARTZ, I. V. D. A. Tese da judicialização da saúde pelas elites: os medicamentos para mucopolissacaridose. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 18, p. 1079-1088, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000400022>. Acesso em: 13 set. 2023.

MELLO, C. B. A. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

MENDES, G. F.; BRANCO, P. G.. G. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec, 2014.

OLIVEIRA, M. R. M.; DELDUQUE, M, C.; SOUSA, M. F. MENDONÇA, A. V. M. Judicialização da saúde: para onde caminham as produções científicas? Saúde DebatE | rio de Janeiro, v. 39, n. 105, p.525-535, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/MXQmGQRJDVhFXrtDgj3sFwd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 set. 2023.

PAULA, C. E. A.; SILVA, A. P.; BITTAR, C. M. L. Expansión del poder judicial en el Sistema Único de Salud Brasileño. Rev. Bioét., v. 27, n. 1, p. 111-119, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422019271293>. Acesso em: 14 set. 2023.

PAIXÃO, A. L. S. Reflexões sobre a judicialização do direito à saúde e suas implicações no SUS. Ciência & Saúde. v. 24, n. 6, p. 2167-72, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018246.08212019>. Acesso em 14 set. 2023.

SCHULZE, C. J. Direito à saúde análise à luz da judicialização. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2019. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:livro:2015;001051541>. Acesso em: 15 set. 2023.

SCHULZE, C. J. Judicialização da saúde: novos paradigmas. In: AVANZA, C. S.i (org). Direito da saúde em perspectiva: judicialização, gestão e acesso. Vitória: EMESCAM, 2016. p. 15-26.

SCHULZE, C. J. Judicialização da Saúde em Números. Saúde Suplementar. Disponível em: <https://blog.abramge.com.br/saude-suplementar/judicializacao-da-saude-em-numeros/>. Acesso em: 27 jan. 2024.

SILVA, J. A. Curso de direito constitucional positivo. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.

SIMÕES, A. L. A. A Liderança no contexto dos serviços de saúde.

Saúde Coletiva, v. 7, n. 38, p. 40-42, 2010. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/842/84212375002.pdf>. Acesso em: 14 set. 2023.

SOUZA, M. V.; KRUG, B. C.; PICON, P. D.; SCHWARTZ, I. V. D. Medicamentos de alto custo para doenças raras no Brasil: o exemplo das doenças lisossômicas. *Ciência e Saúde Coletiva*. v.15, supl. 3, p. 3443-3454, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000900019>. Acesso em: 14 set. 2023.

VIEIRA, F. S. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos princípios do SUS. *Revista de Saúde Pública*, v. 42, n. 2, abr. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102008005000010>. Acesso em: 14 set. 2023.

TRANSFUSÃO SANGUÍNEA EM TESTEMUNHAS DE JEOVÁ: ANÁLISE JURÍDICA E REFLEXÕES ÉTICAS

BLOOD TRANSFUSION IN JEHOVAH'S WITNESSES: LEGAL ANALYSIS AND ETHICAL REFLECTIONS

Bruno de Assis Bastos¹

Allan Jones da Silva²

Marco Aurélio Sizenando Santiago Miranda³

Resumo

Este artigo aborda os complexos dilemas éticos e jurídicos enfrentados pelos profissionais de saúde diante da recusa de transfusões sanguíneas por parte das Testemunhas de Jeová no Brasil. A liberdade religiosa, garantida pela Constituição, colide com a autonomia do paciente, levantando questões cruciais sobre o direito à vida e a responsabilidade legal dos profissionais de saúde. O texto explora a evolução do princípio da autonomia do paciente, destacando sua importância na ética médica moderna. Além disso, examina as perspectivas jurídicas, evidenciando a necessidade de ponderação de valores quando há conflito entre o direito à vida e a liberdade religiosa. O Código de Ética Médica e a Resolução CFM n.º 2.217/2018 são apresentados como referências importantes nesse contexto, delineando as responsabilidades dos profissionais de saúde e respeitando a autonomia do paciente. O artigo conclui enfatizando a importância de encontrar soluções que conciliem a diversidade de crenças e valores, promovendo uma prática médica ética e legalmente segura.

Palavras-chave: Testemunhas de Jeová, Autonomia da Vontade, Bioética, Direitos Fundamentais.

¹Graduado em Direito no CESMAC. Especialista em Direito Constitucional, Processual Civil, Processual e Material do Trabalho. Advogado da Ebserh e Chefe da Unidade Jurídica de Pregões e Contratações. E-mail: bruno.bastos@ebserh.gov.br

²Graduado em Gestão de Pessoas na FITS. Especialista em Gestão em Saúde Pública e Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Assistente administrativo da Ebserh. E-mail: allan.jones@ebserh.gov.br

³Especialista em Direito Processual pelo CESMAC e em Direito Público pela UNIDERP. Advogado da Ebserh. E-mail: marco.miranda@ebserh.gov.br

Abstract

This article addresses the complex ethical and legal dilemmas faced by healthcare professionals in the face of the refusal of blood transfusions by Jehovah's Witnesses in Brazil. Religious freedom, guaranteed by the Constitution, clashes with patient autonomy, raising crucial questions about the right to life and the legal responsibility of healthcare professionals. The text explores the evolution of the principle of patient autonomy, highlighting its importance in modern medical ethics. Additionally, it examines legal perspectives, emphasizing the need for a balance of values when there is a conflict between the right to life and religious freedom. The Medical Code of Ethics and CFM Resolution No. 2,217/2018 are presented as important references in this context, outlining the responsibilities of healthcare professionals and respecting patient autonomy. The article concludes by emphasizing the importance of finding solutions that reconcile the diversity of beliefs and values, promoting an ethical and legally secure medical practice.

Keywords: Jehovah's Witnesses, Autonomy of Will, Bioethics, Fundamental Rights.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a liberdade de credo é resguardada pela Constituição Federal (CF) de 1988¹ em seu artigo 5º inciso VI o que garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. Essa salvaguarda estende-se ao livre exercício dos cultos religiosos, proporcionando um ambiente propício para a expressão e prática das diversas tradições religiosas presentes no país. Além disso, a Constituição também protege os locais de culto e suas liturgias, reforçando o respeito à diversidade de manifestações religiosas.

Essa disposição constitucional não apenas confirma o compromisso do Brasil com a liberdade religiosa, mas também promove um ambiente inclusivo que reconhece e valoriza a pluralidade de crenças. Dessa forma, a liberdade de credo, respaldada pela Constituição, desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade democrática e tolerante, onde diferentes tradições religiosas coexistem harmoniosamente.

¹Brasil. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: Constituição do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília (DF): Senado Federal; 1988.

Ainda assim, o sistema de saúde frequentemente enfrenta dilemas éticos, sendo desafiado por questões que afetam a atuação profissional, a qualidade do atendimento e a autonomia dos usuários. E um desses desafios é a recusa de transfusões sanguíneas por parte das Testemunhas de Jeová (TJ), o que suscita questões cruciais relacionadas à autonomia do paciente, liberdade religiosa e a responsabilidade legal dos profissionais de saúde.

No artigo 22 do Código de Ética Médica (CEM)², é imposto ao profissional de saúde a obrigação de obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, exceto em situações de risco iminente de morte. Já o artigo 34 estabelece a responsabilidade de informar o paciente sobre seu diagnóstico, os objetivos do tratamento, os riscos e o prognóstico. Essa obrigação, no entanto, é excepcionada quando a divulgação dessas informações pode causar dano ao paciente, nesse caso, a comunicação é dirigida ao representante legal. O paciente possui o direito de ser esclarecido sobre seu estado de saúde e tomar decisões de forma autônoma.

Os TJ iniciaram suas atividades a partir da década de 1870, no século XIX, uma organização recente. Neste período, Charles Taze Russell, junto com alguns amigos, formou um pequeno grupo de estudo da Bíblia, nos Estados Unidos. Eles consideravam que a interpretação da Bíblia era a “verdade bíblica” e por isso tinham a intenção de publicar suas ideias que vinham em contraste com a maioria das religiões cristãs. Russell começou a publicar a revista “A sentinela”, que foi distribuída pelo mundo propagando suas ideias. Aqueles que recebiam a revista começaram a se reunir e fazer estudos bíblicos baseados nas ideias que estavam lendo, e acabaram por serem conhecidos inicialmente como “Estudantes da Bíblia” ou “Estudantes Internacionais da Bíblia”³.

Uma de suas práticas é a realização semanal de reuniões congregacionais e de eventos anuais, momentos estes em que estudam

²Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica: Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018. Modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019. Disponível em https://cdn-flip3d.sflip.com.br/temp_site/issue-3b3fff6463464959dcd1b68d0320f781.pdf. Acesso 30 de janeiro de 2024.

³ARAÚJO, Ana Paula. Testemunhas de Jeová. InfoEscola – Navegando e Aprendendo. Acesso em 30 de janeiro de 2024. Disponível em: <https://www.infoescola.com/religiao/testemunhas-de-jeova/>.

a Bíblia segundo a ótica das Testemunhas de Jeová. São conhecidos também por sua neutralidade política, moralidade sexual e recusa em aceitar transfusões de sangue. Todas estas posturas e posições, dizem eles, são baseadas no que aprenderam através de seus estudos bíblicos.

No contexto daqueles pacientes que adotam a religião Testemunhas de Jeová, a recusa em aceitar transfusões de sangue está enraizada em motivações religiosas, derivadas de interpretações de passagens bíblicas⁴, à exemplo do livro de Gênesis 9:4, Levítico 17:10, Deuteronômio 12:23 e Atos 15:28, 29.

Assim sendo, a interpretação das Testemunhas de Jeová sobre o texto Sagrado revela a convicção de que o sangue é simbólico da vida e que essa dádiva é exclusiva de Deus. Portanto, a recusa em aceitar transfusões de sangue é uma expressão direta de sua devoção religiosa e aderência aos princípios estabelecidos na Bíblia.

A análise dessas complexidades busca compreender as nuances jurídicas e éticas presentes nesse cenário específico, considerando as leis brasileiras e os princípios éticos fundamentais da medicina. A recusa de transfusões sanguíneas é um ponto sensível, que destaca a necessidade de equilibrar o respeito à liberdade religiosa do paciente com a responsabilidade legal do profissional de saúde em garantir o direito à vida.

Assim, este artigo visa abordar a compreensão desses dilemas éticos, contribuindo para um debate informado e uma prática médica ética, juridicamente segura, e alinhada aos valores fundamentais da sociedade.

2 AUTONOMIA DO PACIENTE: ASPECTOS RELIGIOSOS E DILEMAS ÉTICOS

A palavra "autonomia" tem origens etimológicas no grego antigo. Deriva da junção de duas palavras gregas: "autós," que significa "próprio" ou "de si mesmo," e "nomos," que se traduz como "lei" ou "norma". O termo passou para o francês como "autonomie" e, posteriormente, foi incorporado ao português⁵.

⁴BÍBLIA Sagrada: Velho e Novo Testamento [...] segundo os originais hebraico e grego. New York: American Bible Society, [19--].

⁵DICIO. Dicio, 2023. Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/autonomia/>. Acesso em: 30 de janeiro de 2024.

A etimologia revela a essência da autonomia, destacando a capacidade de agir de acordo com as próprias leis ou normas, indicando independência, liberdade e autossuficiência⁶. O princípio da autonomia do paciente é um pilar fundamental da ética médica moderna. Reconhecendo-se que os indivíduos têm o direito de tomar decisões sobre sua própria saúde, inclusive a recusa de tratamentos médicos. No entanto, a aplicação desse princípio encontra desafios significativos quando confrontada com crenças religiosas que podem influenciar decisões de forma decisiva.

Já a bioética médica é um campo interdisciplinar que integra princípios éticos na prática da medicina, buscando equilibrar os avanços tecnológicos com valores humanos. Alguns princípios fundamentais, além da autonomia citada anteriormente incluem:

Não-Maleficência: Priorizar o não causar dano ao paciente, evitando procedimentos ou tratamentos que possam resultar em prejuízos⁷.

Beneficência: Buscar o benefício do paciente, promovendo ações que contribuam para sua saúde e bem-estar⁸.

Justiça e Equidade: Garantir a distribuição justa e equitativa dos recursos médicos, evitando discriminações⁹.

Esses princípios norteiam a relação médico-paciente e orientam decisões éticas em situações complexas, como o consentimento informado e dilemas éticos na pesquisa médica.

Beauchamp e Childress, em seu livro "Princípios de Ética Biomédica"¹⁰ publicado na década de 70, introduziram uma mudança

⁶SIGNIFICADOS. Enciclopédia de Significados. Disponível em: <https://www.significados.com.br/autonomia/>. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

⁷MAYUMI, Yasmim. Quais são os princípios básicos da bioética e como são usados? IClinic. Disponível em: <https://blog.iclinic.com.br/principios-da-bioetica/>. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

⁸ZATTI, Rafael. Bioética: Os princípios fundamentais na prática médica. Gestão DS. Disponível em: <https://www.gestaods.com.br/bioetica-os-principios-fundamentais-na-pratica-medica/>. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

⁹SANTOS, Everaldo. Princípios da bioética: como aplicar em sua clínica. ConClínica. Disponível em: <https://conclinica.com.br/blog/principios-da-bioetica/>. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

¹⁰Beauchamp TL, Childress JF. Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola; 2002.

significativa na abordagem ética ao substituir o princípio do respeito à pessoa, conforme delineado no Relatório Belmont, pelo princípio do respeito à autonomia. Essa alteração fundamental redefine a caracterização do sujeito, destacando a importância da agência individual.

Enquanto a exigência de respeito à pessoa se aplica universalmente, pedindo que todos ajam com consideração pelos outros, o reconhecimento da autonomia implica que os seres autônomos expressem claramente os termos de sua autonomia. Respeitar a autonomia requer, portanto, que aqueles reconhecidos como autônomos sejam tratados de acordo com seus próprios valores morais.

Essa evolução na ética biomédica reflete não apenas uma mudança conceitual, mas também a valorização da capacidade individual de tomar decisões e expressar preferências, promovendo assim uma abordagem mais ativa e participativa do sujeito em questões éticas.

No contexto central deste artigo é importante trazer à tona que a liberdade religiosa, assegurada pela Constituição brasileira, é um direito inalienável. No entanto, quando essa liberdade colide com a autonomia do paciente, surgem dilemas éticos complexos.

Esse direito também está expresso na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no inciso XVIII, que sustenta:

XVIII - Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletiva, em público ou em particular.

As Testemunhas de Jeová, cujas crenças proíbem transfusões sanguíneas, desafiam os profissionais de saúde a encontrar um equilíbrio delicado entre respeitar a liberdade religiosa e garantir a preservação da vida.

Ademais a interseção entre liberdade religiosa e dilemas éticos é evidente, especialmente na área médica. Profissionais de saúde frequentemente enfrentam desafios éticos ao lidar com pacientes cujas crenças religiosas podem entrar em conflito com determinados

procedimentos médicos (OLIVEIRA, 2020)¹¹. A hemotransfusão em Testemunhas de Jeová, por exemplo, apresenta um dilema ético, já que a liberdade religiosa desses pacientes proíbe a aceitação desse tipo de procedimento, levando os profissionais a ponderarem entre respeitar a crença do paciente e a necessidade de intervenção médica para preservar a vida.

Nelson Nery Junior¹² sustenta que em um Estado Constitucional Democrático de Direito, apenas a liberdade de culto não exaure o direito à livre manifestação da fé, devendo englobar também a restrição do Estado de determinar qualquer conduta que infrinja a dignidade e a convicção do cidadão. Isso é apenas o reflexo da dimensão da liberdade de religião sob a perspectiva de direito subjetivo público, assegurando a todos o acesso às manifestações culturais e tradições, as quais são primordiais para a formação da identidade pessoal do indivíduo. Desse modo, o autor assinala como legítima a possibilidade de recusa de procedimentos médicos que possuem a transfusão de sangue por pacientes Testemunhas de Jeová.

A discussão sobre a ética médica em face da liberdade religiosa destaca os limites e desafios enfrentados pelos médicos, que devem equilibrar o dever ético de não serem omissos com o respeito à autonomia do paciente. Esse debate, muitas vezes, destaca a importância de encontrar soluções que respeitem ambas as dimensões, reconhecendo a diversidade de crenças e valores.

3 PERSPECTIVAS JURÍDICAS: O CONFLITO EXISTENTE E A PONDERAÇÃO DE VALORES

A legislação brasileira, embora reconheça a autonomia do paciente, estabelece limites éticos para garantir a preservação da vida e, em alguns casos, tribunais têm sido chamados a intervir para equilibrar esses direitos fundamentais.

¹¹OLIVEIRA, Caroline Loengo. Os Limites Da Ética Médica Frente À Liberdade Religiosa. Cadernos Jurídicos da Faculdade de Direito de Sorocaba, SP [Ano 2] n. 1| p. 25-50| 2020. Disponível em: <https://www.fadi.br/revista/index.php/cadernosjuridicos/article/view/44> Acesso em 30 de janeiro de 2024.

¹²NERY JUNIOR, Nelson. Parecer Jurídico, escolha de tratamento médico por paciente Testemunha de Jeová como exercício harmônico de direitos fundamentais atualizado conforme o Novo Código de Ética Médica – Resolução CFM 1931/09. São Paulo 22 set. 2009.

O artigo 5º da Constituição Federal garante diversos direitos fundamentais à pessoa humana, incluindo a inviolabilidade do direito à vida (caput) e a preservação da liberdade de consciência e crença (inciso VI), não havendo hierarquia entre eles, muito menos uma diminuição de um perante o outro. Na hipótese de conflito, entre esses direitos fundamentais, a melhor técnica jurídica preza pela ponderação de valores junto ao caso concreto, de forma a encontrar um equilíbrio entre eles.

Quando um indivíduo, por razões religiosas, como é o caso dos pacientes Testemunhas de Jeová, recusa a transfusão de sangue, evidencia-se possível conflito entre o direito à vida e a liberdade religiosa. Se a prioridade for dada ao direito à vida, a liberdade religiosa pode ser comprometida; entretanto, se a liberdade religiosa for privilegiada, o paciente pode enfrentar o risco de perder sua vida.

No Brasil o debate sobre o tema é extenso e controverso, e podemos encontrar opiniões conflitantes sobre o tema. Veja-se trecho sob o ponto de vista da Professora Maria Helena Diniz¹³, que pondera pela prevalência do direito à vida:

Deveras, como a vida é o bem mais precioso, que se sobrepõe a todos, entre ela e a liberdade religiosa do paciente, deverá ser a escolhida, por ser anterior a qualquer consentimento do doente ou de seus familiares. O sacrifício de consciência é um bem menor do que o sacrifício eventual de uma vida.

Por outro lado, há posicionamentos jurisprudenciais em entendem que:

[...] o aspecto individual da liberdade religiosa assegura àquele que professa a sua fé escolhas e medidas que guardem e respeitem sua crença, inclusive com relação a atos ligados ao seu bem-estar e até mesmo à sua condição de saúde, circunstâncias estas que agasalham a decisão de recusa no

¹³DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro – Parte Geral*. 17 ed., p. 142, São Paulo: Saraiva, 2002.

tratamento por hemotransusão.¹⁴

O Conselho Federal de Medicina – CFM, após um processo de quase três anos de discussões e análises, atualizou o Código de Ética Médica através da publicação da Resolução CFM n.º 2.217/2018, que passou a vigorar a partir de abril de 2019, incorporando abordagens pertinentes às mudanças do mundo contemporâneo, tratou do tema reforçando a garantia de maior autonomia à vontade do paciente, porém, estabeleceu limites em caso de risco iminente de morte:

É vedado ao médico:

[...]

Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

[...]

Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.

[...]

Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.

No mesmo sentido, o Código Penal¹⁵ tipifica como crime a omissão na prestação de assistência, mas apenas em caso grave ou iminente perigo de morte:

Art. 135 – Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente

¹⁴ TJ-RS - AC: 70071994727 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/04/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2017.

¹⁵Código Penal: Decreto-Lei n.º 2.848/1940. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

Em reforço ao pontuado, a Resolução CFM n.º 2.232/2019¹⁶, através de seus artigos 1º, 2º, 12 e 13, admite a validade da manifestação de vontade pela recusa terapêutica, cujo acolhimento pelo médico não será tipificado como infração ética:

Art. 1º A recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na forma desta Resolução, um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse o informe dos riscos e das consequências previsíveis de sua decisão.

Art. 2º É assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente, no momento da decisão, o direito de recusa à terapêutica proposta em tratamento eletivo, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo único. O médico, diante da recusa terapêutica do paciente, pode propor outro tratamento quando disponível.

[...].

Art. 12. A recusa terapêutica regulamentada nesta Resolução deve ser prestada, preferencialmente, por escrito e perante duas testemunhas quando a falta do tratamento recusado expuser o paciente a perigo de morte.

Parágrafo único. São admitidos outros meios de registro da recusa terapêutica quando o paciente não puder prestá-la por escrito, desde que o meio empregado, incluindo tecnologia com áudio e vídeo, permita sua preservação e inserção no respectivo prontuário.

¹⁶ Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM n.º 2.232/2019. Disponível em <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2019/2232>. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

Art. 13. Não tipifica infração ética de qualquer natureza, inclusive omissiva, o acolhimento, pelo médico, da recusa terapêutica prestada na forma prevista nesta Resolução.

Destaque para o trecho da exposição de motivos, da supracitada Resolução CFM n.º 2.232/2019, que abordou de forma bastante didática a diretriz médica a ser seguida quando do conflito existente entre a recusa terapêutica do paciente e o dever do profissional de fornecer o tratamento recomendado, especialmente em situações de risco de morte, urgência e emergência com relevante ameaça à saúde:

O direito à recusa terapêutica deve ser respeitado pelo médico, desde que ele informe ao paciente os riscos e as consequências previsíveis da sua decisão, podendo propor outro tratamento disponível. Restou expresso que não tipifica infração ética de qualquer natureza, inclusive omissiva, o acolhimento, pelo médico, da recusa terapêutica prestada na forma prevista nesta Resolução, tampouco caracteriza a omissão de socorro prevista no Código Penal. O contrário: o tratamento forçado poderia caracterizar crime.

A dignidade do paciente incapaz, menor de idade ou adulto que não esteja no pleno uso de suas faculdades mentais, independentemente de estar representado ou assistido, foi especialmente considerada nesta Resolução. Nesses casos, impõe-se a prevalência do tratamento indicado, sem consentimento livre e esclarecido, em casos de risco de morte e de urgência e emergência com risco relevante à saúde.

A Resolução estabelece que havendo discordância insuperável entre o médico e o representante, assistente legal ou familiares do paciente quanto à terapêutica proposta, ele deve comunicar o fato às autoridades competentes (Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar etc.), visando o melhor interesse do paciente. A resolução autoriza o médico a rejeitar a recusa

terapêutica nos casos definidos como abuso de direito, devendo ele, o médico, comunicar o fato ao diretor técnico do estabelecimento de saúde para a tomada das providências necessárias visando assegurar o tratamento proposto.

A Resolução regulamenta a objeção de consciência como direito do médico de se abster do atendimento diante da recusa terapêutica do paciente. Na objeção de consciência o médico, eticamente, deixa de realizar condutas que, embora permitidas por lei, são contrárias aos ditames de sua consciência. A Resolução ressalva que na ausência de outro médico, em casos de urgência e emergência e quando a recusa em realizar o tratamento trazer danos previsíveis à saúde do paciente, a relação não pode ser interrompida por objeção de consciência, devendo o profissional adotar o tratamento indicado, independentemente da recusa terapêutica.

A Resolução determina, ainda, que em situações de urgência e emergência que caracterizem iminente perigo de morte o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independentemente da recusa terapêutica, o que não significa um retorno ao paternalismo médico. **A exceção ao consentimento livre e esclarecido, nesses casos, foi preservada em nome dos valores da nossa sociedade e da tradição ética da Medicina brasileira,** cabendo destacar que a mesma ressalva foi feita na decisão pioneira do Juiz Benjamin Cardozo. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal se justificada por iminente perigo de morte (Código Penal, art. 146, § 3º, I), não caracterizando constrangimento ilegal, enquanto não o assistir tipifica omissão de socorro.

O direito à liberdade religiosa é fundamental e deve ser assegurado quando o cidadão possui capacidade civil suficiente para consentir em abster-se do tratamento, desde que não esteja em iminente risco de vida. Nesse contexto, a ponderação pela liberdade religiosa torna-se crucial. Se o paciente não estiver em uma situação de emergência, é responsabilidade do médico e do Estado respeitar essa liberdade, buscando tratamentos alternativos disponíveis. Por outro lado, se o médico julgar que a transfusão é a única opção viável para salvar a vida do paciente, ele estará legitimamente autorizado a cumprir com seu dever nos limites dispostos na legislação aqui abordada.

Não deve passar despercebido que, diante da recusa terapêutica do paciente, o médico poderá sugerir opções viáveis de tratamento que não incluam a obrigatoriedade de transfusão sanguínea, visando harmonizar a terapia apropriada ao paciente com suas convicções religiosas.

4 CONCLUSÃO

Os direitos fundamentais são estruturas constitucionais organizadas de maneira flexível e complexa. Diante dos diversos posicionamentos abordados neste trabalho, é possível compreender que nenhum direito pode ser considerado absoluto por si só. Todos exercem suas prerrogativas em um patamar estrutural e igualitário.

Do ponto de vista religioso, os seguidores das doutrinas das Testemunhas de Jeová acreditam que determinadas passagens bíblicas condenam a transfusão de sangue, considerando que submeter-se a esse procedimento resultaria em uma vida sem dignidade para quem professa essa fé. A liberdade religiosa e o respeito pela doutrina de uma religião são direitos que devem ser preservados por todos. Qualquer pessoa, seja adepta das Testemunhas de Jeová ou não, tem o direito de recusar tratamentos que envolvam o uso de sangue. Os princípios religiosos de uma minoria não devem ser ignorados em prol da opinião da maioria que não compartilha dessas crenças, evitando impor vontades em questões que não lhes dizem respeito. Da mesma forma, o Estado não deve impor medidas que restrinjam o cidadão de exercer livremente sua fé, o que poderia entrar em conflito com sua dignidade como ser humano.

Por sua vez, na perspectiva do profissional de saúde, quando ele se vê impedido de realizar um tratamento no paciente, isso entra em

conflito com sua formação acadêmica. Isso ocorre porque sua formação, aliada ao juramento prestado conforme o Código de Ética Médica, o orienta a priorizar salvar vidas.

Diante destes desafios, a importância de abordagens colaborativas entre profissionais de saúde, líderes religiosos e o próprio paciente torna-se evidente. Uma comunicação aberta, centrada no respeito mútuo, facilitada pelo uso da ferramenta de ponderação de valores, é fundamental para encontrar soluções éticas que respeitem todas as partes envolvidas.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Ana Paula. Testemunhas de Jeová. InfoEscola – Navegando e Aprendendo. Acesso em 30 de janeiro de 2024. Disponível em: <https://www.infoescola.com/religiao/testemunhas-de-jeova/>

BEAUCHAMP TL, Childress JF. Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola; 2002

BÍBLIA Sagrada: Velho e Novo Testamento [...] segundo os originais hebraico e grego. New York: American Bible Society, [19--]

BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: Constituição do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília (DF): Senado Federal; 1988.

BRASIL. Código Penal: Decreto-Lei n.º 2.848/1940. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica: Resolução CFM n.º 2.217, de 27 de setembro de 2018. Modificada pelas Resoluções CFM n.º 2.222/2018 e 2.226/2019. Disponível em https://cdn-flip3d.sflip.com.br/temp_site/issue-3b3fff6463464959dcd1b68d0320f781.pdf . Acesso 30 de janeiro de 2024.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n.º 2.232/2019. Disponível em <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2019/223>

2. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

DICIO. Dicio, 2023. Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/autonomia/>. Acesso em: 30 de janeiro de 2024.

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro – Parte Geral. 17 ed., p. 142, São Paulo: Saraiva, 2002.

MAYUMI, Yasmim. Quais são os princípios básicos da bioética e como são usados? IClinic. Disponível em: <https://blog.iclinic.com.br/principios-da-bioetica/>. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

NERY JUNIOR, Nelson. Parecer Jurídico, escolha de tratamento médico por paciente Testemunha de Jeová como exercício harmônico de direitos fundamentais atualizado conforme o Novo Código de Ética Médica – Resolução CFM 1931/09. São Paulo 22 set. 2009.

OLIVEIRA, Caroline Loengo. Os Limites Da Ética Médica Frente À Liberdade Religiosa. Cadernos Jurídicos da Faculdade de Direito de Sorocaba, SP |Ano 2| n. 1| p. 25-50| 2020. Disponível em: <https://www.fadi.br/revista/index.php/cadernosjuridicos/article/view/44> Acesso em 30 de janeiro de 2024.

SANTOS, Everaldo. Princípios da bioética: como aplicar em sua clínica. ConClínica. Disponível em: <https://conclinica.com.br/blog/principios-da-bioetica/>. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

SIGNIFICADOS. Enciclopédia de Significados. Disponível em: <https://www.significados.com.br/autonomia/>. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

TJ-RS - AC: 70071994727 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/04/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2017.

ZATTI, Rafael. Bioética: Os princípios fundamentais na prática médica. Gestão DS. Disponível em:

TRANSFUSÃO SANGUÍNEA EM TESTEMUNHAS DE JEOVÁ: ANÁLISE JURÍDICA
E REFLEXÕES ÉTICAS

<https://www.gestaods.com.br/bioetica-os-principios-fundamentais-na-pratica-medica/>. Acesso em 30 de janeiro de 2024.

DO JURÍDICO AO CONCRETO: DESMISTIFICANDO O DIREITO SANITÁRIO

FROM LEGAL TO CONCRETE: DEMYSTIFYING HEALTH LAW

Livia De Moura Monteiro Rocha¹
Michel Pinheiro Gomes²

Resumo

O Direito Sanitário é uma disciplina que embora seja, em muitos casos, desconhecida e negligenciada é de fundamental importância, desempenhando um papel essencial na garantia do direito fundamental à saúde. Neste artigo, será explorado o conceito e a importância do Direito Sanitário, suas bases legais, bem como seu impacto na promoção da saúde pública.

Palavras-chave: Direito Sanitário. Direito fundamental. Saúde.

Abstract

Health Law is a discipline that, although in many cases unknown and neglected, is of fundamental importance, playing an essential role in guaranteeing the fundamental right to health. In this article, the concept and importance of Health Law, its legal bases, as well as its impact on the promotion of public health will be explored.

Keywords: Health Law. Fundamental right. Health.

1 INTRODUÇÃO

O direito à saúde é reconhecido como um direito humano fundamental, sendo tratado expressamente no art. 6º da Constituição

¹Graduada em Direito pela Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (FACAPE), Pós Graduada em Direito Penal e Processo Penal (Uninassau). Conciliadora Judicial (TJ-BA) de 2015 a 2018. Advogada da Ebserh. E-mail: rocha.livia@ebserh.gov.br.

²Graduado em Direito pelo Centro Universitário do Norte (2015). Especialista em Direito Público com capacitação para o Ensino no Magistério Superior pela Faculdade Damásio (2017). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Licitações e Contratos. Advogado da Ebserh. E-mail: michel.gomes@ebserh.gov.br.

Federal de 1988 como direito social. Essa qualificação atribui ao Estado a obrigação de promover ações concretas e efetivas para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. A efetivação desse direito é essencial ao desenvolvimento do país e para a correta execução de suas ações protetivas, que são de relevância pública. Assim, a Constituição Federal previu vários mecanismos de proteção do direito à saúde. Como consequência, o Estado passou a legislar especificadamente sobre a proteção desse direito, fazendo surgir, em concreto, um novo ramo jurídico, que será objeto de estudo do presente artigo¹.

O Direito Sanitário é uma área do Direito que se concentra no conjunto de normas e princípios jurídicos que regulamentam as questões relacionadas a proteção jurídica da saúde pública. O seu campo de atuação é dinâmico. Envolve questões econômicas, sociais, éticas, individuais e coletivas, que impactam a elaboração, interpretação e aplicação de normas jurídicas relacionadas à saúde, ao respeito aos direitos individuais e à promoção de um sistema voltado à organização das ações e dos serviços públicos de saúde a serem prestados pelo Estado, conhecido como Sistema Único de Saúde (SUS).

Criado pela Constituição Federal de 1988, e regulamentado pelas Leis nº 8080/90 e nº 8142/90, o Sistema Único de Saúde nasce a partir do movimento da Reforma Sanitária Brasileira e é a expressão máxima do Direito Sanitário.

Nas décadas de 1970 e 1980, teve início um movimento crucial conhecido como Reforma Sanitária. Este movimento, de caráter social e político, tinha como objetivo principal a transformação do sistema de saúde, tornando-o mais justo, igualitário e acessível a toda a população. Liderado por profissionais de saúde, acadêmicos, sindicalistas e ativistas sociais, o movimento defendia a tese de que a saúde deveria ser um direito universal, não um privilégio para alguns. Entre as demandas centrais estavam a criação de um sistema nacional de saúde, o aumento dos investimentos na área, o reconhecimento valorativo dos profissionais de saúde e a inclusão da participação popular na gestão do sistema.

Como resultado, a Reforma Sanitária desempenhou um papel fundamental na concepção do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir

¹Manual de Direito Sanitário com Enfoque na Vigilância Sanitária: Série E. Legislação de Saúde. Ministério da Saúde. Brasília. 2006 (Disponível em: chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpeglclefindmkaj/https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_direito_sanitario.pdf).

da promulgação da Constituição Federal, a saúde recebeu a elevação para o status de direito fundamental, intensificando, assim, ainda mais as discussões sobre a necessidade de implementação de um sistema de saúde público.

O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, garantindo atendimento para toda a população, independentemente de renda ou condição social. Assegura assistência desde a atenção primária até a alta complexidade, além de oferecer à população serviços de urgência e emergência, vacinas e remédios e demais de ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental.

Desde a sua criação, o SUS enfrentou muitos desafios, incluindo a falta de recursos e a necessidade de melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde.

Posto isso, essa disciplina jurídica busca garantir o equilíbrio entre a proteção da saúde da população e o respeito aos direitos individuais. Tendo como principal fonte as políticas públicas de saúde, visa assegurar que a promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde estejam alinhados com vários princípios constitucionais, dentre eles a igualdade, universalidade, integridade, equidade, regionalização e moralidade, visando o bem-estar coletivo sob o aspecto dos direitos humanos.

Apesar de sua grande relevância, por se tratar de um ramo novo do Direito, observa-se a baixa produção científica sobre o Direito Sanitário, no país. Sua introdução nas grades curriculares ainda está se consolidando e sua nomenclatura, não rara vezes, gera entendimentos controversos. Sandra Mara Campos Alves² defende a necessidade de formação em Direito Sanitário e destaca que:

[...] atualmente, se observa a inserção, ainda que tímida, da disciplina direito sanitário, em cursos de direito e de saúde coletiva, nas universidades públicas, tanto na graduação

²ALVES, Sandra Mara Campos. A Formação em Direito Sanitário: Um Diálogo Possível a Partir da Interdisciplinaridade. CONASS – Direito à Saúde (coleção Para Entender a Gestão do SUS - 2015). 2015. 1.ed.

Disponível em: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/olecao2015/CONASS-DIREITO_A_SAUDE-ART_2B.pdf](https://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/olecao2015/CONASS-DIREITO_A_SAUDE-ART_2B.pdf)

como nos 7 cursos ofertados na modalidade de stricto sensu.

[...] a interdisciplinaridade como ferramenta de formação do direito sanitário, e o aspecto multiprofissional, o que favorece o diálogo entre os operadores do direito, profissionais da saúde, gestores públicos, agentes políticos e usuários do Sistema Único de Saúde, sem o qual é impossível pensar a efetivação do direito à saúde. Um direito à saúde pleno, voltado a todo cidadão, independente de sua condição, e capaz de promover o combate à desigualdade e a promoção da cidadania. [...]

Assim, o presente artigo é direcionado à análise do conceito e aspectos relevantes do Direito Sanitário como base de um sistema de saúde eficiente.

2 DIREITO À SAÚDE COMO GARANTIA FUNDAMENTAL

O Direito à Saúde é consagrado como um direito fundamental, previsto no rol dos direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, que dispõe em seu art. 196:

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.

Posto isso, é possível afirmar que, esse direito, deve ser compreendido não apenas como a ausência de doença, mas considerando um completo estado de bem-estar físico, mental e social da pessoa. Nesse sentido, cita-se José Afonso da Silva³:

[...] os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas estatais, enunciadas em

³SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª edição, São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 1993

normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se conexionam com o direito da igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade.

Corroborando com o exposto, José Cretella Júnior, na obra *Comentários à Constituição de 1988*:

[...] nenhum bem da vida apresenta tão claramente unidos o interesse individual e o interesse social, como o da saúde, ou seja, do bem-estar físico que provém da perfeita harmonia de todos os elementos que constituem o seu organismo e de seu perfeito funcionamento. Para o indivíduo saúde é pressuposto e condição indispensável de toda atividade econômica e especulativa, de todo prazer material ou intelectual. O estado de doença não só constitui a negação de todos estes bens, como também representa perigo, mais ou menos próximo, para a própria existência do indivíduo e, nos casos mais graves, a causa determinante da morte. Para o corpo social a saúde de seus componentes é condição indispensável de sua conservação, da defesa interna e externa, do bem-estar geral, de todo progresso material, moral e político. (*Comentários à Constituição de 1988*, vol. III, pág. 4331)

A promulgação da Constituição Federal, em 1988, foi um marco crucial nesse processo, consolidando a saúde como um direito fundamental a ser garantido de maneira abrangente pelo Estado brasileiro.

Entretanto, para a efetivação desse direito, é necessária a implementação mínima dos direitos fundamentais sociais previstos na Constituição, cabendo ser destacado que no direito à saúde, também está inserido o direito à vida, visto que determinadas circunstâncias, a proteção da saúde se alinhará diretamente à preservação da vida humana, enquanto em outras, sua garantia assegurará uma qualidade de vida saudável, sem comprometer a existência humana.

Assim, considerando que tal direito é abrangido pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pode-se afirmar que o Princípio da Dignidade Humana está intrinsecamente ligado ao complexo de direitos necessários para que uma pessoa, em sua condição humana, possa viver com dignidade. Isso implica na incumbência do Estado em providenciar e assegurar esse valor.

3 CONCEITO E FUNDAMENTOS DO DIREITO SANITÁRIO

O Direito Sanitário é um ramo jurídico que tutela o direito à saúde das pessoas. Regula a atividade do Estado tendente a efetivar o direito constitucional à saúde, por meio de uma extensa normatização, direcionando à viabilização da saúde como direito de todos, permitindo que a saúde se torne, realmente, direito de todos, viabilizando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação⁴.

Na concepção mais tradicional, saúde pública é a aplicação de conhecimentos (médicos ou não), com o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde, atuar em fatores condicionantes e determinantes do processo saúde-doença controlando a incidência de doenças nas populações através de ações de vigilância e intervenções governamentais. (NOVO, 2021⁵)

O conceito desse ramo do direito não se confunde com a noção de direito à saúde. A sutil relação entre os dois conceitos é responsável pelas interpretações equivocadas referentes ao Direito Sanitário, seja como unicamente um sinônimo de Direito à Saúde ou reduzindo sua aplicação a temática de políticas públicas de saúde ou legislação do

⁴OLIVEIRA, Luciano Moreira. Do direito à saúde ao Direito Sanitário. *Revista Jus Navigandi*, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 15, n. 2478, 14 abr. 2010. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/14686>.

⁵NOVO, Benigno Núñez. *Direito Sanitário*. 2021. (Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direito-sanitario/1162854845>)

SUS. Além disso, abrange não apenas o estudo das normas positivadas, mas também dos princípios, da doutrina e jurisprudência aplicáveis às Ciências da Saúde.

Trata-se de disciplina transversal que agrega conhecimentos de diversas áreas e não se conforma com o estudo tradicional e linear de uma única área de atuação, pois o estudo sanitário considera também a realidade social para encontrar eficácia:

[...] Conclui-se, em um exame superficial, que o ensino do direito sanitário deve, portanto, incluir áreas como: Introdução à Filosofia e Sociologia do Direito Sanitário; Organização Jurídica da Administração Sanitária; Direito Penal Sanitário; Direito dos Serviços de Saúde; Direito do Planejamento Sanitário; Direito Previdenciário Sanitário; Direito Internacional Sanitário; Ética Sanitária; Polícia Sanitária; e Direito Sanitário Comparado. (DALLARI, Sueli Gandolf)⁶

O Direito Sanitário, então, conjuga saberes de áreas distintas e exige um conhecimento amplo e transdisciplinar. As principais áreas reguladas por esse ramo do Direito são: o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, saneamento básico, segurança alimentar, produtos para a saúde, ambiente de trabalho, substâncias tóxicas, tratamento e destinação de resíduos e controle animal.

Nesse sentido, Sebastião Botto de Barros Tojal⁷, esclarece:

Especialmente no campo da saúde pública, é absolutamente imperativo reconhecer que a sua proteção se faz exata e precisamente pela compreensão de que as normas típicas do que já se definiu como o Direito Sanitário não se conformam aos modelos clássicos de um Direito concebido à luz de paradigmas

⁶ DALLARI, Sueli Gandolfi. Uma nova disciplina: o direito sanitário. Revista de Saúde Pública. 2004. (Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/5y9xHbXS96M9BhMWWgrRWgd/?lang=pt>)

⁷ TOJAL, Sebastião Botto de Barros. A CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE E O DIREITO REGULATÓRIO DO ESTADO SOCIAL: O Direito Sanitário. DIREITO SANITÁRIO E SAÚDE PÚBLICA Volume 1 Coletânea de Textos. Ministério da Saúde. Brasília. 2003

estatutários, informados por princípios como certeza e segurança jurídicas, já que é inerente a esse processo de rematerialização da racionalidade legal o particularismo, a legitimidade determinada pela observância de critérios fundados numa ética de convicção, a partir da qual os fins acabam definindo os meios necessários para a sua consecução, tudo perfeitamente em consonância com os novos desígnios constitucionais já referidos. [...]

Sueli Gandolfi Dallari⁸, acrescenta:

Para que se defina o direito sanitário importa, portanto, que se identifique o conjunto de normas que referem a preocupação principal com a ausência de doenças e com o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo numa comunidade. Tal tarefa, de Hércules, impõe a delimitação de áreas cujos conteúdos muitas vezes se identificam, mas que não se confundem. Assim, exemplificativamente, os textos que regulamentam as profissões médica e paramédica contêm normas que visam prioritariamente proteger, manter ou melhorar a saúde dos indivíduos, semelhantes àquelas contidas nos códigos sanitários. Por outro lado, por exemplo, tais textos abrigam regras sobre o regime fiscal do profissional liberal que nada interessam ao direito sanitário, assim como os códigos de saúde apresentam disposições sobre higiene das habitações que não interessam ao direito médico.

E ainda define o sanitarista:

O sanitarista é o profissional designado pela sociedade para trabalhar especificamente pela elevação de seu nível de saúde. Ele é formado

⁸DALLARI, Sueli Gandolfi. Uma nova disciplina: o direito sanitário. Revista de Saúde Pública. 2004. (Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/5y9xHbXS96M9BhMWWgrRWgd/?lang=pt>)

para conhecer todas as técnicas que permitam melhorar tal nível e a sociedade espera dele não só que as aplique mas, também, que a informe sobre os comportamentos que favorecem ou prejudicam o alcance daquele desiderato.⁹

Estudo sobre a (in)visibilidade do direito sanitário na formação de profissionais da enfermagem e do direito, realizado por DIAS et al (2018) chegou às seguintes conclusões:

Os resultados identificados a partir dos projetos pedagógicos dos cursos demonstram a incipiência na indução da formação para o campo do Direito Sanitário enquanto instrumento de operacionalização do Direito à Saúde. São projetos vinculados a escassas discussões que se dão, por vezes, em disciplinas/módulos optativos e direcionados ao entendimento do Direito à Saúde. Resultado semelhante foi obtido com os docentes e discentes. Destes, 100 participantes afirmaram que inexistente o ensino do Direito Sanitário e 89, que é um conteúdo associado a outras abordagens, não configurando uma disciplina específica. Constatou-se, portanto, uma inexpressividade do ensino do Direito Sanitário nos cursos estudados evidenciando que a formação em Enfermagem e Direito estão em descompasso com a tendência fenomenológica das situações jurídicas cada vez mais crescentes na saúde.¹⁰

Concluem, ainda, os autores do mencionado estudo:

[...]Além da ausência do ensino do Direito Sanitário nos projetos pedagógicos e matrizes

⁹DALLARI, Sueli Gandolfi. Uma nova disciplina: o direito sanitário. Revista de Saúde Pública. 2004. (Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/5y9xHbXS96M9BhMWWgrRWgd/?lang=pt>).

¹⁰DIAS, Maria Socorro de Araújo. et al. A (in)visibilidade do direito sanitário na formação de profissionais da enfermagem e do direito. Brasília.2018. (Disponível em: <https://www.tempusactas.unb.br/index.php/tempus/article/view/2317/1895>).

curriculares se configurar como um dos problemas da formação superior no Brasil, neste estudo mencionam-se situações em que ele se manifesta de maneira deficiente.

Para 46 discentes e 43 docentes, o ensino do Direito Sanitário ocorre de forma inexpressiva. Esta se manifesta a partir de duas perspectivas: a abordagem diluída do Direito Sanitário em outras(os) disciplinas/módulos e a interpretação equivocada do significado do Direito Sanitário. Assim, como na análise dos PPC's, não existe disciplina/módulo específico de Direito Sanitário nos cursos nos quais ligeiras discussões se acham por dar conta do conteúdo a ser explorado.

[...]

Quando identificados aspectos do Direito Sanitário no ensino desses cursos, este está associado a disciplinas optativas/eletivas, que nem sempre são ofertadas, ou conteúdos tratados marginalmente, característica que sinaliza uma formação à margem do necessário para um profissional que pode vir a lidar com situações que envolvam a necessidade de fundamentos do Direito Sanitário. Pontua-se ainda que, nos PPC's analisados de ambos os cursos, não foi possível identificar práticas de pesquisa e de extensão no campo do Direito Sanitário.

As informações advindas dos docentes e discentes evidenciaram dois desdobramentos do ensino do Direito Sanitário nos cursos analisados: a inexistência e a inexpressividade.
[...]¹¹

Por fim, tratando-se da formação em direito sanitário, Sueli Dallari¹² faz um alerta quanto à necessidade de despertar o interesse

¹¹DIAS, Maria Socorro de Araújo. et al. A (in)visibilidade do direito sanitário na formação de profissionais da enfermagem e do direito. Brasília.2018. (Disponível em: <https://www.tempusactas.unb.br/index.php/tempus/article/view/2317/1895>).

¹²DALLARI, Sueli Gandolfi. Uma nova disciplina: o direito

desse ramo do Direito por outros juristas. Considera que o interesse pelo direito é fundamental para a formação de um novo profissional que conjuga os conhecimentos jurídicos e de saúde e entende que o crescimento e fortalecimento desse ramo do Direito é um fato que não pode ser esquecido pelas instituições de ensino e todas as instituições de ensino que formam algum tipo de profissional para a área da saúde ou do direito devem se comprometer para o preparo adequado desse profissional para atuar no campo do Direito Sanitário.

5 CONCLUSÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), consagrado na Constituição Federal, como resultado do impulsionamento da Reforma Sanitária é uma , representou um marco decisivo na efetivação do direito à saúde, na qualidade de uma das mais importantes instituições jurídicas criadas no Brasil para a proteção do direito à saúde; constituindo-se, atualmente, em uma das principais fontes do Direito Sanitário.

Diante da sua evidente relevância a abrangência, tem-se o Direito Sanitário como um importante ramo do Direito, responsável por regular os aspectos jurídicos e organizacionais implicados na efetivação do direito à saúde dos cidadãos brasileiros, assegurado pela Constituição Federal. Ele regula diversas áreas, como meio ambiente, saneamento básico, alimentos e medicamentos.

O Direito Sanitário está estruturado no fundamento de que a saúde, e consequentemente o direito à saúde, devem ser compreendidos para além da mera ausência de doença, considerando a pessoa humana em seu estado de completo bem-estar físico, mental e social, intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, provocando ao Estado a responsabilidade na proteção das garantias fundamentais.

Ainda que muitas vezes subestimado e constadas lacunas na formação acadêmica em relação ao Direito Sanitário no Brasil, observa-se a sua crescente consolidação como um importante ramo do Direito, a partir de movimentos promovidos por profissionais atuantes na área, como em meio a reforma sanitária, que foi determinante para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

REFERÊNCIAS

O Estado Regulador no direito à saúde: aspectos constitucionais da regulação. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/1206/1127> <acesso em: 24/01/2024>

Direito Sanitário: Saúde e direito, um diálogo possível. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/Direito-Sanitario%3DSaude-e-Direito-proo-um-Dialogo-Possivel.pdf <acesso em: 24/01/2024>

Direito fundamental à saúde: condição para dignidade humana. Disponível em: <https://www.iciet.fiocruz.br/content/direito-fundamental-%C3%A0-sa%C3%BAde-condi%C3%A7%C3%A3o-para-dignidade-humana> <acesso em: 24/01/2024>

Direito à Saúde e o princípio da Reserva do Possível. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/DIREITO_A_SAUDE_por_Leny.pdf <acesso em: 27/01/2024>

Direito à Saúde. Disponível em: <https://pensesus.fiocruz.br/direito-a-saude> <acesso em: 27/01/2024>

ALVES, Cássio Guilherme. BITENCOURT, Caroline Muller. O Direito Fundamental Social à Saúde na Constituição de 1988: a Garantia da Dignidade da Pessoa Humana entre o Poder Judiciário e a Ponderação de princípios. Disponível em: <https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-Cad-PPGD-UFRGS_v.11_n.3.07.pdf>.

FAZZA, Ana Luíza Lima. O Direito à Saúde e a Possibilidade do Controle. Disponível em: <https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1272607/Ana_Luiza_Lim>

a_Fazza.pdf>.

DEMIARANDA, Dandara Trentin. OLINTO, Vitor Prestes. COSTA, José Ricardo Caetano. Direito Fundamental à Saúde? Debates sobre a sua efetivação a partir da análise do orçamento público. Revista Brasileira de Direitos e Garantias Fundamentais p.01 – 20. Jan/Jul. 2023.

MAIA, Isabela Rebouças. COSTA, Frederico Magalhães. A Proteção da Dignidade da Pessoa Humana (e da saúde) no viés. Disponível em:
<<https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/3440/2467>>. Acesso em: 28/01/2024.

PARECERES JURÍDICOS

**REMANEJAMENTO DE SALDO DE ARP.
(DES)NECESSIDADE DE ACEITE DO FORNECEDOR**

Parecer n.º35/2023/SCAD/DJLC/SJBE/CONJUR/PRES-EBSERH¹

Bruno Teixeira²
Cláudio Maldaner Bulawski³

Sumário Executivo

O processo administrativo foi submetido à Divisão Jurídica de Licitações e Contratos, que por sua vez, redistribuiu ao Setor Jurídico de Bens para análise e emissão de manifestação jurídica sobre a obrigatoriedade ou não de o fornecedor aceitar o remanejamento de saldo de ARP, bem como acerca da necessidade da previsão do procedimento de remanejamento na Ata de Registro de Preços.

A análise teve por fundamento a Constituição da República, a Lei n.º 12.550/2011, a Lei n.º 13.303/2016, o Decreto n.º 7.892/2013, o Decreto n.º 11.462/2023, a IN SLTI/MPOG n.º 6/2014, o Regulamento de Licitações e Contratos, versão 2.0 (RLCE 2.0) e demais normas aplicáveis.

Concluiu-se que: a) o remanejamento de quantitativo de itens efetuado entre filiais situadas em um mesmo Município não implica a necessidade de concordância do fornecedor beneficiário da ARP; b) o remanejamento entre filiais participantes situados em Municípios diversos, nas hipóteses em que os editais ou seus anexos contiverem expressamente a exigência de apresentação de propostas com preços distintos de acordo com a localidade das unidades participantes, dispensa o aceite do fornecedor, estando ele obrigado ao remanejamento com os preços registrados para a localidade em que o quantitativo será fornecido; c) o remanejamento entre filiais participantes situadas em Municípios distintos, nas hipóteses em que os

¹ Parecer emitido no processo administrativo SEI n.º 23477.003101/2023-36, em versão adaptada para publicação.

² Graduado em Direito (UNIVALI). Especialista em Direito e Processo Civil (UNIVALI) e Licitações e Contratos (CERS). Advogado da Ebsersh. E-mail: teixeira.bruno@ebserh.gov.br.

³ Graduado em Direito (UFSM) e especialista em Direito Civil (UFRGS), Direito Público (Anhanguera) e Licitações e Contratos (CERS). Advogado da Ebsersh e Chefe do Setor Jurídico de Contratações. E-mail:claudio.bulawski@ebserh.gov.br.

editais ou seus anexos não contiverem expressamente a exigência de apresentação de propostas com preços distintos de acordo com a localidade das unidades participantes, necessita do aceite do fornecedor; e d) o procedimento para o remanejamento não necessita necessariamente ser inserido no corpo da Ata de Registro de Preços, desde que conste expressamente do conteúdo reproduzido no Termo de Referência.

1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Às contratações realizadas no âmbito da Ebserh se aplicam as normas da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/88), da Lei n.º 13.303/2016, do Decreto n.º 8.945/2016, do RLCE 2.0 e dos demais normativos internos, sendo que, nos termos do art. 225, § 1º, do RLCE 2.0, enquanto não houver a publicação de normativos internos para o detalhamento dos procedimentos disciplinados pelo regulamento, "deverão ser observadas as normatizações federais pertinentes ao respectivo tema, em especial as Instruções Normativas do Ministério da Economia, no que não conflitar com as disposições deste Regulamento".

Na hipótese destes autos, portanto, incidem também o Decreto n.º 7.892/2013, que regulamenta o sistema de registro de preços, bem como a IN SLTI/MPOG n.º 6/2014, que dispõe sobre o remanejamento das quantidades previstas para os itens com preços registrados nas Atas de Registro de Preços.

Além disso, durante a elaboração da presente manifestação jurídica, fora publicado e entrou em vigência o Decreto n.º 11.462/2023, que regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei n.º 14.133/2021, para dispor sobre o sistema de registro de preços. A normativa trouxe em seu texto, na maior parte, as mesmas disposições da IN SLTI/MPOG n.º 6/2014.

Acerca do §6º do art. 30 do referido Decreto n.º 11.462/2023, entende-se que não se aplicaria ao caso, posto que, a despeito de se tratar a presente consulta de compra centralizada realizada pela Administração Central da Ebserh, depreende-se do encaminhamento (27754412) que a consulta envolve situações nas quais há a indicação dos quantitativos estimados para os hospitais participantes da aquisição centralizada.

Esclarecidos tais pontos, passa-se à análise da matéria objeto de consulta, que será examinada a partir de dois aspectos: (a) a

obrigatoriedade ou não de o fornecedor aceitar o remanejamento de saldo de ARP, celebrada em contratação centralizada, entre os hospitais da rede Ebserh participantes ou não; e (b) necessidade de previsão do procedimento de remanejamento na Ata de Registro de Preços, ainda que tal previsão já conste no Termo de Referência.

2 DO REMANEJAMENTO DE SALDO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Depreende-se do disposto na política de compras centralizadas da Ebserh, aprovada pela Resolução nº 171, de 30 de junho de 2022, do Conselho de Administração, publicada no Boletim de Serviço nº 1344, de 06 de julho de 2022, assim como do disposto no RLCE 2.0, que, com o objetivo de promover, dentre outros princípios, a economicidade e a eficiência, a Administração Central da Ebserh conduzirá compras centralizadas para firmar instrumentos conjuntos de contratação.

Sobre as compras centralizadas, assim disciplina o art. 195 do RLCE 2.0:

Art. 195. A Ebserh divulgará sua Política de Compras Centralizadas, contendo seu modelo de atuação voltado ao estímulo das compras conjuntas, com o intuito de viabilizar a captura de ganhos de eficiência operacional, como redução de custos e garantia de abastecimento de suas unidades.

Parágrafo único. Para fins deste Regulamento, as compras centralizadas são compras nas quais são agregadas, por um ponto focal, informações, expertise, recursos ou volumes de compras de unidades da Rede Ebserh com o intuito de aprimorar suas performances, em substituição aos métodos desconexos pelos quais cada unidade adquire individualmente o bem ou serviço requisitado.

Para tanto, de acordo com o art. 197, inciso III do RLCE 2.0, compete às unidades hospitalares da rede "encaminhar, quando solicitado, os dados sobre suas aquisições para viabilizar a consolidação da demanda da rede, se responsabilizando pelas informações prestadas, as quais serão utilizadas para balizar os itens a serem adquiridos".

Percebe-se que as contratações centralizadas passam por uma fase de planejamento na qual a Administração Central da Ebserh, através da respectiva equipe de planejamento da contratação, realiza o levantamento das estimativas de necessidades das unidades hospitalares com o objetivo de definir os quantitativos a serem adquiridos.

Sobre o planejamento das contratações no âmbito da Ebserh, o art. 23 do RLCE 2.0 prevê que "as contratações serão antecedidas por planejamento prévio e detalhado, com a finalidade de otimizar o desempenho da empresa, proteger o interesse público envolvido e promover transparência e equidade, com vistas a maximizar seus resultados econômicos e suas finalidades estatutárias".

Veja-se, a propósito do planejamento da contratação, o que determina o art. 24 do RLCE 2.0:

Art. 24. O planejamento de cada nova contratação consistirá na instrução de processo administrativo contendo documentação capaz de materializar as seguintes etapas:

I - estudos técnicos preliminares;

II - gerenciamento de riscos;

III - elaboração de documentos contendo as especificações técnicas da contratação, como o Anteprojeto de Engenharia, o Termo de Referência ou o Projeto Básico, com suas respectivas pesquisas de preços.

Por sua vez, o art. 28, inciso V da normativa, preconiza a necessidade de que o Estudo Técnico Preliminar, realizado pela equipe de planejamento da contratação durante a fase de planejamento, contemple, dentre outros elementos, a "estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala".

Logo, não restam dúvidas de que durante a fase de planejamento das contratações centralizadas, a equipe de planejamento deve estimar de forma fundamentada e com a maior precisão possível as quantidades necessárias para suprir a necessidade de cada unidade hospitalar participante.

Ocorre que, a despeito de tal planejamento, com o decorrer do tempo, o quantitativo estimado de um produto para determinada

unidade hospitalar pode deixar de ser consumido, na mesma medida em que a quantidade estimada para o mesmo produto para outra unidade hospitalar da rede pode se tornar insuficiente diante do aumento da demanda. Neste cenário é que surge a viabilidade do remanejamento de saldo de itens registrados em Ata de Registro de Preços, derivada de contratação centralizada, entre as unidades hospitalares da rede Ebserh. Sobre o tema, assim leciona Sidney Bittencourt:

[...] Questão interessante, que tem conexão direta com a matéria, notadamente com o dever de planejamento imposto à Administração, é a possibilidade de um eventual futuro remanejamento dos quantitativos registrados, que, a nosso ver, não é incompatível com o Sistema de Registro de Preços. Como no decorrer do tempo os quantitativos estimados podem não vir a ser consumidos, e como entendemos que inexistente vinculação absoluta aos quantitativos preliminarmente estimados, concluímos que é totalmente viável o remanejamento de itens. [...] (BITTENCOURT, Sidney. Licitação de registro de preços: comentários ao Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelos Decretos nº 8.250, de 23 de maio de 2014, e nº 9.488, de 30 de agosto de 2018. 6. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021. p. 83-84)

Com essa finalidade é que fora editada a Instrução Normativa n.º 6/2014 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, aplicável à Ebserh por força do art. 225, § 1º, do RLCE 2.0. A redação impressa nesta normativa foi praticamente integralmente reproduzida no art. 30 do Decreto n.º 11.462/2023. Dada a importância das mencionadas legislações para o caso ora em análise, transcreve-se abaixo os respectivos teores:

A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das

atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, do Anexo I do Decreto nº 8.189, de 21 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no art. 27 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o remanejamento das quantidades previstas para os itens com preços registrados nas Atas de Registro de Preços.

Art. 2º Nas Atas de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

§1º O remanejamento de que trata o caput somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

§ 2º No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos nos §§ 3º e 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

§ 3º Para efeito do disposto no caput, caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

§4º Caso o remanejamento seja feito entre órgãos de Estados ou Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

Art. 3º A Administração poderá utilizar recursos de Tecnologia da Informação na operacionalização do disposto nesta Instrução Normativa e automatizar procedimentos de controle e gerenciamento dos atos dos órgãos e

entidades envolvidas.

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

§ 1º O remanejamento de que trata o caput somente será feito:

I - de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

II - de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

§ 2º O órgão ou a entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para fins do remanejamento de que trata o caput.

§ 3º Na hipótese de remanejamento de órgão ou de entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32.

§ 4º Para fins do disposto no caput, competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

§ 5º Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades de Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

§ 6º Na hipótese de compra centralizada, caso não haja indicação, pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do disposto no § 2º, a distribuição das

quantidades para a execução descentralizada ocorrerá por meio de remanejamento.
(grifos inexistentes no original)

Com efeito, constata-se que é juridicamente possível que a Administração Central da Ebserh, no exercício das funções inerentes ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, realize o remanejamento de saldo de ARP entre unidades hospitalares participantes, e de unidade hospitalar participante para não participante, devendo-se, neste último caso, serem observados os limites previstos nos §§ 3º e 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013 e no art. 32 do Decreto n.º 11.462/2023.

Chama-se atenção, entretanto, para o disposto no §4º do art. 2º da normativa acima transcrita e no §5º do art. 30 do Decreto n.º 11.462/2023. Segundo os referidos dispositivos, na hipótese de o remanejamento pretendido ser realizado entre unidades hospitalares situadas em Municípios distintos, é facultado ao fornecedor beneficiário da ARP aceitar ou não o fornecimento dos itens nos novos termos decorrentes do remanejamento. Tal faculdade se justifica considerando eventuais ônus a que o fornecedor estaria submetido (tributários e/ou logísticos, p.ex.) que podem decorrer do fornecimento do item registrado em local diverso do qual o fornecedor se comprometeu ao firmar a Ata de Registro de Preços. Cabe registrar que o custo tributário e/ou logístico pode ocasionar um impacto financeiro negativo na margem de lucro inicialmente fixada pelo fornecedor.

Ao comentar sobre a redação do §4º do art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 6/2014, cuja redação é a mesma do grifado parágrafo 5º acima transcrito, Gabriela Lira Borges assim ponderou:

[...] Ainda, dispôs a Instrução Normativa sobre o remanejamento entre órgãos de Estados ou Municípios distintos. Nesse caso, considerando o ônus adicional decorrente de eventual entrega de bens em local distinto do qual se comprometeu na ata, poderá o fornecedor com preços registrados optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens. Por fim, vale observar que a possibilidade de remanejamento de quantitativos de itens com preços registrados não exime a Administração do dever de

planejamento extraído, entre outros, do art. 6º do Decreto nº 7.892/13, que impõe ao participante a atribuição de informar ao gerenciador sua estimativa de consumo. Todavia, considerando a incerteza quanto aos quantitativos que serão efetivamente utilizados por cada participante, inerente ao sistema de registro de preços, a possibilidade de remanejamento parece ser, de fato, uma medida válida para otimizar os resultados do SRP. [...] (IN nº 06/2014 da SLTI: Remanejamento das quantidades previstas para os itens registrados em atas - Blog da Zênite)

Nos moldes suprarreferidos, entendo que o conteúdo transcrito no §4º do art. 2º da IN 06/2014/SLTI/MPOG e no §5º do art. 30 do Decreto nº 11.462/2023 visa proteger o fornecedor de custos tributários e logísticos não previstos inicialmente, aspecto que acaba por afastar uma relação direta com a abrangência do certame.

Reputo, todavia, que os mencionados §4º e §5º devem ser interpretados em conjunto com o §2º do art. 9º do Decreto nº 7.892/2013 e alínea "a", inciso III do art. 15, do Decreto nº 11.462/2023, no qual se abre a possibilidade de o edital do certame facultar ao licitante a apresentação de preços distintos para entrega dos produtos ou prestação dos serviços em locais diferentes. Com efeito, é possível que nas contratações centralizadas a serem realizadas pela Administração Central da Ebserh, seja facultado no edital a apresentação de propostas com preços distintos de acordo com a localidade das unidades hospitalares participantes onde serão realizadas as entregas dos produtos ou a execução dos serviços.

Nessa lógica, havendo a referida previsão no edital do certame, entende-se que, além de o fornecedor estar ciente, este tenha inserido os custos variáveis para entrega dos bens ou execução dos serviços em cada localidade. Assim sendo, caso se tenha a necessidade de remanejamento de quantitativo entre unidades hospitalares participantes do certame, o fornecedor ficaria obrigado a aceitar o remanejamento e realizar o fornecimento do produto ou a execução dos serviços nas regiões para as quais seu preço foi registrado. Dito de outro modo, nessa hipótese, estaria dispensada a necessidade de aceite pelo fornecedor nos termos do §4º do art. 2º Instrução Normativa nº 6/2014

e §5º do art. 30 do Decreto n.º 11.462/2023.

Nesse sentido, com objetivo de promover a segurança jurídica, é pertinente que os editais ou seus anexos das contratações centralizadas, prevejam, além do disposto no §2º do art. 9º do Decreto nº 7.892/2013 e alínea "a", inciso III do art. 15, do Decreto n.º 11.462/2023, a possibilidade de remanejamento de quantitativo de itens registrados, e que, em se tratando de remanejamento para unidades hospitalares participantes, o fornecedor será apenas notificado, ficando obrigado a fornecer de acordo com os preços registrados para a localidade para o qual o quantitativo será remanejado.

Como decorrência lógica do exposto acima, pode-se concluir que se o remanejamento de quantitativo de itens for efetuado entre filiais situadas no mesmo Município, não há a necessidade de concordância do fornecedor beneficiário da ARP, eis que inexistentes variações tributárias/logísticas capazes de interferir no lucro fixado para o fornecedor.

Por fim, caso o remanejamento seja concretizado entre filiais situadas em Municípios ou Estados distintos, e o edital/termo de referência não possua expressamente a faculdade de apresentação de propostas com preços distintos de acordo com a localidade das unidades hospitalares participantes, bem como não possua a viabilidade do remanejamento, deve o fornecedor ser indagado sobre a viabilidade do fornecimento dos produtos ou execução dos serviços nos novos locais.

Necessário ratificar ainda que, mesmo havendo a possibilidade do remanejamento das quantidades revistas em itens registrados em atas de registro de preços, deve-se pontuar a respeito da essencialidade da realização de um planejamento consistente, circunstância que diminui o risco de desabastecimento entre as unidades hospitalares.

3 DA NECESSIDADE DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO DE REMANEJAMENTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Acerca do primeiro questionamento apresentado, de acordo com o RLCE 2.0, o termo de referência é o "documento necessário para a contratação de bens e serviços, contendo parâmetros e elementos descritivos para subsidiar as etapas de Seleção de Fornecedor e de Gestão do Contrato".

Tratando-se o remanejamento de quantidade de itens

registrados em ARP de procedimento inerente à gestão da Ata de Registro de Preços, consoante art. 24, III do Decreto n.º 11.462/2023, de fato é pertinente que a equipe de planejamento da contratação, no decorrer do planejamento do certame, avalie a necessidade de prever ou não a sua possibilidade na futura ARP. Sendo necessária, deve-se a justificativa para essa possibilidade ser inserida no Termo de Referência da contratação.

De outro giro, o registro do procedimento do remanejamento não necessita necessariamente ser inserido no corpo da Ata de Registro de Preços, desde que conste expressamente do conteúdo reproduzido no Termo de Referência. Essa conclusão detém amparo no tópico "condições gerais" da ARP, que remete expressamente às condições reproduzidas no Termo de Referência.

4 CONCLUSÃO

Por todo o exposto, opina-se, sob o ponto de vista estritamente jurídico, no sentido de que:

- a) o remanejamento de quantitativo de itens efetuado entre filiais situadas em um mesmo Município não implica a necessidade de concordância do fornecedor beneficiário da ARP;
- b) o remanejamento entre filiais participantes situados em Municípios diversos, nas hipóteses em que os editais ou seus anexos contiverem expressamente a exigência de apresentação de propostas com preços distintos de acordo com a localidade das unidades participantes, dispensa o aceite do fornecedor, estando ele obrigado ao remanejamento com os preços registrados para a localidade em que o quantitativo será fornecido;
- c) o remanejamento entre filiais participantes situadas em Municípios distintos, nas hipóteses em que os editais ou seus anexos não contiverem expressamente a exigência de apresentação de propostas com preços distintos de acordo com a localidade das unidades participantes, necessita do aceite do fornecedor;
- d) o procedimento para o remanejamento não necessita necessariamente ser inserido no corpo da Ata de Registro de Preços, desde que conste expressamente do conteúdo reproduzido no Termo de Referência.

ACESSO E/OU DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO

Parecer n.º 26/2023/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH¹

João Claudio Righetto Moreira²
Pollyana da Silva Alcântara³

Sumário Executivo

Este processo foi submetido ao Serviço Jurídico de Consultivo Administrativo para análise e emissão de manifestação jurídica sobre acesso e/ou disponibilização de imagens de videomonitoramento.

A manifestação foi elaborada com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Lei n.º 12.527/2011, na Lei n.º 10.406/2002 e na Lei n.º 13.709/2018.

Concluiu-se que tanto o simples acesso à visualização das imagens quanto a sua efetiva disponibilização não se diferenciam para os fins da LGPD, porque ambos são considerados como operações de tratamento de dados pessoais. Além disso, concluiu-se, que, nas hipóteses em que apenas o solicitante estiver nas imagens capturadas pela central de videomonitoramento, constitui seu direito ter acesso a tais dados, como previsto na LAI e na LGPD.

Porém, caso, além do solicitante, terceiros estejam presentes nas imagens, o acesso somente poderá ser concedido, como regra, nas seguintes hipóteses: i) se o acesso for autorizado diante de previsão legal, como é o caso de atendimento de ordem judicial ou de requisição

¹ Parecer emitido no processo administrativo SEI n.º 23820.004027/2023-18 em versão adaptada para publicação.

² Especialista em Proteção de Dados (LGPD e GDPR) pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Direito Penal e Processo Penal pela Escola do Ministério Público de Santa Catarina e Universidade do Vale do Itajaí. Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí. Advogado da Ebserh e Chefe do Setor Jurídico de Judicial Administrativo. E-mail: joao.righetto@ebserh.gov.br

³ Mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento pelo IPEA. Pós-graduanda em Licitações e Contratações Públicas pela Faculdades CERS. MBA em Gestão Pública pela ENAP. Especialista em LGPD pela UCAM/RJ, em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade de Direito Padre Arnaldo Janssen, em Direito Público pela PUC Minas e em Direito Tributário pela Universidade Gama Filho. Graduada em Direito pela PUC Minas. Advogada da Ebserh e Chefe do Serviço Jurídico de Consultivo. E-mail: pollyana.alcantara@ebserh.gov.br.

do Ministério Público; ii) se o(s) terceiro(s) presente(s) nas imagens consentir(em) expressamente que elas sejam disponibilizadas ao solicitante; e iii) se não for possível obter o consentimento expresso do(s) terceiro(s) presente(s) nas imagens, seja tecnicamente viável a prévia ocultação de todos os demais rostos que não sejam do próprio solicitante.

É importante mencionar, por fim, que, obviamente, os agentes públicos do próprio hospital universitário federal (HUF), devidamente autorizados pela autoridade competente, podem ter acesso às imagens capturadas pela central de videomonitoramento contratada pelo HU, especialmente para a proteção do interesse público e geral preponderante, como, exemplificativamente, nos casos em que se apure a prática de infração disciplinar, crime e/ou contravenção penal nas dependências do HU, por meio de investigação preliminar e/ou processo administrativo sancionador instaurados.

1 FUNDAMENTAÇÃO

Sabe-se que, de acordo com os incisos X e LXXIX do art. 5º da Constituição da República de 1988 (CR/88), "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" e "é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais".

Confirmam-se, ainda, as previsões constantes nos artigos 20 a 21 da Lei n.º 10.406, de 10/01/2002, que institui o Código Civil:

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. (Vide ADIN 4815)

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os

descendentes.

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. (Vide ADIN 4815)

Ademais, veja-se o que diz o enunciado n.º 404 da V Jornada de Direito Civil do Conselho Federal de Justiça:

A tutela da privacidade da pessoa humana compreende os controles espacial, contextual e temporal dos próprios dados, sendo necessário seu expresse consentimento para tratamento de informações que versem especialmente o estado de saúde, a condição sexual, a origem racial ou étnica, as convicções religiosas, filosóficas e políticas.

A Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, por sua vez, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), materializa o reconhecimento do direito fundamental à proteção de dados pessoais no ordenamento jurídico brasileiro e impacta significativamente a gestão desses dados, tanto no âmbito da iniciativa privada quanto do Poder Público, impondo, além da necessidade de verdadeira mudança cultural, a adoção de diversas medidas de adequação organizacional para conformação aos seus ditames.

Veja-se a definição de dados pessoais contemplada no artigo 5º da LGPD:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

A partir dessas definições, constata-se que o dado pessoal

é qualquer informação relacionada à pessoa, que possa identificá-la por si só ou em conjunto com outras informações. São exemplos de dados pessoais: nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização via GPS, prontuário de saúde, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências de lazer; endereço de IP (Protocolo da Internet) e cookies, entre outros (Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/protECAode-dados/dados-pessoais-lgpd>. Acesso em: 21/5/2023).

Dado pessoal sensível, por sua vez, tal como previsto no artigo 5º, inciso II, da LGPD, é o "dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural".

O art. 12 da LGPD prevê que poderão ser igualmente considerados como dados pessoais aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada, bem como que os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Confira-se:

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios.

§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada.

§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

Dado anonimizado é o "dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento". Difere-se do dado pseudonimizado, que, em qualquer hipótese, é considerado dado pessoal. Pseudonimização "é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro" (artigo 5º, inciso III, e artigo 13, § 4º, da LGPD).

Já o "titular", de acordo com o artigo 5º, inciso V, da LGPD, é a "pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento".

Tratamento, por sua vez, conforme o artigo 5º, inciso X, da LGPD, corresponde a "toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração".

Feitos esses esclarecimentos, não há dúvidas de que a coleta, o armazenamento, o acesso, a transmissão e/ou a reprodução de som e imagem, por meio de sistemas de videomonitoramento, são operações de tratamento de dados pessoais, nas quais a Ebserh atua como controladora, já que a competem as principais decisões referentes ao tratamento, especialmente a finalidade (artigo 5º, inciso VI, da LGPD). **Registre-se que tanto o simples acesso à visualização das imagens quanto a sua efetiva disponibilização não se diferenciam para os fins da LGPD, porque ambos são considerados como operações de tratamento de dados pessoais.**

É importante mencionar, ainda, que, embora fotografias e vídeos que contenham imagens de pessoais naturais sejam classificados comumente como dados pessoais (e não como dados pessoais sensíveis), é incontroverso que, a depender do caso concreto, as imagens de pessoas identificadas ou identificáveis em fotografias e

vídeos podem ser consideradas até mesmo dados pessoais sensíveis, na medida que essas imagens revelem uma ou mais das informações elencadas no artigo 5º, inciso II, da LGPD.

Ou seja, praticamente todas as informações que caracterizam um dado pessoal sensível podem, eventualmente, ser identificadas por meio de fotografias e vídeos, como: i) a origem racial ou étnica, por meio das características físicas; ii) a convicção religiosa ou opinião política, por meio, por exemplo, das vestimentas utilizadas; iii) dados referentes à saúde, na medida em que as imagens revelem, por exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas; ou ainda; iv) dados biométricos, no caso de utilização de softwares de reconhecimento biométrico aplicados às imagens.

Por isso é que se sustenta que o tratamento de uma imagem capaz de levar a inferências sobre dados pessoais sensíveis deve seguir os padrões mais restritivos previstos na lei para o tratamento dessa espécie de dados pessoais. Veja-se:

Cabe também destacar, de início, que o conceito de 'dado pessoal' é bastante amplo, pois abrange qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. A imagem de uma pessoa, por exemplo, é dado pessoal, desde que seja possível identificá-la. Isso se aplica tanto a fotos quanto a vídeos. Com isso, o tratamento de fotografias e vídeos que retratem pessoas identificadas ou identificáveis deve respeitar os princípios e as regras da LGPD.

Não apenas isso. A partir de uma imagem (que é um dado em si), pode-se extrair outras informações relevantes sobre um indivíduo. Uma fotografia ou um vídeo que mostra uma pessoa rezando dentro de uma igreja, ou participando da reunião de um partido político, torna possível identificar a religião e as opiniões políticas dessa pessoa.

No exemplo mencionado no parágrafo anterior, o problema se torna ainda mais complexo, uma vez que informações relacionadas a convicções religiosas e opiniões políticas são consideradas pela LGPD “dados pessoais sensíveis”. Essa

espécie de dado pessoal recebe uma proteção ainda maior da lei e seu tratamento exige um cuidado especial por parte das pessoas físicas e jurídicas que o tratam.

Ou seja, ainda que a imagem em si não seja necessariamente um dado sensível, pode-se inferir dados sensíveis a partir dela. Nessa hipótese, o parágrafo 1º do artigo 11 prevê que a tutela dos dados pessoais sensíveis também se aplica a 'qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular'. **Dessa forma, o tratamento de uma imagem capaz de levar a inferências sobre dados pessoais sensíveis deve seguir os padrões mais restritivos previstos na lei para o tratamento dessa espécie de dados pessoais**⁴.
(Sem destaque no original)

Além disso, o inciso IV do art. 6º da LGPD é claro ao dispor que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios, dentre os quais se destacam para o caso aqui analisado o do livre acesso, o da segurança e da responsabilização e prestação de contas.

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em

⁴ Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-lei-geral-de-protECAo-de-dados-pessoais-e-o-direito-de-imagem-17082019>. Acesso em: 21/5/2023.

relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

(Sem destaques no original)

Não bastasse o exposto, é necessário lembrar que a Ebserh também está sujeita à Lei n.º 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). Afinal, o inciso XXXIII do art. 5º da CR/88 estabelece que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

Aliás, mesmo antes do advento da LGPD, a LAI já colocava a salvo os dados pessoais, denominados por ela como informação pessoal. Veja-se:

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, **assegurar a:**

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III - **proteção da informação sigilosa e da informação pessoal**, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

(Sem destaques no original)

O art. 21 da LAI contempla previsões sobre restrições de acesso à informação. Confira-se:

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

Certo é que não há superioridade da LGPD em relação à LAI ou vice-versa. Em verdade, "[...] nota-se que as leis, apesar de suas peculiaridades, mais contribuem para a proteção de dados pessoais

comuns e especiais do que se repelem"⁵.

O tema, inclusive, foi discutido pela Câmara dos Deputados em novembro/2021, com a conclusão no sentido de que o acesso à informação não pode ser prejudicado por conta da LGPD. Veja-se:

Acesso à informação não pode ser prejudicado por conta de Lei de Proteção de Dados, dizem especialistas

Deputados e sociedade civil denunciam uso equivocado da LGPD pela administração pública para impedir acesso a informações
18/11/2021 - 13:13

Autoridades ouvidas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados afirmaram que o acesso a informações de órgãos públicos e de agentes públicos não pode ser prejudicado por interpretações equivocadas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O colegiado discutiu, na terça-feira (16), a interação entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação (LAI), mas especialistas garantiram que não há conflito entre as leis.

Autor do pedido do debate, o deputado Elias Vaz (PSB-GO) acredita que alguns órgãos do governo estão 'pegando carona na confusão da interpretação da LGPD e da LAI para impedir que a população tenha acesso à informação transparente'. Para ele, isso dificulta também o trabalho parlamentar de fiscalização do Poder Executivo.

'Nós já temos notícia tanto da própria população, que, por exemplo, requisita informações do governo federal e está tendo negativa em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou tendo este problema, agora mesmo recebi um calhamaço de material que pedi, um material denso, e ficou sob sigilo esse material só porque tinha CPF das pessoas', disse. 'Eu sequer posso tirar cópia desse

⁵ Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/2020/lei-acesso-informacao-lai-lei-geral-protecao-dados-pessoais-lgpd>. Acesso em: 21/5/2023.

material, e eu já identifiquei possíveis irregularidades', complementou⁶.

Não há dúvidas, desse modo, de que não há conflito entre LAI e LGPD, mas sim a necessidade de harmonização de ambas, de modo que, mesmo após o advento da LGPD, a transparência continua sendo a regra no âmbito da Administração Pública, e o sigilo, por sua vez, é a exceção. É que, em razão do princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição da República de 1988 (CR/88), em regra, os atos praticados pela Administração devem ser públicos.

Feitas todas essas considerações, o que se conclui é que, nas hipóteses em que apenas o solicitante estiver nas imagens capturadas pela central de videomonitoramento, constitui seu direito ter acesso a tais dados, como previsto na LAI e na LGPD.

Caso, entretanto, além do solicitante, terceiros estejam presentes nas imagens, em tese, estarão em tensão o direito do titular ao acesso ao seu próprio dado em contraposição aos direitos da personalidade dos terceiros (como privacidade e imagem). Veja-se como a Controladoria-Geral da União tem se posicionado a esse respeito:

26. No tocante à divulgação de imagens capturadas pelos sistemas de segurança de órgãos e entidades da Administração Pública, ou mesmo informações sobre as pessoas constantes dessas imagens, a CGU, em diversos precedentes, como por exemplo os de NUP 25072.021359/2021-31 e 23835.000136/2021-35, tem se posicionado pelo não provimento de pedidos dessa natureza, em respeito à proteção de informações pessoais de terceiros, nos termos do art. 31 da Lei 12.527/2011, em face do risco de exposição da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de terceiros, bem como, em respeito à Constituição Federal, que em seu art. 5º, inciso II, dispõe que são invioláveis os direitos de personalidade citados, assegurado o

⁶ Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/828370-acesso-a-informacao-nao-pode-ser-prejudicado-por-conta-de-lei-de-protacao-de-dados-dizem-especialistas>. Acesso em: 21/5/2023.

direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação e no inciso XII, do mesmo artigo, estabelece que "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal".

27. Nesse sentido, no âmbito do precedente 23835.000136/2021-35, referido acima, o parecerista considerou que **o recorrido, ao não divulgar as imagens, procedeu com respeito às informações pessoais de terceiros, pois as pessoas que transitavam no local, estavam apenas conscientes que tais imagens tinham o propósito de prover segurança aos indivíduos presentes na instituição, sem autorizar que suas imagens fossem entregues a terceiros por outras razões.** Nesse sentido, o parecerista do processo referido, observa que essa proteção às informações consideradas pessoais, quando relacionadas à intimidade, vida privada, honra e imagem, prevista no art. 31 da LAI, "assegura elementos ou características próprios da personalidade, que possam revelar concepções e opções pessoais, entre outros aspectos, capazes de expor a pessoa a julgamentos, a discriminação, a riscos a sua integridade física, ou a influir no modo como pretende ser vista pelos outros."

28. Por sua vez, o Manual de Aplicação da LAI, publicado por esta CGU, menciona que o cerne do direito à privacidade, segundo a doutrina, se relaciona à pretensão do indivíduo de não ser foco de observação de terceiros, de não ter os seus assuntos, informações pessoais e características expostas a terceiros ou ao público em geral.

29. A recorrente alega que o art. 31, § 3º, inciso IV, prevê que informações pessoais de terceiros, podem ser acessadas, sem o

consentimento do titular, quando forem necessárias à proteção do interesse público e geral preponderante. Entretanto, no presente caso, em relação à situação descrita pela recorrida, não houve nenhum procedimento administrativo apuratório, tampouco, denúncia dos fatos alegados, assim, considera-se que, no caso concreto, se deva ter uma cautela ainda maior na divulgação das informações requeridas no âmbito de um pedido de informação, visto que podem expor o servidor de forma indevida, podendo acarretar danos a sua intimidade, vida privada, honra e imagem.

30. Desta forma, considera-se prudente a manutenção do entendimento desta CGU, de que as informações consideradas pessoais, estão sujeitas a restrição de acesso, quando relacionadas aos direitos de personalidade, em especial aqueles previstos no art. 31 da LAI⁷.

(Sem destaques no original)

Confira-se como a Controladoria-Geral da União se posicionou ao decidir recurso apresentado contra negativa a pedido de acesso à informação feito ao Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, integrante da rede Ebserh:

[...] 1 . O presente recurso trata de pedido de acesso à informação no qual o cidadão solicita ao Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos - HUUFSCAR a filmagem do dia 21/05/2021, pelas câmeras do circuito interno, especificamente por onde a Polícia encaminha as pessoas para exame hemático, no período das 21:30h às 22:30h, uma vez que relata que a Polícia Militar fez uma ocorrência envolvendo-o.

⁷ Parecer n.º 459/2023/CGRAI/DRAI/SNAI/CGU - Processo n.º 23546.006900/2023- 01. Disponível em: <http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx>. Acesso em: 21/05/2023.

2. Em resposta, o HU-UFSCAR negou as filmagens, pois não mostrariam apenas o solicitante, razão pela qual deveria resguardar o direito de proteção à privacidade dos demais frequentadores da entidade, como disposto na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X, onde se encontra: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". O recorrido informou que as imagens das câmeras de segurança só poderão ser fornecidas através da via judicial.

3. Considerando as alegações do recorrido e visando prover a instrução do recurso em 3ª instância, interposto perante esta Controladoria-Geral da União – CGU, foram analisadas pormenorizadamente toda a interlocução ocorrida entre recorrente e recorrido, no presente pedido de acesso, além da legislação e orientações aplicáveis ao acesso à informação.

4. De fato, o recorrido procedeu em respeito à proteção de informações pessoais de terceiros, conforme prevê o artigo 31 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de acesso à Informação - LAI), uma vez que as imagens solicitadas poderiam expor outras pessoas que transitavam no local, apenas conscientes que tais imagens tinham o propósito de prover segurança aos indivíduos presentes na instituição, sem autorizar que suas imagens fossem entregues a terceiros por outras razões. Além do disposto na LAI, acrescenta-se que a Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em seu artigo 5º, inciso II, define dado pessoal sensível como "dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico,

quando vinculado a uma pessoa natural". Em consonância com ambos os dispositivos, **a CGU entende que as informações consideradas pessoais, conforme dispõe o artigo supramencionado da LAI, estão sujeitas à restrição de acesso quando relacionadas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas.** Assim, essa proteção assegura elementos ou características próprios da personalidade, que possam revelar concepções e opções pessoais, entre outros aspectos, capazes de expor a pessoa a julgamentos, a discriminação, a riscos a sua integridade física, ou a influir no modo como pretende ser vista pelos outros. Como exemplo tem-se: origem racial ou étnica, as convicções religiosas, filosóficas ou morais, as opiniões políticas, a filiação sindical, partidária ou a organizações de caráter religioso, filosófico ou político, os referentes à saúde e à vida sexual, bem como os dados genéticos e biométricos⁸.
(Sem destaques no original)

Desse modo, caso, além do solicitante, terceiros estejam presentes nas imagens, o acesso somente poderá ser concedido, como regra, nas seguintes hipóteses:

a) se o acesso for autorizado diante de previsão legal, como é o caso de atendimento de ordem judicial ou de requisição do Ministério Público:

Lei n.º 13.105/2015 (Código de Processo Civil)

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e

⁸ Parecer n.º 792/2021/CGRAI/OGU/CGU - Processo n.º 23835.000136/2021-35. Disponível em: <http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx>. Acesso em: 21/05/2023.

não criar embaraços à sua efetivação; Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Lei n.º 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

[...]

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Decreto-Lei n.º 2.848/1940 (Código Penal)

Desobediência Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

b) se o(s) terceiro(s) presente(s) nas imagens consentir(em) expressamente que elas sejam disponibilizadas ao solicitante;

c) se não for possível obter o consentimento expresso do(s) terceiro(s) presente(s) nas imagens, seja tecnicamente viável a prévia ocultação de todos os demais rostos que não sejam do próprio solicitante.

É importante mencionar, por fim, que, obviamente, os agentes públicos do próprio HUF, devidamente autorizados pela autoridade competente, podem ter acesso às imagens capturadas pela central de videomonitoramento contratada pelo HU, especialmente para a proteção do interesse público e geral preponderante, como, exemplificativamente, nos casos em que se apure a prática de infração disciplinar, crime e/ou contravenção

penal nas dependências do HU, por meio de investigação preliminar e/ou processo administrativo sancionador instaurados.

2 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que tanto o simples acesso à visualização das imagens quanto a sua efetiva disponibilização não se diferenciam para os fins da LGPD, porque ambos são considerados como operações de tratamento de dados pessoais. Além disso, conclui-se, que, nas hipóteses em que apenas o solicitante estiver nas imagens capturadas pela central de videomonitoramento, constitui seu direito ter acesso a tais dados, como previsto na LAI e na LGPD.

Porém, caso, além do solicitante, terceiros estejam presentes nas imagens, o acesso somente poderá ser concedido, como regra, nas seguintes hipóteses: i) se o acesso for autorizado diante de previsão legal, como é o caso de atendimento de ordem judicial ou de requisição do Ministério Público; ii) se o(s) terceiro(s) presente(s) nas imagens consentir(em) expressamente que elas sejam disponibilizadas ao solicitante; e iii) se não for possível obter o consentimento expresso do(s) terceiro(s) presente(s) nas imagens, seja tecnicamente viável a prévia ocultação de todos os demais rostos que não sejam do próprio solicitante.

É importante mencionar, por fim, que, obviamente, os agentes públicos do próprio HUF, devidamente autorizados pela autoridade competente, podem ter acesso às imagens capturadas pela central de videomonitoramento contratada pelo HU, especialmente para a proteção do interesse público e geral preponderante, como, exemplificativamente, nos casos em que se apure a prática de infração disciplinar, crime e/ou contravenção penal nas dependências do HU, por meio de investigação preliminar e/ou processo administrativo sancionador instaurados.

**IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E DA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE
PRATICAREM OU INSTIGAREM ATOS
ANTIDEMOCRÁTICOS**

Parecer n.º 76/2023/DJLC/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH¹

Leonardo Borsa²
Bárbara Dantas Neri³
Pollyana da Silva Alcântara⁴
Thiago Lopes Cardoso Campos⁵

Sumário Executivo

Este processo administrativo foi autuado de ofício pela Divisão Jurídica de Licitações e Contratos para avaliar a aplicação, no âmbito da Ebserh, do Parecer n.º 00001/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU, aprovado por Despacho do Presidente da República, que trata do impedimento de participação em licitações e da contratação de pessoas físicas ou jurídicas que praticarem ou instigarem atos antidemocráticos. Concluiu-se que o Parecer n.º 00001/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU

¹ Parecer emitido no processo administrativo SEI n.º 23477.007082/2023-17, em versão adaptada para publicação.

² Pós-graduado em Direito Público pela ESMAFE/PR, Direito Previdenciário pela PUC/PR e Direito Público pela Faculdade Escola Paulista de Direito. Graduado em Direito pela PUC/PR. Advogado da Ebserh e Chefe do Setor Jurídico de Contratações Estratégicas. E-mail: leonardo.borsa@ebserh.gov.br.

³ Pós-graduada, em nível de especialização, em Direito Administrativo, Direito Empresarial e Gestão Pública e de Pessoas, pela UCAM/RJ. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Advogada da Ebserh e Chefe da Divisão Jurídica de Licitações e Contratos. E-mail: barbara.neri@ebserh.gov.br

⁴ Mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento pelo IPEA. Pós-graduanda em Licitações e Contratações Públicas pela Faculdades CERS. MBA em Gestão Pública pela ENAP. Especialista em LGPD pela UCAM/RJ, em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade de Direito Padre Arnaldo Janssen, em Direito Público pela PUC Minas e em Direito Tributário pela Universidade Gama Filho. Graduada em Direito pela PUC Minas. Advogada da Ebserh e Chefe do Serviço Jurídico de Consultivo. EbserhE-mail: pollyana.alcantara@ebserh.gov.br

⁵ Advogado Sanitarista, especialista em direito sanitário pelo IDISA-Sírio Libanês e mestrando em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Vice-Presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado - IDISA e Consultor Jurídico da Ebserh. E-mail: thiago.lccampos@ebserh.gov.br

IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE PRATICAREM OU INSTIGAREM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

da Advocacia-Geral da União (AGU), aprovado pelo Presidente da República, vincula a Ebserh, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei Complementar n.º 73/1993, bem como que a prática ou a instigação de atos antidemocráticos é conduta passível de caracterizar ato inidôneo, sujeito à aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora por prazo não superior a 2 (dois) anos, em razão da previsão contida no art. 83, inciso III, e no art. 84, inciso III, da Lei n.º 13.303/2016, e no art. 178, inciso III e § 5º, inciso X, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0 (RLCE 2.0).

1 FUNDAMENTAÇÃO

Em 10/04/2023, o Presidente da República aprovou, por meio de despacho presidencial, o Parecer n.º 000001/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU, que veicula o entendimento da Advocacia-Geral da União (AGU) acerca da possibilidade de impedimento de participação em licitações e da contratação de pessoas físicas ou jurídicas que praticarem ou instigarem atos antidemocráticos.

A aprovação realizada pelo dirigente máximo do Poder Executivo Federal torna o parecer vinculante para toda a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei Complementar n.º 73/1993:

Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação do Presidente da República.

§ 1º O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.

Diante da natureza jurídica da Ebserh, empresa pública federal vinculada ao Ministério da Educação, nos termos da Lei n.º 12.550/2011, o conteúdo do parecer alcança, no que for aplicável, esta estatal.

Nesse viés, as conclusões do Parecer n.º 000001/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU foram as seguintes:

- a) A prática de desenvolver, ou ainda, de estimular ações atentatórias aos Poderes da República consubstancia violação ao Estado Democrático de Direito e ao princípio "**republicano**", ambos valores que lastreiam a Ordem Jurídica estabelecida pela Constituição Federal de 1988, consubstanciando, à luz desta, condutas eivadas de alta carga de reprovabilidade do ordenamento jurídico pátrio;
- b) A contratação administrativa de agentes que praticaram ou incentivaram atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito pode ser interpretada como situação incompatível com o princípio da "**moralidade**" estabelecido no art. 37, caput, da Constituição Federal;
- c) A contratação administrativa de agentes que praticaram ou estimularam atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito pode ser interpretada como situação incompatível com os princípios do "**interesse público**", da "**segurança jurídica**" e do "**desenvolvimento sustentável**", estabelecidos no art. 5º, da Lei nº 14.133/21;
- d) É possível desenvolver leitura da Lei nº 14.133/21 que comporte a interpretação de que a prática ou a instigação de atos antidemocráticos é conduta passível de caracterização da ação de "**comportar-se de modo inidôneo**", prevista no seu art. 155, inciso X como infração administrativa;
- e) Encampada a inteligência do item "d", as pessoas físicas ou jurídicas que praticaram ou incentivaram atos antidemocráticos, quando figurarem como licitantes ou contratadas no regime jurídico estabelecido pela Lei nº 14.133/21, estarão sujeitas à responsabilização administrativa, mediante a aplicação da penalidade de "**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**", prevista no inciso IV, do art. 156, da Nova Lei de Licitações;
- f) A aplicação da penalidade de "**declaração de**

IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E DA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE
PRATICAREM OU INSTIGAREM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

inidoneidade para licitar ou contratar"

pressupõe a realização do devido processo legal, nos termos do disposto, nos termos do disposto no art. 158 da Lei nº 14.133/21, com a devida oportunidade ao administrado do exercício dos direitos ao "**contraditório**" e à "**ampla defesa**";

g) A aplicação da sanção de "**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**" não exclui a obrigação das pessoas físicas ou jurídicas responsáveis de ressarcir a Administração Pública dos prejuízos sofridos em decorrência de atos antidemocráticos;

h) A Administração Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos, contados da ciência do fato para instaurar o devido processo administrativo com o desiderato de apurá-lo;

i) A instauração do processo administrativo para a apuração do fato demarca a interrupção do lapso temporal prescricional quinquenal para a responsabilização do agente licitante ou contratado em razão da prática de infração administrativa, nos termos do art. 158, § 4º, da Lei nº 14.133/21;

j) A aplicação das sanções de "**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**", bem como a de "**impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública**" não possui efeito rescisório automático dos contratos em curso, impedindo tão somente a sua prorrogação;

l) É possível interpretar que a prática ou o incentivo de atos antidemocráticos são condutas passíveis de caracterizar a infração administrativa de "**comportar-se de modo inidôneo**", prevista no art. 47, inciso VI, da Lei nº 12.462/11, por parte do licitante submetido ao regime jurídico daquele diploma normativo;

m) A conduta de "**comportar-se de modo inidôneo**" é sancionada com a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art.

47, caput c/c inciso VI, da Lei nº 12.462/11, desde que comprovada em devido processo legal administrativo, com "**contraditório**" e "**ampla defesa**";

n) O prazo prescricional aplicável à pretensão de penalizar o "**comportamento inidôneo**" desenvolvido pelo licitante submetido ao Regime Diferenciado de Contratações Administrativas é de cinco anos contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a conduta do agente;

o) É competente para aplicar a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública prevista no art. 47, caput, da Lei nº 12.462/11, a autoridade responsável pela celebração do contrato ou outra prevista em regimento, a depender do caso concreto;

p) A aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública tem eficácia no âmbito do ente federativo em que foi aplicada e, na esfera federal, enseja o registro da penalidade do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

q) O reconhecimento da prática ou o incentivo de atos antidemocráticos por parte do contratado é passível caracterizar interesse público hábil a ensejar a rescisão do contrato administrativo, nos termos dos arts. 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/93; e 137, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21, desde que observadas as seguintes condicionantes:

I.1) a realização do devido processo administrativo legal, com a devida observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa do administrado contratante;

I.2) A efetiva comprovação da prática ou do incentivo de atos antidemocráticos por parte do contratado;

I.3) Decisão administrativa explicitamente justificada declinando as razões de interesse

IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E DA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE
PRATICAREM OU INSTIGAREM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

público a ensejar a rescisão administrativa;

I.4) O respeito aos direitos porventura adquiridos em decorrência do contrato administrativo;

I.5) a avaliação da proporcionalidade das consequências práticas possíveis da rescisão da avença para a Administração Pública.

r) A restrição do direito de pessoas físicas ou jurídicas de participar de licitações ou contratações com a Administração Pública é medida de caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio, porquanto a regra é justamente a ampla possibilidade de competição para negociar com o Estado;

s) É possível a utilização, em processo administrativo sancionatório, da prova emprestada que tenha sido licitamente produzida em processo judicial, desde que a sua apreciação tenha sido precedida da observância dos direitos ao "contraditório" e à "ampla defesa" do administrado;

t) A aplicação de medida ou sanção que venha a restringir ou impedir a participação de pessoas físicas ou jurídicas em licitações ou contratações públicas, caso não precedida da efetiva comprovação da conduta ilícita - no caso, a prática ou o estímulo de atos antidemocráticos - poderá vir a configurar desvio de finalidade;

u) A "**atuação antidemocrática**" tratada no presente parecer, não se confunde com o regular exercício do direito de crítica decorrente do direito fundamental à "**liberdade de expressão**", previsto no art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal.

Nota-se que as conclusões fazem referência expressa à Constituição Federal de 1988, bem como a dispositivos da Lei n.º 14.133/2021 e da Lei n.º 12.462/2011, sendo que essas normas legais, salvo em situações pontuais, não são aplicáveis à Ebserh, porque as licitações e contratações públicas desta estatal são regidas pela Lei n.º 13.303/2016 e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0 (RLCE 2.0). Por esse motivo, o conteúdo do Parecer n.º

000001/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU deve ser analisado à luz desses diplomas normativos.

Tendo em vista que a Lei n.º 13.303/2016 previu um regime sancionatório próprio e diverso da Lei n.º 14.133/2021 e da Lei n.º 12.462/2011, não é possível, no âmbito da Ebserh, a aplicação de sanções administrativas que não possuam correspondência com o art. 83 da Lei n.º 13.303/2016, o que inviabiliza a aplicação pela Ebserh das sanções de "declaração de inidoneidade para licitar ou contratar", prevista no art. 156, inciso IV, da Lei n.º 14.133/2021, e de "impedimento de licitar e contratar", prevista no art. 47, caput c/c inciso VI, da Lei n.º 12.462/2011, mencionadas no Parecer n.º 000001/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU.

Entretanto, ao se considerar que a sanção de "declaração de inidoneidade para licitar ou contratar", prevista no art. 156, inciso IV, da Lei n.º 14.133/2021, possui abrangência no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, os efeitos dessa sanção alcançam a Ebserh. Também alcança a Ebserh a sanção de "impedimento de licitar e contratar" prevista no art. 47, caput c/c inciso VI, da Lei n.º 12.462/2011, quando aplicada por outros entes públicos no âmbito da União, uma vez que os efeitos dessa sanção se irradiam para a esfera federativa do ente que a aplicar.

Nesses casos, a sanção de "declaração de inidoneidade para licitar ou contratar" não gera efeito rescisório automático nos contratos administrativos em curso, mas impede a empresa, nos termos do art. 69, incisos II e III, do RLCE 2.0, de participar de licitações e de ser contratada pela Ebserh, assim como de prorrogar a vigência dos contratos em que a Ebserh for parte, enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

Em relação às penalidades da Lei n.º 13.303/2016, a prática ou a instigação de atos antidemocráticos é conduta passível de caracterizar ato inidôneo, sujeito à aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em razão da previsão contida no art. 83, inciso III, e no art. 84, inciso III, da Lei. Veja-se:

Art. 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia

IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E DA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE
PRATICAREM OU INSTIGAREM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

[...]

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

[...]

Art. 84. As sanções previstas no inciso III do art. 83 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

[...]

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.

O RLCE 2.0, nessa mesma linha, previu a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebsersh nos casos de comportamento inidôneo, conforme previsão do art. 178, inciso III e § 5º, inciso X:

Art. 178. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Ebsersh poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

[...]

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebsersh, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

[...]

§ 5º A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar poderá também ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

[...]

X - comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei n.º 12.846/2013.

De todo modo, a aplicação da penalidade de "suspensão

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos" pressupõe também o atendimento do devido processo legal, nos termos da Lei n.º 13.303/2016 e do RLCE 2.0, com a devida oportunidade do exercício dos direitos ao "contraditório" e à "ampla defesa". Além disso, não exclui a obrigação das pessoas físicas ou jurídicas responsáveis ressarcirem a Administração Pública dos prejuízos sofridos em decorrência de atos antidemocráticos. Já quanto à competência para a sua aplicação no âmbito da Ebserh, deve ser observado o art. 180 do RLCE 2.0. Veja-se:

Art. 180. A aplicação de sanções às empresas contratadas, após o devido processo administrativo, será decidida:

I - na Administração Central, pelo Diretor de Administração e Infraestrutura, em primeira instância, e pelo Presidente, em última instância;

II - nas unidades hospitalares, pelo Gerente Administrativo, em primeira instância, e pelo Superintendente, em última instância.

No tocante à prescrição, a Lei n.º 13.303/2016 e o RLCE 2.0 não trouxeram disciplina específica a respeito dos prazos aplicáveis à pretensão punitiva relativa ao sancionamento das condutas previstas nesses diplomas normativos. Por esse motivo, é cabível a aplicação do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, previsto na Lei n.º 9.873/1999, nos seguintes termos:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante

IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E DA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE
PRATICAREM OU INSTIGAREM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

A necessidade de observância do prazo quinquenal de prescrição é reforçada pelo art. 21, §§ 3º e 4º, da Norma Operacional - SEI n.º 2/2021/SL/CAD/DAI-EBSERH, que trata especificamente da apuração de irregularidades e aplicação de sanções a licitantes no âmbito da Ebserh:

Art. 21. [...]

§ 3º O prazo prescricional para aplicação de sanções a licitantes é de 5 (cinco) anos.

§ 4º O marco inicial da contagem da prescrição será a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que ver cessado.

Já em relação às hipóteses de interrupção do prazo prescricional, diante da omissão da Lei n.º 13.303/2016 e do RLCE 2.0, deve ser observado o art. 2º da Lei n.º 9.873/1999, com o seguinte teor:

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

No mais, a aplicação da sanção de "suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos" no âmbito da Ebserh também não possui efeito rescisório automático dos contratos em curso, impedindo tão somente a sua prorrogação, o que encontra respaldo na alínea "b" do item 11 do Anexo IX da Instrução Normativa

SEGES/MPDG n.º 05/2017.

Sobre a rescisão dos contratos administrativos aludida no Parecer n.º 000001/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU, a prática ou o incentivo de atos antidemocráticos por parte do contratado não é passível de motivar a rescisão contratual por razões de interesse público, haja vista que, diversamente da Lei n.º 14.133/2021, a Lei n.º 13.303/2016 relegou ao próprio contrato a estipulação das hipóteses de rescisão (art. 69, inciso VII, da Lei n.º 13.303/2016).

Assim, o RLCE 2.0 previu hipóteses específicas para a rescisão unilateral dos contratos administrativos no art. 184, nos seguintes termos:

Art. 184. Constituem motivo para a rescisão unilateral do contrato:

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

III - O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

IV - A prática de atos previstos na Lei nº 12.846/2013;

V - A inobservância da vedação ao nepotismo, nos termos do Decreto nº 7.203/2010;

VI - A prática de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputação das partes, direta ou indiretamente.

Vê-se que, apesar de inexistir hipótese específica no RLCE 2.0 quanto à possibilidade de rescisão unilateral do instrumento contratual por razões de interesse público, tal como apresentado no Parecer n.º 000001/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU, há a possibilidade de rescisão contratual quando da prática de atos que, direta ou indiretamente, prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputação das partes.

Conseqüentemente, é possível que a prática ou o incentivo de atos antidemocráticos venha a prejudicar ou comprometer a imagem ou

IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE PRATICAREM OU INSTIGAREM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

a reputação das partes, situação que, em sendo o caso, possibilitará a rescisão contratual de modo unilateral, com fundamento no art. 184, inciso VI, do RLCE 2.0.

Nesse caso, a rescisão somente será possível após a regular instauração de processo administrativo (art. 184, § 1º, do RLCE 2.0), com a devida observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Durante a instrução processual deverá também ser evidenciada, de modo claro e objetivo, a prática ou o incentivo de atos antidemocráticos e, após, deverá ser prolatada decisão administrativa pela autoridade competente que, de maneira fundamentada, justifique as razões que motivam a rescisão contratual.

Como regra, ainda, a rescisão unilateral deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 90 (noventa) dias (art. 184, § 2º, do RLCE 2.0). Entretanto, a critério da Ebserh, caso exista risco ao regular funcionamento das atividades, tal prazo poderá ser reduzido ou ampliado (art. 184, § 3º, do RLCE 2.0).

Já os efeitos da rescisão do contrato deverão ser operados a partir da comunicação escrita sobre o julgamento do processo administrativo, preferencialmente por meio eletrônico, ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação no Diário Oficial da União (art. 184, § 4º, do RLCE 2.0). Porém, caso a imediata solução de continuidade do contrato traga prejuízos à Ebserh, a comunicação sobre o julgamento do processo administrativo poderá prever que os efeitos da rescisão serão operados em data futura (art. 184, § 5º, do RLCE 2.0).

2 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que o Parecer n.º 000001/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU, da Advocacia-Geral da União (AGU), aprovado pelo Presidente da República, vincula a Ebserh, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei Complementar n.º 73/1993, bem como que a prática ou a instigação de atos antidemocráticos é conduta passível de caracterizar ato inidôneo, sujeito à aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora por prazo não superior a 2 (dois) anos, em razão da previsão contida no art. 83, inciso III, e no art. 84, inciso III, da Lei n.º 13.303/2016 e no art. 178, inciso

LEONARDO BORSA
BÁRBARA DANTAS NERI
POLLYANA DA SILVA ALCÂNTARA
THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS

III e § 5º, inciso X, do RLCE 2.0.

ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO DA CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR

Parecer n.º 78/2023/DJLC/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH¹

Glerger Alcantara Sabiá²
Bárbara Dantas Neri³
Pollyana da Silva Alcântara⁴
Thiago Lopes Cardoso Campos⁵

Sumário Executivo

O objeto da consulta diz respeito ao enquadramento tributário da contratação continuada de nutrição e alimentação hospitalar, nos moldes pretendidos pelo HUF, e previsão sobre o regime de dedicação exclusiva de mão de obra para a execução contratual.

Concluiu-se que o imposto devido é o ICMS, que deve incidir sobre o valor total da operação, englobando tanto a parcela referente às mercadorias fornecidas como aquela pertinente aos serviços prestados, bem como que é recomendável que a Equipe de Planejamento da Contratação defina expressamente, no termo de referência, o

¹ Parecer emitido no processo administrativo SEI n.º 23533.002054/2022-19, em versão adaptada para publicação.

² Graduado em Direito (UFPE), Especialista em Direito Administrativo (UFT), Especialista em Direito do Trabalho (FDDJ) e Mestre em Educação Profissional e Tecnológica (IFPE). Professor de Ciências Jurídicas do IFPE. Advogado da Ebsersh e Chefe da Unidade Jurídica de Consultas. E-mail: glerger.sabia@ebserh.gov.br

³ Graduada em Direito (UFRN), Especialista em Direito Administrativo (UCAM), Especialista em Direito Empresarial (UCAM) e Especialista em Gestão Pública e de Pessoas (UCAM). Advogada Ebsersh e Chefe da Divisão Jurídica de Licitações e Contratos. E-mail: barbara.neri@ebserh.gov.br

⁴ Graduada em Direito (PUC Minas), Especialista em Direito Tributário (UGF), Especialista em Direito Público (PUC Minas), Especialista em Direito e Processo Civil (FAJANSSEN), Especialista em LGPD, Privacidade e Proteção de Dados (UCAM), Especialista em Gestão Pública (ENAP) e Mestranda em Políticas Públicas (IPEA). Advogada da Ebsersh e Chefe do Serviço Jurídico de Consultivo. E-mail: pollyana.alcantara@ebserh.gov.br.

⁵ Advogado Sanitarista, especialista em direito sanitário pelo IDISA-Sírio Libanês e mestrando em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Vice-Presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado - IDISA e Consultor Jurídico da Ebsersh. E-mail: thiago.lccampos@ebserh.gov.br

enquadramento tributário do objeto da contratação, registrando rigorosamente as justificativas, os elementos caracterizadores, os procedimentos de faturamento, liquidação e pagamento, a forma de cálculo das retenções tributárias, a documentação fiscal relacionada, entre outros aspectos, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da transparência pública, da boa-fé contratual e da vinculação ao instrumento convocatório.

Além do mais, concluiu-se que a modelagem da contratação pretendida pelo HUF contempla o regime de dedicação exclusiva de mão de obra de que trata o art. 17 da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017 e, por consequência, atrai as exigências relacionadas ao acompanhamento dos aspectos administrativos da execução contratual quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, por exemplo. Afinal, o eventual enquadramento tributário como operação de circulação de mercadorias, sujeita ao ICMS, não impede nem condiciona a adoção do modelo de execução contratual caracterizado pelo regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

1 ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO DA CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR

Compete aos Estados instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, que incidirá sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios, conforme estabelecido da Constituição da República (art. 155 da CRFB/1988) e na Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996).

Por outro lado, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos Municípios, tem como fato gerador a prestação dos serviços expressamente definidos em lei complementar, ainda que esses serviços não se constituam como atividade preponderante do prestador, e ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias, conforme estabelecido no art. 156 da CRFB/1988 e na Lei Complementar nº 116/2003.

Fato é que deve incidir apenas o ICMS sobre os serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios, vale dizer,

não inseridos na lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003, mas presentes no fornecimento de mercadorias (art. 155, § 2º, inciso IX, alínea "b", da CRFB/1988). O enquadramento tributário de serviços com mercadorias ou de mercadorias com serviços é assim explicado pela doutrina de Adolpho Bergamini:

O artigo 1º, § 2º, da Lei Complementar nº 116/03, que é norma habilitada a resolver conflitos de competência (a Lei Complementar), determina que o ISS incide inclusive sobre as mercadorias fornecidas com o serviço prestado, ressalvadas as exceções expressas na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03.

Não é só. Pelo artigo 2º, IV, da Lei Complementar nº 87/96, o ICMS incide sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios. Com efeito, não cabe ISS sobre: (i) os serviços de competência exclusiva dos Estados (transportes interestadual, intermunicipal, e comunicações), e (ii) os serviços que não estejam expressamente listados na Lei Complementar nº 116/03, ainda que possuam algum fazer em sua execução, como no fornecimento de refeições, por exemplo, onde naturalmente há um serviço no atendimento. E pelo artigo 2º, V, também da Lei Complementar nº 87/96, incide o ICMS sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável (no caso, a Lei Complementar nº 116/03) expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

Logo, mesmo que o serviço esteja previsto na lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, havendo em seu item expressa ressalva pela incidência do ICMS sobre as mercadorias fornecidas com o serviço, então, haverá incidência do ISS sobre o valor do serviço e ICMS sobre o valor das mercadorias. [...]

Por outro lado, se não houver essa expressa

ressalva no item da lista da Lei Complementar nº 116/03, a mercadoria agregada ao fornecimento de um serviço não se submete ao ICMS, devendo, assim, ser apenas considerada como custo do serviço prestado, somando-se ao total do serviço tributável pelo ISS.

(BERGAMINI, Adolpho. ICMS: análise de legislação, manifestações de administrações tributárias, jurisprudência administrativa e judicial e abordagem de temas de gestão tributária. Coleção Cursos de Tributos Indiretos; Volume 1. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 300)

Em outras palavras, em operações mistas, assim entendidas as que agregam mercadorias e serviços, incide o ISS sempre que o serviço agregado estiver compreendido na lista de que trata a Lei Complementar nº 116/2003 e incide o ICMS sempre que o serviço agregado não estiver previsto na referida lista (STJ - REsp nº 1.092.206-SP, 1ª Seção, DJ 23.03.2009). Confira-se julgado mais recente do STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. OPERAÇÕES MISTAS. ENQUADRAMENTO NA LISTA DO ISSQN. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da necessidade de verificação da atividade da empresa no caso de operações mistas para a definição do imposto a ser recolhido. "Se a atividade desenvolvida estiver sujeita à lista do ISSQN, o imposto a ser pago é o ISSQN, inclusive sobre as mercadorias envolvidas, com a exclusão do ICMS sobre elas, a não ser que conste expressamente da lista a exceção" (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.168.488/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/6/2010).

2. Assim, caberia à Corte de origem a análise

acerca do enquadramento ou não dos serviços de ensaio de tipo, inspeção, repotenciamento e supervisão de montagem na lista do ISSQN, uma vez que o fornecimento de mercadorias não é suficiente para atrair a incidência do ICMS, consoante firme jurisprudência deste e. STJ.

3. Trata-se, portanto, de omissão relevante ao deslinde da controvérsia, a justificar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.996.763/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

É que a jurisprudência, inclusive a do Supremo Tribunal Federal, evoluiu e superou a classificação eminentemente civilista de obrigações de dar ou de fazer, segundo a qual "[...] ICMS seria devido quando se estivesse diante de obrigação de dar, ao passo que o ISS pressuporia obrigação de fazer [...]" (FEITOSA, Maurine Morgan Pimentel. O conflito de competência entre o ICMS e o ISS: um estudo de casos na Era da Internet. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 78).

Tanto assim o é que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2869-DF, em 22/2/2023, o Supremo Tribunal Federal afirmou que "[...] pode-se observar uma evolução na jurisprudência desta Corte Suprema, a qual inicialmente adotava com rigor a teoria civilista, mas que tem superado essa classificação e dado mais relevância à lista de serviços definida por meio de lei complementar e ao caráter imaterial da prestação de serviços".

Especificamente sobre o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação (Súmula nº 163 do STJ). Ou seja, o fornecimento de alimentação é fato gerador do ICMS, não importando sua natureza seja prestação de serviço ou circulação de mercadoria, ou ambos, pois o ICMS alberga em sua hipótese de incidência não só a circulação, mas também as operações a ela concernentes (STJ, EREsp nº 24.193-SP, 1ª Seção, DJ 20.02.1995).

Dos julgados precedentes que originaram a Súmula nº 163 do STJ, destacam-se os seguintes trechos:

[...] nas citadas operações mistas, o ICMS será sempre devido sobre os referidos serviços, salvo se vierem a ser incluídos na lista que acompanha a lei complementar a que alude o inciso IV do art. 156, da Lei Maior (STJ, REsp n. 31.707-SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, publicado no DJ de 25.04.1994). A prestação de serviço adjunta ao fornecimento de mercadorias em bares, restaurantes e correlatos não constitui hipótese de incidência do ISS, por não integrar a lista anexa ao Decreto-Lei n. 406/1968. O Tributo devido, no caso, é o ICMS, e tem por base de cálculo o valor total da operação, englobando tanto a parcela referente as mercadorias fornecidas como aquela pertinente aos serviços prestados pelo estabelecimento (STJ, EREsp n. 31.927-SP, Relator eminente Ministro Demócrito Reinaldo, DJ de 12.09.1994).

Em consultas sobre a interpretação da legislação tributária, submetidas à Coordenação Geral de Tributação (Cosit), a Receita Federal do Brasil já ponderou que "empresa de refeição coletiva, que mantém cozinha onde prepara a alimentação que é servida no próprio local ou em outro indicado pelo cliente, não presta serviços de copa, que envolvem o fornecimento de mão de obra para a preparação, manuseio e distribuição de alimentos. Trata-se de fornecimento de alimentação, com a simultânea prestação de serviços, em restaurante próprio ou em estabelecimento similar, e que [...] consubstancia operação mercantil e não prestação de serviços", conforme a Solução de Consulta Cosit nº 233/2014, bem como a Solução de Consulta Cosit nº 87/2018, com as seguintes ementas:

Solução de Consulta Cosit nº 233/2014
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
EMENTA: RETENÇÃO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL. O

fornecimento de alimentação por empresa de refeição coletiva, em restaurante ou estabelecimento similar, com a emissão de nota fiscal de venda mercantil, não se sujeita à retenção prevista no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991. [...]

Solução de Consulta Cosit nº 87/2018

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL

EMENTA: REFEIÇÕES COLETIVAS. FORNECIMENTO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O fornecimento de refeições coletivas em estabelecimento da pessoa jurídica contratante, mediante a utilização de funcionários de pessoa jurídica fornecedora que somente a ela respondem, não constitui hipótese de cessão de mão-de-obra, não constituindo impedimento para a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. [...]

Vale a pena transcrever parte da fundamentação da Solução de Consulta Cosit nº 233/2014:

[...] a obrigação de fornecer alimentação por empresa que possui restaurante industrial, onde elabora as refeições, que são consumidas dentro do próprio restaurante ou em outro local indicado pelo contratante, tem como objeto a entrega de uma coisa. Tal operação está regulada pelo art. 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. [...]

A Consultante, sendo empresa de refeição coletiva, que mantém cozinha onde prepara a alimentação que é servida no próprio local ou em outro indicado pelo cliente, não presta serviços de copa, que envolvem o fornecimento

ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO DA CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR

de mão de obra para a preparação, manuseio e distribuição de alimentos. Trata-se de fornecimento de alimentação, com a simultânea prestação de serviços, em restaurante próprio ou em estabelecimento similar, e que, nos termos da legislação e jurisprudência acima transcritas, consubstancia operação mercantil e não prestação de serviços.

Dessa forma, tal operação não está sujeita à retenção previdenciária de 11% de que trata o art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, que somente se aplica quando há “prestação de serviços”.

No mesmo sentido, a Consulta Tributária n.º 14979/2017, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo:

ICMS – Fornecimento de refeições coletivas – Preparação e fornecimento dentro do refeitório de órgão público.

I. O fornecimento de refeições coletivas a órgãos públicos configura fato gerador do ICMS e não do ISS, conforme determina a Lei Complementar nº 87/1996.

II. O fato da contratada operar com a preparação de refeições coletivas, cujo preparo e fornecimento sejam efetivados nas dependências de empresa ou órgão público contratante, não descaracteriza a incidência exclusiva do ICMS.

III. É possível, em tese, que haja a prestação concomitante de dois serviços de naturezas distintas – um sujeito à incidência do ICMS, outro do ISS – por uma mesma empresa contratada a um mesmo contratante.

Nesse cenário, observa-se que a contratação de refeições coletivas é compreendida pela jurisprudência como uma operação de circulação de mercadorias, sujeita ao ICMS estadual. Pelas mesmas razões, as contratações de nutrição e alimentação hospitalar devem ser enquadradas, em regra, como operações relativas à circulação de mercadorias.

O Setor Consultivo da Secretaria da Fazenda do Estado do

Paraná considerou como sujeita ao ICMS uma empresa "com a atividade econômica de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas (CNAE 5620-1/01) [...] que, via processo licitatório, celebrou contrato para fornecimento de refeições a serem servidas pela Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, instituição de beneficência social, voltada para a área de saúde, que presta serviços de nutrição e alimentação hospitalar, diretamente aos seus beneficiários (pacientes, acompanhantes, colaboradores e funcionários do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu)" (Consulta n.º 4/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná).

Do mesmo modo, a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, ao tratar do benefício fiscal consistente em crédito presumido redutor do saldo devedor do ICMS, expressamente considerou como sujeita ao ICMS a "empresa de refeições coletivas vendendo para um hospital alimentação que será servida aos pacientes", embora não contemplada pelo referido benefício fiscal (PERNAMBUCO. Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Orientações Tributárias: Benefícios Fiscais para Empresas de Refeições Coletivas. Recife: SEFAZ-PE, 2018).

Na mesma direção, ao analisar a contratação de serviços de fornecimentos de refeições para o Hospital Geral de Fortaleza, a Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza/CE concluiu que:

[...] apesar da atividade de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas ser um prestação de serviço, por ela não se encontrar prevista na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n.º 116/2003 como hipótese de incidência do ISSQN, ela não está sujeita a incidência do imposto municipal sobre serviços. Para esse desiderato, não importa se a alimentação a ser fornecida é preparada na sede da contratada ou do contratante.
(Parecer SEFIN/SUCON n.º 2011, Processo n.º 2010/401093, Secretaria de Finanças da Prefeitura de Fortaleza/CE)

Com igual entendimento, para a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, a atividade de nutrição e alimentação

hospitalar é tributada pelo ICMS (Consulta n.º 42/2018 - Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro).

É importante mencionar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o fornecimento de refeições a pacientes e acompanhantes referenciados para tratamento médico de alta complexidade na rede do SUS, atividade similar a de bares e restaurante, consubstancia hipótese de incidência do ICMS, dada a predominância da circulação de mercadoria. Veja-se:

Trata-se de recurso especial interposto pelo Município de Rio Branco, com amparo na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF/88, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim ementado (e-STJ, fl. 186):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E ACOMPANHANTES REFERENCIADOS PARA TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PROVENIENTES DAS CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - CASAI. OPERAÇÃO COM NATUREZA MISTA - PREPARAR E FORNECER ALIMENTAÇÃO. FATO GERADOR DO ICMS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, I, DA LEI KANDIR E SÚMULA 163 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. O tributo devido pela apelante em razão do fornecimento de refeições não deve ser determinado em razão da natureza jurídica da CASAI, mas da própria essência da operação praticada pela contribuinte.

2. Nos casos de operações mistas, que envolvem, a um só tempo, o fornecimento de mercadoria e a prestação de serviço, a repercussão tributária será definida como base na regra da preponderância da atividade comercial. Por este critério, pode a prestação de serviço absorver o fornecimento de mercadoria, e aí incidirá o ISSQN, como também pode

predominar o fornecimento da mercadoria sobre a prestação de serviço, caso em que a operação é alcançada pelo ICMS.

3. O fornecimento de refeições a pacientes e acompanhantes referenciados para tratamento médico de alta complexidade na rede do SUS e que estão em trânsito na CASAI, atividade similar a de bares e restaurante, consubstancia hipótese de incidência do ICMS, dada a predominância da circulação de mercadoria sob o eventual serviço prestado no fato econômico. Inteligência da Súmula 163 do STJ.

[...]

5. A tributação da prestação de serviços hospitalares (e das mercadorias que o compõem), relação jurídica que envolve hospital e paciente, não impede a tributação de operações praticada em momento anterior, notadamente aquelas oriundas de relações estabelecidas entre entidades hospitalares e seus fornecedores. São relações jurídico-tributário diversas, que envolvem fatos geradores e contribuintes distintos.

6. Recurso conhecido e provido.

[...]

Diante desse quadro legislativo, conclui-se, sem esforço exegético, que o fornecimento de refeições preparadas configura hipótese de incidência do ICMS, e não do ISSQN, como pretende o recorrido, dada a predominância da circulação de mercadoria sob o eventual serviço prestado no fato econômico.

O entendimento, aliás, está consolidado por meio da Súmula 163 do STJ, segundo a qual "o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação". [...] (REsp 1.755.866-AC, Decisão monocrática: Ministro Og Gernandes, Data da Publicação: 12/3/2020). (Sem grifos no original).

ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO DA CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR

Portanto, na contratação de nutrição e alimentação hospitalar nos moldes pretendidos pelo HUF, em que, inclusive, a precificação do objeto se dará por quantidade de refeições fornecidas (item 2.1 do Ofício - SEI nº 7/2022/UFAC/SAD/DAF/GAD/HUF-EBSERH - 18957201), o imposto devido é o ICMS, que deve incidir sobre o valor total da operação, englobando tanto a parcela referente às mercadorias fornecidas como aquela pertinente aos serviços prestados.

Ilustrativa da base de cálculo é a decisão do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, segundo a qual "toda a prestação de serviço executada é necessária para o fornecimento da alimentação e integra a base de cálculo do ICMS", rechaçando a possibilidade de tributar pelo ICMS "apenas os insumos e, pelo imposto municipal - ISSQN, a mão de obra utilizada para o preparo e fornecimento das refeições":

[...] a atividade econômica desenvolvida pela Autuada, é o fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas (CNAE 5620- 1/01) e que, em regra, tal atividade, exercida por seus empregados no seu estabelecimento ou no estabelecimento do contratante dos serviços, evidentemente demandará atividades complementares exercidas, por exemplo, por cozinheiros, auxiliares de cozinha, de limpeza e de nutricionista, para acompanhar a preparação/produção e até o ato de servir os alimentos aos funcionários das contratantes;

[...] no caso dos autos, como afirma a própria Impugnante e atestam os documentos juntados aos autos, ocorreu o fornecimento de refeições coletivas, mediante contrato, para diversas empresas (hospitais, supermercados, faculdades).

Repita-se que a Autuada tributava pelo ICMS, apenas os insumos e pelo imposto municipal - ISSQN, a mão de obra utilizada para o preparo e fornecimento das refeições, com base no item 17.11 da Lista de Serviços anexa à LC 116/03. De fato, o procedimento adotado pela Impugnante não encontra acolhida na legislação tributária, uma vez que toda a

prestação de serviço executada é necessária para o fornecimento da alimentação e integra a base de cálculo do ICMS, conforme legislação acima transcrita. [...]

Note-se que, como evidenciam os objetos dos próprios contratos juntados pela Autuada, firmados entre ela e seus clientes, estes se referem a produção, transporte e distribuição de refeições coletivas, cujos preços, incluem todas as despesas diretas e indiretas para a execução do objeto, conforme firmado, por exemplo, no documento anexo às fls. 118.

Assim, correto o procedimento fiscal em exigir a diferença do ICMS referente às parcelas que foram indevidamente submetidas ao ISSQN, com a devida redução da base de cálculo, conforme previsto no item 20, b e 21, b do anexo IV do RICMS/02, acrescida da Multa de Revalidação prevista no art. 56, inciso II, da Lei nº 6.763/75.

(Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, Acórdão n.º 22.530/21/2ª, PTA/AI: 01.001485045-64, Diário Eletrônico em 05/03/2021)

Por fim, é recomendável que a Equipe de Planejamento da Contratação defina expressamente, no termo de referência, o enquadramento tributário do objeto da contratação, registrando rigorosamente as justificativas, os elementos caracterizadores, os procedimentos de faturamento, liquidação e pagamento, a forma de cálculo das retenções tributárias, a documentação fiscal relacionada, entre outros aspectos, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da transparência pública, da boa-fé contratual e da vinculação ao instrumento convocatório.

2 CARACTERIZAÇÃO OU NÃO DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA NA CONTRATAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, PARA FINS DE OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(SIMPLES NACIONAL) E DE OBRIGATORIEDADE OU NÃO DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, E PREVISÃO SOBRE O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Superada a questão do imposto devido, é necessário analisar a caracterização ou não de cessão de mão de obra na contratação de nutrição e alimentação hospitalar, para fins de opção pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte (Simples Nacional) e de obrigatoriedade ou não de retenção de contribuição previdenciária (art. 31 da Lei nº 8.212/1991), em face do modelo de execução contratual que caracteriza o regime de dedicação exclusiva de mão de obra de que trata o art. 17 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

É que, de acordo com o art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno que realize cessão ou locação de mão-de-obra.

Do ponto de vista tributário, a cessão de mão de obra está conceituada no § 3º do art. 31 da Lei nº 8.212/1991, definição legal utilizada para fins de retenção das contribuições previdenciárias:

Art. 31. [...]

§ 3º Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

No mesmo sentido, a regulamentação da Receita Federal do Brasil (art. 115 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009):

Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de

trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 1974.

§ 1º Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.

§ 2º Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.

§ 3º Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato."

Assim também a definição do Comitê Gestor do Simples Nacional (art. 112 da Resolução CGSN nº 140/2018):

Art. 112. O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão de obra, sob pena de exclusão do Simples Nacional.

§ 1º Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de obra a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, para realização de serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma de contratação.

§ 2º As dependências de terceiros a que se refere o § 1º são as indicadas pela empresa contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam ao MEI prestador dos serviços.

§ 3º Os serviços contínuos a que se refere o § 1º são os que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou

ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO DA CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR

sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por trabalhadores contratados sob diferentes vínculos.

§ 4º Considera-se colocação de trabalhadores, inclusive o MEI, à disposição da empresa contratante a cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato."

Certo é que, de acordo com o TCU, a Lei Complementar n.º 123/2006 foi imprecisa quanto ao tratamento a ser conferido à situação de uma operação mista, em que a prestação do serviço é conjugada com a disponibilização de mão de obra, de modo que, para suprir a lacuna deixada pelo legislador, deve-se considerar o objeto preponderante do ajuste, de modo que é possível a adoção do regime de tributação simplificado se a mão de obra apresentar caráter meramente instrumental (meio para operacionalização do objeto contratual fim) e incidental (com menor importância relativa no ajuste).

Confiram-se os registros a esse respeito no Acórdão n.º 1778/2022 – Plenário do TCU:

[...] 22. Essa discussão, contudo, não é decisiva no caso em tela, pois não se está diante de um contrato puro, mas de um contrato misto, que prevê atividade tanto atividade admitida no regime de tributação simplificado (a locação de veículo) quanto atividade que, em princípio, estaria excluída do regime (disponibilização dos motoristas), se consideradas isoladamente.

23. Não é demasiado destacar que inexistente impedimento à celebração de contratos mistos pela Administração Pública. Ajustes dessa espécie são comuns no direito privado e tratados com naturalidade pelos agentes econômicos, sendo certo que: a) a própria Lei 8.666/1993, em seu art. 54, prevê que se aplicam às contratações administrativas 'os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado'; e b) o Supremo

Tribunal Federal já declarou que ‘a Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população’ (item 6 da ementa do acórdão relativo ao tema 246 da repercussão geral, que tratou exatamente da terceirização e seus reflexos na seara administrativa).

24. Ora, a celebração de contratos com objetos conjugados (tais como a locação de veículos com motoristas) é uma solução usual de mercado e que, em muitos casos, pode ser perfeitamente adequada ao atendimento das necessidades da Administração. A dúvida que se põe nos autos decorre exatamente do fato de que, apesar da licitude e do uso generalizado desse tipo de contratação, a LC 123/2006 não previu expressamente o tratamento jurídico-tributário a ser conferido à hipótese.

[...].

27. Essas respostas não deixam nenhuma dúvida quanto a se admitir aos optantes do Simples Nacional a prestação da atividade de locação de veículos com o fornecimento concomitante de operadores, quando o fornecimento desses operadores representarem o componente residual (‘meramente incidental’) no contexto global do contrato (e de um contrato misto, visto que a mão de obra, no caso, ‘decorre do contrato de locação dos bens móveis’, que é o componente predominante).

28. A predominância da locação dos bens móveis há de ser levada em conta, para correta aplicação da lei, pois uma mesma nomenclatura (locação de veículos com disponibilização de motoristas) pode servir para dissimular contratação distinta, em que o fornecimento da mão de obra seja o objeto principal, constituindo a locação de veículos o componente menos substancial do ajuste.

29. No entanto, nos casos em que o contrato efetivamente tenha por objeto principal a

locação de veículos, não existirá vedação a que a licitante seja optante do Simples Nacional, ainda que, em caráter supletivo, seja também fornecida a mão de obra (motoristas) necessária para a condução ou operação dos veículos locados.

30. Essa mão de obra fornecida em caráter meramente instrumental (meio para operacionalização do objeto contratual fim) e incidental (com menor importância relativa no ajuste) não desvirtua, para fins tributários, a incidência do regime tributário aplicável ao objeto principal do ajuste (locação de bens móveis), como reiteradamente tem respondido o órgão fazendário, ao dirimir as dúvidas que lhe são apresentadas na forma do art. 40 da LC 123/2006.

[...]

32. Em síntese, é possível concluir que, de fato, a LC 123/2006 foi imprecisa quanto ao tratamento a ser conferido à situação de uma operação mista, em que, na prestação do serviço, a locação de bens móveis (automóveis) é conjugada com a disponibilização de mão de obra (motoristas), em um contexto no qual essas atividades se complementam e otimizam a eficiência econômica do próprio ajuste, não obstante o fato de que, isoladamente consideradas, tais atividades estariam submetidas a regimes tributários distintos.

33. Para suprir a lacuna deixada pelo legislador, no particular, a controvérsia tem sido resolvida com base em algumas premissas que são bastantes razoáveis e compatíveis com a finalidade do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, as quais podem ser assim sintetizadas, a partir de tudo o que foi exposto:

a) nos contratos que tenham por objeto o exclusivo fornecimento de mão de obra, não envolvendo a locação de bens móveis, incide a vedação contida no art. 17, inciso XII, da LC 123/2006, não se permitindo, por conseguinte,

o recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional (salvo alguma exceção prevista na citada lei, a exemplo do tratamento conferido aos serviços de limpeza, conservação e vigilância);

b) diversamente, nos contratos que tenham por objeto a exclusiva locação de bens móveis, sem o fornecimento de mão de obra, é admissível o recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, como prevê o art. 18, § 4º, inciso V, da LC 123/2006, se atendidos os demais requisitos para a incidência desse regime;

c) por fim, nos contratos mistos, que contemplem tanto a locação de bens móveis (ex. automóveis) quanto o fornecimento da mão de obra para operá-los (ex. motoristas), deve-se considerar o objeto preponderante do ajuste, de forma que é possível a adoção do regime de tributação simplificado se a mão de obra apresentar caráter meramente instrumental (meio para operacionalização dos bens móveis locados) e incidental (com menor importância relativa no ajuste). [...]

No caso da contratação de nutrição e alimentação hospitalar, nos moldes pretendidos pelo HUF, a atividade preponderante é o fornecimento de refeições, de modo que a disponibilização de mão de obra (cofeiro, técnicos em nutrição, auxiliares de cozinha, serviços gerais e nutricionista) apresenta caráter meramente instrumental (meio para operacionalização do objeto contratual fim) e incidental (com menor importância relativa no ajuste). Consequentemente, eventual previsão do regime de dedicação exclusiva de mão de obra não será capaz de caracterizar, por si só, a cessão de mão de obra.

Tanto assim o é que a Receita Federal do Brasil já se posicionou no sentido de que "o fornecimento de refeições coletivas em estabelecimento da pessoa jurídica contratante, mediante a utilização de funcionários de pessoa jurídica fornecedora que somente a ela respondem, não constitui hipótese de cessão de mão-de-obra, não constituindo impedimento para a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional" (Solução de Consulta Cosit nº 87/2018).

Do mesmo modo, "o fornecimento de alimentação por empresa de refeição coletiva, em restaurante ou estabelecimento similar, com a emissão de nota fiscal de venda mercantil, não se sujeita à retenção prevista no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991" (Solução de Consulta Cosit nº 233/2014).

Registre-se, por fim, que, de acordo com o descrito no Termo de Referência do Pregão Eletrônico que está sendo planejado pelo HUF, é previsto o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que, conforme o art. 17 da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017, pressupõe o seguinte:

Art. 17. Os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são aqueles em que o modelo de execução contratual exija, dentre outros requisitos, que:

I - os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da contratante para a prestação dos serviços;

II - a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos; e

III - a contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos.

Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput poderão ser prestados fora das dependências do órgão ou entidade, desde que não seja nas dependências da contratada e presentes os requisitos dos incisos II e III.

Portanto, a modelagem da contratação pretendida pelo HUF contempla o regime de dedicação exclusiva de mão de obra de que trata o art. 17 da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017 e, por consequência, atrai as exigências relacionadas ao acompanhamento dos aspectos administrativos da execução contratual quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, por exemplo.

Afinal, o eventual enquadramento tributário como operação de

circulação de mercadorias, sujeita ao ICMS, não impede nem condiciona a adoção do modelo de execução contratual caracterizado pelo regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

É importante destacar, ainda, que a contratação de nutrição e alimentação hospitalar, com a previsão do regime de dedicação exclusiva de mão de obra, enseja a necessidade de discriminação do custo de mão de obra (postos de trabalho) separado dos demais custos de fornecimento de refeições (insumos, etc.). Mesmo usando única nota fiscal mercantil, a discriminação dos custos deve ser realizada no faturamento / liquidação mensal, a partir da planilha de custos e formação de preço da contratação.

A necessidade de discriminação dos custos do custo de mão de obra (postos de trabalho) separado dos demais custos de fornecimento de refeições (insumos, etc.) está relacionada à viabilidade prática da aplicação de glosas da mão de obra (Instrumento de Medição de Resultado), da avaliação do reequilíbrio econômico do contrato (repactuação, reajuste, revisão, acréscimos ou supressões), da fiscalização e/ou retenção de verbas trabalhista (conta vinculada, pagamento direto), uma vez que tais custos estão sujeitos à variáveis distintas.

3 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que, na contratação de nutrição e alimentação hospitalar nos moldes pretendidos pelo HUF, o imposto devido é o ICMS, que deve incidir sobre o valor total da operação, englobando tanto a parcela referente às mercadorias fornecidas como aquela pertinente aos serviços prestados, bem como que é recomendável que a Equipe de Planejamento da Contratação defina expressamente, no termo de referência, o enquadramento tributário do objeto da contratação, registrando rigorosamente as justificativas, os elementos caracterizadores, os procedimentos de faturamento, liquidação e pagamento, a forma de cálculo das retenções tributárias, a documentação fiscal relacionada, entre outros aspectos, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da transparência pública, da boa-fé contratual e da vinculação ao instrumento convocatório.

Além do mais, conclui-se que a modelagem da contratação pretendida pelo HUF contempla o regime de dedicação exclusiva de

ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO DA CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR

mão de obra de que trata o art. 17 da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017 e, por consequência, atrai as exigências relacionadas ao acompanhamento dos aspectos administrativos da execução contratual quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, por exemplo. Afinal, o eventual enquadramento tributário como operação de circulação de mercadorias, sujeita ao ICMS, não impede nem condiciona a adoção do modelo de execução contratual caracterizado pelo regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019

Parecer n.º18/2023/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH¹

Adriana Martinelli Martins²
Guilherme Campos Fonseca³
Thiago Lopes Cardoso Campos⁴

Sumário Executivo

Trata-se de processo administrativo instaurado de ofício por esta Consultoria Jurídica, com fulcro no artigo 6º, incisos VII e XIII, do Regulamento da Conjur/Ebserh, objetivando propor soluções jurídicas preventivas e recomendar providências a serem adotadas em atendimento ao interesse público e às normas vigentes, mediante elaboração de manifestação jurídica própria.

A análise foi feita com fundamento na Constituição Federal de 1988, no Decreto-Lei nº 5452 (CLT), no Decreto nº 3.048/1999, nos normativos internos da Ebserh, bem como em doutrina e jurisprudência especializadas sobre a matéria.

Ao longo da manifestação, foram tecidas importantes considerações acerca dos efeitos da Emenda Constitucional nº 103/2019 nos contratos de trabalho dos empregados públicos, quando houver concessão da aposentadoria com a utilização do tempo de contribuição decorrente do vínculo com a Ebserh.

Ao final, concluiu-se que inexistente direito adquirido à manutenção do vínculo caso aposentado após a EC nº 103/2019. Assim, ao tomar

¹ Parecer emitido no processo administrativo SEI n.º 23477.002150/2023-51, em versão adaptada para publicação.

² Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória. Pós-graduada em Direito Constitucional Aplicado com Capacitação para Ensino no Magistério Superior e em Gestão Estratégica, Inovação e Conhecimento. MBA Profissional em Comportamento Organizacional. Advogada da Ebserh. E-mail: adriana.martins@ebserh.gov.br .

³ Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e graduado em História pela Unesp. Especialização em Direito do Trabalho e Direito Constitucional. MBA em Saúde Pública. Advogada da Ebserh Chefe do Setor Jurídico de Procedimentos disciplinares. E-mail: guilherme.campos@ebserh.gov.br

⁴ Advogado Sanitarista, especialista em direito sanitário pelo IDISA-Sírio Libanês e mestrando em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Vice-Presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado - IDISA e Consultor Jurídico da Ebserh. E-mail: thiago.lccampos@ebserh.gov.br.

conhecimento da aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente do vínculo com a Ebserh, a Administração Pública tem o dever de romper o vínculo de trabalho por ato próprio, considerando a rescisão nos mesmos moldes do contrato por prazo determinado, consoante item II.c.

1 EFEITOS DA EC N.º103/2019 NOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS

O constituinte reformador, com o fito de encerrar a celeuma sobre efeitos da aposentadoria voluntária no contrato de trabalho dos empregados da Administração Pública, alterou a Constituição Federal de 1988, com o advento da EC n.º 103/2019, de modo que dispôs o artigo 37, § 14º:

Art. 37. [...] §14º. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

Assim, no que diz respeito à abrangência subjetiva de sua hipótese, verifica-se que a norma passou a acolher, indistintamente, os empregados da Administração Pública que obtiverem aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com utilização do tempo de contribuição decorrente do respectivo emprego, abrangendo todas as pessoas que prestam serviços à Administração Pública direta e indireta, o que inclui não só as autarquias e fundações públicas, como também as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações de direito privado.

Ainda, nota-se que a alteração não fez distinção entre as aposentadorias comuns e especiais, por idade ou por tempo de contribuição, restando, dessa forma, que o tempo de contribuição do empregado da Administração Pública no respectivo emprego tenha sido utilizado (bem como considerado) na concessão do benefício.

Ponto de maior exame, contudo, relaciona-se aos limites temporais dos fatos alcançados pela hipótese normativa, quando esta se refere à "aposentadoria concedida".

É matéria de direito intertemporal a regra geral de que "a lei,

no momento exato em que entra em vigor, colhe, no limite de suas forças, todos os fatos nela descritos então existentes, que não remontem, em nenhum dos elementos normativamente indicativos dessa existência, ao passado"⁵. Para que não reste dúvidas ao aplicador da norma, a regra de transição disposta na EC nº 103/2019 proibiu de forma expressa a aplicação retroativa do artigo 37, § 14, às aposentadorias **já concedidas**, nos termos dispostos em seu artigo 6º, **in verbis**:

Art 6º. O disposto no §14 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data da entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Assim, o legislador foi enfático quanto ao não rompimento do vínculo a aposentadorias concedidas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Na análise do dispositivo, percebe-se que o legislador, em contrapartida, dispõe que, para as aposentadorias concedidas após a EC nº 103/2019, os efeitos do § 14 seriam imediatos. Foi esse o posicionamento da maioria do STF no julgamento do Tema 606 (Leading Case: RE 655283, Relator Ministro Marco Aurélio):

A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, §14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/09, nos termos do que dispõe seu art. 6º.

Na interpretação do normativo, abrange não apenas as aposentadorias efetivadas anteriormente ao novel constitucional, mas

⁵ RAMOS, Elival da Salva. *A proteção aos direitos adquiridos do direito constitucional brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31

também aquelas requeridas antes da sua vigência, contudo, concedidas após (com retroação de data de início), face à morosidade do sistema previdenciário.

Assim, se o empregado requereu a aposentadoria antes da Emenda Constitucional nº 103/2019 e seu benefício foi concedido após a sua vigência com retroação para data anterior a 13 de novembro de 2019, não perderá o vínculo com esta estatal. Em contrapartida, se não houve retroação de efeitos, ou seja, a data de início (DIB) da aposentadoria foi a partir de 13 de novembro de 2019, aplica-se o disposto no artigo 37, §14º da CF/88, impondo-se a rescisão do contrato de trabalho que gerou o tempo de contribuição.

Cumprе esclarecer que o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição é decorrência direta e compulsória da aposentadoria, não sendo necessário, nesses casos, que o empregado celetista peça demissão ou que haja dispensa sem justa causa pela empregadora (não se trata de acúmulo ilícito - com opção de escolha, mas de rompimento imperativo em decorrência de dispositivo constitucional).

Resta, portanto, a análise quantos às situações nas quais o empregado público já possuía os requisitos para a aposentadoria quando do início da vigência da Emenda Constitucional nº103/09, contudo, apenas realizou seu requerimento após, utilizando-se do tempo de contribuição decorrente do vínculo público atual.

2 DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE OU NÃO DE PERMANECER NO VÍNCULO APÓS A EC Nº103/2019

Após análise do dispositivo constitucional que trouxe, de forma clara e precisa, a impossibilidade de permanência no vínculo laboral ao se aposentar após o vigor da EC nº 103/2019, restaria perquirir se renderia "direito adquirido" a permanecer no vínculo aos empregados que tenham completados os requisitos para a inativação antes da vigência do atual novel constitucional, mas que requereram e tiveram sua aposentadoria concedida somente após a vigência da nova ordem (o que, em tese, configuraria o alcance do normativo).

Conforme clássica doutrina de José Afonso da Silva, entende-se por direito subjetivo aquele "exercitável segundo a vontade do titular

e exigível na via jurisdicional quando seu exercício é obstado pelo sujeito obrigado prestação à correspondente”⁶. Continua o autor, “Se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transforma-se em direito adquirido, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular. Incorporou-se no seu patrimônio, para ser exercitado quando convier”⁷, devendo, assim, ser protegido contra a retroatividade da lei nova (art. 5º, XXXVI, da CF).

Dessa forma, certo é que há direito adquirido à **percepção de proventos de inatividade** a partir do instante em que preenchidos os requisitos legais para tanto, independentemente do momento em que é exercido o direito pelo segurado e requerida a concessão.

Assim, aplica-se aos proventos de aposentadoria a lei vigente quando o beneficiário reuniu os requisitos para a sua concessão. Neste caso, lei posterior que altere as regras até então vigentes não retroagirá no tempo. Corroborando esse entendimento, nota-se trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS, julgado em 21/02/2013, **in verbis**:

[...] Pois bem, ao preencher os requisitos legalmente exigidos para se aposentar por tempo de serviço, o segurado adquire o direito correspondente, direito que passará a integrar o seu patrimônio jurídico, com as configurações, inclusive o valor dos proventos, que lhes der a lei vigente à data da implementação e não à data do requerimento. Foi por essa razão que o Supremo alterou a Súmula 359, para desatrelar do direito adquirido o seu exercício. Realmente, em determinado momento, o segurado adquiriu o direito de se aposentar, mas permaneceu trabalhando sem se aposentar. Os cálculos foram feitos levando em conta a data, não da aquisição do direito, mas a data em que houve o exercício do direito – data superveniente. E essa data acabou sendo considerada por prejudicial. A pergunta que se faz é se ele pode

⁶ SILVA, José Afonso. *Curso de Direito Positivo*. 16ª edição. SP: Malheiros, 1999, p. 434.

⁷ *Op.cit*.pp. 434/435.

exercer o direito de se aposentar, calculando esse direito, inclusive os proventos, na data anterior, ou seja, na data em que ele veio a adquirir o direito. **Reafirmo que o direito que se adquire pode ser exercido nos termos e com a configuração da data da aquisição, quando se implementaram os respectivos requisitos. Trata-se, todavia, de um direito potestativo – ou seja, um direito formativo-gerador, a significar que não gera, desde logo, um dever de satisfazer a prestação por parte do sujeito passivo.** Tal dever de prestar tem como pressuposto necessário a iniciativa do segurado de exercer o direito de se aposentar. Antes disso, não há qualquer lesão ao direito subjetivo, porque ainda não há o dever jurídico de satisfazer. O que caracteriza os direitos potestativos, formativos-geradores na linguagem de Pontes de Miranda, é justamente isso. Enquanto não exercido pelo seu titular, ele não pode ser satisfeito espontaneamente pelo sujeito passivo. Por isso, se afirma que a um direito potestativo, ainda não exercido, corresponde um dever de sujeição, mas não um dever de imediata satisfação. A consequência prática é que, enquanto não exercido o direito, não pode, logicamente, ser violado. Essa é a consequência prática do direito potestativo. **Todavia, em se tratando de direito já incorporado ao patrimônio jurídico, a falta de exercício não acarreta, por si só, a sua perda, a não ser quando se fixa um prazo decadencial, a não ser quando a lei fixa um prazo para o exercício do direito, o que não é o caso.** O direito assim adquirido, pode, portanto, ser exercido a qualquer tempo, ressalvada a decadência.

Inclusive, nesse mesmo sentido foi o texto do artigo 3º da EC nº 103/2019:

Art. 3º **A concessão de aposentadoria** ao servidor público federal vinculado a regime

próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes **será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional**, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (grifos nossos)

Diferentemente do acima exposto, quanto ao direito subjetivo do empregado público a permanecer em seu vínculo após ter sua aposentadoria concedida a partir de 13/11/2019 (utilizando-se do tempo de contribuição decorrente do vínculo público atual), pelo posicionamento da Suprema Corte, podemos concluir que não existe.

Inclusive, esse tem sido o entendimento dos Tribunais, conforme se extrai do julgado abaixo, proferido em ação ajuizada em face desta estatal:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA. PRESERVAÇÃO. REGIME JURÍDICO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PREVISÃO DO ART. 37, § 4º. ROMPIMENTO DO VÍNCULO DE TRABALHO QUE GEROU O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC.
2. A preservação do direito já adquirido, à aposentadoria, antes da Emenda Constitucional

nº 103/2019, não garante o direito ao regime jurídico anterior, no que diz respeito às demais regras. Isso porque, como já firmado pela jurisprudência pátria, não há direito adquirido a determinado regime jurídico.

3. Na hipótese, não há dúvida que a impetrante possuía direito adquirido à aposentadoria segundo os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão - anteriores à EC nº 103/2019 - já que inclusive tinha postulado, obtido a concessão do benefício e dele desistido. No entanto, ao postular novo benefício após a promulgação da EC nº 103/2019, ainda que mantivesse o direito à concessão da aposentadoria segundo as regras anteriores, em princípio passou a submeter-se ao novo regramento quanto às demais disposições - tais como a previsão de rompimento do vínculo de trabalho, consoante previsto no art. 37, § 14 da Constituição Federal, acrescido pela referida Emenda.

4. Não restando demonstrada de plano a probabilidade do direito invocado, recomendável que seja mantida a decisão agravada.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5038359-47.2021.4.04.0000/RS

Desse modo, com a alteração constitucional, ainda que o empregado tenha direito adquirido à aposentadoria, terá que se sujeitar às regras da EC nº103/2019, caso tenha optado por solicitar a concessão do benefício previdenciário apenas após a entrada em vigor do novel constitucional. Haverá situações, contudo, que escaparão à regra geral,

consoante será pontuado no parágrafo 2.c.

3 CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA

Conforme já explanado nos parágrafos anteriores, a concessão da aposentadoria após a EC nº103/2019, com a utilização do tempo de contribuição do atual empregador, extingue o contrato de trabalho.

Contudo, caso o empregado opte por desistir do recebimento do benefício, poderá permanecer com o vínculo ativo junto ao empregador, desde que preencha os requisitos abaixo.

O Decreto nº 3.048/1999 prevê que as aposentadorias concedidas pela previdência social, com exceção da aposentadoria por incapacidade permanente, são irreversíveis e irrenunciáveis, salvo quando houver pedido de desistência antes do recebimento do primeiro pagamento do benefício ou efetivação do saque do FGTS:

Art. 181-B. As aposentadorias concedidas pela previdência social são irreversíveis e irrenunciáveis.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

§ 2º O segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste essa intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência de um dos seguintes atos:

I - recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou

II - efetivação do saque do FGTS ou do PIS.

Tal previsão, inserida em 2020, já constava no art. 800 da Instrução Normativa INSS nº 77 de 21.01.2015⁸.

Ratificando a informação supra, a jurisprudência tem entendido ser possível o pedido de desistência da aposentadoria, desde

⁸ Art. 800. Ressalvado o disposto no art. 688, são irreversíveis e irrenunciáveis as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial, após o recebimento do primeiro pagamento do benefício ou do saque do PIS e/ou FGTS, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

que cumpridos os requisitos elencados no art. 181-B do Decreto nº 3.048/1999:

[...] Os benefícios previdenciários de aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial são irreversíveis e irrenunciáveis, a teor do disposto no art. 181-B do Decreto 3.048/1999. **Excepcionalmente, admite-se a desistência do pedido de aposentadoria pelo segurado desde que manifeste sua intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes do recebimento do primeiro pagamento do benefício, ou saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Programa de Integração Social, conforme disposto no art. 181-B, parágrafo único do Decreto 3.048/1999.** [...]

(TRF-1 - AC: 00251297320094013800, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL CASTELO BRANCO RAMOS, Data de Julgamento: 01/07/2019, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 15/07/2019)

Dessa forma, para que seja possível a manutenção do vínculo com a Ebserh após a concessão da aposentadoria, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos acima, bem como seja reconhecido pela autarquia federal o pedido de desistência.

Ressalta-se que também é possível o reconhecimento do cancelamento do benefício por decisão judicial, proferida em processo ajuizado pelo empregado.

Pondera-se que, em ambos os casos, a mera alegação de que realizou o pedido de desistência ou que teve seu benefício cancelado não é suficiente para a suspensão dos procedimentos administrativos de extinção do contrato do empregado, sendo necessária a comprovação da decisão administrativa ou da decisão liminar ou definitiva que determinem o cancelamento da aposentadoria anteriormente concedida.

Quanto a decisões que suspendam (momentaneamente) a concessão do benefício de aposentadoria, também devem ser

SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. AVISO PRÉVIO. INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE O FGTS. Emerge que a ruptura do contrato do autor decorreu de sua aposentadoria por idade, com a utilização do tempo de contribuição decorrente do cargo que ocupava para a concessão do benefício. Aplica-se o § 14, do art. 37, da Constituição Federal, com redação dada pela Ec. n. 103/2019. Nesse contexto, a ruptura do contrato do autor não decorreu de ato do empregador, mas sim, por mera decorrência de disposição Constitucional, que impossibilita a manutenção do vínculo empregatício do empregado público. Assim, inclusive, decidiu o STF nos autos do RE 655.283 com repercussão geral reconhecida. **Logo, em decorrência de a ruptura contratual ter decorrido por circunstâncias alheias à vontade da ré, são indevidos o aviso prévio e a indenização de 40% sobre o FGTS.** Precedentes. Recurso ordinário provido. (TRT-2 10017313920215020473 SP, Relator: MAGDA CARDOSO MATEUS SILVA, 3ª Turma - Cadeira 4, Data de Publicação: 13/07/2022)

Vê-se, pois, que a extinção do vínculo é decorrência do dispositivo constitucional, não podendo, dessa forma, ser considerado como rescisão contratual, mas sim uma regular extinção do contrato de trabalho, nos mesmos moldes do contrato por prazo determinado, não sendo, portanto, devido pagamento de aviso prévio, multa de 40% do FGTS e multas dos arts. 467 e 477 da CLT.

5 DOS ESCLARECIMENTOS A SEREM PRESTADOS AO EMPREGADO

O Regulamento de Pessoal da Ebserh prevê no art. 37 que é dever do empregado manter os seus registros funcionais atualizados:

Art. 37. É dever do empregado:

[...]

XVIII. manter seus registros funcionais atualizados;

Ainda, consta no normativo que o seu descumprimento poderá sujeitar o empregado à sanção disciplinar:

Art. 54. O descumprimento e a inobservância da legislação de caráter geral ou especial, deste Regulamento, bem como dos demais normativos da Ebserh, sujeitam o empregado à sanção disciplinar.

Parágrafo único. A aplicação de penalidade disciplinar será precedida de procedimento apuratório conforme estabelecido em norma específica.

Desse modo, tendo em vista o dever funcional, sugere-se que a área técnica informe aos empregados sobre a obrigatoriedade de comunicar à empresa quando houver a concessão de aposentadoria, seja ela comum ou especial, por tempo de contribuição ou por idade, sob pena de serem adotados os trâmites constantes no Norma Operacional de Controle Disciplinar e no Regulamento de Pessoal da Ebserh.

Constatando a área técnica que o benefício de aposentadoria teve início a partir de 13 de novembro de 2019, e que há possibilidade de ter sido utilizado o tempo de contribuição para sua a concessão, recomenda-se que se instaure processo administrativo para avaliação quanto à extinção do contrato de trabalho, nos termos do artigo 37, § 14º da Constituição Federal de 1988.

Para tanto, devem constar nos autos do processo administrativo as seguintes informações/documentos:

- I- Contrato de trabalho com a Ebserh;
- II- Carta de concessão do benefício constando a Data de Início do Benefício (DIB);
- III - Memória de cálculo do benefício e/ou Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);
- IV - Decisão judicial ou administrativa cancelando ou suspendendo o benefício, caso haja a situação detalhada no item II.c;
- V - Notificação do empregado com concessão de prazo razoável para prestar as informações e/ou juntar as documentações solicitadas, sob

pena da extinção do contrato.

No que se refere ao item "v", faz-se necessário que se alerte de forma **ostensiva** sobre a possibilidade de rescisão contratual em razão da inércia do empregado, vez que a Administração Pública tem o dever de cumprir os ditames constitucionais, sob pena de responsabilização perante os órgãos de controle.

Assim, deverá ser expedida notificação ao empregado para que apresente a documentação e exerça, caso queira, o contraditório e a ampla defesa e, caso não haja manifestação e/ou apresentação da documentação requerida no prazo acordado, entender-se-á pela confissão dos fatos alegados e conseqüente rescisão contratual.

Por fim, alerta-se que, diante da recorrência e importância desta temática no âmbito desta empresa, é de bom alvitre que as áreas técnicas esclareçam aos colaboradores que a utilização do tempo de contribuição na Ebserh na contagem para a concessão da aposentadoria postuladas a partir do dia 13/11/2019 ensejará a rescisão contratual, conforme regramento previsto na EC nº 103/2019 e art. 37, §14, da CF.

6 DA REVOGAÇÃO TÁCITA DOS ARTIGOS 121 A 123 DA NO Nº02/2019 DA EBSERH

A Norma Operacional nº 02/2019 da Ebserh, de 25 de abril de 2019, que define os procedimentos a serem aplicados por ocasião de rescisão de contrato de trabalho no âmbito Ebserh, prevê o seguinte em seu Capítulo II do Título IX:

CAPÍTULO II APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 121. Na hipótese de aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, o empregado poderá optar pela continuidade do contrato de trabalho ou pela rescisão contratual.

Art. 122. Caso o empregado queira solicitar a rescisão contratual, seguirá os procedimentos disposto no título I, capítulo II e título II, capítulos I e II desta norma.

Art. 123. O SDR/CAP/DGP ou a DivGP, depois de realizar as devidas providências,

encaminhará os documentos referentes à rescisão via SEI, até o primeiro dia útil seguinte ao da entrega e protocolização do pedido de rescisão.

Contudo, considerando que tais normativos foram publicados anteriormente a entrada de vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, cumpre tecer esclarecimentos quanto à revogação tácita das normas.

O instituto de revogação encontra-se previsto no art. 2º do Código Civil de 2002, o qual estabelece o seguinte:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Assim, observa-se do dispositivo que a revogação de uma norma ocorrerá quando expressamente declarada no texto da norma revogadora, ou quando houver incompatibilidade ou a matéria tenha sido inteiramente regulada na lei nova. Essas últimas hipóteses caracterizam a revogação tácita. No que diz respeito ao tema, assevera Caio Mário da Silva Pereira:

“O princípio cardeal em torno da revogação tácita é o da incompatibilidade. Não é admissível que o legislador, sufragando uma contradição material de seus próprios comandos, adote uma atitude insustentável (*“simul esse et non esse”*) e disponha diferentemente sobre um mesmo assunto. O indivíduo, a cuja volição a norma se dirige, não poderá atender à determinação, se não depara com proibições ou imposições que mutuamente se destroem. Na impossibilidade da existência simultânea de normas incompatíveis toda a matéria da revogação tácita sujeita-se a um princípio genérico, segundo o qual

prevalece a mais recente, quando o legislador tenha manifestado vontade contraditória. Um dos brocardos repetidos pelos escritores, diz precisamente que "*lex posterior derogat priori*", e o legislador pátrio o adota como princípio informativo do sistema (Lei de Introdução, art. 2º, § 1º). Mas é bem de ver que nem toda lei posterior derroga a anterior, senão quando uma incompatibilidade se erige dos seus dispositivos." (Instituições de Direito Civil, v. I, 5ª ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 91).

Portanto, a revogação tácita manifesta-se no campo da incompatibilidade da lei antiga com a lei nova, ou ainda quando esta regula inteiramente a matéria daquela. Por essa razão, basta que ocorra uma ou outra hipótese para que o fenômeno da revogação tácita incida.

No caso em comento, se houve alteração constitucional, por meio da vigência da EC nº103/2019, não mais possibilitando a manutenção do vínculo empregatício quando há concessão de aposentadoria com a utilização do tempo de contribuição com o atual empregador público, conclui-se, portanto, que os artigos 121 a 123 da NO nº02/2019 da Ebserh foram revogado de forma tácita, visto que os seus textos passaram a ser incompatíveis com o novo entendimento.

Tão logo, os dispositivos da Norma Operacional nº 02/2019 da Ebserh, que se revelam contrários à Constituição Federal, devem ser tacitamente revogados, sugerindo que essa informação seja repassada aos hospitais universitários.

7 HIPÓTESE EM QUE SE RECOMENDA O ENCAMINHAMENTO À CONSULTORIA JURÍDICA

Nas hipóteses em que ocorram situações diversas das elencadas nesta manifestação, recomenda-se que o processo administrativo instaurado para a extinção do contrato de trabalho do empregado seja encaminhado à Consultoria Jurídica para avaliação e orientações quanto às medidas a serem adotadas, devendo aos autos conter todas as informações/documentos elencados no parágrafo 42 desta manifestação, bem como o questionamento jurídico a demandar esclarecimentos, no termos do artigo 47 do Regulamento da

Consultoria Jurídica, publicado no Boletim de Serviço nº 1459, de 21 de dezembro de 2022.

Frise-se, por fim, que se trata de hipótese excepcional o encaminhamento dos processos administrativos de aposentadoria após a EC nº103/2019 à Consultoria Jurídica, recomendando-se à Administração local, como regra, realizar a análise da (não) possibilidade de manutenção do vínculo empregatício, conforme as informações legais e orientações administrativas acima elencadas.

8 CONCLUSÃO

Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra, entende esta Consultoria Jurídica que:

- a) para os empregados públicos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social que já possuíam condições para requerer a aposentadoria junto ao INSS antes da Emenda Constitucional nº 103, mas que não o fizeram, aplica-se o disposto no § 14 do artigo 37 da Constituição Federal, incluído pela referida Emenda, rompendo-se o vínculo com a administração pública a partir da concessão do benefício, caso confirmado que houve utilização de tempo de contribuição decorrente do vínculo público com a estatal na aposentadoria voluntária concedida pelo Regime Geral de Previdência Social;
- b) em atendimento ao disposto no artigo 6º da EC nº 103, mantém-se o vínculo com a administração pública daqueles empregados que efetuaram o pedido de aposentadoria junto ao INSS anteriormente à vigência da EC nº 103/2019, mesmo que esse ainda não tenha sido concedido, desde que o início do benefício retroaja à data anterior a 13.11.2019;
- c) consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito adquirido se restringe à percepção de benefício previdenciário (aposentadoria) quando satisfeitos os requisitos para tanto, independentemente do exercício do direito pelo titular. Desse modo, caso não tenha havido requerimento antes da EC nº103/2019, não há que se falar em direito adquirido à manutenção do vínculo;
- d) a manutenção do vínculo empregatício, após a concessão da aposentadoria nos termos contidos no § 14 do artigo 37 da Constituição Federal, só será possível caso haja a suspensão ou o cancelamento do benefício de forma administrativa, nos termos constante no art. 181-B

do Decreto n.º 3.048/1999, bem como pelo reconhecimento da suspensão ou cancelamento do benefício por decisão judicial, proferida em processo ajuizado pelo empregado. A desistência deverá ser reconhecida pela autarquia federal ou autoridade judicial, sendo que, em ambos os casos, a mera alegação do empregado não é suficiente para a suspensão dos procedimentos administrativos de extinção do contrato do empregado, sendo necessária a comprovação da decisão administrativa ou da decisão liminar ou definitiva que determinem o cancelamento da aposentadoria anteriormente concedida; e) no caso de decisões que suspendam (momentaneamente) a concessão do benefício de aposentadoria, também devem ser consideradas para fins de não rompimento do vínculo laboral, contudo, nessa hipótese, deverá o gestor local, periodicamente, solicitar ao empregado informações a respeito do andamento do processo (seja judicial ou administrativo);

f) se efetivando o término do contrato, não será devido o pagamento de aviso prévio, multa de 40% do FGTS e multas dos arts. 467 e 477 da CLT, vez que a extinção do vínculo é decorrente do dispositivo constitucional;

g) constatando a área técnica que o benefício de aposentadoria do empregado teve início a partir de 13 de novembro de 2019, e que há possibilidade de ter sido utilizado o tempo de contribuição para sua a concessão, recomenda-se que se instaure processo administrativo para avaliação quanto à extinção do contrato de trabalho, nos termos do artigo 37, § 14º da Constituição Federal de 1988, devendo aos autos conter todas as informações/documentos elencados no parágrafo 42 desta manifestação;

h) Caso haja inércia do empregado em relação à resposta da notificação para prestar informações ou apresentar documentos, sugere-se a aplicação da pena de confissão, bem como o prosseguimento do processo de extinção contratual;

i) Em razão da EC n.º 103/2019, que não mais possibilitou a manutenção do vínculo quando há utilização do tempo de contribuição, os artigos 121 a 123 da Norma Operacional n.º 02/2019 devem ser revogados tacitamente.

Alerta-se que, se o empregado requereu a aposentadoria antes da Emenda Constitucional n.º 103/2019 e seu benefício foi concedido após a sua vigência com retroação para data anterior a 13 de novembro de 2019, não perderá o vínculo com esta estatal.

Em contrapartida, se não houve retroação de efeitos, ou seja, a data de início (DIB) da aposentadoria foi a partir de 13 de novembro de 2019, aplica-se o disposto no artigo 37, §14º da CF/88, impondo-se a rescisão do contrato de trabalho que gerou o tempo de contribuição.

Sugere-se que, quando for expedida a notificação ao empregado, que seja alertado de forma ostensiva sobre a possibilidade de rescisão contratual em razão da inércia, vez que a Administração Pública tem o dever de cumprir os ditames constitucionais, sob pena de responsabilização perante os órgãos de controle.

Por fim, alerta-se que diante da recorrência e importância desta temática no âmbito desta empresa, é de bom alvitre que as áreas técnicas esclareçam aos colaboradores que a utilização do tempo de contribuição na Ebserh na contagem para a concessão da aposentadoria postuladas a partir de 13/11/2019 pode ensejar a rescisão contratual, conforme regramento previsto na EC nº 103/2019 e art. 37, §14, da CF.

Para evitar situações de manutenção do vínculo empregatício em contrariedade ao disposto no art. 37, § 14, da Constituição Federal, sugere-se à Diretoria de Gestão de Pessoas avaliar a conveniência e oportunidade de inserir nas obrigações funcionais dos empregados (art. 37, XVIII do Regulamento de Pessoal da Ebserh) o dever de comunicar imediatamente à empresa a concessão de aposentadoria do RGPS que utilizar tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública ocupada no âmbito da Ebserh.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO
DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS OBJETIVOS DA
CONTRATAÇÃO**

Parecer n.º 116/2023/DJLC/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH¹

Marco Antonio de Oliveira Novaes²
Bárbara Dantas Neri³

Sumário Executivo

O objeto da consulta diz respeito à possibilidade jurídica de realizar alteração contratual no regime de execução de contratação integrada, para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação.

Concluiu-se que: a) é expressamente vedada a celebração de termos aditivos quando for empregada a contratação integrada, exceto para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, e por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites percentuais de alterações previstos em lei; b) erros na elaboração dos projetos básico e executivo devem ser suportados pela contratada, sendo ônus que não pode ser repassado à Administração; c) o artigo 81, § 8º, da Lei nº 13.303/2016 veda a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de riscos como de responsabilidade da contratada; d) a equipe de fiscalização do contrato deve observar as premissas utilizadas pelo TCU para averiguação da regularidade de aditivos contratuais no regime de contratação integrada. Recomendou-se à equipe de fiscalização do

¹ Parecer emitido no processo administrativo SEI n.º 23539.013183/2021-93, em versão adaptada para publicação.

² Graduado em Direito (PUC-Curitiba), Pós-Graduado em Direito *Latu Sensu* (Escola da Magistratura do Paraná) e MBA Gestão em Saúde – USP (em andamento). Advogado Ebserh. E-mail: marco.novaes@ebserh.gov.br.

³ Graduada em Direito (UFRN), Especialista em Direito Administrativo (UCAM), Especialista em Direito Empresarial (UCAM) e Especialista em Gestão Pública e de Pessoas (UCAM). Advogada da Ebserh e Chefe da Divisão Jurídica de Licitações e Contratos. E-mail: barbara.neri@ebserh.gov.br.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

contrato que apresente justificativas robustas, que demonstrem a adequação da alteração contratual ora pretendida às orientações do TCU sobre aditivos contratuais no regime de contratação integrada.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A equipe de fiscalização do contrato solicita esclarecimentos sobre a possibilidade de majorar o valor do contrato em razão de alterações necessárias no projeto executivo dos brises, apresentado pela empresa contratada, para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação.

Na contratação integrada, regime de execução adotado no presente caso, previsto no artigo 42, inciso VI, da Lei nº 13.303/2016, cabe à contratada a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido. À empresa estatal contratante cabe elaborar o anteprojeto de engenharia, peça técnica que deve constar no edital do certame e conter os elementos mínimos necessários para subsidiar a formulação das propostas dos licitantes e a elaboração do projeto básico pela futura contratada.

O artigo 42, inciso VII, da Lei nº 13.303/2016 assim define o anteprojeto:

VII - anteprojeto de engenharia: peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

- a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;
- b) condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;
- c) estética do projeto arquitetônico;
- d) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;

- e) concepção da obra ou do serviço de engenharia;
- f) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;
- g) levantamento topográfico e cadastral;
- h) pareceres de sondagem;
- i) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

Conforme ensina José Torres Pereira Júnior, ao transferir ao particular a responsabilidade pela elaboração dos projetos e execução do objeto, fornecendo no edital apenas anteprojeto que possibilite caracterizá-lo, o ordenamento jurídico brasileiro introduziu regime contratual que se amolda à espécie ligada às obrigações de resultado⁴.

Ou seja, no regime de execução de contratação integrada a empresa contratada tem a liberdade de escolher as soluções e metodologias que adotará nos projetos básico e executivo e na execução do objeto, desde que sejam eficazes e aptas a produzir os resultados almejados pela contratação.

No regime de contratação integrada a empresa contratada assume parcela relevante dos riscos da contratação, haja vista que é de sua responsabilidade a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução da obra ou serviços. Logo, o ônus decorrente de eventuais falhas, omissões ou outras impropriedades detectadas em tais atividades devem ser suportados pela própria contratada, não podendo ser transferidos à contratante.

Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o artigo 42, § 1º, da Lei nº 13.303/2016 prevê a obrigatoriedade de adoção de matriz de risco, que consiste na previsão de eventos supervenientes à contratação que possam impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e na atribuição de responsabilidade às partes contratantes pelo ônus econômico-financeiro advindo da concretização do evento previsto.

Por sua vez, o artigo 81, § 8º, da Lei nº 13.303/2016 veda a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes

⁴ Regime de contratação integrada: vinculante ou discricionário? Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/277270/regime-de-contratacao-integrada--vinculante-ou-discricionario> . Acesso em: 14/09/2023).

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO DE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA
AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

alocados na matriz de riscos como de responsabilidade da contratada.

Portanto, a regra no regime de contratação integrada é a vedação de formalização de aditamentos contratuais, exceto em situações excepcionais para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior ou por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, conforme preveem o art. 76 do Decreto nº 7.581/2011, art. 133 da Lei nº 14.133 e o art. 117, §2º, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0 (RLCE 2.0):

RLCE 2.0

Art. 117 [...]

§ 2º É vedada a celebração de termos aditivos aos contratos oriundos de Contratação Integrada, exceto nos seguintes casos:

I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;

II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Ebserh, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte da empresa contratada, observados os limites estabelecidos neste regulamento;

III - alterações de aspectos formais, sem impacto no objeto contratado ou no valor do contrato.

Ainda que não estejam expressamente previstas na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 1.1 (RLCE 1.1), que regem a presente contratação, as hipóteses excepcionais que autorizam aditivos contratuais no regime de contratação integrada encontram fundamento no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Nesse sentido é o ensinamento de José Torres Pereira Júnior:

A vedação a que o contrato sob o regime de contratação integrada seja aditado, salvo nas duas hipóteses excepcionais elencadas, é a

contrapartida da maior autonomia atribuída ao contratado na definição das especificações técnicas e operacionais atinentes ao objeto e à sua execução, postas nos projetos básico e executivo. Em outras palavras: qualquer erro na elaboração dos projetos básico e executivo será absorvido pelo contratado, que não poderá repassar à Administração os custos consequentes, dado que mudanças no projeto somente se admitem para recompor o equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato – hipótese, em princípio, elidida em face de erro perpetrado pela própria licitante que elaborou o projeto – ou no interesse da Administração – hipótese que se justificaria tanto no caso de alteração corrigir deficiência ou omissão da Administração quando elaborou o anteprojeto quanto em razão de fatos supervenientes, e desde que sem desnaturar o objeto do contrato. As duas hipóteses excepcionais, que autorizam a Administração a alterar a relação jurídico-contratual inicialmente pactuada, encontram supedâneo no art. 37, XXI, da Constituição Federal:

Art. 37 [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O contrato administrativo visa a atender as necessidades da Administração e, reflexamente, o interesse público. Ao contratado se reconhece o direito ao lucro legítimo e inerente à sua atividade empresarial, que advirá da remuneração definida nas cláusulas financeiras

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO DE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA
AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

do contrato.⁵

Sobre aditamentos contratuais em virtude de alegações de falhas ou omissões no anteprojeto, o Ministro Benjamin Zymler entende que se trata de hipótese não prevista na legislação, pois o anteprojeto serve apenas como parâmetro referencial para a elaboração dos projetos básico e executivo. Veja-se:

A experiência na utilização da contratação integrada no âmbito do RDC tem demonstrado o surgimento de pleitos diversos de aditamento contratual por supostas falhas nos anteprojetos utilizados nas licitações. Trata-se hipótese de aditamento contratual sem previsão legal, tanto no RDC quanto na Lei das Estatais. (...)

Por sua vez, a Lei nº 13.303/2016 vedou expressamente a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de risco, como de responsabilidade da contratada (art. 81, § 8º). Considerando que a elaboração dos projetos básico e executivo constitui atribuição da contratada no regime de contratação integrada, os erros associados às soluções de projeto concebidas pelo particular são eventos alocados na matriz de sua responsabilidade. Por esse motivo, a celebração de aditivos decorrentes de erros ou omissões nas soluções de projeto elaboradas pela contratada também é vedada no regime de contratação integrada do Estatuto das Estatais.

Um anteprojeto, por certo, não contém todos os elementos de um projeto executivo, de forma que sempre existirão ajustes, detalhamentos, encaminhamentos e compatibilizações a serem realizados pelo construtor por ocasião da elaboração dos projetos, quando adotada a contratação

⁵ Regime de contratação integrada: vinculante ou discricionário? Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/277270/regime-de-contratacao-integrada--vinculante-ou-discricionario_. Acesso em: 14/09/2023.

integrada. A este cabe a definição de algumas soluções, metodologias executivas e dimensionamentos dos componentes da estrutura e das instalações.

Assim, é bastante provável, talvez inevitável, que todo anteprojeto seja, em algum grau, alterado pelos projetos básico e executivo, o que está na essência da atividade de projetar. Porém, tal fato não implica necessariamente a realização de aditamentos contratuais, uma vez que é vedada, no regime de contratação integrada, a celebração de aditivos decorrentes de erros ou omissões das soluções de projeto elaboradas pela contratada, conforme exposto. Nesse sentido, é importante lembrar que a própria Lei das Estatais prevê a possibilidade de apresentação de projetos com metodologia diferenciada de execução pela contratada.

Cabe ressaltar que no regime de contratação integrada previsto na Lei das Estatais há duas fases estanques de execução contratual. Na primeira etapa, o construtor elabora os projetos de engenharia da obra, submetendo-os à aprovação da estatal contratante. Aprovado o projeto pela companhia, inicia-se a segunda fase de execução contratual, caracterizada pela realização da obra propriamente dita.

Uma das hipóteses presentes de aditamento contratual na contratação integrada é a alteração do projeto solicitada pela empresa pública ou sociedade de economia mista, aqui entendida como uma modificação superveniente à aprovação dos projetos básico e/ou executivo submetidos à estatal.

Todavia, não há permissão legal expressa de aditamento contratual com vistas a corrigir erros ou omissões no anteprojeto, notadamente quando se tratar de evento previsto na matriz de risco e alocado ao particular, conforme já exposto.

Essa é uma das principais características desse regime de execução contratual, ou seja, a

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO DE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA
AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

transferência da responsabilidade pela elaboração do projeto básico ao contratado para execução das obras. **O anteprojeto serve precipuamente apenas como parâmetro referencial para a estimativa de custos e a posterior avaliação das propostas apresentadas.** (ZYMLER, Benjamin *et al.* **Novo regime jurídico de licitações e contratos das empresas estatais: análise da Lei nº 13.303/2016 segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.** 1. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 82-84). (grifos acrescidos).

Contudo, o Ministro Benjamin Zymler admite que nem todas as deficiências do anteprojeto devem ser suportadas pelo contratado:

A teoria da imprevisão pode ser aplicada para concluir que nem todas as deficiências do anteprojeto são ônus do contratado. Se não era exigível do particular a previsão de um serviço, inclusive por falha ou omissão do anteprojeto, é possível atribuir a celebração do termo de aditamento correspondente, sob pena de se verificar o enriquecimento sem causa da entidade contratante.

Todavia, não é qualquer erro ou omissão do anteprojeto, ainda que imprevisível, que enseja a alteração contratual. Esse é o entendimento que se extrai da obra de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Aliada essa norma aos princípios já assentados em doutrina, pode-se afirmar que são requisitos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pela aplicação da teoria da imprevisão, que o fato seja:

1. imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências;
 2. estranho à vontade das partes;
 3. inevitável;
 4. causa de desequilíbrio muito grande no contrato.
- (...)

Se for fato previsível e de consequências calculáveis, ele é suportável pelo contratado, consistindo álea econômica ordinária; a mesma conclusão, se se tratar de fato que o particular pudesse evitar, pois não será justo que a Administração responda pela desídia do contratado; só o desequilíbrio muito grande, que torne excessivamente onerosa a execução para o contratado, justifica a aplicação da teoria da imprevisão, pois os pequenos prejuízos, decorrentes de má previsão, constituem álea ordinária não suportável pela Administração. Além disso, tem que ser fato estranho à vontade das partes: se decorrer da vontade do particular, responde sozinho pelas consequências de seu ato; se decorrer da vontade da Administração, cai-se nas regras referentes à álea administrativa (alteração unilateral e teoria do fato do príncipe). (ZYMLER, Benjamin *et al.* **Novo regime jurídico de licitações e contratos das empresas estatais: análise da Lei nº 13.303/2016 segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.** 1. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 285).

No Acórdão nº 2.443/2016-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, o Tribunal de Contas da União (TCU) assim se manifestou sobre a realização de aditivos contratuais no regime de contratação integrada:

Voto: [...]

14. Ponderei que um anteprojeto, por certo, não contém todos os elementos de um projeto executivo ou projeto definitivo, de forma que sempre existirão definições, ajustes, detalhamentos, encaminhamentos e compatibilizações a serem realizados pelo construtor por ocasião da elaboração dos projetos, quando adotada a contratação integrada. A este cabe estabelecer algumas soluções, metodologias executivas e dimensionamentos dos componentes da estrutura e das instalações da edificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO DE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA
AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

15. Assim, é bastante provável que todo anteprojeto seja, em algum grau, alterado pelos projetos básico e executivo, o que está na essência da atividade de projetar, sem que caiba necessariamente a realização de aditamentos contratuais, que são em regra expressamente vedados na contratação integrada. A própria Lei Instituidora do RDC prevê a possibilidade de apresentação de projetos com metodologia diferenciada de execução pelo contratado.

16. Ressalto, ainda, que uma das hipóteses presentes de aditamento contratual na contratação integrada é a alteração do projeto solicitada pela Administração, entendida como uma modificação superveniente à aprovação dos projetos básico e/ou executivo submetidos à Administração.

17. Todavia, em princípio, julguei não haver permissão legal expressa para aditamento contratual com vistas a corrigir erros ou omissões no anteprojeto, como o que fora verificado nessa terceira ocorrência. Interpretei que a intenção do legislador do RDC foi conferir uma maior assunção de risco para o particular nas contratações integradas, de maneira que nas situações em que não houver uma alocação objetiva de riscos entre as partes, estabelecida contratualmente, o construtor acabaria assumindo os eventuais encargos resultantes de incompletudes e omissões que são inerentes a qualquer anteprojeto.

18. Essa seria uma das principais características desse regime de execução contratual, ou seja, a transferência da responsabilidade pela elaboração do projeto básico ao contratado para execução das obras. O anteprojeto serviria precipuamente apenas como parâmetro referencial para a estimativa de custos e posterior avaliação das propostas ofertadas no certame.

[...]

40. Discordando do posicionamento da unidade técnica, entendo preliminarmente que nesse caso o aditamento foi irregular, pois no conjunto de documentos do termo de referência da licitação estava clara a obrigação da contratada em atender plenamente as normas técnicas pertinentes, além de garantir que fossem empregadas boas práticas de engenharia durante o desenvolvimento das atividades.

41. Enfatizo que, nos termos do §4º do art. 9º da Lei 12.462/2011, é expressamente vedada a celebração de termos aditivos quando for empregada a contratação integrada, exceto para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; e por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado.

42. Por outro lado, a definição da contratação integrada prevista no caput do mesmo artigo contempla a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, bem como a posterior execução de obras e serviços de engenharia. Pressupõe-se, na ausência de alguma disposição vinculante do edital, que a contratada possa adotar soluções e metodologias diferenciadas de execução no desenvolvimento dos projetos.

43. Assim, há uma hialina diferenciação entre o projeto inicialmente desenvolvido pela contratada, o qual pode adotar critérios e metodologias diferenciadas de execução em relação ao anteprojeto da licitação, e uma posterior alteração do projeto, solicitada pelo órgão contratante após já haver aprovado os projetos elaborados pelo construtor. Obviamente, apenas na segunda hipótese caberia a celebração do aditivo contratual.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO DE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA
AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

44. Deve ser enfatizado que um anteprojeto não é um projeto definitivo, pronto, acabado e detalhado em nível máximo, que permita uma precisão elevada na orçamentação da obra. **Na contratação integrada, quando o contratado desenvolver os projetos básico e executivo, é muito provável - e até inevitável numa obra de elevado vulto e complexidade como a que ora se analisa - que hipóteses, premissas, carregamentos, diretrizes e pré-dimensionamentos adotados e realizados na etapa de anteprojeto sejam revisitados e alterados pelos projetos definitivos. E tal fato não se constitui em hipótese de aditamento contratual legalmente admitida na contratação integrada.**

45. Objetiva-se com a contratação integrada conferir uma maior flexibilidade na licitação, possibilitando absorver técnicas inovadoras da iniciativa privada e remeter certos riscos de projeto ao contratado. Assim, o particular assume maior responsabilidade na execução do objeto, arcando com os riscos de atividades que podem ser melhor desempenhadas pela iniciativa privada. Os riscos alocados aos licitantes e a maior imprecisão do anteprojeto tornarão a proposta mais onerosa para a Administração, pois o particular cobrará uma remuneração pelas incertezas assumidas.

46. Portanto, houve uma nítida confusão na execução do Contrato TC 014-EG/2013/0001, pois se admitiu a celebração de um aditamento em virtude da análise preliminar realizada pela Infraero nos projetos elaborados pelo contratado. Com certa razão, a equipe de fiscalização contratual exigiu que os projetos estruturais fossem dimensionados segundo o grau de agressividade do ambiente enquadrado na classe III, mas a contratada pleiteou indevidamente o aditamento contratual quando ainda sequer teria ocorrido a aprovação do seu projeto pela Infraero. **Tal pleito só teria**

procedência, friso, se o anteprojeto ou o termo de referência da licitação tivesse especificado o grau II de agressividade ambiental como requisito a ser observado para o futuro projetista, o que em princípio não ocorreu.

47. Igualmente seria cabível o aditamento se a Infraero aprovasse o projeto estrutural com o dimensionamento considerando a classe II e, posteriormente, impusesse unilateralmente ao contratado a modificação de tal premissa. (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.443/2016. Plenário. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Sessão de 21/09/2016. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2443%2520ANOACORDAO%253A2016%2520DTR ELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0. Acesso em: 14/09/2023). (grifos acrescidos).

No Acórdão nº 544/2021-Plenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, o TCU assim se manifestou sobre a irregularidade na realização de aditivo contratual no regime de contratação integrada:

[...] Em deliberação de mérito, esta Corte de Contas prolatou o Acórdão 2591/2017-TCU-Plenário em que rejeitou parcialmente as manifestações apresentadas pelos responsáveis da Infraero e do consórcio construtor e fixou prazo para a Infraero anular o 1º Termo Aditivo ao Contrato TC 014-EG/2013/0001, celebrado com o [consórcio], em decorrência dos seguintes acréscimos e modificações considerados ilegais:

- alteração dos túneis de acesso das novas pontes de embarque, que resultou no acréscimo de R\$ 6.046.042,34 ao ajuste contratual;
- inclusão da pavimentação de faixa contínua à via de serviço entre o concourse e o pátio de

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO DE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA
AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

aeronaves, no valor de R\$ 255.588,21;

- elevação do item relativo ao gerenciamento do projeto de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto, no valor de R\$ 1.642.756,44.

[...] Ao implantar o regime de contratação integrada, a Lei do RDC houve por bem trazer importantes contribuições para o desenvolvimento e implantação de empreendimentos de grande magnitude e complexidade técnica, sob a premissa de que o particular poderá gerenciar melhor os riscos de elaboração de projetos, apresentar metodologias construtivas diferenciadas, trazer novas tecnologias e administrar de forma eficiente os prazos de entrega dos resultados.

Ao contratado incumbe, por preço certo e fechado, elaborar os projetos básico e executivo, desenvolver metodologia própria segundo os delineamentos básicos do anteprojeto anexo à licitação, promover a realização integral das obras e serviços e a entrega do empreendimento em condições operacionais e funcionais.

[...] Em regra, a Lei do RDC, em seu artigo 9º, § 4º, veda a celebração de termos aditivos a contratos firmados sob regime de contratação integrada, salvo nas hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, ou necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não sejam decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previsto no artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993.

A controvérsia nestes autos exsurge exatamente da celebração de primeiro termo de aditamento ao Contrato TC 014-EG/2013/0001, que elevou o valor pactuado de R\$ 246.746.400,00 para R\$ 267.161.411,48, antes mesmo da aprovação

dos projetos básico e executivo pela Administração e sem que estivessem presentes os pressupostos excepcionais de modificação da avença, estabelecidos no artigo 9º, § 4º, da Lei 12.462/2011.

[...]

Quanto à alteração do túnel fixo de acesso às novas pontes de embarque, o motivo do aditamento foi a incompatibilidade entre a representação gráfica do anteprojeto e a norma técnica da ABNT para acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, NBR 9050/2004, também prevista no instrumento convocatório, que exigia inclinação máxima de 8,33% da rampa da ponte de embarque.

[...]

Aduzo que não há amparo legal para celebração de aditivos com o propósito corrigir de erros, imprecisões ou omissões no anteprojeto, tal qual verificado nestes autos.

É inerente ao regime das contratações integradas que o anteprojeto e seus correspondentes estudos preliminares limitem-se a fornecer elementos mínimos à efetiva caracterização da obra a fim de prover os licitantes com informações básicas e suficientes para formatação das propostas, escolha das soluções técnicas e seleção da oferta mais vantajosa para a Administração, conforme previsto no art. 9º, § 2º, inciso I, da Lei 12.462/2011.

Caberá ao contratado assumir os riscos de imprecisão do anteprojeto e dos estudos preliminares quando da elaboração do projeto definitivo da obra. Em se tratando de empreendimentos de grande porte e alta complexidade como o objeto em análise, é normal que eventuais lacunas e contradições do anteprojeto venham a ser enfrentadas e suplantadas na elaboração e detalhamento do projeto básico ou executivo pela empresa contratada. **Convém salientar que a própria**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO DE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA
AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

Lei do RDC faz referência à "estética do projeto arquitetônico" (art. 9º, §2º, alínea "c", da Lei 12.462/2011) , o que pressupõe não se esperar a apresentação, por ocasião da licitação, de projeto arquitetônico com soluções definitivas e máximo nível de detalhamento, típicos de um projeto básico.

Conforme já ressaltai alhures, o artigo 9º, § 4º, da lei 12.462/2011 veda expressamente a celebração de termos aditivos nas avenças sob regime de contratação integrada, ressalvadas as hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado.

A contratação integrada pressupõe, na ausência de disposição editalícia em contrário, que o particular possa adotar critérios e metodologias executivas diferenciadas em relação ao anteprojeto da licitação. **Dessa forma, se não houver uma alocação objetiva de riscos entre as partes, prevista no instrumento convocatório e no contrato, o construtor deverá assumir os eventuais encargos resultantes de incompletudes e omissões inerentes a qualquer anteprojeto.**

Cabe distinguir o projeto básico inicialmente desenvolvido pela contratada, que poderá utilizar diferentes critérios e metodologias construtivas em relação ao anteprojeto da licitação, e uma posterior alteração desse projeto definitivo requerida Administração após ter sido elaborado pelo construtor e aprovado pelo contratante. Somente a hipótese de alteração projeto básico poderia dar ensejo à celebração de aditivo contratual. No caso concreto, admitiu-se um aditamento em decorrência de análise preliminar realizada pela Infraero nos

projetos em elaboração pelo contratado. Não há hipótese legal de aditamento para correção de imprecisões do anteprojeto. Anteprojeto não é projeto básico.

Embora o anteprojeto tenha estimado uma extensão aproximada de 18 metros e concebido formato retilíneo para os túneis fixos de acesso às pontes de embarque, estabeleceu condição técnica intransponível em relação a qual o contratado não poderia transigir, o atendimento à norma técnica de acessibilidade da ABNT prevista na NBR 9050/2004. A esse respeito, o Relatório Descritivo do Empreendimento (RDE) anexo ao Edital (pela 54, fl. 126) expressamente especifica que a ponte de embarque a inclinação máxima de rampa:

"As pontes de embarque não poderão ter inclinação superior a 8,33% para atendimento às situações mais críticas. A solução adotada deverá ser adequada às instalações existentes para a fixação do mecanismo elevatório ao solo."

Portanto, era esperado que o consórcio construtor, valendo-se de sua experiência e especialização, houvesse previamente identificado eventuais lacunas no processo licitatório a fim de adequar a extensão e o formato dos túneis de acesso às pontes de embarque sugeridos no anteprojeto, quando da elaboração do projeto básico, dando cumprimento à condição técnica de contorno insuperável.

[..] Não se verificam as hipóteses legais de aditamento contratual. Por óbvio, não houve caso fortuito ou motivo de força maior. Também não se tratava de modificação superveniente de projeto básico requerido pela Administração, o qual se encontrava em elaboração. O que ocorreu, na verdade, foram discussões preliminares durante a etapa de estudos, antes da confecção dos projetos básico e executivo. Não se trata de fatos supervenientes à contratação, mas de

erros, incompletudes e omissões pré-existentes no anteprojeto.

A própria fiscalização da Infraero (peça 55) informou ao consórcio construtor que a planta sugestiva entregue, com solução de conectores para pontes de embarque diferente do anteprojeto anexo à licitação, era apenas um trabalho de orientação, com o propósito de auxiliar a contratada no desenvolvimento do projeto, a qual poderia ou não ser adotada pela construtora, pois era responsabilidade do consórcio a elaboração dos projetos básico e executivo com a solução construtiva que atendesse ao requisito técnico de acessibilidade. Informou que a indicação de que o conector da ponte poderia ter aproximadamente 18 metros de comprimento era meramente estimativa e ressaltou que o RDE era claro ao definir que as pontes de embarque não poderiam ter inclinação superior a 8,33% para atendimento de situações críticas.

[..] **A situação retratada nestes autos pode ser considerada álea ordinária, haja vista serem inerentes ao regime da contratação integrada eventuais riscos assumidos pelo contratado decorrentes de imprecisões naturais do anteprojeto anexo à licitação, os quais venham a ser posteriormente identificados quando da elaboração dos projetos básico e executivo.**

Demais disso, não se configura ônus insuportável à contratada, típico das áleas extraordinárias, que dê ensejo à recomposição da equação econômico-financeira da avença inicial. O impacto financeiro do aditivo representou cerca de 3% do valor global da obra, longe de representar onerosidade excessiva ao consórcio construtor.

Cabe, ainda, salientar que a tese esposada pela defesa imporia assimetria e subversão da lógica que permeia o regime da contratação integrada, segundo a qual os riscos oriundos da álea ordinária do negócio

deveriam ser integralmente suportados pelo contratado. Seguindo o raciocínio do recorrente, além de os ganhos de eficiência decorrentes da adoção de metodologias construtivas diferenciadas serem apropriados pelo particular como previsto em lei, contraditoriamente o ônus decorrente de margens de erros e imprecisões do anteprojeto seria assumido pela Infraero.

Além disso, a proposta comercial do consórcio já prevê, na taxa de BDI, rubrica de riscos e imprevistos para fazer face a incertezas na formação de preços de obras e serviços de engenharia. Desse modo, os encargos adicionais eventualmente assumidos pelo contratado são, pelo menos, parcialmente amortizados por essa remuneração. (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 544/2021. Plenário. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. Sessão de 17/03/2021. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A544%2520ANOACORDAO%253A2021%2520DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0. Acesso em: 14/09/2023). (grifos acrescentados).

Dos acórdãos transcritos acima, é possível extrair as seguintes premissas utilizadas pelo TCU para averiguação da (ir)regularidade de aditivos contratuais no regime de contratação integrada:

- a) é expressamente vedada a celebração de termos aditivos quando for empregada a contratação integrada, exceto para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, e por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites percentuais de alterações previstos em lei;
- b) erros na elaboração dos projetos básico e executivo devem ser suportados pela contratada, sendo ônus que não pode ser repassado à

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO DE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA
AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

Administração;

c) a alteração do projeto ou das especificações solicitada pela Administração para melhor adequação técnica deve ser entendida como uma modificação superveniente à aprovação do projeto básico pela Administração, e não em razão de análise preliminar realizada antes da aprovação;

d) não há amparo legal para celebração de aditivos com o propósito de corrigir erros, imprecisões ou omissões no anteprojeto, exceto se houver alocação objetiva de riscos entre as partes, estabelecida contratualmente, dispondo de modo diverso;

e) na contratação integrada o anteprojeto serve precipuamente apenas como parâmetro referencial para a estimativa de custos, escolha das soluções técnicas e posterior avaliação das propostas ofertadas no certame, pois não contém todos os elementos de um projeto executivo ou projeto definitivo, de forma que sempre existirão definições, ajustes, detalhamentos, encaminhamentos e compatibilizações a serem realizados pela contratada por ocasião da elaboração dos projetos básico e executivo;

f) na contratação integrada pressupõe-se, na ausência de alguma disposição vinculante do edital, que a contratada possa adotar soluções e metodologias diferenciadas de execução no desenvolvimento dos projetos, assumindo, portanto, eventuais riscos resultantes de incompletudes e omissões que são inerentes a qualquer anteprojeto;

g) obrigação da contratada de elaborar projetos básicos e executivos que atendam plenamente às normas técnicas pertinentes, e que as soluções e metodologias adotadas sejam eficazes e aptas a produzir os resultados almejados pela contratação, além de garantir que sejam empregadas boas práticas de engenharia durante o desenvolvimento das atividades;

h) na contratação integrada o particular apropria os ganhos de eficiência decorrentes da adoção de metodologias construtivas diferenciadas e assume o ônus decorrente de margens de erros e imprecisões do anteprojeto.

O Manual de Obras Públicas do TCU orienta que "os projetos devem ser elaborados de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, e em conformidade com as normas técnicas devidas". (Obras Públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras de edificações públicas. Tribunal de Contas da União. 4. ed. 2014. Disponível em:

No mesmo sentido, o artigo 42, inciso IX, da Lei n.º 13.303/2016, estabelece a necessidade de observância das normas técnicas pertinentes na elaboração de projeto executivo:

Art. 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista, serão observadas as seguintes definições:

IX - projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes; (...).

Portanto, segundo a doutrina e a jurisprudência do TCU, as hipóteses autorizativas de aditivos contratuais no regime de contratação integrada são bastante restritas, sendo que a necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, apenas ensejaria a alteração do contrato se não decorrer de erros ou omissões por parte do contratado.

No presente caso, a equipe de fiscalização do contrato informou que a contratada apresentou o projeto executivo atendendo às especificações do anteprojeto e que, após a análise do projeto apresentado, a equipe concluiu pela necessidade de alteração do projeto dos brises, consistente na inclusão de fechamentos superiores e inferiores, no intuito de proporcionar melhoria significativa no conforto térmico dos ambientes internos, obtendo-se, assim, melhor adequação técnica aos objetivos da contratação.

Por envolver aspectos eminentemente técnicos, não cabe à Consultoria Jurídica se manifestar sobre as justificativas apresentadas pela equipe de fiscalização do contrato para realizar a alteração contratual. Contudo, cabe advertir acerca da relevância da motivação adequada de seus atos, que pode vir a ser objeto de análise pelos órgãos de controle. Assim, recomenda-se à equipe de fiscalização do contrato que apresente justificativas robustas, que demonstrem a adequação da alteração contratual ora pretendida às orientações do TCU sobre aditivos contratuais no regime de contratação integrada.

4 CONCLUSÃO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO REGIME DE EXECUÇÃO DE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA
AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

Por todo o exposto, conclui-se que:

I- é expressamente vedada a celebração de termos aditivos quando for empregada a contratação integrada, exceto para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, e por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites percentuais de alterações previstos em lei;

II- erros na elaboração dos projetos básico e executivo devem ser suportados pela contratada, sendo ônus que não pode ser repassado à Administração;

III- o artigo 81, § 8º, da Lei nº 13.303/2016 veda a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de riscos como de responsabilidade da contratada;

IV- a equipe de fiscalização do contrato deve observar as seguintes premissas utilizadas pelo TCU para averiguação da regularidade de aditivos contratuais no regime de contratação integrada:

a) a alteração do projeto ou das especificações solicitada pela Administração, para melhor adequação técnica, deve ser entendida como uma modificação superveniente à aprovação do projeto básico pela Administração e não em razão de análise preliminar realizada antes da aprovação;

b) não há amparo legal para celebração de aditivos com o propósito corrigir de erros, imprecisões ou omissões no anteprojeto, exceto se houver alocação objetiva de riscos entre as partes, estabelecida contratualmente, dispondo de modo diverso;

c) o anteprojeto serve precipuamente apenas como parâmetro referencial para a estimativa de custos, escolha das soluções técnicas e posterior avaliação das propostas ofertadas no certame, pois não contém todos os elementos de um projeto executivo ou projeto definitivo, de forma que sempre existirão definições, ajustes, detalhamentos, encaminhamentos e compatibilizações a serem realizados pela contratada por ocasião da elaboração dos projetos básico e executivo;

d) na contratação integrada pressupõe-se, na ausência de alguma disposição vinculante do edital, que a contratada possa adotar soluções e metodologias diferenciadas de execução no desenvolvimento dos projetos, assumindo, portanto, eventuais riscos resultantes de incompletudes e omissões que são inerentes a qualquer anteprojeto;

e) obrigação da contratada de elaborar projetos básicos e executivos que atendam plenamente às normas técnicas pertinentes, e que as soluções e metodologias adotadas sejam eficazes e aptas a produzir os resultados almejados pela contratação, além de garantir que sejam empregadas boas práticas de engenharia durante o desenvolvimento das atividades;

f) na contratação integrada o particular apropria os ganhos de eficiência decorrentes da adoção de metodologias construtivas diferenciadas e assume o ônus decorrente de margens de erros e imprecisões do anteprojeto.

Diante disso, ainda que a equipe de fiscalização do contrato tenha informado que a contratada apresentou o projeto executivo atendendo às especificações do anteprojeto e concluído pela necessidade de alteração do projeto dos brises, para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, recomenda-se que sejam apresentadas justificativas robustas, que demonstrem a adequação da alteração contratual ora pretendida às orientações do TCU sobre aditivos contratuais no regime de contratação integrada, mencionadas no parágrafo anterior.

CONVERSÃO DE DESLIGAMENTO EM RESCISÃO POR JUSTA CAUSA

Parecer n.º 73/2023/DJPD/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH¹

Mara Silvia Zimmermann²
Vanessa Gonçalo Guedes³
Guilherme Campos Fonseca⁴
Larissa Lôbo Ramos⁵

Sumário Executivo

O presente processo administrativo foi encaminhado pela Corregedoria-Geral da Ebserh para noticiar a mudança de entendimento da Controladoria-Geral da União quanto à possibilidade de conversão de demissão sem justa causa ou desligamento a pedido em demissão por

¹ Parecer emitido no processo administrativo SEI n.º 23477.013553/2023-26, em versão adaptada para publicação.

² Graduada em Direito (2009) e especialista em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade Federal da Grande Dourados (2012). Também possui especialização em Direito Municipal pela UNIARA (2017) e em Direito Administrativo pela Faculdade Futura (2018). Advogada da Ebserh e Chefe da Unidade Jurídica de Apoio a Rede 1. E-mail: mara.zimmermann@ebserh.gov.br.

³ Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2013). Especialista em Residência Judicial pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2014) e em Penal e Processo Penal pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus (2016). Advogada da Ebserh e Chefe da Divisão Jurídica de Integridade. E-mail: vanessa.guedes@ebserh.gov.br.

⁴ Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e em História (Bacharelado e Licenciatura) pela Universidade Estadual Paulista. Possui especialização em Direito do Trabalho (2019), Direito Constitucional (2018) pela Faculdade Única e MBA em Saúde Pública (2019). Empregado Público Federal, no cargo de Advogado da Ebserh, desde 2017, atuou como Chefe de Serviço Jurídico para Assuntos de Pessoal de 2019 a 2021, atuou também como Chefe de Serviço Jurídico do Consultivo Trabalhista. Advogado da Ebserh e Chefe do Setor Jurídico de Procedimentos Disciplinares. E-mail: guilherme.fonseca@ebserh.gov.br

⁵ Especialista em Direito Corporativo pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC (2021). Especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade Baiana de Direito e Gestão (2013). Certificada em Fundamentos de Parcerias Público-Privadas (PPP) pela APMG Internacional (2022). Advogada, Membro da Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado da Bahia, e Assessora da Consultoria Jurídica da Ebserh. E-mail: larissa.lobo@ebserh.gov.br

justa causa.

De início, foram prestados esclarecimentos quanto ao entendimento pretérito desta Consultoria Jurídica, o qual foi emitido com base na Nota Técnica nº 1795/2019/CGUNE/CRG e na Nota Técnica nº 1030/2021/CGUNE/CRG (vigente à época), encontrando respaldo também na regra de transição disposta na Nota Técnica nº 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG.

No entanto, em razão da mudança no entendimento da CGU, revisou-se o disposto no Parecer nº 95/2022/DJPD/SCTR/CONJUR/PRES-Ebserh e opinou-se pela possibilidade de apuração e responsabilização disciplinar em face de ex-empregado público, inclusive com a conversão de demissão sem justa causa ou desligamento a pedido em demissão por justa causa, nos termos da Nota Técnica nº 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG, a qual traça diretrizes a serem observadas pela autoridade correccional.

Por fim, para uniformizar o entendimento e evitar interpretações divergentes, propôs-se a revogação das Orientações Normativas nº 7/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH, nº 11/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH e nº 12/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH

1 RELATÓRIO

O presente processo administrativo foi enviado pela Corregedoria-Geral da Ebserh para conhecimento e análise desta Consultoria Jurídica quanto ao teor do Ofício nº 11217/2023/CGPAD/DIRAP/CRG/CGU (31562729) e da Informação CGU nº 1799, os quais noticiam a mudança de entendimento da Controladoria-Geral da União quanto à possibilidade de conversão de demissão sem justa causa ou desligamento a pedido em demissão por justa causa.

Segundo consta nos referidos documentos, a Consultoria Jurídica da Ebserh, com base nas Notas Técnicas nº 1795/2019/CGUNE/CRG e nº 1030/2021/CGUNE/CRG, teria opinado pela impossibilidade de converter o término do contrato temporário em rescisão por justa causa, entendimento esse que teria impacto nos processos nº 00190.108726/2020-51, nº 00190.111312/2022-71 e nº 00190.104184/2021-29.

Acontece que a Coordenação-Geral de Uniformização de

Entendimentos da CGU, atendendo recomendação da sua própria Consultoria Jurídica, modificou o entendimento acima por meio da Nota Técnica nº 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG, aprovada em 07/07/2023 e publicada em 13/07/2023, quando passou a admitir a apuração e responsabilização disciplinar de ex-empregados públicos, inclusive com a conversão de demissão sem justa causa ou desligamento a pedido em demissão por justa causa.

Com base nesse último entendimento, a CGU encaminhou expedientes à Corregedoria-Geral da Ebserh para dar cumprimento às decisões proferidas nos processos nº 00190.108726/2020-51, nº 00190.111312/2022-71 e nº 00190.104184/2021-29, mediante registro da penalidade de rescisão do contrato por justa causa nos respectivos assentamentos funcionais.

2 DOS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS

Preliminarmente, conforme esclarecido no Processo SEI nº 23477.017709/2022-67, registra-se que a orientação desta Consultoria Jurídica pela impossibilidade de conversão do desligamento da empregada em rescisão por justa causa - nos casos mencionados - se deu com base no entendimento fixado pela CGU na Nota Técnica nº 1795/2019/CGUNE/CRG, vigente à época da análise, o qual, inclusive, foi reiterado na Nota Técnica nº 1030/2021/CGUNE/CRG. Veja-se:

Nota Técnica nº 1795/2019/CGUNE/CRG

3.1. Ante o acima exposto, **conclui-se pela possibilidade de conversão da dispensa ou pedido de desligamento em demissão por justa causa no transcurso do contrato de trabalho, o que inclui o período de aviso prévio trabalhado ou indenizado**, com fulcro no disposto nos arts. 489 e 491 da CLT, ou no decorrer do período de gestão do dirigente.

3.2. **Ultrapassado tal período, a conversão da dispensa ou pedido de desligamento em demissão por justa causa torna-se juridicamente impossível**, o que não afasta o dever da autoridade administrativa em proceder ao juízo de admissibilidade e, sendo o caso, posterior encaminhamento do resultado às instâncias competentes.

Com efeito, a modificação desse entendimento somente ocorreu por meio da Nota Técnica nº 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG, aprovada em 07/07/2023 e publicada em 13/07/2023, com o seguinte teor:

É admitida a apuração e responsabilização disciplinar de ex-empregados públicos, inclusive com a conversão de demissão sem justa causa ou desligamento a pedido em demissão por justa causa; A área correcional, entretanto, deve privilegiar a apuração disciplinar em face de empregados públicos que mantenham vínculo ativo com a Administração, **tendo a faculdade de**, mediante decisão motivada, deixar de instaurar procedimentos investigativos e acusatórios em face de ex-empregados, em especial quando os elementos do caso concreto não apontarem para a necessidade, conveniência e oportunidade da medida.

Essa última Nota Técnica também traçou algumas diretrizes a serem ponderadas pelas autoridades com competência correcional, dentre as quais se destaca:

As decisões administrativas de arquivamento ou de não processamento em relação a ex-empregados públicos, proferidas com base no entendimento exarado na Nota Técnica nº 1795/2019/CGUNE/CRG, permanecem perfeitas e válidas, não devendo ser revistas, devendo-se aplicar o entendimento consolidado na presente Nota Técnica apenas para as análises que se fizerem a partir de sua aprovação.

Logo, a orientação jurídica pela impossibilidade de conversão do desligamento da empregada em rescisão por justa causa - nos casos mencionados - se deu com base no entendimento fixado pela CGU na Nota Técnica nº 1795/2019/CGUNE/CRG e na Nota Técnica nº 1030/2021/CGUNE/CRG (vigente à época), o que encontra respaldo

também na regra de transição disposta na Nota Técnica nº 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG.

Não obstante, considerando a modificação no entendimento da CGU, órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo em âmbito federal, mostra-se pertinente e necessária a atualização do entendimento firmado por esta Consultoria Jurídica no Parecer nº 95/2022/DJPD/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH e na Orientação Normativa nº 7/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH, conforme será melhor explicitado adiante.

3 NECESSIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CONSULTORIA JURÍDICA

Conforme esclarecido acima, por meio da Nota Técnica n.º 1795/2019/CGUNE/CRG, aprovada em 12/09/2019, a CGU firmou entendimento pela impossibilidade de converter uma demissão imotivada em justa causa após o termo da vigência contratual, o que incluía o período de aviso prévio.

Com base nesse entendimento, em 03/08/2022, a Consultoria Jurídica emitiu o Parecer nº 95/2022/DJPD/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH (22945588), por meio do qual afirmou que, "após o decurso do aviso prévio e consequente encerramento do contrato de trabalho, não há que se falar na possibilidade jurídica de converter o pedido de demissão em justa causa, já que inexistirá, no caso, relação jurídica material entre as partes", o que deu ensejo às seguintes Orientações Normativas:

ORIENTAÇÃO NORMATIVA n.º 07/2022 -
Conversão de pedido de demissão em justa causa. Possibilidade. Requisitos. Observado o trâmite previsto na Norma Operacional de controle disciplinar, é possível converter o pedido de demissão em rescisão por justa causa na vigência do contrato de trabalho, o que inclui o período de aviso prévio.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA n.º 11/2022 -
Possibilidade de negar pedido de dispensa de aviso prévio fora da hipótese prevista em normativo interno. Não é recomendável à Empresa acatar o pedido de dispensa de

cumprimento do aviso prévio fora da hipótese prevista no Normativo Interno, sobretudo quando o Empregado responde a processo disciplinar por falta grave, tendo em vista que se trata de um lapso temporal indispensável à conclusão do processo de responsabilização, o qual pode impactar, inclusive, nas verbas rescisórias.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA n.º 12/2022 - Dever de apurar conduta potencialmente infracional após a rescisão do contrato de trabalho. A rescisão contratual do Empregado não afasta o dever da administração de apurar conduta potencialmente infracional, em vista da possibilidade de outras repercussões diversas da disciplinar.

Entretanto, a CGU revisou o mencionado entendimento e emitiu a Nota Técnica n.º 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG, aprovada em 07/07/2023 e publicada em 13/07/2023, que agora reconhece a possibilidade de apuração e responsabilização disciplinar de ex-empregados públicos.

O art. 4º do Decreto nº 5.480/2005 estabelece que a CGU, enquanto órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, possui a competência para definição e padronização dos procedimentos atinentes às atividades de correição das unidades de correição dos órgãos do Poder Executivo Federal, pertencentes à Administração pública direta, das autarquias, das fundações, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, compreendidas na administração pública indireta.

Art. 4º Compete ao Órgão Central do Sistema:
I - **definir, padronizar**, sistematizar e normatizar, mediante a edição de **enunciados e instruções**, os procedimentos atinentes às atividades de correição;

Portanto, considerando que a Ebserh faz parte da administração pública indireta, é essencial revisar o entendimento estabelecido no Parecer nº 95/2022/DJPD/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH e na Orientação Normativa nº

07/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH, a fim de padronizar os procedimentos relacionados às atividades de correição das unidades de correição do Poder Executivo Federal, seguindo as orientações do órgão central do Sistema de Correição.

4 DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR A EX-EMPREGADOS PÚBLICOS

A Nota Técnica nº 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG admitiu a possibilidade de apuração e responsabilização de ex-empregados públicos por infrações disciplinares cometidas durante o exercício de suas funções, destacando-se os princípios da igualdade, moralidade, legalidade e autotutela como fundamentos para tal possibilidade.

A mencionada manifestação técnica ponderou que: o princípio da igualdade orienta que a administração deve dispensar tratamento isonômico entre agentes públicos que tenham praticado irregularidades, independentemente da ulterior manutenção ou extinção do vínculo; que o princípio da moralidade impõe à Administração Pública o dever de punir condutas não éticas, sendo que a responsabilização de ex-empregados visa evitar que alguns sujeitos se beneficiem da própria torpeza; e que os princípios da legalidade e autotutela permitem, por meio do instituto da conversão, o aproveitamento da ruptura do vínculo funcional com adicionamento do efeito punitivo.

Também constou na Nota Técnica que os princípios da eficiência e da economicidade igualmente devem ser ponderados, levando em conta a busca por resultados efetivos e a celeridade dos processos disciplinares em andamento. Nesse sentido, a responsabilização de ex-empregados públicos é possível, mas é necessário priorizar a apuração de empregados com vínculo funcional ativo. No mais, orientou-se pela manutenção das decisões administrativas tomadas com fundamento no entendimento anterior, as quais permanecem válidas e não devem ser revistas.

Ressalte-se as seguintes diretrizes apresentadas na Nota Técnica nº 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG, as quais recomenda-se que sejam observadas:

Em homenagem aos princípios da igualdade/isonomia/impessoalidade, moralidade, legalidade e autotutela, é admitida

a apuração e responsabilização de ex-empregados públicos por infrações disciplinares cometidas no exercício das funções;

Essa apuração e responsabilização, todavia, deve ser sopesada/ponderada, devendo-se priorizar a busca pela efetiva e célere responsabilização de empregados infratores que se encontrem com vínculo funcional ativo com a Administração Pública, por representarem estes, em tese, maior risco à integridade do serviço público;

A área correcional deve privilegiar a apuração disciplinar em face de empregados públicos que mantenham vínculo ativo com a Administração, **tendo a faculdade de, mediante decisão motivada, deixar de instaurar procedimentos investigativos e acusatórios em face de ex-empregados;**

Quanto aos **procedimentos** disciplinares **já instaurados** em face de ex-empregados públicos, **deve-se decidir pela continuidade ou não**, ponderando-se o grau de maturação da instrução e o momento em que o processo se encontra;

As decisões administrativas de arquivamento ou de não processamento em relação a ex-empregados públicos, proferidas com base no entendimento exarado na Nota Técnica n.º 1795/2019/CGUNE/CRG, **permanecem perfeitas e válidas, não devendo ser revistas**, devendo-se aplicar o entendimento consolidado na presente Nota Técnica apenas para as análises que se fizerem a partir de sua aprovação.

Diante do exposto, para fins de alinhamento com o órgão central do Sistema de Correição, revisando o disposto no Parecer nº 95/2022/DJPD/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH, orienta-se pela possibilidade de apuração e responsabilização disciplinar de ex-empregados públicos, inclusive com a conversão de demissão sem justa causa ou desligamento a pedido em demissão por justa causa, nos termos da Nota Técnica nº 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG.

Nessa linha, faz-se necessário **revogar** as seguintes orientações normativas da Consultoria Jurídica:

Orientação Normativa n° 7/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH:

para que não se tenha a falsa impressão de que a conversão em rescisão por justa causa somente é possível no curso da vigência contratual.

Orientação Normativa n° 11/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH:

embora seja possível e recomendável negar o pedido de dispensa de aviso prévio fora da hipótese prevista em normativo interno, sobretudo quando o empregado responde a processo disciplinar por falta grave, pelo entendimento atual, é possível que o contrato seja encerrado sem justa causa e posteriormente convertido em "com justa causa.

Orientação Normativa n° 12/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH:

a redação vigente fala em "possibilidade de outras repercussões diversas da disciplinar", todavia, pelo entendimento atual, a apuração correcional em face de ex-empregado pode dar rescisão a aplicação de penalidade também na via disciplinar.

Ressalte-se, por fim, que a competência para revogar tais orientações normativas é da mesma autoridade que as aprovou, qual seja, o Consultor Jurídico, nos termos do previsto no art. 42, inciso XII, do Regulamento da Consultoria Jurídica.

5 CONCLUSÃO

Ante o exposto, nos limites da análise jurídica, excluídos os aspectos técnicos e o juízo de mérito, a Consultoria Jurídica esclarece que a orientação pela impossibilidade de conversão do desligamento da empregada em rescisão por justa causa se deu com base no entendimento fixado pela CGU na Nota Técnica n° 1795/2019/CGUNE/CRG e na Nota Técnica n° 1030/2021/CGUNE/CRG (vigente à época), o que encontra respaldo

também na regra de transição disposta na Nota Técnica nº 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG.

No entanto, em razão da mudança de entendimento no âmbito da CGU, revisa-se o disposto no Parecer nº 95/2022/DJPD/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH, **opinando-se** pela possibilidade de apuração e responsabilização disciplinar em face de ex-empregado público, inclusive com a conversão de demissão sem justa causa ou desligamento a pedido em demissão por justa causa, nos termos da Nota Técnica nº 2195/2023/CGUNE/DICOR/CRG.

Nesse caso, **recomenda-se** que sejam observadas as seguintes diretrizes dispostas na referida Nota Técnica:

- a) Em homenagem aos princípios da igualdade/isonomia/imessoalidade, moralidade, legalidade e autotutela, é admitida a apuração e responsabilização de ex-empregados públicos por infrações disciplinares cometidas no exercício das funções;
- b) Essa apuração e responsabilização, todavia, deve ser sopesada/ponderada, devendo-se priorizar a busca pela efetiva e célere responsabilização de empregados infratores que se encontrem com vínculo funcional ativo com a Administração Pública, por representarem estes, em tese, maior risco à integridade do serviço público;
- c) A área correcional deve privilegiar a apuração disciplinar em face de empregados públicos que mantenham vínculo ativo com a Administração, tendo a faculdade de, mediante decisão motivada, deixar de instaurar procedimentos investigativos e acusatórios em face de ex-empregados;
- d) Quanto aos procedimentos disciplinares já instaurados em face de ex-empregados públicos, deve-se decidir pela continuidade ou não, ponderando-se o grau de maturação da instrução e o momento em que o processo se encontra;
- e) As decisões administrativas de arquivamento ou de não processamento em relação a ex-empregados públicos, proferidas com base no entendimento exarado na Nota Técnica n.º 1795/2019/CGUNE/CRG, permanecem perfeitas e válidas, não devendo ser revistas, de modo que o entendimento consolidado na presente Nota Técnica seja aplicado apenas para as análises que se fizerem a partir de sua aprovação.

MARA SILVIA ZIMMERMANN
VANESSA GONÇALO GUEDES
GUILHERME CAMPOS FONSECA
LARISSA LÔBO RAMOS

No mais, para uniformizar o entendimento e evitar interpretações divergentes, propõe-se a revogação das Orientações Normativas n° 7/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH, n° 11/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH e n° 12/2022/SCTR/CONJUR/PRES-EBSERH.

**RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DE LAUDO
TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COM REGIME DE
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA**

Parecer n.º 147/2023/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH¹

Bárbara Dantas Neri²
Glerger Alcântara Sabiá³

Sumário Executivo

O objeto da consulta diz respeito à responsabilidade pela elaboração de laudo técnico de condições ambientais do trabalho nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Concluiu-se que a responsabilidade é solidária, compartilhada pela empresa contratada (empregadora direta) e pela unidade hospitalar contratante (tomadora dos serviços prestados em seu estabelecimento), admitindo-se a elaboração do laudo, preferencialmente, pela própria Administração ou, justificadamente, pela empresa contratada, pelo Ministério do Trabalho ou mediante a contratação de serviços especializados.

Mesmo que o edital atribua à empresa contratada a obrigação de elaborar o laudo pericial, há a necessidade de homologação do laudo pela unidade hospitalar contratante, como decorrência do dever de fiscalização contratual e da obrigação de garantir as condições de saúde e segurança do ambiente de trabalho do seu estabelecimento. Caso a unidade hospitalar contratante não acolha o laudo apresentado pela empresa contratada, deve fazer uso de Laudo Técnico substitutivo, justificando expressa e motivadamente as razões que afastam a utilização do laudo não homologado.

¹ Parecer emitido no processo administrativo SEI n.º 23819.005270/2021-21, em versão adaptada para publicação.

² Pós-graduada, em nível de especialização, em Direito Administrativo, Direito Empresarial e Gestão Pública e de Pessoas, pela UCAM/RJ. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Advogada da Ebserh e Chefe da Divisão Jurídica de Licitações e Contratos. E-mail: barbara.neri@ebserh.gov.br

³ Graduado em Direito (UFPE), Especialista em Direito Administrativo (UFT), Especialista em Direito do Trabalho (FDDJ) e Mestre em Educação Profissional e Tecnológica (IFPE). Professor de Ciências Jurídicas do IFPE. Advogado da Ebserh e Chefe da Unidade Jurídica de Consultas. E-mail: glerger.sabia@ebserh.gov.br

1 FUNDAMENTAÇÃO

Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos (art. 189 da CLT; Norma Regulamentadora n.º 15 do MTE).

A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho (art. 195 da CLT).

As condições de saúde e segurança do meio ambiente do trabalho constituem responsabilidade compartilhada entre a empresa contratada, na condição de empregadora, e a unidade hospitalar contratante, na condição de tomadora dos serviços prestados em seu estabelecimento. O fundamento legal da responsabilidade solidária é encontrado Lei n.º 6.019/1974, que dispõe sobre o "trabalho temporário" e a "prestação de serviços a terceiros":

Art. 5º-A [...]

§3º É responsabilidade da contratante [serviço terceirizado] garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato.

[...]

Art. 9º [...]

§1º É responsabilidade da empresa contratante [de trabalho temporário] garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado.

Disposição semelhante é verificada na Lei n.º 12.690/2012, que trata da prestação de serviços pelas Cooperativas de Trabalho:

Art. 9º O contratante da Cooperativa de

Trabalho [de Serviço] responde solidariamente pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho quando os serviços forem prestados no seu estabelecimento ou em local por ele determinado.

Nesse contexto, ao tratar do gerenciamento de riscos ocupacionais, a Norma Regulamentadora n.º 1 do MTE estabelece que "sempre que várias organizações realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando à proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais":

1.5.8 Disposições gerais do gerenciamento de riscos ocupacionais

1.5.8.1 Sempre que várias organizações realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando à proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais.

1.5.8.2 O PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato ou referenciar os programas d contratadas.

1.5.8.3 As organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão e que possam impactar nas atividades das contratadas.

1.5.8.4 As organizações contratadas devem fornecer ao contratante o Inventário de Riscos Ocupacionais específicos de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato.

No mesmo sentido a Convenção n.º 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho:

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO NAS
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Artigo 17. Sempre que duas ou mais empresas desenvolverem simultaneamente atividades num mesmo local de trabalho, as mesmas terão o dever de colaborar na aplicação das medidas previstas na presente Convenção.

Pela responsabilidade compartilhada, a Norma Regulamentadora n.º 4 do MTE, ao tratar do dimensionamento do Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, leva em consideração "o número total de empregados da contratante e trabalhadores das contratadas, quando o trabalho for realizado de forma não eventual nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato":

4.5 Dimensionamento [...]

4.5.2 Na contratação de empresa prestadora de serviços a terceiros, o SESMT da contratante deve ser dimensionado considerando o número total de empregados da contratante e trabalhadores das contratadas, quando o trabalho for realizado de forma não eventual nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato, observado o disposto no item 4.5.1 e seus subitens.

4.5.2.1 Considera-se, para fins desta NR, trabalho eventual aquele decorrente de evento futuro e incerto.

4.5.2.2 Excluem-se do dimensionamento do SESMT da contratante os trabalhadores das contratadas atendidos pelos SESMT das contratadas.

Segundo o Regulamento da Previdência Social (Decreto n.º 3.048/1999), a empresa contratada para prestar serviço mediante cessão ou empreitada de mão de obra deve atuar "com base nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho emitidos pela empresa contratante, quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante":

Art. 68. [...]

§ 3º A comprovação da efetiva exposição do

segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 4º Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2º e § 3º deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.

§ 5º O laudo técnico a que se refere o § 3º conterá informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e sobre a sua eficácia e será elaborado com observância às normas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério Economia e aos procedimentos adotados pelo INSS. [...]

§ 11. A cooperativa de trabalho e a empresa contratada para prestar serviços mediante cessão ou empreitada de mão de obra atenderão ao disposto nos §§ 3º, 4º e 5º com base nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho emitidos pela empresa contratante, quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante.

Além das obrigações trabalhistas solidárias, há também o dever administrativo de fiscalização dos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Nesse sentido, a Instrução Normativa SEGES/MP n.º 5/2017 dispõe que a unidade hospitalar, na fiscalização do contrato, deve verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados:

ANEXO VIII-B

[...]

10. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa deverá observar, ainda, as seguintes diretrizes:

10.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada): [...]

f) Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados.

No entendimento firmado pela Advocacia-Geral da União, por meio do Parecer Jurídico n.º 00006/2018/CPLC/PGF/AGU, "é recomendável que o laudo pericial seja providenciado pela própria Administração", mas, "não tendo o órgão ou entidade condições de providenciar a perícia, é possível que essa responsabilidade seja atribuída ao contratado, desde que devidamente justificada nos autos":

EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA INSALUBRIDADE, SEGUNDO AS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DO ADICIONAL RESPECTIVO. LEI 13.429/2017 E RESPONSABILIDADE PELA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DO PREÇO. IN N. 5/2017. DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE E PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. ART. 7º, INC. XXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTS. 611-A E 611-B DA CLT, INTRODUIZIDOS PELA LEI 13.467/2017 – REFORMA TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL AO TRABALHADOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AO TRABALHADOR E DA ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA. INTELIGÊNCIA DO PREVISÃO NA FORMAÇÃO DO

PREÇO. BASE DE CÁLCULO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PRECEDENTES DO STF.

a) São dois os requisitos para que seja garantido o direito ao adicional de insalubridade: (i) a definição e a classificação da insalubridade pelo Ministério do Trabalho; (ii) e a perícia realizada por médico ou engenheiro do trabalho, devidamente registrado no Ministério do Trabalho;

b) **É recomendável que o laudo pericial seja providenciado pela própria Administração;**

c) Não tendo o órgão ou entidade condições de providenciar a perícia, **é possível que essa responsabilidade seja atribuída ao contratado**, desde que devidamente justificada nos autos, devendo ser adotado o procedimento previsto no Acórdão n. 727/2009 – Plenário, do TCU;

d) O art. 195, §1º, da CLT facultou às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas **requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia** em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. Portanto, o ideal seria que os órgãos e entidades da Administração Pública utilizassem essa faculdade, mantendo a guarda do laudo emitido;

e) Caso existam entraves à utilização dessa prerrogativa, na falta de outra regulamentação, é possível seguir, com as devidas adaptações, as diretrizes previstas na Orientação Normativa n. 4, de 14 de fevereiro de 2017, da Secretaria de Gestão de Pessoas e relação do Trabalho no Serviço Público, especialmente no tocante ao art. 10, §5º, que **possibilita a contratação de serviços de terceiros para emissão do laudo técnico**, após o esgotamento das possibilidades de celebrar instrumentos de cooperação ou parcerias com órgãos da esfera federal, estadual, distrital ou municipal;

f) Convenção coletiva que fixa atividade e

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO NAS
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

percentual de insalubridade em descompasso com as normas do Ministério do Trabalho e com o laudo pericial deve ser aplicada, desde que traga condição mais benéfica ao trabalhador e não contenha obrigações e direitos que somente se apliquem aos contratos com a Administração Pública;

g) Havendo previsão de adicional de insalubridade em decorrência de norma coletiva do trabalho, ou laudo pericial, deverão a Administração e os licitantes preverem na planilha de custos e formação de preços o respectivo adicional;

h) O adicional de insalubridade deverá incidir sobre o salário mínimo vigente em âmbito nacional. O piso salarial da categoria estabelecido por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa somente poderá ser adotado como base de cálculo se o instrumento coletivo dispuser, expressamente, sobre tal direito.

Como se observa, no entendimento da Advocacia-Geral da União, é recomendável que o laudo pericial seja providenciado pela própria Administração. Apenas se o órgão ou entidade não tiver condições de providenciar a perícia, a responsabilidade seria atribuída à empresa contratada, desde que devidamente justificada. Admite-se, assim, a elaboração de laudo técnico das condições ambientais de trabalho por meio de uma das quatro possibilidades indicadas no referido Parecer n.º 00006/2018/CPLC/PGF/AGU:

a) laudo pericial providenciado pela própria Administração;

b) laudo pericial elaborado pela empresa contratada, "desde que devidamente justificada nos autos, devendo ser adotado o procedimento previsto no Acórdão n. 727/2009 – Plenário, do TCU";

c) requerer ao Ministério do Trabalho a realização de perícia;

d) contratação de serviços especializado para emissão do laudo técnico;

Quanto aos órgãos de controle, na jurisprudência do Tribunal de Contas da União é possível encontrar julgados determinando a inclusão em edital de licitação, como obrigação da contratada, a realização de perícia para constatação de insalubridade e periculosidade:

9.2. determinar ao Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – MDIC que: [...]

9.2.2.7. inclua no edital, como obrigação da contratada, a realização de perícia, a ser realizada por profissional competente, a fim de caracterizar a realização de atividade em área de risco, por profissionais do setor de energia elétrica, nos termos da Lei nº 7.369/85 e Decreto nº 93.412/86, ficando o pagamento do adicional de periculosidade condicionado à realização da referida perícia;

9.2.2.8. inclua no edital, como obrigação da contratada, a realização de perícia, a ser realizada por profissional competente e devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, atestando o grau de insalubridade (máximo, médio ou mínimo), quando for o caso, bem como se a atividade apontada como insalubre consta na relação da NR-15 do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 192 da CLT e NR-15, aprovada pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, ficando o pagamento do adicional de insalubridade condicionado à realização da referida perícia;

(TCU, Acórdão n.º 727/2009 - Plenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro, DOU de 20.04.2009)

Em outros julgados, o posicionamento do Tribunal de Contas da União foi no sentido de atribuir ao órgão contratante a responsabilidade pela realização da perícia:

9.3. determinar [...], a adoção das seguintes medidas:

9.3.1. providencie a elaboração de laudo pericial, emitido por profissional devidamente habilitado, relacionado ao eventual pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade;

9.3.2. adite o contrato firmado com a empresa Quadrante Construtora e Serviços Ltda., de forma a contemplar, em sua planilha de formação de preços, os adicionais de periculosidade e de insalubridade, nos termos da legislação regente e do laudo pericial respectivo;

9.3.3. condicione o pagamento a empresa Quadrante Construtora e Serviços Ltda. à efetiva comprovação de adimplemento de suas obrigações perante seus empregados, de forma a resguardar a administração de eventual demanda judicial; e

9.3.4. exija da empresa contratada o adimplemento das obrigações constantes do instrumento convocatório, incluindo a manutenção dos empregados uniformizados.

[...] a administração deve adotar postura pró-ativa. Por se tratar de serviço terceirizado, a administração deveria exigir que a empresa quite os adicionais nos termos do laudo pericial a ser emitido; pois, dependendo do exame judicial do caso específico, o pagamento dos adicionais em importe inferior ao previsto na legislação pode conduzir à responsabilização do ente estatal.

(TCU, Acórdão n.º 4972/2011 - Segunda Câmara, Rel. José Jorge)

[...] 9.3. recomendar [...], que avalie a conveniência e oportunidade de: [...]

9.3.3. realizar perícia com vistas à análise das atuais condições de trabalho no âmbito do órgão, para fins de aferição do grau de insalubridade atribuível a cada função prevista no Pregão Eletrônico 66/2019;

[...]

33. Por último, quanto à previsão de adicional

de insalubridade de 20% para quinze categorias profissionais exigidas no certame, a casa legislativa informou que a instituição dessa verba decorreu do Laudo Pericial 28/2003, emitido pela Delegacia Regional de Trabalho e Emprego do DF (DRT). De fato, nos termos do art. 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade far-se-ão por meio de perícia a cargo do Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no então Ministério do Trabalho.

34. Ocorre que, examinando o laudo emitido, constata-se que a análise foi realizada tão somente para os profissionais serralheiros, marceneiros e tapeceiros. A extrapolação para as demais categorias foi feita administrativamente porque, no entender daquela Casa, os demais, a exemplo do colocador de piso vinílico, estofador, impermeabilizador, mecânico de máquinas, pintor nível I e II e torneiro mecânico, também estão expostos a vapores orgânicos emanados de produtos que contêm hidrocarbonetos aromáticos.

35. Considerando que a elaboração do laudo pericial foi feita em 2003, que o uso de equipamentos de proteção pelo trabalhador pode afastar a obrigatoriedade do pagamento do adicional de insalubridade, nos termos da Súmula 80 do TST ("A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional"), e que boa parte das funções contempladas não foram avaliadas no laudo emitido pela DRT, acompanho a unidade técnica no sentido de recomendar à Câmara dos Deputados que avalie a conveniência e oportunidade de realizar perícia com vistas à análise das atuais condições de trabalho no âmbito do órgão, para fins de aferição do grau de insalubridade atribuível a

cada função prevista no Pregão Eletrônico 66/2019. (TCU, Acórdão n.º 14539/2019 - Primeira Câmara, Rel. Benjamin Zymler)

9.4. dar ciência à Agência Brasileira de Inteligência – Abin acerca das seguintes impropriedades no Pregão Eletrônico 72/2014, a fim de que, em futuros procedimentos licitatórios similares, novas ocorrências da espécie sejam evitadas:

9.4.1. inclusão, na planilha de custos e formação de preços, de estimativa de pagamento de adicional de insalubridade para as categorias de encarregado geral e operador de equipamento pesado sem o devido laudo técnico;

9.4.2. falta de informações, no edital, quanto ao fato de os adicionais de periculosidade e insalubridade serem obrigatórios e estarem amparados em laudos técnicos elaborados por médica do trabalho da Abin, o que deu margem a interpretação equivocada;

9.4.3. inclusão, na planilha de custos e formação de preços, de estimativa de pagamento de insalubridade com base no salário da categoria, quando deveria ser com base no salário mínimo vigente, conforme art. 192 da CLT, NR 15 do MTE e Súmula Vinculante 4 do STF;

[...]

99. Entretanto, propõe-se que seja determinada à Abin que, no prazo de quinze dias, analise a questão dos pagamentos do adicional de periculosidade aos cargos de encarregado geral e operador de equipamento pesado, sem o devido laudo de médica da Agência, e encaminhe plano de ação, no mesmo prazo, com vistas à correção, glosas e/ou compensações inclusive com a possibilidade de expedição de termo aditivo ao contrato firmado com a Araújo Abreu.

100. Além disso, considerando que a previsão dos adicionais de insalubridade e periculosidade constou apenas do Quadro

Detalhado do Custo Anual com Mão de Obra inserto no termo de referência (peça 2, p. 25-41) e não há no edital informações quanto ao fato desses adicionais serem obrigatórios e estarem amparados em laudos técnicos, dando margem a interpretação equivocada quanto às suas cotações, propõe-se dar ciência a Abin acerca da falha, visando aprimorar futuros editais de licitação. (TCU, Acórdão n.º 3001/2015 - Segunda Câmara, Rel. Ana Arraes)

Em decisão mais recente sobre o tema, o Tribunal de Contas da União sinaliza uma uniformização da jurisprudência, no sentido de estabelecer que "os adicionais devem estar previstos e estimados no instrumento convocatório e que o conhecimento das condições insalubres ou de periculosidade pela Administração é essencial para o regular desempenho da fiscalização pelo órgão contratante, mormente em se tratando de unidade hospitalar":

9.5. dar ciência ao Hospital Federal do Andaraí de que a inexistência dos laudos periciais acerca dos adicionais de insalubridade e periculosidade, elementos imprescindíveis para a composição de edital de licitação com vistas à contratação de mão de obra, está em desacordo com precedentes desta Corte, a exemplo dos Acórdão 14539/2019-TCU-Primeira Câmara e 4.972/2011-TCU-2ª Câmara;

[...]

Quanto ao Acórdão 727/2009-TCU-Plenário (Relator Ministro Raimundo Carreiro) citado pelo pregoeiro, cumpre registrar que há precedentes mais recentes desta Corte no sentido de que o órgão licitante disponha de laudo pericial acerca do cabimentos dos adicionais de insalubridade e periculosidade, conforme comandos prescritos no item 9.3.1 do Acórdão 4972/2011-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro José Jorge) e, mais recentemente, no item 9.3.3 do Acórdão 14539/2019-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Benjamin Zymler) , citados na

instrução inserida na peça 97 do TC Processo 021.490/2020-1 (apensado).

Além disso, em análise ao próprio teor do relatório e do voto do citado Acórdão 727/2009-TCU-Plenário, verifica-se que a questão sobre a obrigação para a elaboração do laudo pericial (se do contratante ou se da contratada) não foi enfrentada de forma direta, tendo a unidade técnica, naquele caso concreto, apenas apontado que não havia identificado a realização de atividades em áreas de risco, ao contrário do que previa o órgão contratante. Nesse sentido, propôs determinação para que o órgão incluísse no edital, como obrigação da contratada, a realização da perícia, a fim de caracterizar as atividades em área de risco, carecendo de fundamentação, no entanto, a exclusão da responsabilidade do órgão quanto à elaboração do referido laudo. A proposta foi acatada pelo Relator em seu voto, mas também sem que a questão da competência para a realização da perícia fosse abordada de forma direta.

[...]

A leitura das disposições acima deixa claro que os adicionais devem estar previstos e estimados no instrumento convocatório e que o conhecimento das condições insalubres ou de periculosidade pela Administração é essencial para o regular desempenho da fiscalização pelo órgão contratante, mormente em se tratando de unidade hospitalar. (TCU, Acórdão TCU n.º 1496/2023 - Plenário, Rel. Jhonatan de Jesus)

Sem tratar especificamente do laudo pericial, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já decidiu que, para "reduzir eventual necessidade futura de assinatura de termos aditivos ao contrato", o edital da licitação "deve apontar, de antemão, quais banheiros serão considerados de uso público ou coletivo de grande circulação para, então, estabelecer quantos funcionários - ainda que de modo aproximado - serão designados à limpeza desses espaços e, assim, gerar um mínimo de previsibilidade e especificidade para a composição do

orçamento das licitantes":

Com efeito, em observância à súmula 448 do TST, o edital da UNIPAMPA deve apontar, de antemão, quais banheiros serão considerados de uso público ou coletivo de grande circulação para, então, estabelecer quantos funcionários - ainda que de modo aproximado - serão designados à limpeza desses espaços e, assim, gerar um mínimo de previsibilidade e especificidade para a composição do orçamento das licitantes acerca do número de funcionários que farão jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), e não em grau médio de 20%. Tal cautela, frise-se, visa a reduzir eventual necessidade futura de assinatura de termos aditivos ao contrato, porque, em uma Universidade, muitos dos empregados serão certamente enquadrados na r. situação.

Desse modo, correto o entendimento exarado pelo juízo de origem no sentido de que "ainda que tal previsão não possa ser precisa, deverá ao menos ser mais próxima possível da realidade a ser enfrentada pela empresa licitada. Não vislumbro maiores dificuldades à impetrada em especificar quantos banheiros se enquadram na descrição da referida Súmula do TST e quantos funcionários terceirizados serão necessários à manutenção dessas instalações, ainda que observando a dotação atual do prédio e dos trabalhadores da Universidade. Assim, ainda que não seja o caso de prever em sua planilha orçamentária o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para todos os funcionários que executem a limpeza de banheiros, como quer a impetrante, a UNIPAMPA deve elaborar planilha de modo mais preciso, especificando quantos dos futuros contratados estarão sujeitos à limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo. (TRF 4ª Região, Apelação/Remessa Necessária nº 5002989-64.2014.4.04.7109/RS, Relatora: Desembargad

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO NAS
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

ora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha,
data de julgamento: 25/09/2019).

Como se observa, pelos normativos analisados, é compartilhada ou solidária a responsabilidade pela elaboração de laudo técnico de condições ambientais do trabalho nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Assim, mesmo que se atribua à empresa contratada a obrigação de elaborar o laudo pericial, há a necessidade de homologação do laudo pela unidade hospitalar contratante, pelo dever de fiscalização contratual e pela obrigação de garantir as condições de saúde e segurança do ambiente de trabalho do seu estabelecimento.

Como regra de competência, a unidade hospitalar contratante deve "aprovar projetos básicos, termos de referência e demais documentos com especificações técnicas destinados a subsidiar procedimentos de contratação" (art. 4º, inciso XVI, da Portaria n.º 8/2019 do Presidente da Ebserh).

Nesse ponto, o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho deve ser considerado como documento imprescindível para o planejamento e a para fiscalização da contratação, na medida em que somente através dele é possível determinar o quantitativo de empregados que perceberiam adicionais de insalubridade e de periculosidade (Acórdão TCU n.º 4.972/2011 - Segunda Câmara e Acórdão TCU n.º 1496/2023 - Plenário).

O Regimento Interno da Administração Central da Ebserh estabelece que "são competências do Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – SSOST: [...] prestar orientações técnicas acerca da elaboração de Laudos Técnicos de Insalubridade / Periculosidade e de outros documentos técnicos relacionados à saúde e segurança do trabalho na Rede Ebserh, bem como monitorar a aplicação dos referidos documentos" (art. 68, inciso VI).

Nesse sentido, as disposições dos instrumentos convocatórios mencionados pela Gerência Administrativa do HUF, segundo as quais o Laudo Técnico apresentado pela empresa contratada deve ser validado pela Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho do HUF:

3.15.1. O pagamento de insalubridade aos

colaboradores terceirizados somente será efetuado após a elaboração de Laudo Técnico validado pela equipe de saúde ocupacional do HUF, devendo o contrato ser ajustado por apostilamento, exceto os postos já previsto em convenção coletiva.

(Termo de Referência do Pregão Eletrônico n.º 1048/2021 - Identificador SEI n.º 15146996 - processo n.º 23819.000423/2021-43)

3.2.3. O pagamento de insalubridade aos colaboradores terceirizados somente será efetuado após a elaboração de Laudo Técnico validado pela equipe de saúde ocupacional do HUF, devendo o contrato ser ajustado por apostilamento.

(Termo de Referência do Pregão Eletrônico n.º 1025/2021 - Identificador SEI n.º 13341747 - processo n.º 23819.002111/2020-93)

Eventual divergência entre a empresa contratada e a unidade hospitalar contratante quanto ao laudo técnico das condições ambientais do trabalho deve ser resolvida por meio das diretrizes fixadas no Parecer Jurídico n.º 119/2023/DJLC/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH, segundo o qual, caso a unidade hospitalar contratante "não acolha o laudo apresentado pela empresa contratada, deve fazer uso de Laudo Técnico substitutivo":

O objeto da consulta diz respeito à divergência entre a empresa contratada e a unidade hospitalar contratante quanto ao laudo técnico das condições ambientais do trabalho (pagamento de adicional de insalubridade), em contrato de prestação de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Concluiu-se que, caso o Humap-UFMS não acolha o laudo apresentado pela empresa contratada, deve fazer uso de Laudo Técnico substitutivo, por meio de pelo menos uma das possibilidades indicadas no Parecer n.º 00006/2018/CPLC/PGF/AGU: (a) laudo pericial providenciado pela própria Administração do Humap-UFMS; (b) laudo

pericial elaborado pela empresa contratada; (c) requerer ao Ministério do Trabalho a realização de perícia; ou (d) contratação de serviços especializado para emissão do laudo técnico.

Na elaboração do laudo substitutivo, é recomendável que o Humap-UFMS se valha do maior acervo de informações técnicas possíveis para subsidiar as suas conclusões, justificando expressa e motivadamente as razões que afastam a utilização do(s) outro(s) laudo(s) técnico(s) substituídos, ou seja, com a "indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão" (art. 2º, parágrafo único, inciso VII, da Lei n.º 9.784/1999).

Não há impedimento ao referido exercício profissional, uma vez que são atribuições do engenheiro de segurança do trabalho "vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle [...], caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos" (Lei n.º 7.410/1985; e art. 4º da Resolução CONFEA n.º 359/1991).

Quanto à proposta de alteração contratual, a inserção de previsão relacionada a aferição e pagamento de adicional de insalubridade em contratos vigentes pode ensejar alteração qualitativa, cuja viabilidade depende de análise individualizada de cada situação concreta.

Quanto à eventual atualização do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, presume-se que somente quando houver alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização é que haverá necessidade de nova perícia. Em princípio, "o laudo técnico não terá prazo de validade, devendo ser refeito sempre que houver alteração do ambiente ou dos processos de trabalho ou da legislação vigente" (art. 10, § 3º, da Instrução Normativa SGP/SEGEGG /ME n.º 15/2022, publicada no DOU de 23/03/2022, seção I, pág. 135).

São consideradas alterações no ambiente de trabalho ou em sua organização, entre outras, aquelas decorrentes de: (I) mudança de leiaute; (II) substituição de máquinas ou de equipamentos; (III) adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva; e (IV) alcance dos níveis de ação estabelecidos na legislação trabalhista, se aplicável (art. 279, parágrafo único, da Instrução Normativa INSS n.º 128/2022).

Admite-se laudos técnicos emitidos em data posterior ao período de prestação de serviço, desde que a empresa informe expressamente que não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo (art. 279 da Instrução Normativa INSS n.º 128/2022).

Assim, na elaboração de laudo técnico ou na homologação do laudo técnico apresentado pela empresa contratada, a unidade hospitalar contratante deve analisar e informar expressamente quanto à manutenção ou não, ao longo do tempo, das condições e ambiente de trabalho analisados.

O laudo técnico substitutivo deve enfrentar expressa e fundamentadamente a questão da alteração das condições ambientais de trabalho, demonstrando se houve ou não alteração no ambiente de trabalho, no sentido de afastar as conclusões dos laudos técnicos anteriores ou estabelecer marco temporal divisor dos efeitos.

O laudo técnico deve demonstrar, por exemplo, a adoção de novas "medidas de proteção" para a eliminação ou o controle dos fatores de riscos ocupacionais, ou novas "medidas de caráter administrativo" ou novas "medidas de organização do processo de trabalho" (Normas Regulamentadoras MTE n.º 1 e 9) suficientes para descaracterizar a insalubridade até então verificada nas avaliações técnicas anteriores.

2 CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui-se, que:

- a) a responsabilidade pela elaboração de laudo técnico de condições ambientais do trabalho nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra é solidária, compartilhada pela empresa contratada (empregadora direta) e pela unidade hospitalar contratante (tomadora dos serviços prestados em seu estabelecimento) (art. 17 da Convenção n.º 155 da OIT; art. 5º-A, §3º, e art. 9º, §1º, da Lei n.º 6.019/1974; art. 9º da Lei n.º 12.690/2012; itens 1.5.8. e seguintes da NR n.º 1 do MTE; item 4.5.2. da NR n.º 4 do MTE; e art. 68, §11, do Decreto n.º 3.048/1999);
- b) admite-se a elaboração do laudo, preferencialmente, pela própria Administração ou, justificadamente, pela empresa contratada, pelo Ministério do Trabalho ou mediante a contratação de serviços

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO NAS
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

especializados (Parecer Jurídico n.º 00006/2018/CPLC/PGF/AGU; e Acórdão TCU n.º 1496/2023 - Plenário);

c) mesmo que o edital atribua à empresa contratada a obrigação de elaborar o laudo pericial, há a necessidade de homologação do laudo pela unidade hospitalar contratante, como decorrência do dever de fiscalização contratual e da obrigação de garantir as condições de saúde e segurança do ambiente de trabalho do seu estabelecimento (item 10.1., alínea "f", do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.º 5/2017; art. 4º, inciso XVI, da Portaria n.º 8/2019 do Presidente da Ebserh - 0766081; e art. 68, inciso VI, do Regimento Interno da Administração Central da Ebserh);

d) caso a unidade hospitalar contratante não acolha o laudo apresentado pela empresa contratada, deve fazer uso de Laudo Técnico substitutivo, justificando expressa e motivadamente as razões que afastam a utilização do laudo não homologado (Parecer Jurídico n.º 119/2023/DJLC/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH);

e) a inserção de previsão relacionada a aferição e pagamento de adicional de insalubridade em contratos vigentes pode ensejar alteração qualitativa, cuja viabilidade depende de análise individualizada de cada situação concreta.

POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE PACIENTE EM FINAL DE VIDA, MAS SEM POSSIBILIDADE DE ALTA HOSPITALAR

Parecer n.º 5/2023/DJAS/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH¹

Fabiano Medani Frizera Altoé²

Sumário Executivo

Este processo foi submetido à Divisão Jurídica de Atenção à Saúde para análise e emissão de manifestação jurídica acerca da possibilidade de autorização para atendimento de demanda de paciente em final de vida, mas sem possibilidade de alta hospitalar.

A manifestação foi elaborada com fundamento na Constituição Federal, no Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) do Ministério da Saúde, na Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, na Resolução CFM n.º 1995/2012, além das demais normas aplicáveis.

Ao final, conclui-se pela inexistência de óbices jurídicos para que seja autorizado o passeio ao parque para a criança internada em final de vida. O respeito ao "último desejo" desta criança, ainda mais com a anuência de seus pais, contempla todos os princípios humanizadores que devem permear o cuidado prestado no Sistema Único de Saúde.

Recomenda-se, ademais, que o hospital registre em prontuário a eventual implementação da proposta, com o relato integral de todos os detalhes que entender relevantes, bem como colha a assinatura dos pais da criança, com a anuência, e, se possível, da própria criança, em um termo de autorização.

No que tange ao segundo questionamento, a DJAS recomenda que, caso ocorra o óbito da criança durante a visita ao parque, seja respeitado o que prevê a legislação sanitária sobre o transporte de corpo cujo

¹ Parecer emitido no processo administrativo SEI n.º 23537.000427/2023-50, em versão adaptada para publicação.

² Mestre em Direito Processual pela UFES; Pós-Graduado em Direito Tributário pelo IBET; Pós-Graduado em Direito Médico e Hospitalar pelo Verbo Jurídico com Extensão em Gestão e Direito da Saúde pela ESA/CFOAB; Pós-Graduado em Direito Penal e Processual Penal pela EBRADI; Graduado em Direito pela FDV; Graduado em Comunicação Social pela FAESA. Advogado da Ebserh. E-mail: fabiano.frizera@ebserh.gov.br.

POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE
DEMANDA DE PACIENTE EM FINAL DE VIDA, MAS SEM
POSSIBILIDADE DE ALTA HOSPITALAR

falecimento ocorreu em via pública. É sabido que é proibido o traslado de corpos em ambulâncias ou veículos impróprios. A ambulância, por sua vez, é meio de transporte de paciente, não devendo ser utilizada com outras finalidades. Destarte, o transporte de corpo humano sem vida deve obedecer à legislação sanitária.

Quando o óbito é por causa natural, ou seja, aquele cuja causa básica é uma doença ou estado mórbido, a necropsia deve ser realizada pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde. São encaminhados para o SVO, as pessoas que morreram sem assistência médica ou com diagnóstico de doença mal definida, como por exemplo, pessoas que vieram a falecer em suas residências ou em vias públicas. Os corpos encaminhados ao SVO somente são restituídos às famílias após necropsia, devidamente acompanhados de atestado de óbito.

Nos casos de morte natural em que causa não foi determinada por um médico, o familiar ou qualquer pessoa que se deparar com o fato deve acionar primeiramente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fará a constatação do óbito. Com esta informação, o Samu deve acionar a funerária que, por sua vez, realiza a remoção do corpo até o Serviço de Verificação de Óbito para a realização da necropsia.

1 FUNDAMENTAÇÃO

A Gerência de Atenção à Saúde do HUF requereu orientação jurídica acerca da possibilidade de autorização para atendimento de demanda de paciente em final de vida, mas sem possibilidade de alta hospitalar. Observem os questionamentos:

[...] Trata-se da paciente [...], portadora de doença renal crônica, que evoluiu com falência de qualquer terapia renal substitutiva, definindo-se por cuidados paliativos com ênfase em conforto, com anuência dos pais.

Em 26/12/2022, com a criança estável, porém em claro fim de vida, foi apresentada à esta Gerência por sua equipe assistente a demanda de proporcionar à criança um passeio em um parque da cidade, como seu desejo e da família. Esta ação representaria não só o respeito ao “último desejo” de uma criança com

internações muito frequentes, sendo a atual há 30 dias, mas também uma importante ação terapêutica essencial para o melhor cuidado centrado no paciente em final de vida.

Cabe dizer que os pais estavam cientes dos riscos da piora clínica relacionada à saída da paciente do hospital e que já vinham sendo preparados para o falecimento de sua filha. Também é importante registrar que a estabilidade dos sinais vitais da criança foi tomada como critério essencial para eventual implementação da proposta.

Ocorre que o hospital conta com ambulância para levar e trazer pacientes em procedimentos externos (sem permanência no local) e com equipe multidisciplinar capacitada e disposta a acompanhar e assistir a criança em transporte externo durante escala de trabalho.

Diante do exposto, seguem os questionamentos.

a) Há algum impedimento legal para que o hospital proporcione o passeio ao parque para essa criança internada, nas condições antes descritas, havendo registro da anuência dos pais?

b) Sabendo que a criança não seria reanimada em situação de parada cardiorrespiratória, e do impedimento legal para o transporte de corpo por ambulância ou por veículo particular, como proceder em eventual evolução para óbito no ambiente externo à Instituição, caso o passeio seja possível? [...]

Pois bem.

De início, antes de adentrar aos questionamentos feitos pela Gerência de Atenção à Saúde do HUF, relevante tecer algumas considerações sobre a promoção de um cuidado humanizado no SUS e sobre a necessidade de respeito às diretivas de última vontade dos usuários.

Humanização é o processo, fundamentado no respeito e na valorização da pessoa humana, que visa à transformação da cultura institucional por meio da construção coletiva de compromissos éticos e de métodos para as ações de atenção à saúde e de gestão dos serviços.

POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE
DEMANDA DE PACIENTE EM FINAL DE VIDA, MAS SEM
POSSIBILIDADE DE ALTA HOSPITALAR

Sua essência é a aliança da competência técnica e tecnológica com a competência ética e relacional.

A humanização reconhece o campo das subjetividades como instância fundamental para a melhor compreensão dos problemas e para a busca de soluções compartilhadas. Participação, autonomia, responsabilidade e atitude solidária são valores que caracterizam esse modo de fazer saúde que resulta, ao final, em mais qualidade na atenção e melhores condições de trabalho.

Sob vários olhares, a humanização pode ser compreendida como:

- a) Princípio de conduta de base humanista e ética;
- b) Movimento contra a violência institucional na área da saúde;
- c) Política pública para a atenção e gestão no SUS;
- d) Metodologia auxiliar para a gestão participativa;
- e) Tecnologia do cuidado na assistência à saúde.

Em suma, é fundamental adotar uma prática na qual o paciente e o profissional considerem como parte da sua assistência humanizada o conjunto dos aspectos biológicos, fisiológicos e subjetivos, possibilitando assumir uma posição ética de respeito mútuo.

As instituições de saúde, por se caracterizarem por um trabalho de natureza relacional, requerem uma consideração dos aspectos de humanização, como aceitar a necessidade de resgate e articulação dos aspectos subjetivos, indissociáveis dos aspectos físicos e biológicos. É, portanto, a possibilidade de assumir uma postura ética de respeito ao próximo, de reconhecimento dos limites e de acolhimento do desconhecido. O essencial no trabalho de humanização é o fortalecimento deste comportamento ético de articular o cuidado técnico-científico, com a necessidade de acolher e explorar o imprevisível, o diferente, o incontrolável e o singular.

Para Moraes, Garcia e Fonseca³ é inadmissível pensar que a

³ MORAES, J. C.; GARCIA, V. da G. L.; FONSECA, A. da S. Assistência prestada na unidade de terapia intensiva adulta: Visão dos clientes. Revista Nursing. v. 79, n. 7, 2004.

humanização dentro de um hospital está apenas na questão de aquisição de materiais, equipamentos e local adequado, moderno e suficiente, a humanização é, sobretudo um problema que envolve as atividades das pessoas que ali trabalham, procurando oferecer ao paciente desde o momento de sua internação um tratamento que o respeite como ser humano, em que a alteração do ambiente, suas rotinas, a dependência e o medo do desconhecido não acarretem comprometimento psicoemocional.

O processo vivencial que envolve a humanização procura dar ao paciente o tratamento como pessoa humana que merece, dentro de cada circunstância peculiar que se encontra. A humanização deve ser trabalhada e desenvolvida de acordo com os interesses de um grupo ou de uma pessoa. O cuidar não é dever somente de uma classe profissional e sim um dever do ser humano para outro ser humano como pessoa⁴.

É necessário que haja uma interação entre quem cuida e quem é cuidado, e que nessa interação aconteçam trocas de informações e sentimentos. Segundo AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira), a humanização é um conjunto que engloba: o ambiente físico, o cuidado dos pacientes e seus familiares e as relações entre a equipe de saúde.

A humanização nasceu dentro do SUS. Os princípios do SUS são totalmente de inspiração humanista: universalidade, integralidade, equidade e participação social. Levados às últimas consequências, definem a humanização em qualquer concepção, em qualquer instância de atenção ou gestão. Tal caráter faz do SUS, hoje, o principal sistema de inclusão social deste país.

No ano 2000, o Ministério da Saúde, sensível às manifestações setoriais e às diversas iniciativas locais de humanização das práticas de saúde, criou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH). Esse programa estimulava a disseminação das ideias da humanização, os diagnósticos situacionais e a promoção de ações humanizadoras de acordo com realidades locais. Inovador e bem construído por um grupo de psicanalistas, o programa tinha forte ênfase na transformação das relações interpessoais pelo aprofundamento da compreensão dos fenômenos no campo das subjetividades.

Em 2003, o Ministério da Saúde passou o PNHAH por uma

⁴ MEDINA, Rosemari Ferigolo; BACKES, Vania Marli Schubert. A humanização no cuidado com o cliente cirúrgico. Revista Brasileira de Enfermagem, 2002.

POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE
DEMANDA DE PACIENTE EM FINAL DE VIDA, MAS SEM
POSSIBILIDADE DE ALTA HOSPITALAR

revisão e lançou a Política Nacional de Humanização (PNH), que mudou o patamar de alcance da humanização dos hospitais para toda a rede SUS e definiu uma política cujo foco passou a ser principalmente os processos de gestão e de trabalho. Enquanto política, a PNH se apresenta como um conjunto de diretrizes transversais que norteiam toda atividade institucional que envolva usuários ou profissionais da saúde, em qualquer instância de efetuação. Tais diretrizes apontam como caminho:

- a) a valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo compromissos e responsabilidade;
- b) o fortalecimento do trabalho em equipe, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade;
- c) a utilização da informação, comunicação, educação permanente e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo;
- d) a promoção do cuidado (pessoal e institucional) ao cuidador.

Aliado à questão da humanização no cuidar, interessante trazer à baila algumas considerações sobre o direito à vida. Tutelado pela Constituição Federal, o direito à vida estabelece-se como alicerce de outros direitos e garantias para o ser humano. A Carta Magna conserva os valores da pessoa humana, dentre outros, por meio dos princípios da dignidade, da autonomia e da liberdade. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado brasileiro e tem como propósito a tutela de todo e qualquer cidadão que venha a se sujeitar às normas brasileiras, mesmo que estrangeiro.

Deste modo, sendo impreterível o acatamento aos valores constitucionais assegurados, é indubitável que o princípio da dignidade da pessoa humana é a orientação máxima da axiologia instituída pela ordem constitucional de 1988. A incorporação aos valores constitucionalmente assegurados é tão incisivo, que possuem a prerrogativa de serem aplicados de forma direta, sem que haja a necessidade de intercessão de uma norma ordinária, sempre que essa não existir ou for de encontro com o quanto preceituado no ordenamento.

Partindo deste entendimento, podemos observar que a

dignidade da pessoa pode superar a própria vida, sendo aplicada inclusive à morte. Basta ter em mente que a morte é a última fase da vida, e de certa forma, o momento mais delicado pelo qual o ser humano passa. Não se pode assentir que a proteção jurídica ignore a farta relação existente entre a vida e a morte. A partir do momento em que não se pode mais viver de maneira digna, tem o cidadão a prerrogativa de possuir uma morte que corresponda às suas expectativas, tendo a conclusão de sua jornada da forma menos dolorosa e mais íntegra possível.

Com isto, deve-se resguardar que o princípio da dignidade da pessoa humana fundamenta o direito a uma morte íntegra para qualquer pessoa. Aquele que se encontra doente e esteja em sua plena consciência pode determinar onde e como deseja passar seus últimos dias de vida.

Assegurar a oportunidade de escolha de cada um é conferir a este o benefício de continuar a executar os valores que o mantiveram em vida, garantindo-lhe a autonomia para definir os seus padrões de uma boa transição para morte.

O Conselho Federal de Medicina, na Resolução CFM n.º 1995/2012, trata sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Observe o seu teor:

[...] Considerando a necessidade, bem como a inexistência de regulamentação sobre diretivas antecipadas de vontade do paciente no contexto da ética médica brasileira;

Considerando a necessidade de disciplinar a conduta do médico em face das mesmas;

Considerando a atual relevância da questão da autonomia do paciente no contexto da relação médico-paciente, bem como sua interface com as diretivas antecipadas de vontade;

Considerando que, na prática profissional, os médicos podem defrontar-se com esta situação de ordem ética ainda não prevista nos atuais dispositivos éticos nacionais;

Considerando que os novos recursos tecnológicos permitem a adoção de medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento do paciente em estado terminal, sem trazer benefícios, e que essas medidas podem ter sido antecipadamente rejeitadas pelo mesmo;

POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE
DEMANDA DE PACIENTE EM FINAL DE VIDA, MAS SEM
POSSIBILIDADE DE ALTA HOSPITALAR

Considerando o decidido em reunião plenária de 9 de agosto de 2012,

Resolve:

Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade.

Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade.

§ 1º Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico.

§ 2º O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou representante que, em sua análise, estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica.

§ 3º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares.

§ 4º O médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade que lhes foram diretamente comunicadas pelo paciente.

§ 5º Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou falta de consenso entre estes, o médico recorrerá ao Comitê de Bioética da instituição, caso exista, ou, na falta deste, à Comissão de Ética Médica do hospital ou ao Conselho Regional e Federal de Medicina para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos, quando entender esta medida necessária e conveniente. [...]

Em que pese o caso vertente não se enquadrar diretamente na hipótese elencada pela Resolução CFM n.º 1995/2012, ele possui alguns meandros que apresentam semelhanças.

A situação narrada é de uma criança, portadora de doença renal crônica, em estágio final de vida, que possui como "último desejo" um passeio em um parque da cidade. No Ofício encaminhado pela GAS há a informação de que há a anuência dos pais da criança.

Tudo o que foi ressaltado até aqui serve para destacar a importância do ritual dos "últimos desejos", conjunto de ações que funciona como despedida e ao mesmo tempo afirma nossa capacidade de nos mobilizarmos para expressar amor e solidariedade em momentos em que a vulnerabilidade e dependência do paciente chegaram ao seu limite. Este é um dos aspectos mais terríveis da experiência da morte aprisionada nas instituições hospitalares: a possibilidade cristalina que rituais de fechamento da vida acabem por não se realizar ou sejam vistos como desnecessários diante da perspectiva de negar a morte até a sua constatação objetiva.

Mas, realizar o último desejo é ainda algo mobilizador, principalmente quando a morte se escancara e se encontra ao lado de uma criança. Nos Estados Unidos, uma garotinha de 10 anos sofria de um raro tipo de câncer vascular e, já nos últimos dias de vida, expressou como último desejo assistir a animação "Up" produzido pela "PIXAR". O problema era que ela estava tão fraca que não pôde ir ao cinema para assistir ao filme em circuito comercial, e o filme ainda não havia sido lançado em DVD. Os pais da criança então tentaram todas as formas de contato com o estúdio para viabilizarem uma exibição do filme na casa da criança. Depois de muitos contratemplos, o estúdio disponibilizou um helicóptero para que o filme fosse levado com alguns brinquedos. A garotinha assistiu ao filme em casa e morreu 7 horas depois.

O exemplo dado acima enfatiza a relevância em se produzir gestos humanizadores no entorno da morte.

Portanto, no tocante aos questionamentos feitos pela Gerência de Atenção à Saúde do HUF, por meio do Ofício n.º 18/2023/SEGOV/SUP/HUF-EBSERH, a DJAS opina da forma abaixo transcrita.

Em relação à existência de algum impedimento legal para que o hospital proporcione o passeio ao parque para a criança internada, nas condições antes descritas, havendo registro da anuência dos pais, a DJAS não averigua óbices jurídicos para que seja autorizado o

POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE
DEMANDA DE PACIENTE EM FINAL DE VIDA, MAS SEM
POSSIBILIDADE DE ALTA HOSPITALAR

mencionado passeio ao parque. O respeito ao "último desejo" desta criança, ainda mais com a anuência de seus pais, contempla todos os princípios humanizadores que devem permear o cuidado prestado no Sistema Único de Saúde.

Recomenda-se, ademais, que o hospital registre em prontuário a eventual implementação da proposta, com o relato integral de todos os detalhes que entender relevantes, bem como colha a assinatura dos pais da criança, com a anuência, e, se possível, da própria criança, em um termo de autorização.

No que tange à eventual evolução para óbito no ambiente externo à Instituição, caso o passeio seja realizado, sabendo-se que a criança não seria reanimada em situação de parada cardiorrespiratória, e do impedimento legal para o transporte de corpo por ambulância ou por veículo particular, a DJAS recomenda que, caso ocorra o óbito da criança durante a visita ao parque, seja respeitado o que prevê a legislação sanitária sobre o transporte de corpo cujo falecimento ocorreu em via pública.

É sabido que é proibido o traslado de corpos em ambulâncias ou veículos impróprios. A ambulância, por sua vez, é meio de transporte de paciente, não devendo ser utilizada com outras finalidades. Destarte, o transporte de corpo humano sem vida deve obedecer à legislação sanitária.

Quando o óbito é por causa natural, ou seja, aquele cuja causa básica é uma doença ou estado mórbido, a necropsia deve ser realizada pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde. São encaminhados para o SVO, as pessoas que morreram sem assistência médica ou com diagnóstico de doença mal definida, como por exemplo, pessoas que vieram a falecer em suas residências ou em vias públicas. Os corpos encaminhados ao SVO somente são restituídos às famílias após necropsia, devidamente acompanhados de atestado de óbito.

Nos casos de morte natural em que causa não foi determinada por um médico, o familiar ou qualquer pessoa que se deparar com o fato deve acionar primeiramente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fará a constatação do óbito. Com esta informação, o Samu deve acionar a funerária que, por sua vez, realiza a remoção do corpo até o Serviço de Verificação de Óbito para a realização da necropsia.

2 CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Divisão Jurídica de Atenção à Saúde, nos limites da análise jurídica, opina pela inexistência de óbices jurídicos para que seja autorizado o passeio ao parque para a criança internada em final devida. O respeito ao "último desejo" desta criança, ainda mais com a anuência de seus pais, contempla todos os princípios humanizadores que devem permear o cuidado prestado no Sistema Único de Saúde.

Recomenda-se, ademais, que o hospital registre em prontuário a eventual implementação da proposta, com o relato integral de todos os detalhes que entender relevantes, bem como colha a assinatura dos pais da criança, com a anuência, e, se possível, da própria criança, em um termo de autorização.

No que tange ao segundo questionamento, a DJAS recomenda que, caso ocorra o óbito da criança durante a visita ao parque, seja respeitado o que prevê a legislação sanitária sobre o transporte de corpo cujo falecimento ocorreu em via pública. É sabido que é proibido o traslado de corpos em ambulâncias ou veículos impróprios. A ambulância, por sua vez, é meio de transporte de paciente, não devendo ser utilizada com outras finalidades. Destarte, o transporte de corpo humano sem vida deve obedecer à legislação sanitária.

Quando o óbito é por causa natural, ou seja, aquele cuja causa básica é uma doença ou estado mórbido, a necropsia deve ser realizada pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde. São encaminhados para o SVO, as pessoas que morreram sem assistência médica ou com diagnóstico de doença mal definida, como por exemplo, pessoas que vieram a falecer em suas residências ou em vias públicas. Os corpos encaminhados ao SVO somente são restituídos às famílias após necropsia, devidamente acompanhados de atestado de óbito.

Nos casos de morte natural em que causa não foi determinada por um médico, o familiar ou qualquer pessoa que se deparar com o fato deve acionar primeiramente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fará a constatação do óbito. Com esta informação, o Samu deve acionar a funerária que, por sua vez, realiza a remoção do corpo até o Serviço de Verificação de Óbito para a realização da necropsia.

**ORIENTAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI N.º
14.443/2022 QUE DETERMINA PRAZO PARA
OFERECIMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS
CONTRACEPTIVAS E DISCIPLINA CONDIÇÕES PARA
ESTERILIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO
FAMILIAR**

Parecer n.º 70/2023/DJAS/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH¹

Lígia Queiroz Freitas Franzão²
Thays Rocha de Carvalho³
Pollyana da Silva Alcântara⁴
Thiago Lopes Cardoso Campos⁵

Sumário Executivo

Este processo foi instaurado por iniciativa da Divisão Jurídica de Atenção à Saúde com a finalidade de analisar os impactos, no âmbito dos Hospitais Universitários Federais da Rede Ebsersh, das alterações promovidas pela Lei n.º 14.443/2022, de 2 de setembro de 2022, que

¹ Parecer emitido no processo administrativo SEI n.º 23477.007757/2023-28, em versão adaptada para publicação.

² Graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-graduada em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Advogada da Ebsersh. E-mail: ligia.franzao@ebserh.gov.br.

³ Mestranda em Fronteiras e Direitos Humanos (UFGD); Especialista em Direito Médico e Hospitalar (UNIBF); Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública (UNIBF). Advogada da Ebsersh e Chefe da Divisão Jurídica de Processos Estruturantes. E-mail: thays.carvalho@ebserh.gov.br.

⁴ Mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento pelo IPEA. Pós-graduanda em Licitações e Contratações Públicas pela Faculdade CERS. MBA em Gestão Pública pela Enap. Especialista em LGPD pela UCAM/RJ, em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade de Direito Padre Arnaldo Janssen, em Direito Público pela PUC Minas e em Direito Tributário pela Universidade Gama Filho. Graduada em Direito pela PUC Minas. Advogada da Ebsersh e Chefe do Serviço Jurídico de Consultivo. E-mail: pollyana.alcantara@ebserh.gov.br.

⁵ Advogado Sanitarista, especialista em direito sanitário pelo IDISA-Sírio Libanês e mestrando em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Vice-Presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado - IDISA e Consultor Jurídico da Ebsersh. E-mail: thiago.lccampos@ebserh.gov.br.

alterou a Lei n.º 9.263, de 12 de janeiro de 1996, para determinar prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar condições para esterilização no âmbito do planejamento familiar.

Foram detalhadas as modificações introduzidas pela Lei n.º 14.443/2022 e emitidas orientações sobre: (i) a contagem do prazo entre a manifestação de vontade pela realização de esterilização voluntária e a realização do ato cirúrgico; e (ii) as situações que justificam a não realização do procedimento de esterilização cirúrgica durante o período do parto.

1 FUNDAMENTAÇÃO

O planejamento familiar é direito previsto na Constituição Federal. Veja-se:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...]

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

Esse direito também consta expressamente no Código Civil:

Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.

[...] § 2º O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas.

A Lei n.º 9.263/1996 regulamentou o direito ao planejamento familiar, definindo-o "como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou

aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal" (art. 2º).

Assim, a família é livre para se constituir, cabendo ao casal decidir se terão ou não filhos, e quantos filhos terão.

Como o planejamento familiar é um direito de todo cidadão, "todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção" serão fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (arts. 3º e 9º da Lei n.º 9.623/1996).

Fato é que desde o dia 2 de março de 2023 entrou em vigor a Lei n.º 14.443/2022, que alterou a redação dos artigos 9º e 10 da Lei n.º 9.263/1996, para determinar prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar condições para esterilização no âmbito do planejamento familiar (art. 1º).

Para melhor compreensão das alterações trazidas pela Lei n.º 14.443/2022, foi elaborado o quadro comparativo a seguir:

Redação original da Lei n.º 9.263/1996	Redação dada pela Lei n.º 14.443/2022	Detalhamento das alterações
Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. Parágrafo único. A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer mediante avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus riscos, vantagens, desvantagens e eficácia.	Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. § 1º A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer mediante avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus riscos, vantagens, desvantagens e	1) Foi incluído novo parágrafo para estabelecer o prazo máximo de 30 dias para a disponibilização de qualquer método e técnica de contracepção prescritos (art. 9º, § 2º). O parágrafo único foi transformado em § 1º, tendo sido mantida sua redação.

	<p>eficácia. § 2º A disponibilização de qualquer método e técnica de contracepção dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias.</p>	
<p>Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce; [...]. § 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.</p>	<p>Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 (vinte e um) anos de idade ou, pelo menos, com 2 (dois) filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, inclusive aconselhamento por equipe multidisciplinar, com vistas a desencorajar a esterilização precoce; [...]. § 2º A esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto será garantida à solicitante se observados o prazo</p>	<p>1) A idade mínima para a esterilização voluntária foi reduzida de 25 para 21 anos (art. 10, inciso I). 2) Foi garantida a realização da esterilização voluntária a cirúrgica em mulher, durante o período de parto, sendo necessário observar o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas (art. 10, § 2º). 3) Foi dispensado o consentimento expresso do cônjuge para a realização do procedimento de esterilização voluntária.</p>

[...]. § 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. [...].	mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas. [...]. § 5º (Revogado). [...].	
---	--	--

Da leitura comparativa das duas leis é possível enumerar as seguintes alterações:

- a) foi estabelecido prazo máximo de 30 dias para a disponibilização de qualquer método e técnica de contracepção prescritos;
- b) a idade mínima para a esterilização voluntária foi reduzida de 25 para 21 anos;
- c) foi garantida a realização da esterilização cirúrgica voluntária em mulher, durante o período de parto, sendo necessário observar o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas; e
- d) foi dispensado o consentimento expresso do cônjuge para a realização do procedimento de esterilização voluntária.

É necessário registrar que a entrada em vigor da Lei n.º 14.443/2022 não suspende a contagem do prazo que deve ser observado entre a manifestação de vontade e o ato cirúrgico. Assim, eventual manifestação de vontade emitida na vigência da Lei n.º 9.263/1996 deve ser considerada na contagem do prazo para a realização do ato cirúrgico, ainda que este ocorra na vigência da Lei n.º 14.443/2022.

No que se refere à realização do procedimento de esterilização cirúrgica em mulher, a lei garante odireito de que este seja realizado durante o período do parto, observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o parto, bem como as devidas condições médicas (art. 10, inciso II, § 2º).

Como a Lei n.º 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da

Medicina, considera atividade privativa do médico a "indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados médicos pré e pós-operatórios" (art. 4º, inciso II), caso tenha havido manifestação de vontade para a realização da esterilização no momento do parto, haverá justificativa para sua não realização somente em duas situações:

- a) se não tiver sido observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o parto; ou
- b) se não houver condições médicas favoráveis à realização da esterilização cirúrgica durante o período do parto.

Independentemente da situação que justifique a impossibilidade de realizar a esterilização cirúrgica durante o parto, se a gestante tiver solicitado o procedimento, é essencial fazer um registo detalhado no prontuário do motivo de sua não realização.

4 CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando as modificações introduzidas pela Lei n.º 14.443/2022, devem ser observadas as seguintes orientações:

- a) a idade mínima para a esterilização voluntária foi reduzida de 25 para 21 anos;
- b) foi dispensado o consentimento expresso do cônjuge para a realização do procedimento de esterilização voluntária;
- c) a manifestação de vontade pela realização de esterilização voluntária emitida na vigência da Lei n.º 9.263/1996 deve ser considerada na contagem do prazo para a realização do ato cirúrgico, ainda que este ocorra na vigência da Lei n.º 14.443/2022;
- d) é garantida a realização do procedimento de esterilização cirúrgica durante o período do parto, observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o parto, bem como as devidas condições médicas;
- e) não realização do procedimento de esterilização cirúrgica durante o período do parto somente poderá ser justificada pela não observância do prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o parto ou pela ausência de condições médicas favoráveis, situação que deverá ser detalhada no prontuário da paciente.

PEÇAS
PROCESSUAIS

CONTESTAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO SALARIAL¹

Ivan da Silva Teixeira²
Rebecca Coutinho Nery Dantas Monteiro³

1 SÍNTESE FÁTICA

Trata-se de ação civil coletiva, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, alegando que foi instaurado na Procuradoria do Trabalho em Uberlândia, Inquérito Civil Público para investigar a conduta da Ebserh, com relação aos pedidos de redução de carga horária, sem necessidade de compensação ou redução de vencimentos, apresentados por empregados com deficiência ou que tenham dependentes com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.112/90.

2 PRELIMINARMENTE

2.1 Nulidade processual absoluta na decisão

Na Decisão assim constou:

[...] Rejeito a exceção de suspeição.[...]
Sobreste-se o feito e aguarde-se manifestação do Egrégio Regional. Considerando que arguida "suspeição dos Magistrados desta Vara", o que abrange esta Juíza Titular e o Juiz Auxiliar Fixo, esta decisão tem força de ofício para encaminhamento à Corregedoria Regional

¹ Peça processual emitida no processo judicial n.º 0010470-52.2023.5.03.0042, em versão adaptada para publicação.

² Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (2005). Pós-Graduação em Direito do Trabalho pela Associação dos Magistrados Trabalhistas em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí (2007). Atualmente é servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15 Região - TRT. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Privado e Público. E-mail: teixeira.ivan@me.com.

³ Graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Possui pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, em Direito Público e em Direito Processual Civil. Advogada da Ebserh e Chefe da Divisão Jurídica Trabalhista Regional 2. E-mail: rebecca.dantas@ebserh.gov.br.

para ciência e, se assim o entender, determinar a designação de Juiz Substituto para atuação no feito. [...]

Diante da decisão e considerando que fora arguida a suspeição dos Magistrados daquela Vara, foi aberto o Processo de Incidente de Suspeição no Tribunal.

Até a data de hoje, verifica-se que o Tribunal não designou nenhum Juiz substituto para atuar no caso, até mesmo porque sequer houve qualquer despacho nos autos.

Igualmente, não há nestes autos de primeiro grau qualquer determinação de levantamento do sobrestamento do processo, nem qualquer decisão da Corregedoria designando o Magistrado que assinou a decisão, em substituição aos Magistrados da vara de origem, sequer o Magistrado se qualificou ou justificou sua atuação na decisão proferida.

Ademais, não se verifica qualquer decisão justificando o levantamento do sobrestamento e a manifestação fundamentada de urgência de se nomear Magistrado substituto antes que o incidente de suspeição fosse decidido.

Inclusive o Magistrado despachou como Juiz substituto, não apresentou na decisão qualquer justificativa para levantamento do sobrestamento ou designação pela Corregedoria, proferindo decisão atropelada e teratológica.

Chama-se também a atenção para decisões atropeladas como essa, em nítida afronta ao princípio da supremacia do interesse público, basilar da atuação dos entes da Administração Pública direta e indireta, como é a Ré, até mesmo para não se correr o risco de, eventualmente, incorrer no disposto no art. 33 da Lei 13.869/19 (Abuso de Autoridade).

Assim, com base no exposto requer seja declarada a nulidade absoluta da decisão, por ausência de comprovação de determinação do levantamento do sobrestamento pela Corregedoria, mediante decisão fundamentada ou do Tribunal no Incidente de suspeição, e até mesmo ante a forma e condições que referida decisão fora proferida de forma atropelada, desarrazoada e teratológica.

2.2 Da ilegitimidade ativa do MPT. Inexistência de ameaça ou violação a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos

O Ministério Público do Trabalho alega, na presente ação,

direito individual heterogêneo. Refere-se a supostos casos pontuais de empregados que possuem total liberdade e direitos individuais, em especial o direito de Ação, podendo exercer livremente e individualmente esses direitos, distribuindo ações trabalhistas individuais para pleito de direitos puros.

No caso concreto, para o seu completo delineamento, é necessário ingressar na situação fática vivida por cada trabalhador individualmente, não havendo como tratar a situação com homogeneidade.

Com efeito, o Ministério Público do Trabalho se utiliza de remédio processual impróprio para discutir matéria de natureza individual, não merecendo conhecimento a pretensão deduzida em juízo.

Importante ressaltar que não basta que um interesse tenha origem comum, mas é necessário também que ele seja indivisível para que configure interesse coletivo capaz de ser defendido por meio da via eleita da Ação Civil Pública.

No caso, ainda que demonstrada suposta conduta ilícita, esta não legitimaria a propositura da demanda pelo Ministério Público.

Data venia, compete ao Ministério Público do Trabalho, entre diversas missões constitucionalmente previstas, a tutela de direitos difusos e coletivos e, em algumas hipóteses, segundo a melhor doutrina, a tutela de direitos individuais homogêneos, nos termos do artigo 129, III, da Constituição Federal c/c artigo 81, incisos I a III, da Lei 8.078/90 (CDC).

Não possui competência para pleitear matéria de natureza individual heterogênea, como no caso dos autos.

Sem sombra de dúvidas, cuida-se no mérito de direitos materialmente divisíveis e por isso, a reparação de eventual lesão sofrida pelo titular do direito, deverá ser apurada individualmente.

A manutenção da ação, na verdade, induz em grave prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa da reclamada, posto que, diante de uma coletividade heterogênea, não conseguirá defender-se de todas as situações possíveis que serão encontradas na prática. Neste sentido é a jurisprudência em situação análoga:

ACÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS
INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO TRABALHO. A pretensão de impedir ou desconstituir as relações contratuais havidas com médicos autônomos, médicos cooperados, pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos, com fins de reconhecimento da relação de emprego refoge ao conceito de proteção de direitos individuais homogêneos. Isso porque não pode ser acolhida sem a observância das particularidades de cada um dos interessados. [...] (Processo: ROT - 0000301-58.2018.5.06.0313, Redator: Maria das Gracas de Arruda Franca, Data de julgamento: 09/07/2019, Terceira Turma, Data da assinatura: 09/07/2019)

São direitos difusos, conforme artigo 81, parágrafo único, I, do CDC, os transindividuais (metaindividuais, supraindividuais, pertencentes a vários indivíduos), de natureza indivisível (só podem ser considerados como um todo), e cujos titulares sejam pessoas indeterminadas (ou seja, indeterminabilidade dos sujeitos, não há individualização) ligadas por circunstâncias de fato.

São direitos coletivos **stricto sensu**, conforme artigo 81, parágrafo único, II, do CDC, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas (indeterminadas, mas determináveis, enquanto grupo, categoria ou classe) ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base. Não é o caso dos autos.

São direitos individuais homogêneos os decorrentes de origem comum, ou seja, os direitos nascidos em consequência da própria lesão ou ameaça de lesão, em que a relação jurídica entre as partes é **post factum** (fato lesivo).

Parte da doutrina sustenta que os direitos individuais homogêneos não são direitos coletivos, mas direitos individuais tratados coletivamente. Mais uma vez, não é o caso dos autos.

Diante do acima exposto, requer a contestante a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, haja vista a inexistência de interesses difusos e coletivos, tampouco individuais homogêneos que autorizem o ajuizamento da presente ação.

2.3 Da necessária concessão das prerrogativas de Fazenda Pública à Ebserh. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho

Em julgamento realizado na data de 20/03/2023 no plenário do C. TST, nos termos do art. 72 do RITST, concernente a Recurso de Embargos interposto pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba (PROCESSO Nº TST - E-RR - 252-19.2017.5.13.0002), o qual objetivava o afastamento da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à Ebserh, sobretudo no que tange à isenção de custas e depósito recursal, a Corte Superior Trabalhista, por dezoito votos a quatro, negou provimento à pretensão do Sindicato.

Saliente-se que a E. 4ª Turma, inovando a jurisprudência então reinante no Tribunal Superior do Trabalho, compreendeu, alfim, pela aplicabilidade à Ebserh da **ratio decidendi** firmada em precedentes no Supremo Tribunal Federal, seja em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF (Exs. ADPF 437/CE ; ADPF 387/PI ; ADPF 513/MA ; ADPF 789/MA , entre outros, todos precedentes vinculantes, conforme art. 927, I, CPC), seja em sede de Repercussão Geral (Tema 223).

A decisão tomada pelo Plenário da Superior Corte Trabalhista nos autos do Processo nº TST - E-RR - 252-19.2017.5.13.0002 assume, com efeito, natureza de precedente obrigatório perante todos os órgãos e tribunais que compõem o segmento do Poder Judiciário Laboral.

Importante salientar o que determina o art. 927, V, CPC:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

[...]

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Ante todo o exposto, e considerando o acórdão oriundo do Plenário do C. TST nos autos do Processo nº TST - E-RR - 252-19.2017.5.13.0002, requer a aplicação, à Ebserh, das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública.

3 DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO

A referida demanda foi ajuizada tão somente em 12/06/2023, nesses moldes, não é preciso delongas, pois plenamente aplicável o

disposto no artigo 11 da CLT c/c artigo 7º, XXIX, da CF, ante a configuração notória da prescrição.

Assim, quanto ao direito dos substituídos, deve ser considerada e declarada a prescrição bienal e total, pois aplicável o teor da Súmula 294 do TST:

PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO
CONTRATUAL. TRABALHADOR
URBANO.

Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

Considerando que o discutido pelo Ministério Público não se trata de direito assegurado por lei aos empregados públicos celetistas, mas sim pedido de aplicação, por analogia, de disposição aplicável aos servidores do regime jurídico único, deve ser considerada e declarada a prescrição bienal e total, considerando-se como **actio nata** a data da contratação ou a data em que constatada a deficiência que supostamente ensejaria o pedido de redução de carga horária.

4 DELIMITAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS

Caso haja qualquer tipo de deferimento da tutela pretendida, o que se admite para fins de argumentação, e, considerando ainda os termos trazidos na inicial, requer a delimitação dos efeitos apenas aos empregados públicos da Ebserh lotados HUF.

Esta é a inteligência do art. 2ª da Lei da ACP e do art. 93 do CDC, aplicado subsidiariamente ao microsistema das Ações Coletivas.

Não aplicar a devida limitação, por se tratar a Ré de Empresa Pública Federal, com Sede em Brasília e com filiais espalhadas pelo País, ou seja, de atuação de âmbito nacional, a ação sequer poderia ter sido proposta perante as Varas do Trabalho de Uberaba, uma vez que o art. 93, inciso II, do CDC, é bem claro ao disciplinar que é competente para a causa, na hipótese de danos de âmbito regional (Estado de MG) a capital do Estado.

Portanto, incontestado, que a presente Ação Civil Pública está delimitada apenas aos empregados públicos da Ebserh lotados no HUF,

sob pena de se caracterizar a incompetência absoluta, nos termos do art. 93, inciso II, do CDC, aplicado subsidiariamente ao microsistema das Ações Coletivas.

5 DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO

Importante firmar a premissa de que a Ebserh é uma empresa pública federal e que os seus empregados são regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme expressamente consignado no art. 10 da Lei 12.550/11.

Nessa linha, é indubitoso que o empregado público celetista mantém com a entidade estatal relação de emprego isenta da incidência da Lei nº 8.112/90, voltada, exclusiva e especificamente, aos servidores públicos federais da administração direta, autárquica e fundacional (estatutários).

Isso porque, entre outras razões, embora a competência legislativa para instituir normas sobre Direito do Trabalho seja da União (competência privativa, art. 22, I, CF), aos empregados celetistas cabem somente os direitos trabalhistas concedidos pela Constituição Federal, por lei federal em caráter geral ou negociados em contrato de trabalho (RE 552.217 AgR, AI 581.418 AgR, ADI 318).

Ainda, cumpre destacar a previsão contida no Estatuto Social e no Regimento Interno da Ebserh:

Estatuto Social

Art. 30. Aplica-se ao pessoal da Ebserh o regime jurídico estabelecido pela legislação vigente para as relações de emprego privado.

Regimento Interno

Artigo 63. Integram o quadro de pessoal da Ebserh os empregados públicos admitidos na forma do art. 10 da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, e os servidores e empregados públicos a ela cedidos.

Parágrafo Único. As formas e requisitos para ingresso na Ebserh, a política de desenvolvimento na carreira, as políticas de remuneração e os benefícios sociais a serem concedidos aos empregados serão disciplinados pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários; de Benefícios; e de Cargos em Comissão e

Funções Gratificadas e pelo Regulamento de Pessoal da Ebserh.

Tal regramento advém do art. 173, §1º, inciso II, da CF, o qual estabelece que as empresas públicas, entidades da administração pública indireta, possuem regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que se refere aos direitos e obrigações trabalhistas.

Dessa forma, a solução jurídica para o caso analisado deve ser buscada nas normas aplicáveis aos trabalhadores celetistas e nas regulamentações internas da estatal, não havendo lacuna legislativa a autorizar a aplicabilidade do instituto da analogia.

6 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INCORRETA APLICAÇÃO DA ANALOGIA.

É sabido que a Ebserh é uma empresa pública federal, criada pela Lei 12.550/11, e instituída com a finalidade de apoiar a prestação de serviços médico-hospitalares, laboratoriais e de apoio ao ensino e à pesquisa, como solução jurídico-institucional sustentável.

Com efeito, por enquadrar-se na Administração Pública indireta, rege-se conforme os ditames do princípio da legalidade, ou seja, toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei.

O Ministério Público pretende que seja concedido: a) Aos seus empregados com deficiência devidamente comprovada, jornada especial, sem necessidade de compensação ou redução salarial, nos termos do art. 98, § 2º da Lei 8.112/90; b) Aos seus empregados que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência devidamente comprovada, jornada especial, sem necessidade de compensação ou redução salarial, nos termos do art. 98, § 3º da Lei 8.112/90.

Contudo, cabe ressaltar que nem a Constituição Federal da República de 1988 e nem a Consolidação da Legislação do Trabalho – CLT conferem referido direito.

Destarte, o inciso XIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 somente permite a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Depreende-se da norma constitucional que somente por meio

de negociação coletiva poderá haver a redução do trabalho, ou seja, o dispositivo veda a redução de jornada mediante acordo individual.

Considerando que não há na CLT nenhum dispositivo que elenque a redução da jornada de trabalho para as hipóteses ventiladas pelo Ministério Público, não é possível vislumbrar que se possua tal direito.

Como visto, a Ré se trata da maior rede de hospitais públicos do Brasil. Suas atividades unem dois dos maiores desafios do país, educação e saúde, melhorando a qualidade de vida de milhões de brasileiros, por meio da atuação de uma rede que inclui o órgão central da empresa e 40 Hospitais Universitários Federais (HUFs), apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Deve ser levado em consideração, conforme informado na petição inicial, que o Inquérito Civil se originou de um entendimento/interpretação sobre a matéria, oriunda do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Uberaba, contudo, como visto acima, a Ebsers atua em mais de 40 hospitais, por todo o Brasil, havendo diversos entendimentos contrários, como visto acima, sobre a NÃO aplicabilidade por analogia da Lei nº 8.112./1990.

Torna-se temerária demais a pretensão do órgão Ministerial, querer que se aplique, indistintamente, por analogia, a Lei 8.112/1990, aos empregados de uma Empresa Pública Federal, totalmente dependente do tesouro nacional, contudo, sempre se deve ter em conta, que todas essas decisões, atingem em demasia o erário público, principalmente quando a decisão se pauta tão somente na analogia e em matéria controvertida em diversos Tribunais do Trabalho pelo Brasil, em casos específicos, em que essa Ré é parte.

Como visto, em última hipótese, por ausência de legislação, cada situação posta em juízo demanda uma análise pormenorizada do caso específico.

Conceder a tutela como pretendida, com base em analogia da Lei 8.112.1990, criaria mais problemas que solução, primeiro, qual critério e percentual de redução, a lei não traz, sendo que no âmbito da Lei 8.112/1990, tudo isso faz parte de regulamentação interna de cada órgão e mediante avaliação de junta médica para isso, critérios e junta médica inexistentes dentro da Ré, ponto por si só suficiente para não se aplicar a analogia.

Ainda, outro ponto para não se aplicar de forma indistinta a redução de carga horária, é o fato de que, como visto nos julgados,

várias situações pontuais e peculiares a cada caso são analisadas, em muitos casos, o próprio empregado cumula diversos vínculos, pedindo redução em apenas um, ou cumula diversos vínculos privados, portanto, uma decisão ampla, que mande aplicar pura e cruamente, por analogia a lei 8.112/1990, tende a criar mais problemas do que solução.

A Ré é empresa pública, motivo pelo qual sua atuação está adstrita ao princípio da legalidade administrativa, que dispõe que a Administração Pública só pode atuar em estrita observância ao disposto em lei, devendo se abster de atuar quando inexistir lei sobre o tema, como ocorre no caso em análise.

Assim, a Ebserh fundamenta com adequação e propriedade o não deferimento do pedido administrativo.

Ora, faz-se impossível a aplicação analógica de uma Lei apenas na parte que entender benéfica, ou seja, se foi concedido o horário especial ao empregado com fulcro na lei 8.112/90, deve haver a comprovação de tal necessidade por uma junta médica oficial e demais critérios de deferimento do pleito, no âmbito da Lei 8.112/1990, os órgãos não aplicam puramente o artigo da citada lei, necessita de regulamentação interna e avaliação de junta médica e demais outros critérios, todos regulados internamente.

Caso deferido de forma tão genérica como pretendido pelo Ministério Público, questiona-se:

- a) Qual o critério a ser adotado para a redução da carga horária? Seria objetivo, ou seja, gerais e iguais a todos, bastando o mero requerimento? Ou subjetivo, analisado caso a caso e tão somente se a Ré entender, realmente, haver necessidade de redução diante da documentação apresentada?
- b) Pode haver situação que, diante da documentação apresentada, a Ré tenha a prerrogativa de não conceder por entender não haver necessidade de redução?
- c) Seria realmente correto aplicar somente critérios objetivos, ou seja, tão e simplesmente o fato de ser portador de deficiência ou possuir familiar nesta condição?
- d) Com base no item anterior, seria correto deferir a redução de carga horária sem análise da real necessidade ou da existência de outras pessoas que possam auxiliar no tratamento da pessoa com deficiência?
- e) Principal dúvida: qual seria o percentual de redução?
- f) O empregado que possui outros vínculos, teria que reduzir nos outros também? Sob pena de se exigir conduta demasiadamente penosa para

somente uma empregadora.

g) Se o empregado com mais de um vínculo não pedir ou não reduzir nos outros vínculos privados ou públicos, deveria mesmo assim ser concedida a redução junto à Ebserh?

h) Necessidade de avaliação por junta médica ou tão somente médico do trabalho? Poderia a junta ou médico negar a redução após análise da documentação apresentada?

i) Comprovação periódica da necessidade? Quais critérios?

j) Qual “deficiência” seria considerada para conceder a redução de carga horária pleiteada? Ex: Não possuir tão somente um dedo da mão, poderia ser considerado como deficiente, mas justificaria a redução?

k) A redução se daria somente no caso de haver a necessidade de realização de tratamentos durante a jornada de trabalho?

l) Deveria ser concedida a redução de carga horária também nos casos em que seja possível a adaptação do empregado?

m) Quais “dependentes” com deficiência se enquadram: aqueles nos termos da Lei nº 8.112/90 (dependentes cadastrados no Inss) ou dependentes cadastrados perante a Ebserh?

Como visto acima, não se trata de só deferir um direito, por aplicação analógica, mas sim como impor uma obrigação criada judicialmente à uma Empresa Pública Federal que depende de orçamento e de lei para operacionalizar todas as questões acima postas.

Assim, inexistindo dispositivo legal ou negocial que estabeleça a possibilidade de redução da carga horária de empregado celetista que possua filho portador de deficiência e ainda considerando que a pleiteada redução é sem redução proporcional da remuneração e sem compensação da jornada, fica evidente a improcedência do seu pedido, não havendo que se falar em violação à adaptação razoável, ou aplicação, por analogia, da Lei 8.112./1990.

7 DA NECESSÁRIA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM CASO DE APLICAÇÃO DA ANOLOGIA. SÚMULA 339 DO STF

Subsidiariamente, para fins de debate e argumentação, caso se entenda pela aplicação da analogia, é certo que não poderá haver redução de carga horária, sem a correspondente redução salarial, inteligência da Súmula 339 do STF.

A alteração do contrato de emprego surge como natural possibilidade de acomodação das coisas que inevitavelmente mudam

por incontáveis e incontroláveis fatores, notadamente em contratos de trato sucessivo .

Vale mencionar, contudo, que a vedação à alteração lesiva do contrato de trabalho não é absoluta.

Tratando-se de empregado público é necessário observar as limitações legais impostas ao poder diretivo do empregador estatal que, embora sujeito ao regime das empresas privadas, sofre influxos do regime de direito público, situação esta mais acentuada quando a entidade é prestadora de serviço público e não explora atividade econômica.

Nesse sentido, à Ebserrh já se tem reconhecido esse regime diferenciado. Veja-se:

[...] Conclui-se que a Ebserrh constitui um **longa manus** do Poder Executivo Federal, pois a ele diretamente ligada, bem como por promover a assistência médico-hospitalar no âmbito do SUS, desenvolvendo atividade de interesse coletivo-social, sem exploração de atividade econômica ou finalidade lucrativa. Sendo assim, entendendo aplicáveis as prerrogativas previstas no Decreto-Lei 779/69 e no art. 790-A, I da CLT à recorrente, razão pela qual é isenta do recolhimento prévio das custas processuais e do depósito recursal. RO nº 0001534-98.2015.5.19.0001, 2ª Turma do TRT da 19ª Região.

À vista disso, os atos desta estatal devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme caput do art. 37 da CF.

No presente caso, ganha maior relevo os princípios da legalidade e impessoalidade, razão pela qual serão abordados, ainda que sucintamente.

Aliado a isso, e especificamente quanto ao regime de pessoal, é imperativo que os órgãos e entidades da administração direta e indireta observem, entre outras limitações, o art. 169 da Constituição Federal, notadamente seu §1º, sob pena de o ato incorrer em nulidade de pleno direito (art. 21, I e II da Lei de Responsabilidade Fiscal) e caracterizar ato de improbidade administrativa (art. 10, IX da Lei 8.429/92).

Pelo exposto, qualquer alteração contratual deve, no mínimo, estar pautada nas diretrizes acima indicadas, notadamente nos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Ademais, deve projetar os efeitos administrativos (comprometimento ou não da prestação do serviço) e financeiros (previsão orçamentária), considerando todo o universo de empregados que, efetiva ou potencialmente, serão afetados pela medida.

Por fim, deve-se considerar o conteúdo da Súmula 339 do STF:

Súmula 339 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Deste modo, admitir a redução de carga horária, sem a correspondente redução salarial proporcional, o Poder Judiciário estaria aumentando vencimentos de servidor público, sob o fundamento de analogia/isonomia com a Lei 8.112./1990, uma vez que existiriam servidores oriundos de concursos público para o mesmo cargo e carreira, com jornadas diferentes e mesmo salário, o que caracteriza, indubitavelmente, aumento de vencimento desses servidores pelo Poder Judiciário sob alegação de isonomia ou aplicação de políticas afirmativas, além de infringência a diversas outras leis orçamentárias e de improbidade administrativa.

8 EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA. POLÍTICA INTERNA VOLTADA AOS TRABALHADORES COM DEPENDENTES MENORES, COM DEFICIÊNCIA OU ENFERMOS. REGULAMENTAÇÃO COLETIVA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

Embora se entenda que a conclusão firmada nos tópicos anteriores se mostre suficiente para afastar o deferimento da tutela pretendida, o caso em apreço demanda abordagem específica, tendo em vista a aparente colisão de bens jurídicos constitucionalmente protegidos.

Não se desconhece o regime especial de proteção conferido à infância e à pessoa com deficiência, que segundo o Ministro Luiz Roberto Barroso, em voto proferido no RE 778889/PE, a própria Carta

expressa, por meio da palavra “prioridade”, a precedência em abstrato e “prima facie” dos direitos dos menores, em caso de colisão com outras normas. E o faz por se ter entendido que, em virtude da condição de fragilidade e de vulnerabilidade das crianças, devem elas sujeitar-se a um regime especial de proteção, para que possam se estruturar como pessoas e verdadeiramente exercer a sua autonomia.

No mesmo sentido, o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. Referida norma foi alçada a estatura constitucional, conforme o disposto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal e tem o propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente (art. 1º).

Contudo, esse regime especial de proteção não tem o condão, por si só, de conferir benefício/vantagem onde a lei não o fez. Demanda, em verdade, efetiva ação dos órgãos competentes para que a ausência de norma jurídica não seja obstáculo ao atendimento de suas necessidades prioritárias. Dessa forma, ainda que se enxergue o dever de os órgãos públicos garantirem os meios ao desenvolvimento e proteção dos menores e das pessoas com deficiência, sem amparo legal não há como atender o pleito de redução da jornada de trabalho.

Além disso, deve-se levar em conta que a atividade desenvolvida pela Ebserh é, também, essencial e de relevância pública, nos termos Dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal.

Nesse cenário, é relevante transcrever trecho de Acórdão proferido nos autos nº 0000314-84.2016.5.13.0005, oriundo da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, em que trata do tema de forma esclarecedora:

[...]

É que, além de a redução de jornada de trabalho sem a redução proporcional da remuneração não ter amparo legal, o pleito esbarra no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável, consagrando o preceito de que sempre que houver conflito

entre um particular e um interesse público coletivo, deve prevalecer este último.

[...]

Não se desconsidera a situação da reclamante, mas também não se pode sacrificar um interesse de igual relevância para a continuidade, que é a prestação de serviços de saúde à coletividade, já que, conforme dito anteriormente, a redução pela metade da carga horária com a manutenção do pagamento integral do salário da reclamante oneraria demasiadamente o ente público, impossibilitando que fossem efetivados ajustes administrativos, como a contratação de outro profissional, para a manutenção do atendimento normal da unidade médica.

Com efeito, atualmente não se tem notícia de norma jurídica que ampare o pleito de redução de carga horária, com ou sem diminuição salarial, motivada pelo surgimento ou agravamento de doença/deficiência própria ou dos dependentes dos empregados desta estatal.

Assim, a redução da carga horária com ou sem diminuição salarial, naquelas hipóteses previstas no art. 98 da Lei 8.112/1990, por ato unilateral da estatal ou comum acordo diretamente com o empregado, somente é juridicamente possível se houver norma jurídica autorizativa, o que não é o caso.

Por outro lado, não se pode dizer que inexistente política interna voltada aos trabalhadores com dependentes menores, com deficiência ou enfermos.

Isso porque, no plano de benefícios da Ebserh, há previsão do benefício de auxílio à pessoa com deficiência, concedido em função do filho ou dependente legal, permitida a acumulação do Auxílio Pré-escolar e o Auxílio Pessoa com Deficiência, beneficiando o mesmo dependente. Além disso, o valor do Auxílio Pessoa com Deficiência será considerado no cálculo para fins de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Previdência Social e Imposto de Renda.

Também consta no mesmo plano, o Auxílio Pré-escolar será concedido aos colaboradores, por filho ou dependente legal. O auxílio é destinado aos filhos ou enteados com idade limite de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias para custeio de creche e/ou pré-escola. Da mesma forma, o valor do Auxílio Pré-escolar será

considerado no cálculo para fins de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Previdência Social e Imposto de Renda.

Ainda, no Acordo Coletivo de Trabalho vigente (2023/2024), há previsão de afastamento, sem perda da remuneração, para atendimento próprio ou acompanhamento de familiar de dois meios períodos por mês, bem como de dois abonos anuais de ponto.

Assim, considerando sua finalidade, suas obrigações, bem como suas restrições constitucional e legalmente previstas, a Ebserh não está alheia à proteção dos menores e pessoas com deficiência dependentes dos seus empregados. Em verdade, é possível afirmar que a empresa tem adotado, ainda que minimamente, medidas destinadas a dar concretude aos preceitos protetivos, razão pela qual eventual interpretação sistemática não poderia resultar em criação de benefício sem previsão legal, sobre pretexto de aplicação da analogia, não sendo hipótese de aplicação do art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eis que como visto não existe lacuna a ser suprida.

9 DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MÚTUO CONSENTIMENTO. REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA EM ACORDO COLETIVO. NECESSÁRIA REDUÇÃO SALARIAL PROPORCIONAL

Faz-se mister ressaltar que o pleito do Ministério Público se trata de nítida alteração unilateral do contrato de trabalho ensejador inclusive de rescisão por descumprimento das obrigações, pois não guarda a sinalagma inicialmente pactuada.

Confira-se as disposições do art. 468 da CLT:

Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

Nesse sentido, para que haja a alteração contratual pretendida, faz-se necessária a expressa anuência da Ebserh.

E não há que se falar em concessão judicial de tal consentimento, na medida em que o art. 8º da CLT veda aos juízes a criação de obrigações trabalhistas não previstas em lei.

Desse modo, considerando que o legislador, deliberadamente, silenciou-se sobre o tema, não imputando referida obrigação nas relações privadas de trabalho, não pode o Judiciário proceder ao ativismo e deferir tal pedido, por mais nobre que possa parecer a causa. Com efeito, em se tratando de redução de jornada, sem redução salarial, a Constituição Federal previu a hipótese taxativa em seu art. 7º, XIII.

Depreende-se da norma constitucional que somente por meio de negociação coletiva poderá haver a redução do trabalho.

Vejamos como o novo Acordo Coletivo de Trabalho vigente (2023/2024) tratou desta temática, comprovando mais uma vez NÃO ser possível a aplicação da analogia da Lei 8.112/1990:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CARGA HORÁRIA

Mediante solicitação do empregado, concordância da Superintendência e anuência da Diretoria de Gestão de Pessoas, a carga horária contratual do empregado poderá ser ampliada ou reduzida, com remuneração proporcional, conforme critérios estabelecidos em ato normativo específico, respeitando o limite do quadro de pessoal da Ebserh.

§ 1º O ato normativo citado no caput deverá ser publicado em até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura deste acordo.

§ 2º Fica assegurada a participação de 1 (um) representante de cada entidade sindical de grau superior que compõem a Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh (MNNP-Ebserh), na elaboração do ato normativo previsto no caput.

§ 3º O pedido de ampliação da carga horária contratual deverá observar o limite máximo de 40 (quarenta horas) semanais.

§ 4º Fica assegurada a reversão da redução da carga horária a qualquer tempo mediante solicitação do empregado.

Como visto acima, o atual Acordo Coletivo traz a possibilidade de redução de jornada, desde que haja a correspondente readequação salarial, tudo a ser regulado em normativo específico, não

havendo que se falar em aplicação da analogia.

Este tem sido o entendimento majoritário dos Tribunais, quando analisam demandas de redução de carga horária dos empregados da Ebserh, conforme se extrai dos processos judiciais de n. 0000407-92.2020.5.21.0002 e n. 0000719-24.2017.5.06.0412.

Pelo exposto, considerando que já há previsão no Acordo Coletivo de Trabalho sobre a redução/ampliação da carga horária dos empregados, não há que se falar em aplicação analógica da Lei 8.112/1990, ou redução de carga horária, sem redução salarial ou compensação de jornada.

10 DA DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. DA NECESSIDADE DE RESGUARDAR O SEU PLENO FUNCIONAMENTO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

A concessão do pleito, como pretendida pelo Ministério Público, tende a refletir diretamente no exercício e funcionamento do hospital, especialmente no que tange à organização de pessoal do Hospital, que enfrentará inúmeras dificuldades.

O princípio da continuidade do serviço público, como é de se depreender, significa que os serviços públicos não devem ser interrompidos, dada a sua natureza e relevância, pois são atividades materiais escolhidas e qualificadas pelo legislador como tais em dado momento histórico, em razão das necessidades de determinada coletividade. Como a qualificação, por lei, de determinadas atividades como serviços públicos tem o condão de retirá-las do domínio econômico por afigurarem-se imprescindíveis à coletividade – motivo pelo qual sua titularidade passa a ser do Estado e conseqüentemente o seu regime jurídico norteador, regime de direito público – devem as mesmas ser contínuas, consistindo tal dever em um dos princípios jurídicos próprios desse regime, qual seja o princípio da continuidade.

Assim, entende-se que o serviço público consiste na forma pela qual o Poder Público executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados. Diante disso, entende-se que o serviço público de saúde, como atividade de interesse coletivo, visa a sua aplicação diretamente à população, não podendo parar e devendo ser sempre contínuo, pois sua paralisação total, ou até mesmo parcial, poderá acarretar prejuízos aos seus usuários, e não somente a eles, tendo

em vista que, destes prejuízos, poderão ser exigidos ressarcimentos e até mesmo indenizações, recaindo estes prejuízos aos próprios servidores públicos.

Sabe-se que o serviço público é fundamental e indispensável para a população, tendo em vista que várias áreas e atividades dos órgãos públicos, além de ligadas diretamente à população, hoje em dia, podemos considerar como obrigatória sua utilização pelos que dela dependem.

Possuímos outros exemplos de serviços públicos que devem respeitar o princípio da continuidade, como o serviço de distribuição de água tratada e esgoto, transporte coletivo etc.

Nosso ordenamento jurídico contemplou-o, como não poderia deixar de ser, ante a imprescindibilidade das atividades nele positivadas como serviços públicos, por meio do dever constitucional de manter serviço adequado – previsto no art. 175, IV, da Constituição da República – cuja regulamentação acabou por englobá-lo juntamente com outros princípios jurídicos norteadores da prestação dos serviços públicos, consoante já explanado supra. No plano infraconstitucional como já ressaltamos em tópico supra, o art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995 definiu-o como uma das características do serviço adequado e o seu art. 7º, I assim dispôs:

“Art. 7º Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado”.

Ainda no plano infraconstitucional, o princípio da continuidade do serviço público foi positivado no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) promulgado em obediência aos art. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição da República, nos seus art. 6º, X e 22.

Diante do exposto, vemos a importância que o serviço público de prestação de serviços na área da saúde possui perante seus usuários e como deve ser respeitado o princípio da continuidade ou permanência. Segundo a abalizada doutrina do Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores), os atos administrativos podem sofrer controle judicial tanto em seu motivo quanto em seu objeto, e tal controle circunscreve-se tão somente à legalidade do ato, não se podendo apreciar seu mérito, sob pena de violação ao princípio constitucional da divisão funcional do

poder (princípio da separação de poderes).

A corroborar referida impossibilidade de controle judicial de ato discricionário orientado por critérios técnicos, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AgInt na SLS 2.240-SP, envolvendo decisão administrativa que transcenderia uma análise meramente jurídica, aplicou a denominada Doutrina Chenery, obstando a interferência do Poder Judiciário sobre o reajuste de tarifas, como se pode denotar do seguinte excerto:

“[...] No entanto, conforme leciona Richard A. Posner, o Judiciário esbarra na dificuldade de concluir se um ato administrativo cuja motivação alegadamente política seria concretizado, ou não, caso o órgão público tivesse se valido tão somente de metodologia técnica. De qualquer forma, essa discussão seria inócua, pois, segundo a doutrina Chenery – a qual reconheceu o caráter político da atuação da Administração Pública dos Estados Unidos da América –, as cortes judiciais estão impedidas de adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo abraçaria, notadamente nas questões técnicas e complexas, em que os tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são corretos [...]” (STJ. AgInt no AgInt na SLS 2.240-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, por unanimidade, julgado em 7/6/2017, DJe 20/6/2017 – Informativo 605).

Trata-se, aqui, das limitações impostas pelas capacidades institucionais inerentes a cada Poder, as quais, quando envolverem campos em que, por sua alta complexidade e dinâmica específica, falecem de parâmetros objetivos para uma atuação segura do Judiciário, devendo, portanto, contar com menor intensidade de controle, privilegiando a expertise e experiência das entidades da Administração responsáveis.

A decisão da Ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, no bojo de AgInt no AgInt na SLS 2.240, evidenciou que “as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder

Judiciário”, conclusão plenamente aplicável ao caso em exame, não só em virtude da ausência de capacidade técnica do Juízo de primeiro grau – que o impede de tomar medidas relacionadas a temática extremamente complexa, como é o caso da organização do serviço público de saúde e sua continuidade – como em razão do flagrante desequilíbrio que a medida imposta à Ebserh gerará ao caso concreto.

A interferência judicial para invalidar a estipulação de critérios por parte da Ebserh quanto à organização de pessoal e fluxo do serviço público de saúde viola a ordem pública.

É notório que o controle de mérito pelo judiciário transpassa as competências deste poder, sobretudo porque as decisões a serem tomadas oportunamente pela Ebserh, no âmbito de seu poder discricionário, envolvem, por óbvio, o equacionamento de diversas áreas do conhecimento, não se restringindo a uma questão meramente jurídica.

Ademais, a requerida possui o poder diretivo que lhe é inerente, materializado pela faculdade de estabelecer quando e como o exercício das atividades dos empregados devem ser desempenhadas, onde o interesse público se sobrepõe ao privado, até mesmo porque não existe legislação que ampare o pleito no âmbito dos empregados sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, como é o caso, sendo perigoso se aplicar o instituto da analogia de forma ampla indistinta.

Assim, entende-se que, caso ocorra acolhimento do pleito da parte autora, poderá ocorrer inúmeros transtornos, especialmente no que tange à organização de mão de obra de pessoal do HUF, que com a redução indistinta da carga horária, não poderá ser substituída, uma vez que a vaga continuará ocupada, além de ocasionar, inegável, prejuízo ao erário público, com redução de carga horária, sem redução salarial proporcional, tudo conforme exposto nos tópicos precedentes, além de questões orçamentárias pública.

11 DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Por força do princípio da separação de poderes, o Poder Judiciário não pode intervir em questões que constituam matéria sob reserva de governo ou que consubstanciem atos funcionalmente políticos, a exemplo jornada de trabalho de seus empregados e políticas afirmativas, como é o caso dos autos.

A questão de jornada de trabalho de empregados públicos e políticas afirmativas, envolve matéria de política administrativa, o que é vedado a este Poder Judiciário intervir, sob pena de clara ofensa ao dispositivo 2º da Magna Carta de 1988.

Entende-se que constitui competência da Ebserh a condução do contrato de trabalho de seus empregados, o que faz parte do seu poder de organização administrativa. Reputa-se que, embora relevantes as questões suscitadas pelo empregado, os motivos ensejadores do problema versam sobre atos discricionários da Administração Pública.

Ademais, as políticas afirmativas e criação de leis nesse sentido, compete ao Poder Legislativo em conjunto com o Poder Executivo, não podendo o instituto da analogia, ser usado indistintamente, em ativismo judicial contra a lei, ainda mais quando a Ré se trata de Empresa Pública Federal de âmbito nacional, com diversas decisões em sentido contrário da defendida pelo Ministério Público.

Assevera-se que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo, uma vez que este é o campo de liberdade constante na lei para que o administrador, segundo critérios de conveniência e oportunidade, decida entre as duas ou mais soluções admissíveis perante a situação vertente, tendo em vista o exato entendimento da finalidade legal.

Assim, a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos cinge-se aos aspectos da legalidade e moralidade, sendo vedado adentrar no âmbito do mérito administrativo.

Com isso, tem-se a consagração do princípio da separação dos poderes, insculpido no texto constitucional e a preservação da autonomia do administrador público, no uso dos poderes que lhe foram conferidos, em definir os rumos da administração e o atendimento do interesse público segundo a conveniência e oportunidade.

12 DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados em elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15). Além disso, a norma processual veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art.

300, §3º, do CPC/15).

O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular consubstancia os pilares do Direito Administrativo.

A necessidade de prevalência do bem comum enquanto objetivo primordial a ser perseguido pelo Estado é um pressuposto da própria sobrevivência social.

A concessão da tutela de urgência pleiteada causa prejuízos incalculáveis para a reclamada e conseqüentemente para a sociedade, tendo em vista que ocasiona problemas com a mão-de-obra do hospital, questões orçamentares e impossibilidade de reposição de pessoal, para suprir a redução de jornada, o que invariavelmente leva a redução de atendimentos de pacientes e diminuição de oferta de leitos no SUS, por falta de pessoal para atuar.

É de se ressaltar que a judicialização da saúde deve ser feita de forma cautelosa, com investigação profunda (produção de provas) acerca do pedido realizado, sob o risco indesejável de dano irreversível à sociedade.

Diante disso, com toda vênua, o pedido autoral de tutela de urgência deve ser revertido e indeferido

Ainda que não fosse esse o caso, a tutela de urgência pretendida encontra óbice no §3º do art. 300 do novo CPC, na medida em que há perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Isso porque, se concedida tal como pretende o Ministério Público, ocasionará diversos prejuízos diretos à assistência hospitalar e à população como um todo. Enfim, a medida tem potencial para causar mais prejuízos do que benefícios, o que denota ausência de proporcionalidade.

Portanto, pugna pelo INDEFERIMENTO da tutela de urgência pretendida pelo Ministério Público, tudo conforme já exposto também nos tópicos precedentes.

13 DA INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O MPT pleiteou indenização por danos morais coletivos, no entanto, trata-se de um direito personalíssimo e de titularidade exclusiva de cada trabalhador.

A Lei n. 13.467/2017 trouxe a definição clara do dano extrapatrimonial e da titularidade exclusiva no art. 223-B: “Causa dano

de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, os quais são as titulares exclusivas do direito a reparação”.

Assim, dúvidas não padecem ainda mais quando pleiteia que o valor seja destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) ou a “instituição de interesse social considerada em regular funcionamento, a ser oportunamente indicada por este Parquet” e não aos trabalhadores, titulares exclusivos do direito.

E não há outra possibilidade ao Autor que não fundamentar a indenização por Danos Morais no art. 223-B da CLT, pois este é o dispositivo legal que rege o Dano Moral na CLT e na esfera trabalhista, conforme determinação do art. 223-A.

Assim, não padecem dúvidas da incorreção do Autor para o pleito de indenização por danos morais coletivos.

Há que se ressaltar, ainda, o preconizado no Princípio Constitucional de Legalidade, art. 5º, II da CF que estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

Ainda, da análise do ordenamento jurídico constituem pilares do dever de indenizar a verificação concomitante do DANO, da CONDUTA e do liame de causa e efeito entre ambos, definido no ordenamento jurídico como NEXO DE CAUSALIDADE. Inexistindo quaisquer dos elementos, desintegra-se a responsabilidade civil e, por conseguinte, a obrigação de reparar.

Conclui-se, portanto, que a responsabilidade do empregador de indenizar, no presente caso, seria subjetiva, dependendo, assim, de comprovação de dolo, imprudência, negligência ou imperícia, bem como da comprovação do dano e configuração do nexo causal.

No presente caso não há qualquer conduta ilícita, nem nexo causal, e menos ainda qualquer dano indenizável, conforme restou amplamente demonstrado nos tópicos anteriores, por todos os argumentos já expostos e que demonstram a empresa ter agido dentro da estrita legalidade.

Ainda sobre o dano moral Carvalieri Filho afirma que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

(2012, p. 93).

Acrescenta, ainda, que a dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

De acordo com Lobregat, os aborrecimentos, percalços, pequenas ofensas não geram o dever de reparar, pois o instituto não tem por objetivo amparar suscetibilidades exageradas, bem como afirma que somente o dano extrapatrimonial grave é que deve ser indenizado. (1999, p. 114).

Ademais o valor pretendido pelo Ministério Público, de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) é desarrazoado e excessivo, além de caracterizar nítido desfalque ao erário público.

Salienta-se que, de acordo com o disposto na lei que criou a Ebserh (Lei 12.550/2011), nos artigos 1º a 3º, a peticionária tem capital integralmente sob propriedade da União e tem por finalidade prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, não explorando nenhuma atividade econômica, e sem receita própria, sendo seus recursos oriundos unicamente de dotações e transferências diretamente dos Ministérios da Educação e da Saúde, diferentemente das demais empresas públicas federais, que têm orçamento e receita próprios.

O fato é que a Ebserh não disputa mercado, pois inexistente entidade no ordenamento jurídico congênere, pública ou privadas, pois ela presta serviço público essencial à população atendida pelo SUS, assim como promove investimentos na relação ensino/aprendizagem, pesquisa e extensão.

Assim, uma condenação nessa monta prejudicará sobremaneira os objetivos desta Empresa Pública Federal, prejudicando invariavelmente o destinatário de todos os benefícios trazidos, vale dizer, a população atendida pelo SUS. Cabe destacar, que a Ebserh também possui fins educacionais, científicos e de assistência social, sem quaisquer fins lucrativos, motivos pelos quais deve ser afastada condenação em danos morais, principalmente numa quantia tão exorbitante.

Inviabilizados estão, portanto, os pedidos de danos morais, uma vez que não restaram comprovados abalos de ordem material ou moral, ou mesmo constrangimentos a ensinar a referida condenação,

mas apenas alegações genéricas de frustração, sofrimento e danos materiais.

14 DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

É interessante destacar que a situação dos presentes autos não autoriza a inversão do ônus da prova, ou a distribuição dinâmica deste. De um lado, o Autor não pode ser compreendido como ente hipossuficiente. Outrossim, não está a entidade encarregada de missão probatória excessivamente árdua. A prova das suas alegações pôde ser plenamente realizada quando do ajuizamento da sua inicial.

Ressalta-se que, diante da judicialização da controvérsia ora revolvada, necessária a observância das regras inculpidas no processo do trabalho e, por via de consequência, à submissão das regras de distribuição de ônus da prova nele prevista, nos termos do art. 818 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Nesse sentido, deve ser aplicada a regra do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, e art. 852-D da Consolidação das Leis do Trabalho, que determinam que o juiz considere ônus da parte Autora a produção de provas de fatos constitutivos de seu direito, e não que a Administração Pública deva provar que tais fatos não ocorreram.

Isso para não levar as entidades administrativas à situação impossível de provar fato negativo absoluto, o que contraria todas as normas legais e constitucionais de devido processo legal, em especial o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Por fim, quanto aos documentos juntados pelo Autor restaram impugnados, na medida dos argumentos expedidos ao longo da presente manifestação.

15 CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA

Por todo exposto, resta claro que não se vislumbra hipótese de condenação, mas a título de argumentação, aponta-se que os consectários devem seguir a previsão legal, incidindo somente com amparo em lei.

Nesse sentido, em 18/12/2020, foi proferida decisão do STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58, de eficácia erga omnes e efeito vinculante, quanto à atualização dos débitos em processos trabalhistas, nos seguintes termos:

“O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. [...] Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)”.

Nessa esteira, em caso de eventual condenação, o que se admite para fins argumentativos, necessária a aplicação do que determina a decisão vinculante para que a conta seja corrigida pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC.

Em concedida as prerrogativas de Fazenda Pública à Ré, os débitos trabalhistas apurados neste processo deverão ser atualizados de acordo com àqueles aplicáveis à Fazenda Pública em Juízo.

Por fim, os Tribunais trabalhistas, decidindo pela incidência de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, determinam que o índice aplicado seja da caderneta de poupança tanto para atualização monetária quanto remuneração de capital e compensação de mora. (Tema 810 STF).

16 DOS REQUERIMENTOS

Ante todo o exposto, requer:

CONTESTAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO SALARIAL

- a) O acatamento das preliminares, conforme fundamentação.
- b) Seja declarada a nulidade absoluta da decisão em Tutela de Urgência, conforme fundamentação.
- c) O INDEFERIMENTO da tutela de urgência.
- d) No mérito, caso não acolhida as preliminares extintivas, requer a IMPROCEDÊNCIA TOTAL dos pleitos em relação à Ebserh, conforme fundamentação.
- e) Roga, ainda, pelo indeferimento da inversão do ônus da prova.
- f) A aplicação de correção monetária, juros de mora, dedução e compensação, tudo conforme fundamentação
- g) A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental que ora se anexa e/ou já foi anexada, depoimento testemunhal, entre outras que se fizerem necessárias no decorrer da instrução processual.

Ademais, requer o reconhecimento expresso das prerrogativas processuais de Fazenda Pública à Ebserh, conforme fundamentação.

Pleiteia-se, por fim, que todas as questões federais e constitucionais suscitadas sejam devidamente enfrentadas.

Nesses termos, pede deferimento.

**AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
COMPETÊNCIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE¹**

Gilberto Vaciles Bilacchi Junior²
Fernanda Ramos Von Flach³

1 DA DECISÃO AGRAVADA

Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo AUTOR, por intermédio da Defensoria Pública da União, perante a 3ª Vara Federal de Curitiba, em face da União Federal e do Estado do Paraná, visando provimento jurisdicional que determine aos réus custear a medicação VOXZOGO (vosoritida) 1,2 mg, necessário ao seu tratamento de saúde.

Foi deferida a tutela provisória de urgência, nos autos do agravo de instrumento.

Por tal motivo, no dia 23/05/2023, fora proferida decisão interlocutória pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

[...] delego ao HUF as atribuições inerentes à aquisição, controle e disponibilização do medicamento deferido à parte autora. A Secretaria deverá requisitar à CEF a transferência dos valores para a conta indicada pela instituição. Solicite-se os dados bancários, se necessário. Após, intime-se a instituição para ciência e implementação do tratamento, com comprovação nos autos e prestação de contas. [...] Registro que o valor da compra do medicamento deve observar como teto de aquisição o PMVG. (destacamos)

¹ Peça processual emitida no processo judicial n.º 5007297-67.2023.4.04.7000, em versão adaptada para publicação.

² Bacharel em Direito e Mestre em Direito das Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília – UniCeub. Advogado da Ebserh e Chefe da Unidade Jurídica de Apoio à Rede 4. E-mail: gilberto.junior@ebserh.gov.br.

³ Graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSal). Especialista em Direito Público (JusPodivm) e em Direito Processual Civil (UCAM). Analista Judiciária do TRT 1. E-mail: fernandavonflach@gmail.com.

2 DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

2.1 Violação ao princípio da legalidade

Nos termos acima expostos, verifica-se que a magistrada a quo fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

[...] Não se nega a maior burocracia que há para a realização de compras efetivadas no âmbito da administração pública direta e indireta, e nem o maior controle orçamentário e contábil.

Nada obstante, a decisão do evento 52.1, tópico 6, tem natureza de **requisição**, com a transferência de obrigação de fazer (prestação de serviço público) a terceiro especializado, à custa do réu.

A requisição processual de serviços públicos, tal como ocorre na requisição administrativa de serviços de saúde (art. 15, XIII, L. 8.080/90), tem em mira a pertinência, especificidade e a capacidade do requisitado para a prestação dos serviços que se busca executar. Mas os fundamentos legais são distintos. Correspondem ao dever, também imposto a terceiros, de cumprir com exatidão as decisões judiciais relacionadas à tutela (art. 77, caput c.c. IV, do CPC); à prerrogativa do juízo de adotar medidas plurais à efetivação da tutela específica (art. 139, IV, do CPC); e ao regime legal de cumprimento das obrigações de fazer não personalíssimas, seja na realização da tutela específica pelo réu, seja na obtenção do resultado prático equivalente, ainda que mediante delegação a terceiro, à conta do réu (art. 249 do CC, art. 536, caput, e art. 816 do CPC).

Neste sentido se dá o entendimento da **3ª TURMA DO E. TRF DA 5ª REGIÃO**, que **suspendeu decisão judicial IDÊNTICA à recorrida**, conforme abaixo:

[...] Em sede de juízo de cognição sumária, próprio das decisões liminares, **reputo**, à

primeira vista, assistir razão à agravante, pois, de fato, não sendo ela parte no processo, não lhe podem ser atribuídos deveres e obrigações que recaem sobre as partes. Ademais, o dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil atinge **apenas os sujeitos do processo**, de maneira que a **administração do Hospital Universitário Alcides Carneiro não estaria, em tese, obrigada a assumir a responsabilidade pela pesquisa de preços, a aquisição disponibilização do medicamento à parte autora.** [...]. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para suas os efeitos e o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Turma. (TRF5. PROCESSO: 0810579-26.2022.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 20/09/2022). (destacamos)

Assim, tem-se que, ao impor obrigações à Agravante, que não é parte do processo judicial, **a decisão agravada viola o princípio constitucional da legalidade**, dentre outros direitos a seguir expostos, **razão pela qual deve ser reformada.**

2.2 Da violação do contraditório e ampla defesa

Ainda, tem-se que a **Ebserh não pode ser atingida por decisões decorrentes de relação jurídica processual da qual não participou, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa**, previstos no art. 5º da Constituição Federal.

Do mesmo modo, o Código de Processo Civil, em seu art.7º, dispõe que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Acerca do tema, **é firme a jurisprudência do E. TRF DA 5ª REGIÃO**, no sentido de que “**não cabe à Ebserh promover a compra**

e entrega do fármaco à parte agravada, em que pese o diferenciado poder de barganha de que dispõem as instituições que prestam serviço de natureza pública”, **por não ser parte no processo**, nos termos a seguir expostos:

[...] **A Ebserh não é parte no processo, a ação não foi contra ela proposta. Assim, é inteiramente impossível a determinação contra ela dirigida.** Pudesse o juiz fazer tal determinação, poderia dirigir a ordem a qualquer um. E penso que não é bem assim. A agravante não é parte no processo, não sofreu nenhuma condenação ou derrota, daí que a jurisdição feita no processo não a apanha." (PJE0805566-80.2021.4.05.0000 - AGTR, relator Des Federal Paulo Machado Cordeiro, julgado em 10/08/2021)

Com estas considerações, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão da decisão impugnada. (TRF5. Agravo de Instrumento nº 0808755-32.2022.4.05.0000. Rel. Des. Paulo Cordeiro. **2ª Turma**. Julgamento em: **05/08/2022**). (destacamos)

Diante do exposto, **concluiu-se que a Ebserh não pode ser atingida pelos efeitos decisão proferida em processo judicial do qual não participou**, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.3 Da competência dos entes federados para promoção da saúde (Tema 793 do STF)

Isso porque, a Constituição Federal previu em seu art. 23, inciso II, art. 196 e art. 198, que **é de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios garantir o direito à saúde de todos**, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Trata-se de um dever do Estado, portanto, um direito oponível contra o Estado em sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), obrigando-o às prestações necessárias para proteção da

vida e saúde dos cidadãos brasileiros, universal e igualmente.

A responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento médico adequado dos necessitados, à luz dos arts. 2º e 198 da Constituição Federal, foi confirmada no dia 23/05/2016, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, e fixou a seguinte tese:

STF - Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Posteriormente, no dia 23/05/2019, fora proferido acórdão, publicado no DJE em 15/04/2020, que alterou a referida tese, nos seguintes termos:

STF - Tema 793 – Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, conforme decisão do STF acima exposta, **é de responsabilidade solidária dos entes federados a prestação de serviços de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar, caso a caso, o cumprimento da obrigação de prestar serviços de saúde** (compreendido o fornecimento de medicamentos e materiais), conforme as regras de repartição de competências.

2.4 Da prestação de serviços de saúde pelo HUF/EBSERH – que não é gestor do Sistema Único de Saúde – SUS

Como visto, trata-se a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), de empresa pública federal, com capital exclusivo da União e vinculada ao Ministério da Educação, e a Lei nº 12.550/2011, que autorizou a sua criação estabelece como finalidade da empresa “a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, **assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública**” (art. 3º) e, deste modo, **o principal papel da Ebserh é com o ensino e a pesquisa.**

De acordo com o art. 24 do Anexo 2 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 2, de 28 de setembro de 2017, **a prestação do serviço pode se efetivar por meio de instrumento formal de contratualização**, a ser firmado entre o gestor do SUS com entidades beneficentes sem fins lucrativos (Convênio); com entidades públicas e privadas com ou sem fins lucrativos (Contrato Administrativo); com entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social – OS (Contrato de Gestão); e com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP (Termos de Parceria); dentre outros.

Assim, registre-se que **o Hospital Universitário administrado pela Ebserh integra a Rede de Atenção à Saúde na condição de contratado, por meio de Instrumento Formal de Contratualização, conforme estabelece o art. 45, da Lei nº 8.080/90, e o Anexo 2 do Anexo XXIV, da Portaria de Consolidação nº 2/17.**

Nos termos do art. 23, inciso II, e art. 196 da Constituição Federal, e conforme entendimento do STF (RE nº 855178/SE – Tema 793), **a competência solidária para prestar serviços de saúde aos cidadãos é dos entes federados (União, Estados e Municípios), não incluídos os órgãos da administração pública indireta que prestam serviços públicos de saúde mediante contrato, como é o caso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh (empresa pública federal com personalidade jurídica de direito privado).**

Recentíssimo acórdão proferido no âmbito do **E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região**, em **22/03/2023**, decidiu que “a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ao realizar contrato com o HUF, para assistência médico-hospitalar, não possui legitimidade para compor a lide, pois integra o Sistema Único de Saúde

como mera prestadora de serviços, por meio do Hospital Universitário e, nessa condição, não pode ser compelida a suprir demanda que não lhe é afeta, pois não tem disponibilidade orçamentária para custear a despesa postulada nos autos”, razão pela qual determinou a **extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação à Ebserh**, na forma do art. 485, Inciso VI, do Código de Processo Civil, conforme abaixo se verifica:

[...] **DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Ebserh). ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TRF1. AC 0008077-02.2016.4.01.4000, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 22/03/2023 PAG.) CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Ebserh), UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) E HOSPITAL SÃO DOMINGOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. [...] (TRF1. APC n. 1000812-85.2018.4.01.3700. Rel. Des. Federal Daniel Paes Ribeiro. Julgado em 02/10/2019.)**

No mesmo sentido, no dia **30/06/2022**, **O TRF DA 5ª REGIÃO** entendeu que **“não é possível imputar o encargo pelo fornecimento de medicamento e de tratamentos de saúde aos hospitais universitários**, ante a ausência de previsão legal e por conta de suas limitações na qualidade de prestadores de serviços do SUS” e deu provimento ao recurso da Agravante para **“afastar a determinação de aquisição do medicamento em tela pelo HUF / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)**, conforme abaixo se

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
COMPETÊNCIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS EM SAÚDE

comprova:

EMENTA: CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO PELO SUS.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERADOS. **HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO. PRESTADOR DE
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR.
ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO
POLO PASSIVO DA DEMANDA.**
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
[...] 7. Considerando a responsabilidade
solidária dos entes federados no financiamento
e gestão do Sistema Único de Saúde, **não é
possível imputar o encargo pelo
fornecimento de medicamento e de
tratamentos de saúde aos hospitais
universitários**, ante a ausência de previsão
legal e por conta de suas limitações na
qualidade de prestadores de serviços do SUS.
8. Agravo de instrumento provido para **afastar
a determinação de aquisição do
medicamento em tela pelo Hospital
Universitário Professor Alberto Antunes, da
Universidade Federal de Alagoas (HUPAA-
UFAL) / Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh)**, face à ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda.
(TRF5. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0802930-10.2022.4.05.0000 -
RELATOR: Desembargador Federal Carlos
Rebello Junior - 1ª Turma. Publicado em:
30/06/2022).

Assim, **deve ser reformada a decisão agravada**, diante da **competência dos entes federativos para prestação de serviços de saúde**, prevista no art. 196 da Constituição Federal, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE nº 855178/SE – Tema 793), do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

2.5 Das impossibilidades fáticas de aquisição do medicamento

No caso dos autos, **ressalta-se a impossibilidade fática da Ebserh cumprir a decisão judicial a ser reconsiderada, consistente no levantamento da importância bloqueada judicialmente para aquisição da medicação requerida.**

Isso porque, em se tratando de empresa pública mantida com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, nos termos do art. 8º de sua lei de criação (Lei nº 12.550/11), a Ebserh opera exclusivamente com a conta única do Tesouro Nacional, na forma da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional nº 04, de 30 de agosto de 2004, de modo que **não possui conta bancária de sua titularidade junto aos bancos comerciais**, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros.

Assim, na hipótese de não ser realizada a aquisição pelos gestores do SUS ou por suas farmácias judiciais, poderá ser realizado diretamente pelo autor ou familiar sob prestação de contas ao Juízo, a **posteriori**.

3 DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E SUSPENSÃO DA DECISÃO

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso dos autos, **o fummus boni iuris** evidencia-se por toda a fundamentação jurídica acima exposta, especialmente no que tange à violação flagrante dos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o disposto no art. 5º, inciso II e LV, art. 23, inciso II, e art. 196 da Constituição Federal, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE nº 855178/SE – Tema 793), do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, acima exposta.

Ademais, o **periculum in mora** comprova-se pela própria demora da prestação jurisdicional, uma vez que trata-se de ação judicial que visa o fornecimento de medicamento de alto custo para paciente do SUS, que necessita da medicação pleiteada para manutenção de sua

saúde.

Todavia, acaso assim não entenda Vossa Excelência, conforme as razões recursais demonstradas, **requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento**, para suspender a decisão recorrida até o julgamento de mérito, com fulcro no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

4 CONCLUSÃO

Diante de todos os argumentos de fato e direito acima expostos, **requer:**

a) A antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, para reformar a decisão interlocutória agravada (Evento72), proferida pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, no dia 07/06/2023, que “delegou ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HCUFPR) as atribuições inerentes à aquisição, controle e disponibilização do medicamento deferido à parte autora”, e excluir a obrigação imposta à Agravante;

b) Alternativamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento até seu final julgamento de mérito, com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC;

c) No mérito, seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento e, ao final PROVIDO, para reformar a decisão interlocutória agravada e excluir a obrigação imposta à Agravante, por estar em flagrante contrariedade ao disposto no art. 5º, inciso II e LV, art. 23, inciso II, e art. 196 da Constituição Federal, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE nº 855178/SE – Tema 793), do Superior Tribunal de Justiça e de diversas Turmas dos Tribunais Regionais Federais, acima exposta;

d) a intimação da parte agravada, na pessoa de seu procurador, para oferecimento de resposta ao recurso.

Termos em que, pede deferimento.

CONTESTAÇÃO EM AÇÃO CIVIL COLETIVA - INTERVALO MÉDICO¹

Antônio Cícero da Cunha Neto²
Rebecca Coutinho Nery Dantas Monteiro³

1 BREVE SÍNTESE DOS FATOS

O Sindicato demandante aduz que a Ebserh infringe o disposto na Lei nº 3.999/61, que regula o trabalho dos profissionais (médicos), e estabelece, em seu art. 8º, § 1º, um intervalo especial de descanso de dez minutos a cada noventa laborados.

Diante disso, relata que afigura-se direito dos médicos de receberem o valor correspondente às horas extras em face da supressão deste intervalo especial da Lei nº 3.999/61, a serem quitadas com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal, bem como seus reflexos sobre 13º Salários, Férias + 1/3, FGTS, Repouso Semanal Remunerado, e demais verbas trabalhistas, incluindo eventuais gratificações.

2 DA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA VARA DO TRABALHO QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ACT FIRMADO EM ÂMBITO NACIONAL

Como se nota da petição inicial, há expresso pedido para que a Ebserh seja compelida a conceder o intervalo especial do médico de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) minutos de trabalho, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei 3.999/61.

Ocorre que o ACT atual, 2023/2024, assinado em 23/06/2023, trouxe a expressa menção de que os descansos intrajornadas aplicados

¹ Peça processual emitida no processo judicial n.º 0000532-52.2023.5.21.0003, em versão adaptada para publicação.

² Graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Possui pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Processual Civil. Advogado da Ebserh. E-mail: antonio.cneto@ebserh.gov.br.

³ Graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Possui pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, em Direito Público e em Direito Processual Civil. Advogada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Advogada da Ebserh e Chefe da Divisão Jurídica Trabalhista Regional 2. E-mail: rebecca.dantas@ebserh.gov.br.

no âmbito dos nossos hospitais universitários contemplam o repouso de que trata o § 1º do artigo 8º da Lei 3.999/61, a teor do § 8º, da cláusula décima sétima, do ACT 2023/2024, vejamos:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO INTERVALO INTRAJORNADA

O intervalo intrajornada será garantido aos empregados de acordo com o Art. 71 da CLT, na forma a seguir:

(...)

§ 8º Os descansos previstos nessa cláusula contemplam o repouso de que trata o § 1º do artigo 8º da Lei 3.999/61.

É de suma importância mencionar que a **FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS – FENAM** - expressamente celebrou o referido acordo, anuindo com a cláusula em questão, bem como que os intervalos aos quais o §8º fez menção constavam nos acordos coletivos firmados anteriormente, **tendo sido incluído apenas para corroborar com o entendimento desta empresa e afastar qualquer interpretação diversa que pudesse ser dada. Na verdade, trata-se de parágrafo meramente declaratório, não tendo criado intervalo diverso.**

A inserção expressa da referida cláusula nada mais é que o reconhecimento do ente sindical de que os descansos intrajornadas sempre previstos nos Acordos Coletivos vigentes contemplam o intervalo que trata o § 1º do artigo 8º da Lei 3.999/61.

Ademais, válido destacar, ainda, o que prevê o art. 611-A, da CLT:

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;

II - banco de horas anual;

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas; [...]

É o que a doutrina chama de **prevalência do negociado sobre**

o legislado.

Tal previsão normativa tem suas bases fundamentais no reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, insculpida no art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, previsto como direito social dos trabalhadores urbanos e rurais.

Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 590.415/SC, a justificativa do referido dispositivo constitucional se deve ao fato de que o “reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida.”

Por tais razões, com a reforma trabalhista, buscou-se enfrentar a insegurança jurídica gerada pela ausência de normatização sobre as matérias que podem ser objeto de flexibilização pela negociação coletiva, prevendo-se expressamente, no já citado, art. 611-A, assim como no art. 611-B.

Assim, diante da existência de acordo escrito específico, firmado entre a Ebserh e a entidade representante da categoria dos médicos – FENAM, prevendo que os descansos previstos no ACT contemplam o repouso de que trata o § 1º do artigo 8º da Lei 3.999/61, afasta-se qualquer pedido para que a Ebserh seja compelida a conceder o intervalo especial do médico de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) minutos de trabalho, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei 3.999/61, sob pena de violar frontalmente art. 7º, inciso XXVI da Constituição Federal, assim como o art. 611-A, da CLT , conforme será analisado em tópico próprio.

Além disso, diante do exposto, vislumbra-se facilmente que o Sindicato autor, por vias tortas, busca anular o disposto no referido acordo coletivo, o que enseja vícios processuais insanáveis.

Primeiro, é questionável a legitimidade do sindicato dos médicos autor em buscar, por meio de ação coletiva, anular o disposto em cláusula normativa, firmado em abrangência nacional por meio do ente de classe federal da categoria. Em última análise, é no mínimo curioso que o referido sindicato questione, mesmo que de forma indireta, o entendimento de representante sindical da mesma categoria, que possui legitimidade para tratar dos assuntos relevantes e buscados pelos seus integrantes em mesa de negociação coletiva.

Inclusive, como será a seguir demonstrado, a Federação Nacional dos Médicos deverá integrar a lide, como litisconsorte passivo

necessário, já que subscritor do referido ACT (art. 611-A, da CLT). Do mesmo modo, não à toa, a legitimidade para anulação de cláusula normativa é do Ministério Público do Trabalho.

Depois, como é cediço, na seara da Justiça do Trabalho, para atribuição de competência, operam-se os critérios material, territorial e funcional, sendo que a competência em razão da matéria e a competência funcional ou hierárquica são absolutas.

Nesse sentido, é pacífico, notadamente na jurisprudência do TST, que a competência originária é do Tribunal Superior do Trabalho quando a base territorial ultrapassar os limites do Tribunal Regional, especialmente em razão do entendimento de que cabem aos Tribunais criar, modificar ou extinguir condições gerais de trabalho, fazendo uso do denominado poder normativo, uma vez frustrada a negociação coletiva, de acordo com o estabelecido no artigo 114, § 2º da CF.

No caso em espeque, caberia ao TST processar e julgar a Ação Anulatória de Cláusulas Normativas, assim, somente a ele caberia desconstituir as cláusulas destas normas coletivas. Conclui-se, destarte, que a declaração de nulidade somente pode ser levada a efeito pelo mesmo órgão que teoricamente teria competência para estabelecê-las.

Não à toa, o Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho preceitua no artigo 77, inciso I, ‘c’:

Art. 77. À Seção Especializada em Dissídios Coletivos compete:
I - originariamente: [...]
c) julgar as ações anulatórias de acordos e convenções coletivas;

Sem delongas, observa-se que o pedido de obrigação de fazer pretende, de forma indireta, em verdade, anular cláusula normativa, uma vez que eventual decisão acolhendo o tal pleito atingiria a categoria médica abrangida pelo acordo coletivo e afastaria o firmado no presente instrumento negocial. Nesse sentido, notório que o sindicato autor busca atribuir à presente ação coletiva os mesmos efeitos da ação anulatória, resultando em usurpação da competência funcional do Colendo Tribunal Superior.

Por fim, ademais, insta destacar as disposições do art. 611-A, da CLT:

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo

coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:

[...] § 5º. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual **ou coletiva**, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.

Assim sendo, subsidiariamente, faz-se mister que esse douto juízo determine a intimação da CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL (CONDSEF) e da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS – FENAM para integrar a presente lide, dentro do prazo que esse juízo assinar, nos termos do artigo 115, parágrafo único do CPC, sob pena de extinção do processo, uma vez que essas são as entidades sindicais que participaram do último instrumento coletivo vigente na condição de representantes dos interesses dos empregados da Ebserh, incluindo-se aqueles da categoria médica.

3 AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE DE DIREITO ENTRE OS SUBSTITUÍDOS. NECESSÁRIA ANÁLISE DA REALIDADE FÁTICA DE CADA PROFISSIONAL MÉDICO

O sindicato autor alega irregularidade na concessão do intervalo intrajornada previsto no artigo 71, §1º, da CLT, assim como do artigo 8º, §1º, da Lei 3.999/61, requerendo a condenação de horas extras decorrentes dessa suposta irregularidade no cumprimento da jornada de trabalho dos empregados públicos da categoria médica junto aos HUF's, olvidando-se, entretanto, de verificar o enquadramento dos empregados substituídos dentro de tal situação fática.

Em verdade, a realidade contratual e de fato na prestação de serviço de cada empregado público da categoria médica junto ao referido hospital é diversa, o que impede reconhecer-se que se está diante da postulação de direitos genuinamente coletivos, nem mesmo individuais homogêneos. Consequentemente, resta comprometida a legitimidade do sindicato para aforar a presente demanda.

Ora, como se observa dos documentos/informações, há médicos que laboram com jornada de 04 horas (situação que a lei nem mesmo determina a concessão de intervalo intrajornada), de 06 horas

(cujo intervalo é de 15 minutos), de 08 horas diária, sob o regime 12 x 36 ou 24 x 72, jornadas mistas.

Não se desconhece que a Constituição Federal de 1988 outorgou aos sindicatos a condição de substitutos processuais para defender em juízo “interesses coletivos ou individuais da categoria” (artigo 8º, inciso III, CF88), porém, ainda que modernamente se venha entendendo que na seara trabalhista os sindicatos poderiam defender inclusive os direitos individuais homogêneos, tanto não permite agasalhar as pretensões deduzidas na presente demanda.

Isto porque, apesar de as pretensões inerentes aos supostos substituídos possam supostamente ter origem comum, isso não se dá de forma homogênea de modo a serem exigidos igualmente por todos os empregados da categoria, ou os substituídos *in casu*, já que será preciso proceder à análise fática de cada contrato e jornada de trabalho desenvolvida. Assim, não havendo homogeneidade, no sentido de modo e quantidade, em eventuais direitos que possam ser buscados em favor dos substituídos, o modo escorreito destes buscarem supostos direitos dá-se exclusivamente por ação individual, não havendo legitimidade ativa do sindicato neste caso, pelos fundamentos supra.

A legitimidade é a pertinência subjetiva para a causa, decorrente da titularidade dos interesses postos em juízo ou quando alguém em nome próprio postula direito alheio, caso exista autorização legislativa. Nessa senda, a legitimidade é vista sob duas vertentes, a saber: ordinária e extraordinária.

Na legitimação extraordinária ou substituição processual, a que interessa ao debate processual, necessária a existência de lei autorizando o terceiro a pleitear em nome próprio direito que não lhe pertence.

Em se tratando de sindicatos, não obstante a Constituição tratar da matéria, constata-se que as disposições ali contidas não gozam de autoaplicabilidade, eis que carecem de regulamentação, para fins de produção dos seus efeitos, tratando-se de norma de eficácia limitada.

Para fins de se legitimar e defender os interesses da categoria que representa, necessário ao sindicato amparar-se em autorização legal para tanto.

O Código de Defesa do Consumidor traz microssistema das ações coletivas amplamente aplicável, inclusive na Justiça do Trabalho, vejamos:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

O sindicato tenta fazer crer que se trata de direito individual homogêneo, conforme disciplina o inciso III do parágrafo único do art. 81 do CDC, ante um suposto origem comum a eles.

Ocorre que para se aferir a legitimidade do sindicato para proteger direitos individuais homogêneos não se parte tão somente de uma suposta violação legal. Ora, a suposta violação legal, notadamente do intervalo médico previsto no artigo 8º, §1º, da Lei 3.999/61, não cria uma presunção absoluta de legitimidade do sindicato para proteger os interesses dessa categoria, afinal, é preciso ir além, e se observar, também, a homogeneidade que autoriza a ação coletiva.

Ocorre que “considerando-se os atributos que ajudam na definição do **conceito dos interesses individuais homogêneos, não se pode torná-la presumida tão somente porque houve um alegado descumprimento legal por parte da ré, capaz de afetar toda a coletividade ou parte dela. Afinal, se assim fosse, todos os interesses individuais seriam, em princípio, homogêneos e a substituição processual autoriza-se na ação coletiva, de modo excepcional.**”⁴

O sindicato não pode colocar todos os empregados substituídos

⁴ Trecho da sentença proferida nos autos da ACC 10293-92.2022.5.18.0014.

no mesmo plano fático, afinal, cada empregado possui uma realidade diversa. Ora, em todo hospital temos médicos clínicos, cirurgiões, plantonistas, entre outros, que demonstram, de logo, a impossibilidade de colocar todos no mesmo plano fático.

A título exemplificativo, o intervalo a cada 90 minutos de trabalho de um médico clínico seria, a priori, facilmente exercido. Contudo, como ficaria o médico cirurgião cuja cirurgia, como é cediço, pode chegar a horas ininterruptas? O médico a cada 90 minutos vai suspender sua cirurgia para o descanso?

Nesse compasso, prevalecendo a característica individual de cada empregado em relação aos demais, não encontra guarida a legitimidade extraordinária do sindicato, a fim de postular direitos individuais homogêneos, visto que de tal espécie não se trata, posto sua heterogeneidade.

Data a máxima vênia, as peculiaridades de cada substituído impedem a legitimação do sindicato, sim, para, por meio de ação coletiva, buscar a proteção de interesses meramente individuais, sob risco, inclusive, de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, da CF).

Isto porque, apesar de as pretensões inerentes aos supostos substituídos possam ter origem comum, isso não se dá de forma homogênea a serem exigidos igualmente por todos os empregados da categoria, ou os substituídos **in casu**, já que será preciso proceder à análise de cada situação concreta desenvolvida.

Para que haja a legitimação do sindicato para atuar na proteção de interesses homogêneos, a teor do artigo 81, III, do CDC, é de se observar que as questões comuns, de direito e de fato, devem prevalecer sobre aspectos individuais, o que não se vislumbra no presente caso. Além disso, não se observa, em qualquer aspecto, a relevância social envolvendo a questão.

Assim, não havendo homogeneidade, no sentido de modo e quantidade, em eventuais direitos que possam ser buscados em favor dos substituídos, o modo escorreito destes buscarem supostos direitos dá-se exclusivamente por ação individual (plúrima), não havendo legitimidade ativa do Sindicato-Autor neste caso pelos fundamentos supra.

É dizer, caso se reconheça a legitimidade do demandante para postular, na condição de substituto processual, o direito ao pagamento de horas extras em razão do não exercício do intervalo médico disposto

na lei 3.999/61, haverá direta violação ao art. artigo 81, III, do CDC, porquanto não há como revelado o preenchimento dos requisitos para a tutela coletiva no presente caso.

Além disso, ao assim agir, além do artigo 81, III, do CDC, o disposto no artigo 18 do CPC também será desrespeitado, na medida que não há autorização legal para o sindicato, por meio de ação coletiva, proteger interesses individuais não homogêneos.

A manutenção da ação, na verdade, induz em grave prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa desta empresa pública federal, posto que, diante de uma coletividade heterogênea, não conseguirá defender-se de todas as situações possíveis que serão encontradas na prática. **Desse modo, caso se reconheça a legitimidade do sindicato para proteger interesses que não devem ser enquadrados como homogêneos, haverá frontal violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.**

Ante ao exposto, deve ser declarada a ilegitimidade ativa do sindicato para buscar em juízo os direitos deduzidos na inicial através da presente ação civil coletiva, extinguindo-a integralmente, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC, sob pena de violação aos artigos 81, III, CDC, 18 do CPC, e 5º, LV, da CF.

4 INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O sindicato pretende utilizar a via da tutela coletiva, em substituição processual, com o nítido intuito de defender direitos individuais heterogêneos.

Deve ser considerada inadequada a via eleita, da Ação Civil Pública, para a atuação sindical em defesa dos interesses e direitos individuais dos substituídos, ainda que sob alegação de serem homogêneos, pelo que deveria a parte autora ter se valido de ação trabalhista plúrima, com observância das regras processuais próprias estabelecidas na CLT, com legitimação extraordinária ou anômala.

Neste sentido é jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC):

ACÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS
TRABALHISTAS DE MATRIZ
INDIVIDUAL HOMOGÊNEA. ATUAÇÃO

DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA INSTRUMENTAL ELEITA. INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. [...] (Ação Civil Pública. RO 0000720- 54.2017.5.12.0052. Relator Juiz Convocado NARBAL ANTÔNIO DE MENDONÇA FILETI. Publicado no TRTSC/DOE em 28.11.2018).

Conforme se colhe do acórdão acima transcrito, a atuação do sindicato, como substituto processual, na defesa dos interesses e direitos dos integrantes da categoria, não afasta, pela mera coletivização da demanda, todo o regramento processual próprio estabelecido na CLT, substituindo-o pelas normas esparsas que preveem, no direito processual comum, o rito de ações coletivas de origens distintas.

Ainda segundo o acórdão em questão, o manejo indiscriminado da ação civil pública pelas entidades sindicais tem por objetivo aparente a isenção indevida dos ônus processuais e sucumbenciais impostos pela legislação própria (CLT), que estabelece o rito e as consequências processuais nas ações que têm como causa de pedir o suposto descumprimento de direitos trabalhistas, ainda que sejam esses demandados, de forma coletiva, pelo ente sindical, na qualidade de substituto processual.

Pondere-se, ainda, que o sindicato mascara sob o manto da Ação Civil Pública, uma ação trabalhista plúrima, com o nítido intuito de isenção indevida dos ônus processuais e sucumbenciais impostos pela legislação própria (CLT), os quais podem ser devidamente identificados e ter as verbas pleiteadas devidamente calculadas e quantificadas, por meio de uma reclamação trabalhista plúrima.

Da própria leitura do corpo da peça de ingresso é nítido chegar-se à conclusão de que se trata de uma reclamação plúrima e não de uma Ação Civil Pública propriamente dita.

Por tais razões, há ausência de interesse processual da parte autora, por inadequação da medida processual eleita, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

5 DA NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE INTERVALO

PREVISTO NO ARTIGO 8º, §1º, DA LEI 3.999/61

Nos termos do artigo 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Na situação sob comento, o sindicato pretende que a reclamada efetue o pagamento de verbas trabalhistas (horas extras) em razão da ausência de concessão do intervalo previsto no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº. 3.999/61 sem considerar os instrumentos coletivos firmados entre a Ebserh e a FENAM – Federação Nacional dos Médicos e as demais entidades de classe.

Ademais, conforme se vislumbra dos acordos coletivos da categoria, quais sejam, os acordos coletivos de trabalho de 2017/2018 e 2018/2019, e o vigente 2023/2024, observa-se que tal instrumento coletivo fora firmado inclusive com a participação da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS – FENAM, entidade sindical de médicos de grau superior.

Assim sendo, faz-se mister que esse douto juízo determine a intimação da CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL (CONDSEF) e da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS – FENAM para integrar a presente lide, dentro do prazo que esse juízo assinar, nos termos do artigo 115, parágrafo único do CPC, sob pena de extinção do processo, uma vez que essas são as entidades sindicais que participaram do último instrumento coletivo vigente na condição de representantes dos interesses dos empregados da Ebserh, incluindo-se aqueles da categoria médica.

É digno de nota, inclusive, que o Acordo Coletivo de Trabalho atual, assinado em 23/06/2023, trouxe a expressa menção de que os descansos intrajornadas aplicados no âmbito dos nossos hospitais universitários contemplam o repouso de que trata o § 1º do artigo 8º da Lei 3.999/61, a teor do § 8º, da cláusula décima sétima, do ACT 2023/2024, vejamos:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO INTERVALO INTRAJORNADA

O intervalo intrajornada será garantido aos empregados de acordo com o Art. 71 da CLT, na forma a seguir:

[...] § 8º Os descansos previstos nessa cláusula contemplam o repouso de que trata o § 1º do artigo 8º da Lei 3.999/61.

Tal fato só confirma a total falta de conhecimento dos interesses discutidos em âmbito nacional dos empregados Ebserh, inclusive da categoria médica, por parte do sindicato autor, na medida que pleiteia suposto direito superado pelo representante dos médicos nas mesas de negociação no âmbito desta Empresa Pública Federal.

Ademais, válido lembrar que o nosso ordenamento jurídico, por meio do art. 611- A, da CLT, autoriza a prevalência do negociado sobre o legislado. Tal previsão normativa tem suas bases fundamentais no reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, insculpida no art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal, previsto como direito social dos trabalhadores urbanos e rurais.

Diante desse contexto, a necessária participação da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS – FENAM para integrar a lide se impõe.

6 DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Apesar de mais flexível, a inicial trabalhista deve revestir-se de, no mínimo, condições claras à compreensão do dissídio, nos termos do art. 840, § 1º da CLT.

Considerando que a petição inicial deixou de apresentar quaisquer cálculos ainda que aproximados de todas as verbas pleiteadas, tem-se que não houve apresentação de PEDIDO CERTO, DETERMINADO e com o VALOR pleiteado.

Veja-se, Excelência, que não há qualquer motivo que justifique a atribuição aleatória do valor da causa como sendo R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por parte do demandante.

Logo, diante do evidente descumprimento ao previsto no artigo 840, § 1º da CLT, merece a demanda ser extinta sem julgamento do mérito, conforme precedentes sobre o tema:

PRELIMINAR DE INÉPCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. A autora requer que a reclamada seja condenada a autorizar e custear "TODO O TRATAMENTO MÉDICO LABORATORIAL-HOSPITALAR

DECORRENTE DA NEOPLASIA DA AUTORA". Ante a sua generalidade, todavia, é de se reconhecer a inépcia do pedido, a teor do disposto no art. 330, I, § 1º, II, do CPC, de aplicação subsidiária por força do disposto no art. 769, da CLT. Vale registrar que, embora o art. 840, da CLT, com a redação vigente ao tempo do ajuizamento da presente reclamação trabalhista, exigisse apenas uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, a dedução de pedido genérico, no presente caso, impede um pronunciamento judicial específico, sendo certo que a decisão não pode ser indefinida. (TRT-21 - RTOrd: 00009353120175210003, Data de Julgamento: 19/01/2018, Data de Publicação: 19/01/2018) – GRIFOU-SE

Portanto, diante da inépcia da petição inicial, requer-se que seja extinta sem julgamento de mérito a presente demanda.

7 DA JUSTIÇA GRATUITA. DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO AO SINDICATO AUTOR

Nos termos do art. 790, §4º, da CLT, “o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo”.

Nesse sentido, não há nos autos qualquer documento juntado pelo sindicato que comprove eventual insuficiência de recursos, sendo, assim, indevida a concessão do benefício da justiça gratuita.

O C. TST, em julgado recente de relatoria da ministra Delaíde Miranda Arantes, assinalou que a jurisprudência do Tribunal admite a concessão do benefício aos sindicatos quando atuarem na defesa de seus próprios interesses ou como substitutos processuais, mas para isso é necessário que a entidade comprove de forma cabal a impossibilidade de arcar com as despesas do processo: “**Não basta a mera declaração de pobreza jurídica**”.

O Tribunal Superior do Trabalho, **por meio da Súmula 463**, expressamente consignou que no caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração, mas é necessária a demonstração cabal de

impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Súmula nº 463 do TST
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPROVAÇÃO (conversão da
Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-
1, com alterações decorrentes do CPC de
2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em
28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT
divulgado em 12, 13 e 14.07.2017

[...] II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.

Inexistente nos autos quaisquer provas cabais de impossibilidade completa de arcar com as despesas do processo, faz-se mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça requerida nos termos da petição inicial.

Diante do exposto, inexistente nos autos quaisquer provas cabais de impossibilidade completa de arcar com as despesas do processo, faz-se mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça requerida nos termos da petição inicial.

8 DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DAS PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA À EBSERH. ENTENDIMENTO DO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Quanto ao tema, colocando uma pá de cal na discussão, em julgamento realizado na data de 20/03/2023 no plenário do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 72 do RITST, concernente a Recurso de Embargos interposto pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba (PROCESSO Nº TST - E-RR - 252-19.2017.5.13.0002), o qual objetivava o afastamento da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à Ebserh, sobretudo no que tange à isenção de custas e depósito recursal, a Corte Superior Trabalhista, por dezoito votos a quatro, negou provimento à pretensão do sindicato, conforme se observa da ementa do julgado.

A decisão tomada pelo Plenário da Superior Corte Trabalhista nos autos do PROCESSO Nº TST - E-RR - 252-19.2017.5.13.0002

assume, com efeito, natureza de precedente obrigatório perante todos os órgãos e tribunais que compõem o segmento do Poder Judiciário Laboral.

Do exposto, considerando o acórdão oriundo do Plenário do C. TST nos autos do PROCESSO Nº TST - E-RR - 252-19.2017.5.13.0002, requer a aplicação, à Ebserh, das prerrogativas inerentes à fazenda pública.

9 DO INTERVALO INTRAJORNADA PREVISTO NA LEI 3.999/61

No que tange à Lei nº. 3.999/61, cabe inicialmente considerarmos que sua inserção no sistema normativo brasileiro decorreu da necessidade do estabelecimento do piso mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas, vinculando-o ao salário mínimo nacional, como facilmente se observa da discussão tomada no Congresso Nacional à época sobre a referida lei. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1206243&filename=Dossie-PL%20217/1959)

O objetivo da referida Lei, como se depreende dos trâmites legislativos até a sua sanção presidencial, era de estabelecer o salário mínimo da categoria médica para uma jornada de 4 horas.

O próprio Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua Súmula 370, reconhece que a Lei 3.999/61 apenas estabelece o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos.

De início, portanto, pondera-se que a aplicação do texto legal deve ter em mente a justificação para a edição da própria norma, restando evidenciada assim que sua utilização no caso concreto dependeria da coincidência com as razões da criação da norma, o que na espécie não se verifica.

Nesse sentido, a conclusão que chegamos, ao analisarmos o texto do art. 8º, §1º, 3.999/61, objeto da discussão nos presentes autos, é de que a lei se aplica a profissionais médicos com jornada diária de, no máximo, 4 (quatro) horas diárias.

E mais, o histórico legislativo e a própria lei deixam claro que a finalidade principal seria a fixação do salário mínimo dos médicos, conforme ficou sedimentado no artigo 5º da lei em destaque:

Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos

médicos em quantia igual a três vezes e o dos auxiliares a duas vezes mais o salário-mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que exerceram a profissão.

Do texto legal extrai-se, portanto, que a concessão pretendida pelo o autor não está inserida em contexto de intervalo intrajornada, uma vez que precede, de acordo com a lei em comento, além da necessária jornada diária de 04 horas, de vinculação da remuneração ao salário-mínimo, o que não se vislumbra no caso em espeque, afastando-se a aplicação in casu do artigo 8º, § 1º, da Lei 3.999/61.

10 DO INTERVALO DISPOSTO NA LEI Nº. 3.999/61. DA EXISTÊNCIA DE ACORDOS COLETIVOS QUE PREVEEM INTERVALO INTRAJORNADA DIVERSO – ARTIGO 611-A DA CLT

Objetiva o sindicato, ora demandante, com a presente demanda o pagamento de verbas trabalhistas (horas extras) em razão da ausência de concessão do intervalo intrajornada previsto no art. 8º, § 1º da Lei nº. 3.999/61 aos profissionais da categoria médica dos Hospitais Universitários filiais da Ebserh localizados no Estado em evidência.

Conforme exposto no referido dispositivo, **a própria lei excetua a sua aplicação quando existir acordo escrito em sentido diverso**. Nesse sentido, a reclamada possui Acordos Coletivos de Trabalho, que dispõem, entre outras questões, sobre as jornadas e trabalho e intervalos intrajornadas e abrange todas as categorias dispostas na empresa, quais sejam, a médica, assistencial e administrativa.

Ademais, válido destacar, ainda, o que prevê o art. 611-A, da CLT.

Tal previsão normativa tem suas bases fundamentais no reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, insculpida no art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal, previsto como direito social dos trabalhadores urbanos e rurais.

Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 590.415/SC, a justificativa do referido dispositivo constitucional se deve ao fato de que o “reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores

contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida.”

Desse modo, tem-se a previsão legal quanto à prevalência do intervalo intrajornada pactuado sobre o legislado, não restando dúvidas acerca da im procedência do pedido formulado na presente ação.

Além disso, importante questão não pode ser negligenciada, nas negociações coletivas, a categoria médica foi representada por seu Órgão de Classe, logo, é de se considerar que as cláusulas normativas foram examinadas em seu conjunto, de modo a assegurar que não houvesse prejuízo para a categoria.

Outrossim, o artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, reconhece a validade das Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho, permitindo que as partes envolvidas na relação de emprego tenham uma maior autonomia para fixarem as condições de trabalho, **adequando situações específicas** e, em regra, nelas se promovendo concessões mútuas, devendo ser respeitadas, salvo flagrante abuso ou efetiva comprovação de que teriam sido firmadas por meio fraudulento, ou que não foram respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, o que não se vislumbra no caso em análise.

Ora, havendo negociação coletiva em sentido diverso, não há que se falar em aplicação da Lei nº. 3.999/91, carecendo de respaldo o pedido para determinação de sua aplicação posto que um instituto exclui o outro, sendo juridicamente impossível a concessão de provimento judicial que abarque ambos os institutos, até mesmo por não haver causa de pedir que ampare o pedido, dada a ausência de comprovação de que a Ebserh descumpra a lei (pois já claramente informado que a empresa se ampara na exceção prevista no próprio artigo 8º da Lei 3.999/61)

10 DA VEDAÇÃO À TEORIA DA ACUMULAÇÃO – PREVALÊNCIA DA TEORIA DO CONGLOBAMENTO

No caso em tela, o demandante deseja a utilização da teoria da acumulação, qual seja, a aplicação de regras constantes em instrumento coletivo e, cumulativamente, o intervalo intrajornada da Lei nº. 3.999/61.

Ou seja, a parte autora deseja pincelar somente aquilo que melhor lhe favorece em dois instrumentos normativos diversos, o que é vedado no sistema brasileiro haja vista que **vige a teoria do conglobamento e não a da acumulação.**

Explicando, para melhor entender a motivação do legislador os intérpretes do direito devem buscar o contexto histórico da norma, a Lei nº. 3.999/61 foi criada para regular o salário e a jornada dos médicos no Brasil no ano de 1961.

À época a classe médica não detinha tanta valorização como atualmente, de forma que o legislador interveio a fim de garantir que estes auferissem 3 (três) vezes o salário-mínimo vigente na região que exercessem a profissão, uma espécie de salário-mínimo regional.

A metodologia desejada pelo sindicato é no intuito de auferir as vantagens de um instrumento legal e as vantagens de outro, ou seja, pinçar uma ou outra cláusula mais vantajosa, para pleiteá-las em seu favor.

Contudo, de acordo com a teoria do conglobamento, as negociações coletivas não podem ser analisadas “cláusula por cláusula”, mas sim, em sua totalidade.

Diante dessa teoria, as condições previstas nas leis e instrumentos coletivos devem ser prestigiadas em respeito à teoria do CONGLOBAMENTO, vez que não se pode destacar os regramentos específicos previstos em ACT e a jornada intervalada de 90 minutos. Há de ser escolhida, dentre as duas a que melhor se mostre mais favorável de forma isolada.

Acerca do tema, o Tribunal Superior do Trabalho entende que:

EMENTA: PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL. PREVALÊNCIA DO ACORDO COLETIVO. TEORIA DO CONGLOBAMENTO. No âmbito desta Corte Trabalhista tem prevalecido o entendimento de que, na apuração da norma mais vantajosa, deve ser considerado todo o conteúdo dos instrumentos coletivos cotejados, mesmo porque o acordo coletivo pressupõe, na sua essência, que as partes acordantes se compuseram em razão de seus interesses prementes, sendo natural que tenham aberto mão de vantagens para albergar outras exclusivamente visualizadas por elas. (Precedente da SBDI-1). Recurso de embargos conhecido e desprovido. (TST, 3ª Turma, RR1021/2002- 074-15-00.7 – Rel. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DJU 07/12/06).

Assim, de acordo com a jurisprudência trabalhista, conclui-se que é defeso ao trabalhador pinçar normas menos benéficas de um determinado Acordo Coletivo, refutando sua integral aplicabilidade, quando se beneficiou de diversas normas mais benéficas constantes na referida negociação.

Não restam dúvidas, pois, quanto à inaplicabilidade do intervalo previsto na Lei nº. 3.999/91, ao caso.

11 DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DA JORNADA DE TRABALHO. DO USUFRUTO DE INTERVALOS SUPERIORES AO PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI 3.999/61 PELOS EMPREGADOS DA CATEGORIA MÉDICA DE LOTADOS NOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FILIAIS DA EBSERH

Na apreciação do caso concreto, tem-se, pois, inaplicável a norma intervalar da Lei nº. 3.999/61 dado que a jornada e o salário de trabalho dos profissionais médicos da Ebserh junto aos Hospitais em evidência são diversos da indicada, eis que contratados para uma jornada de 24 (vinte) horas semanais.

Preceitua o artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que, em qualquer trabalho cuja duração exceda a seis horas, torna-se obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, que será de no mínimo de uma hora, e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder duas horas.

Para a jornada superior a seis horas não é permitido intervalo inferior a uma hora. A intenção do legislador é que o trabalhador tenha realmente um intervalo para sua refeição e descanso para dar continuidade à sua jornada de trabalho.

No mesmo artigo 71, mas no § 2º, é determinado que os intervalos de descanso não sejam computados na duração do trabalho.

Os eventuais profissionais médicos substituídos não possuem direito ao intervalo especial previsto na Lei nº. 3.999/91, § 1º, pois, seu intervalo trata-se de comum, ou seja, o intervalo previsto em ACT já abrange todas as diversas categorias de trabalho junto à demandada, incluindo-se a categoria dos médicos. Vejamos um acórdão do TST sobre o labor dos médicos:

A C Ó R D Ã O (2ª Turma) TST – RR 134200-

25.2007.5.04.0013 RECURSO DE REVISTA. INTERVALO INTRAJORNADA. MÉDICO. JORNADA DE QUATRO HORAS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. Ainda que a jornada do médico seja de 4 horas diárias, não fazendo, assim, jus ao intervalo intrajornada do artigo 71 da CLT, em havendo prestação de labor extraordinário, tal intervalo deve ser concedido, seja de 15 minutos ou 1 hora, quando ultrapassada de 4 ou 6 horas diárias a jornada de trabalho efetivo do médico empregado. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.

Assim, entende o TST que não faz jus o Sindicato-Autor ao intervalo especial previsto no art. 8º, § 1º da Lei nº 3.999/61.

Importante trazer ao conhecimento deste juízo que os médicos contratados pela Ebserh, em sua maioria, possuem uma jornada mista de trabalho de modo a atender as necessidades do serviço médico em que trabalham.

O HUF 1, nesse sentido, possui mais 300 médicos ativos, sendo que além do vínculo celetista (empregado efetivo e temporário) há os servidores do Regime Jurídico Único - RJU, tanto os cedidos para o exercício de cargo/função gratificada, quanto os servidores sem exercício de cargo/função gratificada, sendo que esses últimos a Unidade de Administração de Pessoal do Hospital não detêm acesso aos sistemas de gestão da Universidade, o que impossibilita destacar maiores detalhes.

De qualquer sorte, no referido Hospital atualmente possui em seu quadro funcional mais de duzentos médicos Ebserh, conforme lista em anexo, sendo que a jornada de trabalho, em regra, é mista, conforme as folhas de frequência por amostragem juntada aos autos e da relação de médicos ativos em anexo, podendo ser também de 06 (seis) ou 08 (oito) horas diárias, e regime 12 x 36 ou 24 x 72.

Quanto a relação dos médicos ativos e suas jornadas relativos a esse hospital, segue os códigos das jornadas para título de conhecimento. A jornada de trabalho foi informada por dia da semana, nas planilhas, nas colunas de "K" a "Q", com os códigos das jornadas, os quais foram cadastrados de acordo com o Formulário de Jornada de Trabalho. Nos casos em que a célula esteja em branco, deve-se a dois

fatores: 1 - a rescisão foi anterior a obrigatoriedade do cadastro dos horários no sistema; 2 - colaborador com jornada especial de trabalho 12 x 36h sem dias fixos e realizados conforme escala de trabalho.

O HUF 2, por sua vez, possui mais de 200 médicos ativos, com diversas especialidades e jornadas, conforme documento anexo, sendo que a jornada de trabalho, em regra, é mista, de acordo com as folhas de frequência por amostragem juntada aos autos e da relação de médicos ativos em anexo, podendo ser também de 06 (seis) ou 08 (oito) horas diárias, e regime 12 x 36.

No que tange ao HUF 3, do mesmo modo, são aproximadamente 100 médicos ativos, com diversas especialidades, sendo que majoritariamente os empregados médicos nesse hospital laboram no regime de 24 x 72.

Ainda, saliente-se, dentre tais profissionais, existem aqueles que realizam atendimento ambulatorial, os que realizam procedimentos cirúrgicos e os que realizam assistência a pacientes internados, conforme as várias especialidades existentes no âmbito dos hospitais.

Os médicos que fazem **atendimento ambulatorial** trabalham de acordo com a necessidade do hospital e atendendo, muitas vezes, os interesses dos médicos que possuem outros vínculos. Porém, é de se ver que eles atendem um quantitativo de pacientes a menor do que o esperado, pois realizam atividades de preceptoría aos residentes médicos da especialidade e, muitas vezes, ficam à disposição da instituição para realização de atividades de visita de pacientes internados com enfermidades na área de especialidade para emissão de parecer, quando necessário.

Ocorre que, na prática, os médicos usufruem de intervalos de descanso compatíveis ou até superiores ao estabelecido na Lei nº. 3.999/61, uma vez que somente iniciam o atendimento minutos após o início da jornada, usufruem de pequenos intervalos entre o atendimento de um paciente e outro, além de realizarem uma jornada inferior à contratual, pois via de regra, encerram o atendimento ambulatorial antes de completado o seu turno de trabalho, sendo que somente realizam outras atividades no restante da jornada se houver demanda.

Entende-se, assim, que tal forma de fruição dos intervalos de descanso é mais benéfica para os profissionais, bem como para os pacientes, uma vez que acarretaria confronto direto com **princípios fundamentais da medicina**, estabelecidos no código de ética médica.

Explica-se. O tempo necessário para realizar o atendimento ao

paciente deve ser estabelecido pelo próprio médico, que possui liberdade profissional para definir o tempo necessário para o atendimento devido ao paciente.

Nesse sentido, vale mencionar o princípio fundamental XVI e os artigos 20 e 32 do atual Código de Ética Médica, os quais dispõem:

XVI - Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.

Art. 20. Permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens, do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse saúde do paciente ou da sociedade.

Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.

Portanto, para que seja possível o estabelecimento de maneira formal, de um intervalo de 10 (dez) minutos de descanso a cada 90 (noventa) minutos trabalhados pelos médicos, seria necessário primeiramente estabelecer um horário padrão para a realização das consultas, de modo que os atendimentos aos pacientes não pudessem ultrapassar o horário fixado para gozo do intervalo.

Nota-se, assim, que o estabelecimento formal de um intervalo fixo a cada 90 (noventa) minutos trabalhados pelos médicos dos HU's implicaria necessariamente na restrição à liberdade profissional desta categoria, na medida em que impossibilitaria que o médico pudesse, a seu critério, estabelecer o tempo de atendimento ao paciente, ficando limitado ao cumprimento da jornada de trabalho estabelecida.

Por outro lado, em relação aos demais médicos, **que realizam procedimentos cirúrgicos e atendimento a pacientes internados,**

também é inviável o estabelecimento de horários de intervalo intrajornada fixos, tendo em vista a impossibilidade de se deixar o paciente desassistido.

É impossível, inclusive do ponto de vista ético, civil e criminal, que o médico abandone o paciente no meio de um procedimento cirúrgico, que possui longa duração, via de regra, para usufruir de um intervalo de descanso. A atividade médica neste caso é ininterrupta, devendo prestar assistência médica integral ao paciente.

Por sua vez, também a jornada do **médico plantonista** é incompatível com o estabelecimento destes intervalos, uma vez que é impossível que se exija que o médico interrompa a sua atividade de atendimento ao paciente internado para fruição do referido descanso.

Além disso, em relação aos plantonistas (que realizam jornada de 12 ou 24 horas) válido ressaltar que não há labor ininterrupto, isto é, sem descanso. Pelo contrário, tais profissionais possuem, inclusive, ambientes específicos para repouso durante a jornada de trabalho, sendo que o profissional médico, após realizar a visita de leito e prescrever as providências cabíveis, somente é convocado para atuar em intercorrências ocorridas durante o plantão.

Nesses moldes, é o seguinte precedente:

HORAS EXTRAS - INTERVALOS DE 10 MINUTOS A CADA 90 MINUTOS TRABALHADOS. LEI NO. 3.999/61. Diante das peculiaridades de que se reveste a atividade do médico tem-se, na prática, inviabilizado o efetivo controle dos intervalos de dez minutos a cada 90 minutos trabalhados. Não é razoável admitir que o empregador, por exemplo, exija do profissional a interrupção de uma consulta médica ou atendimento de emergência para, então, usufruir o intervalo legal e assim liberar-se do pagamento das horas extras daí eventualmente resultantes. Nesse contexto, a inexistência de registro dos intervalos não autoriza, por si só, o deferimento de horas extras a tais títulos que dependem de prova robusta, cujo encargo é do empregado. (TRT-3 - RO: 00258201111303005 0000258-70.2011.5.03.0113, Relator: Convocada Sueli

Teixeira, Decima Turma, Data de Publicação:
22/11/2011,21/11/2011. DEJT. Página 148.
Boletim: Sim.)

O trabalho em saúde demanda análise atenta nas formas de controle do atendimento ao paciente, notadamente devido às múltiplas necessidades da vida humana, as diferentes doenças ou queixas dos pacientes e aos diversos procedimentos e exames que os mesmos realizam especialmente no hospital. Para responder a todas as diversidades do cuidado prestado no hospital, cada trabalhador não consegue seguir a mesma regra para todos os cuidados nos mais diversos setores, por onde transita o paciente, e tem na sua diretriz de trabalho uma missão de estabelecer o vínculo entre profissional e usuário que não tem um tempo igual para todos.

A padronização de agendas médicas, com cirurgias, exames, consultas, visitas a beira leito, não pode ser entendida como igual para todos, pois cada paciente e cada profissional é um ser único e sujeito a variações desde o modo de falar, atender, raciocinar e programar um plano terapêutico. Assim, as formas de padronização precisam abranger as peculiaridades de cada agenda, esta que inclui jornada de trabalho, perfil dos pacientes e perfil dos profissionais.

Por todo o exposto, esclarecida a jornada de trabalho dos médicos no âmbito da Ebserh, bem como dos períodos de descanso usufruídos por estes, resta clara a concessão, pela ré de períodos de descanso equivalentes ou superiores ao previsto na Lei nº. 3.999/61, o que conduz à improcedência do pedido autoral.

Ainda, Excelência, não existe previsão legal para a condenação ao pagamento de horas extras em virtude da não-concessão do intervalo intrajornada previsto no art. 8º, § 1º, da Lei 3.999/1961, havendo violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal.

Por último, de acordo com o doutrinador Homero Batista Mateus da Silva, “a jurisprudência se inclinou contra a existência de jornada reduzida, prevalecendo o entendimento de que as horas extras do médico somente são devidas se ultrapassadas a mesma jornada de oito horas de tantas outras categorias profissionais” (SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho Aplicado. Vol. 4. Livro das Profissões Regulamentadas. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2015). É esse o entendimento do TST, Súmula 370:

SUM-370 MÉDICO E ENGENHEIRO.

JORNADA DE TRABALHO. LEIS NºS 3.999/1961 E 4.950-A/1966 (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 39 e 53 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 Tendo em vista que as Leis nº 3.999/1961 e 4.950-A/1966 não estipulam a jornada reduzida, mas apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros, **não há que se falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo/horário das categorias.** (ex-OJs nºs 39 e 53 da SBDI-1 – inseridas, respectivamente, em 07.11.1994 e 29.04.1994)

Portanto, eventual procedência do pedido reconhecendo o direito ao pleiteado intervalo, o que se admite apenas por amor ao debate, deve ser frisado que somente incide serviço extraordinário caso ultrapassada a carga horária semanal e mensal, sem a devida compensação.

12 DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO COLETIVO DO TRABALHO QUE DE FORMA EXPRESSA CONTEMPLA O OBJETO DO PEDIDO

Como se nota da petição inicial, há expresso pedido para que a Ebserh seja compelida a conceder o intervalo especial do médico de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) minutos de trabalho, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei 3.999/61.

Ocorre que o ACT atual, 2023/2024, assinado em 23/06/2023, trouxe a expressa menção de que os descansos intrajornadas aplicados no âmbito dos nossos hospitais universitários contemplam o repouso de que trata o § 1º do artigo 8º da Lei 3.999/61, a teor do § 8º, da cláusula décima sétima, do ACT 2023/2024, vejamos:

INTERVALOS PARA DESCANSO
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO
INTERVALO INTRAJORNADA

O intervalo intrajornada será garantido aos empregados de acordo com o Art. 71 da CLT,

na forma a seguir:

[...]

§ 8º Os descansos previstos nessa cláusula contemplam o repouso de que trata o § 1º do artigo 8º da Lei 3.999/61.

Assim, diante da existência de acordo escrito específico, firmado entre a Ebserh e a entidade representante da categoria dos médicos – FENAM, prevendo que os descansos previstos no ACT contemplam o repouso de que trata o § 1º do artigo 8º da Lei 3.999/61, afastase qualquer pedido para que a Ebserh seja compelida a conceder o intervalo especial do médico de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) minutos de trabalho, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei 3.999/61, sob pena de violar frontalmente art. 7º, inciso XXVI da Constituição Federal, assim como o art. 611-A, da CLT .

Outrossim, a cláusula inserida no ACT vigente, vale a nota, não viola qualquer liberdade individual (direito à vida, à igualdade, à segurança, à intimidade, à vida privada etc.) ou liberdades coletivas, muito menos direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores.

Do mesmo modo, não há qualquer questionamento quanto a validade do referido instrumento negocial, quais sejam, capacidade das partes, legitimidade das partes, forma prescrita ou não defesa em lei, logo, não há que se falar da não aplicação imediata do § 8º, da cláusula décima sétima, do ACT 2023/2024, que trouxe a expressa menção de que os descansos intrajornadas aplicados no âmbito dos nossos hospitais universitários contemplam o repouso de que trata do § 1º do artigo 8º da Lei 3.999/61.

Diante de todo o exposto, não restam dúvidas, é patente a impossibilidade de obrigar esta empresa pública federal a conceder o intervalo especial do médico de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) minutos de trabalho, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei 3.999/61, sob pena de violar frontalmente art. 7º, inciso XXVI da Constituição Federal, assim como o art. 611- A, da CLT, já que há cláusula firmado em ACT que é antagônico ao pleito autoral nesse sentido.

Ademais, no que tange ao pedido de pré-assinalamento do referido intervalo, insta destacar que também não merece a guarida judicial.

Ora, de logo insta destacar que o pedido demonstra não só completa contradição a tudo que fora narrado pelo Sindicato dos

Médicos, como também uma evidente preocupação tão somente com aspectos financeiros.

Se a preocupação fosse com os aspectos biológicos e a segurança do paciente e do trabalhador, o pleito autoral seria no sentido de se exigir o cumprimento nos moldes exigidos pela lei, notadamente na forma que o sindicato interpreta, ou seja, a cada 90 minutos de efetivo trabalho o médico teria que descansar 10 minutos.

Ocorre que ao assim se manifestar, primeiro, o sindicato reconhece as peculiaridades da atividade médica, principalmente nos hospitais universitários em evidência, que impossibilita o usufruto desse intervalo nos moldes pretendidos, depois, revela uma importância principal, para não dizer única, de auferir tão somente pecúnia.

Portanto, resta evidente a improcedência do pedido, conforme os argumentos fáticos e jurídicos acima ventilados.

13 DOS PEDIDOS

Pelas razões acima expostas, pelos dispositivos legais invocados, documentos apresentados, ainda, por tudo o mais que certamente será suprido e acrescentado pelo brilhantismo de Vossa Excelência, requer sejam acolhidas as preliminares aventadas com o intuito de extinguir o processo sem resolução do mérito ante:

- a) a incompetência funcional desta vara do trabalho quanto ao pedido de obrigação de fazer. Sucessivamente, requer-se seja determinada a citação dos litisconsortes necessários nos termos do item 2.1. da presente peça defensiva.
- b) a ilegitimidade do sindicato para postular tutela de direito individuais heterogêneos.
- c) a inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, uma vez que a medida deveria ser uma reclamação trabalhista plúrima.
- d) a inépcia da inicial em virtude da ausência da determinação dos pedidos;

No mérito, requer a improcedência total do pleito, conforme as questões fáticas e jurídicas acima dispostas.

Pugna que seja pronunciada a prescrição bienal dos contratos findos há mais de dois anos, nos termos do art. 7º, XXIX, CF c/c art. 11, CLT. Ainda, quanto às parcelas referentes ao período anterior a

11/07/2018, deve o processo ser extinto com resolução do mérito, aplicandose a prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Roga pelo indeferimento da inversão do ônus da prova.

Roga pelo indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao sindicato.

Ademais requer o reconhecimento expresso das prerrogativas processuais de Fazenda Pública à Ebserh, como isenção de custas, depósito recursal, prazos, execução por precatório, e demais consectários, conforme determinado em Acórdão proferido pelo Pleno do TST.

A aplicação de CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA, HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, DESCONTOS FISCAIS, DEDUÇÃO e COMPENSAÇÃO, tudo conforme fundamentação.

Postula-se igualmente pela condenação do sindicato-autor nos ônus de sucumbência e no pagamento da verba honorária em consonância com o artigo 791-A da CLT.

Por extrema cautela, a Ebserh requer que eventual decisão favorável aos pleitos do Autor tenha sua eficácia limitada aos Hospitais filiais da Ebserh no Estado em evidência.

A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental que ora se anexa, depoimento testemunhal, entre outras que se fizerem necessárias no decorrer da instrução processual.

Nestes termos, pede deferimento.

CONTESTAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE DESVIO DA FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR PARA CHEFE DE DIVISÃO¹

Larissa Rafaella Maia da Escóssia²

Resumo da contestação

Preliminares	- Prerrogativas de Fazenda Pública - Impugnação à justiça gratuita
Mérito	- Diferença salarial – impossibilidade de equiparação com cargo de chefia de divisão de gestão de pessoas;

1 DO CONTEXTO FÁTICO

A parte reclamante ingressou em juízo com a presente Ação Trabalhista pleiteando diferenças salariais em razão do desvio da função de Chefe de Setor para Chefe de Divisão, com incidência de reflexos no RSR, 13º salário, férias + 1/3, gratificação natalina e FGTS + 40%.

A parte reclamante alega que o pleito decorre da diferença salarial pelo desvio de função. Menciona que a função de chefe do setor de gestão de pessoas no seu HUF em outros hospitais corresponde a função de divisão de gestão de pessoas, razão pela qual pleiteia a referida diferença salarial.

Os pleitos da reclamante não merecem guarida porquanto o HUF em que a reclamante labora possui um estrutura organizacional diferenciada, possui plano de cargo e carreira e o acesso a função gratificada que pleiteia a referida diferença salarial é por processo seletivo, conforme se demonstrará detidamente nos próximos tópicos.

¹ Peça processual emitida no processo judicial n.º 0000613-18.2023.5.05.0012, em versão adaptada para publicação.

² Pós-Graduada em Direito e Processo do Trabalho, pelo Instituto Damásio de Ensino; Advogada da Ebserh. larissa.escossia@ebserh.gov.br

2 DA CONCESSÃO DE PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA

A Ebserh é uma empresa pública federal, vinculado ao Ministério da Educação, autorizada a ser criada por lei, com capital social integralmente sob a propriedade da União, tendo por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, conforme se depreende dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Federal n. 12.550/2011.

Além disso, a Ebserh foi criada para reestruturar e revitalizar os Hospitais Universitários Federais, integrados ao Sistema único de Saúde (SUS), pertencentes ao Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF, instituído pelo Decreto Federal n. 7.082/2010.

Diante disso, a Ebserh presta os serviços relacionados às suas competências mediante contrato de gestão especial gratuita com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.

A Lei Federal n. 12.550/2011 estabelece que os recursos da Ebserh são oriundos de dotações consignadas do orçamento da União, bem como o lucro líquido é reinvestido para atendimento de seu objeto social de prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade.

Portanto, não existe qualquer exploração de atividade econômica pela empresa pública federal Ebserh, a qual promove a assistência médico-hospitalar ligada ao SUS, atividade precípua a do Estado e de natureza não concorrencial.

Em julgamento realizado na data de 20/03/2023 no plenário do E. TST, nos termos do art. 72 do RITST, concernente a Recurso de Embargos interposto pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba (PROCESSO Nº TST - E-RR - 252- 19.2017.5.13.0002), o qual objetivava o afastamento da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à Ebserh, sobretudo no que tange à isenção de custas e depósito recursal, a Corte Superior Trabalhista, por dezoito votos a quatro, negou provimento à pretensão do Sindicato.

Ante todo o exposto, e considerando o acórdão oriundo do Plenário do C. TST nos autos do PROCESSO Nº TST - E-RR - 252- 19.2017.5.13.0002, requer a aplicação, à Ebserh, das prerrogativas

inerentes à Fazenda Pública, sendo a ela aplicada o art. 183 do CPC/2015 que estabelece prazo em dobro para a Fazenda Pública em todas as suas manifestações processuais, isenção do pagamento de custas e execução nos termos do art. 100 da CF/88.

3 DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A parte reclamante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando que possui o direito com base no art. 2º, parágrafo único, no art. 4º, § 1º, ambos da Lei nº 1.060/50, bem como em razão da inconstitucionalidade dos dispositivos introduzidos pela Lei nº 13.467/2017.

O contrato da parte reclamante é regido pela CLT que dispõe que somente é facultado aos juízes conceder o benefício da justiça gratuita, a requerimento ou de ofício, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme preconiza o art. 790, § 3º, da CLT.

In casu, verifica-se que, conforme comprovante de rendimento anexado aos autos, a parte Reclamante recebe uma renda mensal bruta acima de 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social

Por tais razões, não restando comprovada a insuficiência de recursos pela Reclamante, e nos termos do art. 790 da CLT, pleiteia-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

4 MÉRITO

4.1 Da estrutura organizacional da Maternidade-Escola

Para um melhor compressão acerca dos pedidos da reclamante, elucidaremos um resumo sobre a estrutura organizacional da reclamada.

A primeira maternidade-escola construída no Brasil foi arquitetada em 1879. No Brasil, a Maternidade é pioneira no desenvolvimento de pesquisas na área de obstetrícia e abrigou, nas décadas de 1950 e 1960, o primeiro Centro de Reprodução Humana do Brasil.

A Ebserh foi criada para reestruturar e revitalizar os Hospitais Universitários Federais, integrados ao Sistema único de Saúde (SUS), pertencentes ao Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais

CONTESTAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TABALHISTA - DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE DESVIO DA FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR PARA CHEFE DE DIVISÃO

Universitários Federais – REHUF, em 2010.

Considerando a necessidade de padronização dos hospitais da Rede, em 2018 a Vice-Presidência realizou estudos visando a definição de uma classificação para os hospitais da Rede Ebserh com base em critérios quantitativos. Naquele momento foi estabelecida uma tabela composta por 4 Tipos Hospitalares (Tipo I, II, III e IV), sendo os HUFs do Tipo I os mais robustos e os HUFs do Tipo IV os menores.

O modelo de estrutura organizacional para os hospitais se desdobra em três estruturas distintas, segundo porte do hospital: pequeno (menor que 200 leitos); médio (de 200 a 399 leitos); grande (igual ou maior que 400 leitos); e hospital especializado ou maternidade.

Cumprе ressaltar que cabe à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) a autorização do quadro de Funções Gratificadas (FG) e Cargos em Comissão (CC) relativos à Administração Central e aos Hospitais da Rede Ebserh.

Em 2021, após a aprovação de alteração dos quadros mencionados, pela Sest/ME, essa proposta foi deliberada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, sendo aprovada por estes colegiados.

Na oportunidade, o papel das áreas foi revisto e a orientação sobre os papéis das áreas padronizadas foi definido a partir do documento com os processos associados à estrutura organizacional atualizado, essencial para entendimento da nova estrutura organizacional.

Ocorre que a estrutura organizacional da maternidade-escola foi padronizada conforme o modelo aprovado a partir da publicação da Portaria-SEI VP nº 04, de 18 de janeiro de 2023, alcançando efeitos práticos do ponto de vista de ocupação de função gratificada apenas com a publicação da Portaria DGP nº 1231, de 18 de maio de 2023, que apostilou os cargos e funções da referida unidade hospitalar e por consequência criou a função de Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas e extinguiu a função de Chefe de Setor de Gestão de Pessoas.

A partir do apostilamento, em 01/06/2023, foi criada a divisão de gestão de pessoas.

Quando da criação da divisão foi realizado processo seletivo para o cargo, inclusive, a reclamante concorreu ao cargo e não obteve êxito na aprovação.

Neste sentido, considerando a estrutura organizacional dos

HUFs vimos que o pleito da reclamante se torna duvidoso. Continuamos.

4.2 Da impossibilidade de diferenças salariais por desvio de função

A parte reclamante pleiteia diferença salarial por desvio de função do cargo de chefe do setor de gestão de pessoas para o cargo de chefe de divisão de gestão de pessoas.

Conforme visto detalhadamente na estrutura da Maternidade-Escola, até 06/2023 não existia Divisão de Gestão de Pessoas em razão de ser um hospital de pequeno porte.

No que pertence ao desvio de função com relação a outros hospitais, razão também não assiste à reclamante porquanto são estruturas organizações completamente diferentes.

Esclarece-se que na Maternidade-escola só possuía o setor de gestão de pessoas e não divisão de gestão de pessoas em razão do porte e especialidade.

Vejamos atribuições da DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS:

- I. Cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente à administração de pessoal, orientando e divulgando os procedimentos referentes aos deveres e direitos dos servidores, empregados e integrantes da força de trabalho;
- II. Gerenciar as informações junto ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) do Governo Federal e ao Sistema de Gestão de Pessoas da EBSEH;
- III. Coordenar, organizar, acompanhar e executar os procedimentos relativos ao cadastro funcional de servidores e empregados e ao pagamento de remuneração e vantagens da força de trabalho;
- IV. Conceder adicional de insalubridade e periculosidade, mediante laudo emitido pelo médico do trabalho e análise dos requisitos estabelecidos pelas normas legais e infralegais pertinentes;

CONTESTAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TABALHISTA - DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE DESVIO DA FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR PARA CHEFE DE DIVISÃO

V. Manter atualizados os arquivos, registros e assentamentos funcionais dos servidores, empregados e demais integrantes da força de trabalho, assegurando a guarda e conservação da documentação funcional pelos prazos estabelecidos em Lei, bem como fornecer declarações, certidões e cópias de documentos sempre que solicitados pelo servidor, empregado, ou autoridade competente;

VI. Administrar e manter atualizado o quadro de lotação e exercício dos servidores e empregados, por Unidade e Subunidade, subsidiando a Diretoria de Gestão de Pessoas na administração e no planejamento da força de trabalho do respectivo hospital;

VII. Planejar, elaborar, acompanhar e controlar a escala anual de férias, as escalas de plantão e a frequência dos servidores e empregados;

VIII. Prestar informações e fornecer dados, com vista a subsidiar a elaboração da proposta de orçamento de pessoal;

IX. Conceder, respeitadas as normas legais, instruindo e mantendo os processos relativos a esses procedimentos à disposição da Diretoria de Gestão de Pessoas e dos órgãos de Auditoria:

- a. afastamentos;
- b. b. licenças;
- c. c. acumulação de cargos;
- d. d. progressão funcional;

X. Instruir processos referentes aos recursos de processos administrativos;

XI. Instruir processos referentes aos casos de remoção e requisição de empregados determinados pela sede da empresa;

XII. Instruir processos, elaborar os respectivos atos e procedimentos, sempre que procedentes, nos termos da legislação vigente, mantendo-os à disposição da Diretoria de Gestão de Pessoas e dos órgãos de Auditoria, com relação a:

- a. cessão, remoção, requisição ou exoneração de servidores;

b. solicitação de ajuda de custo, transporte de mobiliário ou transporte de servidores e dependentes;

XIII. Instruir processos, elaborar os respectivos atos e encaminhar à Diretoria de Gestão de Pessoas, com relação a:

- a. nomeação para cargos em comissão;
- b. atribuição de função gratificada;
- c. contratação e demissão de empregados;
- d. decisões judiciais decorrentes de ações que envolvam empregados;

XIV. Emitir parecer prévio em relação ao assunto nos processos citados na alínea XIII, sendo anexadas todas as informações e documentos necessários para subsidiar o parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas, bem como minuta das portarias para assinatura da autoridade competente, quando necessário;

XV. Coordenar e executar o programa de estágios, de acordo com os critérios e regras estabelecidas em convênio ou contratos, bem como as normas definidas no Regulamento de Pessoal da EBSEH;

XVI. Celebrar acordo de cooperação técnica para os fins do Subsistema Integrado de Saúde do Servidor (Siass);

XVII. Subsidiar a Diretoria de Gestão de Pessoas na elaboração de planos, programas e metas de aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos e implementá-los nas Unidades Organizacionais sob sua supervisão, após aprovação da mesma pela Diretoria de Gestão de Pessoas;

XVIII. Gerenciar e avaliar contratos e convênios celebrados com vista ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos, após aprovação pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria de Gestão de Pessoas da EBSEH;

CONTESTAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TABALHISTA - DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE DESVIO DA FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR PARA CHEFE DE DIVISÃO

XIX. Executar o sistema de avaliação de desempenho individual dos servidores e empregados, para fins de progressão funcionária;
XX. Realizar as avaliações de período de experiência dos empregados e encaminhar os resultados à Diretoria de Gestão de Pessoas;
XXI. Adotar medidas e procedimentos necessários à proteção e promoção da saúde dos empregados e servidores;
XXII. Coordenar e implementar programas de melhoria da qualidade de vida no trabalho, em consonância com o programa estabelecido pela Diretoria de Gestão de Pessoas; e
XXIII. Submeter à unidade jurídica o exame prévio dos atos relativos ao direito de pessoal que implicarem em risco jurídico para a instituição.

Além disso, para ingresso nas referidas funções gratificadas são realizados processos seletivos, tendo os seguintes critérios para avaliação:

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS PARA FUNÇÕES GRATIFICADAS

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO - ÁREA ADMINISTRATIVA

	10 Pontos	20 Pontos	30 Pontos
Formação superior completa	1 formação	2 formações	+ de 2 formações
Experiência em Gestão em Hospital Universitário (HU)	1 ano de experiência	2 a 3 anos de experiência	4 anos de experiência
Experiência em Gestão compatível com o cargo ocupado	2 anos de experiência	4 anos de experiência	6 anos de experiência
Curso de Formação em Liderança de Equipe	Não possui	Possui	+ de 1 curso de formação
Experiência mínima comprovada em liderança de equipe	2 anos de experiência	2 a 3 anos de experiência	4 anos de experiência
Curso de Formação em Planejamento e Organização, voltada para a área de atuação	Não possui	Possui	+ de 1 curso de formação
Curso de Formação em Desenvolvimento de Pessoas	Não possui	Possui	+ de 1 curso de formação

Desta forma, tendo a parte reclamante conhecimento da diferença das divisões, setores e estruturas organizacionais da maternidade-escola, com a nova estrutura organizacional instalada em 06/2023 em que apostila novos cargos de função gratificadas, candidatou-se a chefe da divisão de gestão de pessoas, ficando em 2º lugar na posição.

Ainda, a Ebserh possui plano de cargos e salários que define o ingresso em cada setor, divisão, gerências, regulando salários, funções.

Desta forma, não há que se falar em desvio de função, uma vez que a unidade que a reclamante labora, maternidade-escola, não possuía a Chefia de Divisão de Gestão de Pessoas em virtude de sua estrutura organizacional, não havendo que se falar em desvio de função com indicação de outras estruturas organizacionais.

5 DOS REQUERIMENTOS FINAIS

À vista do exposto, a Reclamada requer:

- a) Equiparação à Fazenda Pública, por força da decisão do Pleno do TST no Incidente no Uniformização de Jurisprudência nº 0000287.17.2017.5.19.0000, visto que se Trata de decisão superior vinculativa, na forma do art. 15, I, "e", da Instrução Normativa 39/2016 do TST;
- b) Seja indeferido os benefícios da justiça gratuita, considerando que a parte reclamante recebe valor superior à 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme preconiza o art. 790, § 3º, da CLT.
- c) Sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte Reclamante (art. 487, inciso I, do CPC), com a sua condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios; Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente a oitiva de testemunhas em audiência.

Termos em que,
Espera-se deferimento.

**MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO
DE LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA
EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
TRABALHISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CHAMADA
PÚBLICA¹**

Daisy Cristina Oliveira Batista Lima²
Givaldo Barbosa Macedo Junior³
Carlos Augusto Fabrini⁴

O presente mandado de segurança é impetrado contra ato coator em vias de ser praticado pela autoridade coatora apontada, consubstanciado na arbitrária exigência de, mesmo diante da natureza jurídica e da atividade essencial prestada à população pela Ebserh nos Hospitais Universitários vinculados à rede, condicionar a sua participação na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética CEMIG D nº 001/2023 à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, o que violará o direito líquido e certo da Impetrante, conforme se demonstrará.

Ocorre que, devido à ausência de certidão negativa de débitos trabalhistas, os HUFs, filiais da rede Ebserh, temem ser excluídos da referida Chamada Pública, em razão da exigência contida no item 9.3.1 do Regulamento do certame.

A manutenção da exigência pela autoridade coatora impedirá a execução de ações de eficiência energética pelo Programa de Eficiência Energética 2023, impossibilitando uma redução significativa de despesas com o custeio de energia elétrica nos Hospitais e o remanejamento de valores exorbitantes para o cumprimento de atividades finalísticas, o que, por conseguinte, inviabilizará a própria continuidade das atividades sociais da Impetrante – encerramento

¹ Peça processual emitida no processo judicial n.º 1069464-34.2023.4.06.3800, em versão adaptada para publicação.

² Graduada em Direito pela Universidade Tiradentes (2011). Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus (2014). Advogada da Ebserh. daisy.lima@ebserh.gov.br.

³ Graduada em Direito pela Universidade Salvador (2009). Especialista em Direito do Estado e em Direito Urbano e Ambiental. Advogado da Ebserh e Chefe do Serviço Jurídico de Contencioso Geral. E-mail givaldo.junior@ebserh.gov.br.

⁴ Graduado em Direito pela Faculdade de Franca (2007). Advogado da Ebserh. E-mail: carlos.fabrini@ebserh.gov.br.

parcial ou total dos serviços prestados – que, repita-se, são de interesse público (saúde e educação), com prejuízos incomensuráveis para a saúde e assistência públicas e educação e pesquisas universitárias.

Para a compreensão do alcance do potencial dado que a obstaculização da participação no certame pode acarretar, importante que se compreenda a relevância desta Empresa Pública, para a garantia do direito humano fundamental à saúde.

2 PREAMBULARMENTE

2.1 Do histórico e relevância da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh

De início, impõe-se esclarecer que a criação da Ebserh integrou um conjunto de ações empreendidas pelo Governo Federal no sentido de recuperar os hospitais universitários da administração pública federal, solucionando problemas prementes e criando condições para a melhoria substancial dos padrões de gestão, inclusive pela adoção de instrumentos avançados de controle de resultados e transparência perante a sociedade.

Em verdade, desde 2010, por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF, criado pelo Decreto nº 7.082, foram adotadas medidas que contemplavam a reestruturação física e tecnológica das unidades, com a modernização do parque tecnológico; a revisão do financiamento da rede, com aumento progressivo do orçamento destinado às instituições; a melhoria dos processos de gestão; a recuperação do quadro de recursos humanos dos hospitais e o aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão, bem como à assistência à saúde.

Assim, com a finalidade de dar prosseguimento ao processo de recuperação dos hospitais universitários federais, foi criada, em 2011, por meio da Lei nº 12.550, a Ebserh, uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Educação – MEC.

Atualmente, trata-se da maior rede de hospitais públicos do Brasil. Suas atividades unem dois dos maiores desafios do país, educação e saúde, melhorando a qualidade de vida de milhões de brasileiros, por meio da atuação de uma rede que inclui o órgão central da empresa e 45 (quarenta e um) Hospitais Universitários Federais – HUFs, que exercem a função de centros de referência de média e alta complexidade para o Sistema Único de Saúde e um papel de destaque

para a sociedade.

Através da incorporação dos HUFs à Ebserh, houve um claro movimento de ampliação da oferta de serviços à sociedade preenchendo os “vazios” assistenciais e ampliando sua inserção no SUS com a cobertura de demandas sensíveis aos gestores locais do sistema.

2.2 Da necessária extensão das prerrogativas de fazenda pública à Ebserh. Precedentes do Supremo Tribunal Federal

A Ebserh é empresa pública federal, constituída 100% com capital da União, vinculada ao Ministério da Educação – MEC, criada com a finalidade de prestação de serviços gratuitos na área da saúde à comunidade; além da prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços relacionados ao ensino e à formação de profissionais no âmbito da saúde pública, nos moldes dos artigos 1º a 3º da Lei nº 12.550/11.

O STF fixou o entendimento, no RE 407.099/RS, aplicável ao presente caso, por analogia, em que considerou que as empresas públicas que desempenham atividade típica de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa, e que dependem inteiramente do repasse de verbas públicas, fazem jus ao regime de precatórios.

Não obstante o entendimento fixado no citado RE refira-se ao regime de precatórios, é possível aplicar a **ratio decidendi** ao caso em análise, quanto às prerrogativas processuais de **empresa pública**, que desempenha atividades precípuas de Estado, sem fim lucrativo e sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos da União.

Além disso, destaca-se, como reforço de argumento, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 580.264/RS, de Repercussão Geral, reconheceu imunidade tributária recíproca de sociedade de economia mista prestadora de serviços de saúde.

Ora, se é reconhecido o privilégio do regime de precatórios às sociedades de economia mista (que, por sua natureza, são constituídas por capital público e por capital privado), prestadora de serviços de saúde, que não têm o objetivo de obtenção de lucro e cujo capital é majoritariamente estatal, com mais razão ainda deve ser reconhecida a benesse das prerrogativas da Fazenda Pública à Ebserh, empresa pública, que possui características semelhantes (presta serviços relacionados à saúde e atua em regime não concorrencial) e é constituída inteiramente com capital da União.

Em linhas gerais, portanto, sob a ótica das decisões do STF, às sociedades de economia mista e empresas públicas será aplicado o regime próprio das empresas privadas quando atuam em atividade econômica em sentido estrito, em regime de concorrência, com objetivo de lucro. Caso prestem serviço público, sem concorrência e sem finalidade de lucro, o regime não será (ao menos não integralmente) aquele próprio das empresas privadas devendo ser observada, por exemplo, a execução por meio de precatórios.

Desse modo, resta claro que a Ebserh faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública, sob a ótica das premissas que se extraem das mencionadas decisões do Supremo Tribunal Federal, em virtude das características que lhe são próprias.

Nesses termos, requer-se o reconhecimento das prerrogativas processuais da Fazenda Pública à Ebserh, como a isenção das custas e despesas judiciais, a impenhorabilidade de bens e serviços, prazos em dobro, execução por precatório e demais consectários legais.

3 DA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE

3.1 Das práticas ilegais para cobrança de tributo (“sanções políticas”). Da flagrante ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia e separação dos poderes

Consabido que a formação da relação jurídico-tributária e todo o processo de cobrança devem seguir o rito determinado pela lei. Ao contrário do que ocorre no âmbito privado, as relações no âmbito público devem estar respaldadas por normas jurídicas.

O princípio da legalidade representa uma garantia para os administrados, pois, qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei. Com efeito, tal princípio representa um limite para a atuação do Estado, visando à proteção do administrado em relação ao abuso de poder.

Não é de hoje que a Administração Pública direta ou indireta tenta coagir seus contribuintes a cumprir suas obrigações tributárias através de expedientes não previstos na legislação tributária, com a finalidade de atingir metas de arrecadação.

No tocante à cobrança de tributos, o rito para sua cobrança está devidamente previsto na Lei nº 6.830/1980 e no Código Tributário Nacional, mas, infelizmente, o Poder Público, em diversas situações,

prefere adotar o caminho mais fácil, isto é: o caminho da coerção indireta e ilegal para pagamento de tributo.

Como dito, partindo-se do pressuposto de que o princípio da legalidade obriga a administração a seguir todo o rito legal para cobrança de tributo e de que tais procedimentos estão previstos em leis específicas, a adoção de práticas de exigência de CND ou nome limpo no CADIN representa meios indiretos de coagir o contribuinte a efetuar o pagamento de um tributo, para os quais a doutrina dá o nome de “sanções políticas”.

Acerca das sanções políticas, preleciona Ruy Barbosa Nogueira⁵: “são injunções oblíquas que coagem a contribuinte antes da própria manifestação judicial, o que corresponde a sancionar o direito da Fazenda Federal, apenas presumido e ainda não reconhecido em Juízo”.

Tal qual mencionado, **a ilicitude de tais sanções advém de sua natureza anti-principiológica, visto que consistem em medidas obscuras para se administrar eventuais relações jurídicas que o Estado constitua com seus administrados.** Trata-se, pois, de uma violação não somente ao princípio da legalidade, mas também aos princípios da moralidade, da impessoalidade e, sobretudo, da isonomia.

Ademais, **também constitui uma clara afronta da teoria dos freios e contra pesos (*cheks and balances system*), visto que representa medidas que dotam o Poder Executivo de poderes desmedidos, desequilibrando a repartição de poderes.** Afinal, sendo legal ou não a cobrança, ao empresariado só restará a alternativa do pagamento, porquanto, caso não o faça, se verá impedido de realizar uma série de atos essenciais para gerência de seu negócio, tais como a obtenção de um empréstimo.

Sobre a flagrante inconstitucionalidade de tais práticas, convém trazer à baila as lições de Hugo de Brito de Machado⁶:

“[...] tais práticas são flagrantemente inconstitucionais, visto que:

a) implicam indevida restrição ao direito de

⁵ NOGUEIRA, Ruy Barbosa. **Curso de Direito Tributário**. 4ª ed. São Paulo: IBDT, 1976, p. 175.

⁶ MACHADO, Hugo de Brito, **Sanções Políticas no Direito Tributário**, Revista Dialética e Direito Tributário n° 30, p. 46/47.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CHAMADA PÚBLICA

exercer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, assegurado pelo art. 170, parágrafo único, da vigente Constituição Federal; e
b) configuram cobrança sem o devido processo legal com grave violação de direito de defesa do contribuinte, porque a autoridade que este a este impõe a restrição não é a autoridade competente para apreciar se a exigência do tributo é ou não é ilegal.”

Note-se que, à medida que o assunto é destrinchado, mais princípios constitucionais se mostram claramente lesionados. De todo modo, o que se percebe é que tais métodos de cobrança indireta violam uma série de garantias individuais do contribuinte.

3.2 Da evidente afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Princípio do substantive *due process of law*.

Diante do conteúdo evidentemente arbitrário da exigência ora questionada, não se pode perder de vista, especialmente tratando-se de matéria tributária, que impõe-se ao Estado, no processo de elaboração e de aplicação das leis, a observância do necessário coeficiente de proporcionalidade e razoabilidade, pois, como se sabe, todas as normas emanadas do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do “substantive due process of law” (art. 5º, LIV, CF/88), eis que, no tema em questão, o postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Depreende-se do exposto, que a prática adotada pela Impetrada não atende a nenhum dos três aspectos do princípio da proporcionalidade e representa um meio desarrazoado e desproporcional de cobrar tributos.

Afinal, é nítido que **o Edital para celebração de contrato de desempenho/acordo de cooperação técnica não é meio adequado para se exigir indiretamente o pagamento de tributos, pois este não tem a finalidade correta para isso, ferindo assim o primeiro aspecto a ser seguido para que o princípio seja respeitado.**

Em se tratando do segundo aspecto, vê-se claramente que **não há necessidade de se utilizar deste impedimento para se coibir o contribuinte, tendo em vista que já existem vastos meios legais de cobranças a disposição da autoridade coatora incluindo o CTN e a Lei de Execução Fiscal.**

No tocante ao terceiro aspecto, verifica-se, a partir de um juízo de sopesamento entre o meio adotado e a limitação sofrida, uma imensurável desproporcionalidade, haja vista que **a exigência de CNDT coloca em sérios riscos a continuidade das atividades sociais – encerramento parcial ou total dos serviços prestados – dos citados Hospitais, que, repita-se, são de interesse público (saúde e educação), com prejuízos incomensuráveis para a saúde e assistência públicas e educação e pesquisas universitárias. Atitude irracional e desmedida!**

Ora, Excelência, a prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento positivo reconhece ao Estado, não lhe outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos de caráter fundamental constitucionalmente assegurados ao contribuinte, pois este dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder tributante ou, ainda, contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos por este editados.

A respeito, arremata Helenilson Cunha Pontes⁷:

“O princípio da proporcionalidade, em seu aspecto necessidade, torna inconstitucional também grande parte das sanções indiretas ou políticas impostas pelo Estado sobre os sujeitos passivos que se encontrem em estado de impontualidade com os seus deveres tributários. Com efeito, se com a imposição de sanções menos gravosas, e até mais eficazes (como a propositura de medida cautelar fiscal e ação de execução fiscal), pode o Estado realizar o seu direito à percepção da receita pública tributária, nada justifica validamente a imposição de sanções indiretas como a negativa de fornecimento de certidões

⁷ PONTES, Helenilson Cunha. **O princípio da proporcionalidade e o direito tributário.** São Paulo: Dialética, 2000, p. 141-142.

negativas de débito, ou inscrição em cadastro de devedores, o que resulta em sérias e graves restrições ao exercício da livre iniciativa econômica, que vão da impossibilidade de registrar atos societários nos órgãos do Registro Nacional do Comércio até a proibição de participar de concorrências públicas.” (grifos acrescidos)

Portanto, resta claro que a **limitação imposta a esfera jurídica da Impetrante, em que pese arrimada na busca do alcance de um objetivo protegido pela ordem jurídica, revela-se inconstitucional, por desatendimento à proporcionalidade e razoabilidade, inclusive o próprio “substantive due process of law”, visto que assume uma dimensão que inviabiliza o exercício de diversos direitos fundamentais, igualmente assegurados pela ordem constitucional.**

Dessa forma, a exigência formulada pela Impetrada no item 9.3.1 da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética CEMIG D nº 001/2023 está eivada de vícios, vez que está pautada sobre dispositivo legal manifestamente inconstitucional e ilegal, razão pela qual deve ser imediatamente afastada.

3.3 Da irrefutável violação ao princípio da isonomia fiscal

De acordo com o artigo 5º, caput, da CF/88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes fora do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos”.

Portador das maiores garantias constitucionais individuais do ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da isonomia, na esfera tributária, é a projeção do princípio geral da isonomia jurídica, segundo o qual todos são iguais perante a lei.

Trata-se, como se vê, de princípio fundamental da ordem jurídica brasileira, cujo conteúdo obriga o aplicador do direito a, além de tratar de forma equivalente sujeitos passivos que estejam inseridos em contextos semelhantes, buscar uma forma de tornar igualitária a relação do fisco com contribuintes que estejam em situações diferentes.

Considerando que a celebração do contrato de desempenho/termo de cooperação técnica é premissa vital a continuidade dos HUFs, impedir a participação dos referidos Hospitais em tal pleito por não possuir CNDT, além de representar uma clara violação ao princípio da isonomia, constitui uma discriminação cruel, que só tende a afundar o contribuinte que se encontra em situação pior em relação a outros Hospitais e, sobretudo, a população que depende de atendimentos médico-hospitalares.

Ainda mais nessa situação que a inclusão da Impetrante no CNDT é indevida e está sendo discutida judicialmente no âmbito da Justiça do Trabalho).

Assim, no caso concreto, pergunta-se: impedir os HUFs de participar de Chamada Pública pela ausência de CNDT, em alguma medida, transformará o grupo de Hospitais, vinculados à rede Ebserh, mais isonômico? Obviamente que não!

Ora, se uma empresa encontra dificuldade em obter/renovar sua CNDT isso significa obviamente que sua situação financeira é pior do que a situação das empresas que possuem CNDT. Obviamente, a empresa em dificuldade financeira tem mais necessidade de obter crédito. Isso significa dizer que a diferenciação imposta às empresas que têm ou não tem CNDT não traz nenhum efeito prático no tocante a torná-las mais iguais ou isonômicas. Muito pelo contrário: tal medida tende a tornar esse contexto ainda mais desigual, haja vista que o impedimento de acesso a financiamento tornará a situação das empresas que não tem CNDT ainda pior.

Não há outro propósito nesta sanção política que não seja o constrangimento do devedor para que sua situação seja exposta em meio público de forma vexatória, impelindo-o a pagar tributos que não necessariamente lhe sejam devidos. Isso porque a mesma Administração que coage através de “regimes especiais”, é a mesma que, com isso, busca a retenção máxima de valores a serem arrecadados mesmo que estes sejam a maior ou indevidos.

3.4 Da ofensa a princípios fundamentais previstos na constituição federal de 1988

O art. 6º da Constituição Federal estabelece a saúde como um direito social fundamental, ao passo que o art. 196 obriga o Estado a

uma série de deveres para com os cidadãos, dispondo que **“a saúde é direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

O art. 2º c/c o art. 7º da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), por seu turno, preceituam que **competete ao Estado promover os meios para a concretização do direito à saúde**, fornecendo todas as condições necessárias para o seu pleno exercício, não apenas no tocante à manutenção de ações e serviços de recuperação à saúde e de sua proteção, mas também através da adoção de políticas sociais e econômicas.

Conforme já ponderou o Egrégio Supremo Tribunal Federal, **o direito fundamental à saúde deve ser integralmente respeitado pelo Poder Público, mediante medidas que permitam a sua efetividade**, sob pena de o direito ser um retrato passivo, bom de se ver, mas péssimo de se viver; a saúde precisa ser uma realidade viva, usufruível. Não se quer da Constituição apenas a sua beleza formal; o cidadão desse país quer realidades cotidianas que lhe permitam, dentro da regra jogo democrático, ver a sua contraparte cumprida. Esse país está farto de políticas parciais ou protelatórias da efetividade de direitos.

Nesse contexto, convém transcrever parte do acórdão prolatado por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 271.286/RS:

“[...] O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa

consequência constitucional indissociável do direito à vida. **O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.** A INTERPRETAÇÃO A NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. [...]” (STF, AGRG no RE nº 271.286-8/RS, Segunda Turma, Relator(a): Ministro(a) CELSO DE MELLO, Julgado em 12/09/2020, DJE em 24/11/2020), (grifos acrescentados)

Incontestável que o direito fundamental à saúde é pressuposto essencial para o cumprimento do postulado da dignidade da pessoa humana, bem como está intrinsecamente ligado ao direito à própria vida, ambos assegurados, respectivamente, no art. 1º, III, e art. 5º, caput, da Lei Maior.

Firmado o contexto constitucional de relevância da saúde, ao agente político não se mostra legítima qualquer tentativa desproporcional e/ou desarrazoada visando delimitar este direito social frente a interesses/direitos outros os quais, ainda que constitucionais, tencionem frustrar os fundamentos e objetivos da Carta Magna de 1988.

Neste ponto, primordialmente, evidencia-se a sempre presente tensão existente entre os direitos fundamentais e o poder-dever de o fisco angariar receita à consecução de seus objetivos primários e/ou interesses secundários.

Com efeito, dúvida não há de que a tributação se constitui o instituto mais conveniente à captação de recursos para que o Estado viabilize não apenas o interesse público primário, mas também seus atos governamentais (interesse público secundário). E tanto isso é verdade, vale apontar, que a própria legislação pertinente ao direito financeiro qualifica o tributo como sendo uma receita corrente, isto é, aquela que se percebe de forma perene, sempre ocorrente. É por isso, então, que muitas vezes ao Estado se defere o uso de instrumentos destinados à proteção do crédito tributário, como, por exemplo, quando da exigência

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CHAMADA PÚBLICA

de certidões negativas de débito⁸:

“A expedição e exigência de apresentação de certidão negativa de débitos tributários é uma medida de proteção ao crédito tributário, visando (a) de um lado, nos casos de alienação de bens, à sua vedação diante da existência de débito, protegendo o patrimônio do contribuinte que constitui, afinal, a garantia de ter a Fazenda Pública, em caso de não-pagamento, bens a excutir para fins de, transformados em dinheiro na execução fiscal, quitar o débito tributário; (b) de outro lado, nos casos de participação em concorrência, a “forçar” o pagamento e, também, a evitar a concorrência desleal do contribuinte supostamente desonesto contra o contribuinte cumpridor dos seus deveres tributários.”

Entretanto, à sede arrecadatória do Estado deve ser imperiosamente contraposta aos interesses fundamentais exigidos na Constituição Federal, mormente os de cunho sociais, **não sendo legítima a exigência descrita no item 9.3.1 do Regulamento da Chamada Pública, como condição para participação dos Hospitais Universitários vinculados à rede Ebserh**, notadamente considerando as suas atividades finalísticas.

3.5 Da jurisprudência aplicada ao caso concreto. da incidência do artigo 25, §3º, da lei complementar nº 101/2000

De plano, ressalta-se que a Lei Complementar nº 101/2000, como não poderia deixar de ser, bem evidencia em seu artigo 25 a relativização da sede Fazendária frente aos direitos sociais.

Especificamente, dispõe seu artigo 25, § 3º, que a transferência de numerário público relativa a ações de educação, saúde e/ou assistência social não será suspensa quando, por exemplo, não restar comprovado por parte do beneficiário sua situação de regularidade

⁸ ÁVILA, René Bergmann. Anotações ao art. 207 do CTN. In PAULSEN, Leandro (Org.), Certidões Negativas de Débito. Porto Alegre: Livraria do Advogado e ESMAFE, 1999, p. 266.

quanto ao pagamento de tributos. Confira-se:

“Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
[...]

§ 3º - **Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.**” (grifos acrescidos)

Mitigação semelhante também está prevista no artigo 26 da Lei nº 10.522/2002:

“Art. 26. **Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais ou ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.**” (grifos acrescidos)

Ainda, durante a vigência do estado de calamidade pública nacional reconhecido pelo Congresso Nacional em decorrência da pandemia mundial de Coronavírus (Covid-19), foi editada a Emenda Constitucional nº 106/2020, cujo artigo 3º e seu parágrafo único, também excepcionam a referida regra.

Depreende-se, pois, que a ordem normativa brasileira, manifesta não apenas na Constituição, mas também nas normas infraconstitucionais, prima pela plena viabilização e o efetivo acesso aos direitos sociais (educação, saúde e assistência social), **sem qualquer ENTRAVE BUROCRÁTICO**, dentre eles a exigência de certidão negativa de débitos.

Neste cotejo, o que seria empecilho legítimo a transferência de

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CHAMADA PÚBLICA

valores públicos – ausência de situação regular com o Fisco Federal e órgãos públicos –, cai por terra em razão da necessidade de se permitir o recebimento das verbas para prestação do serviço público de saúde.

Em reforço argumentativo, cumpre ressaltar que **os Tribunais pátrios vêm entendendo que, ao caso, deve ser aplicado, por analogia, o artigo 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, que determina que as transferências voluntárias para Políticas públicas de saúde não podem ser suspensas em razão da falta da Certidão de Regularidade Fiscal.**

Em julgamento paradigmático sobre a questão no Superior Tribunal de justiça, argumentou o Ministro Mauro Campbell Marques, em caso semelhante:

“[...] Ocorre, todavia, que também deve ser levado em consideração o fato de que a autora é entidade privada sem fins lucrativos, que visa ao atendimento de pacientes do SUS, e que, sem o recebimento da verba pública, restará inviabilizada de atender à população carente. Em casos semelhantes, em que se discutia a (im)possibilidade de repasse de verbas a entidades filantrópicas ante a situação de inadimplência, essa eg. Corte considerou cabível a aplicação do artigo 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000, por analogia, afastando-se, assim, a sanção de suspensão de transferências voluntárias a ações de saúde.” (STJ, Resp nº 1.673.688/PR, Segunda Turma. Relator(a): Ministro(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, Julgado em 28/06/2017.) (grifos acrescidos)

Há, inclusive, precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal em que determinada a suspensão do registro de inadimplência, a fim de evitar que a impossibilidade de celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito prejudique a manutenção de serviço público primário. Veja-se:

**“AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA.
INSCRIÇÃO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA**

ESTADUAL NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI E NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE NOVOS ACORDOS, CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. [...] O registro de Fundação Pública estadual, por suposta inadimplência, nesses cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos para a manutenção do serviço público primário. [...] (STF, AC 2657 MC-REF, Tribunal Pleno, Relator(a): Ministro(a) CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 14/10/2010, Data de Publicação: 02/12/2010)". (grifos acrescidos)

Logo, inexistente qualquer plausibilidade jurídica (constitucional e legal) em se condicionar a manutenção das atividades médico-hospitalares praticadas pela Impetrante, que tem por objeto a implementação de um direito social (a saúde), à prévia apresentação de CNDT, fazendo-se necessária uma interpretação conforme à Constituição da norma restritiva, a fim de que esta Estatal e os usuários do SUS não venham a ser alijados em seus direitos.

4 DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do artigo 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, faz-se necessário o preenchimento concomitante de dois requisitos: a) a relevância do fundamento (**fumus boni juris**); b) o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (**periculum in mora**).

No caso em apreço, o **fumus boni iuris** respalda-se na evidente ilegalidade do ato, uma vez que está sendo extrapolado dispositivo legal e, por conseguinte, violado diversos princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal, bem como pelo entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores quanto à

matéria.

O **periculum in mora**, por sua vez, reside no iminente risco de exclusão do HUFs da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética CEMIG D nº 001/2023, **prevista para ocorrer no dia 29/06/2023**.

Mister salientar a essencialidade dos serviços prestados (saúde e educação) pela Impetrante à coletividade, e que a inabilitação de suas filiais na mencionada Chamada Pública inviabilizará a manutenção do serviço público de saúde no âmbito do SUS, isto é, a prestação de direito social constitucionalmente estabelecido, imprescindível para a garantia do direito à vida.

Assim, constatada a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão da medida liminar, impõe-se o seu deferimento, **initio litis e inaudita altera parte**, para afastar a ilegal exigência contida no item 9.3.1 da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética CEMIG D nº 001/2023, de modo que os HUFs não sejam excluídos do certame.

5 DOS PEDIDOS

Ante o exposto, a Impetrante requer:

- a) A concessão da liminar vindicada, **initio litis e inaudita altera parte**, para afastar a exigência prevista no item 9.3.1 do Regulamento da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética CEMIG D nº 001/2023, de modo que a participação dos Hospitais no certame não seja condicionada à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- b) Caso ocorra a exclusão dos Hospitais antes da apreciação do pedido liminar, requer a suspensão dos efeitos do ato que resultar na inabilitação;
- c) A notificação da autoridade coatora quanto ao conteúdo da presente exordial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de lei;
- d) Seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;
- e) A intimação do representante do **parquet** para que apresente suas considerações;

- f) Seja conferido tratamento análogo ao de Fazenda Pública à Ebserh, com o reconhecimento da isenção de custas processuais, submissão ao regime de precatórios, dentre outras prerrogativas;
- g) No mérito, a confirmação da liminar ora requestada, para afastar em definitivo a imposição, e declarar a ilicitude da exigência de apresentação de CNDT, prevista no item 9.3.1 do Regulamento da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética CEMIG D nº 001/2023;
- h) Requer, ainda, caso ocorra a exclusão dos Hospitais, a anulação do ato de inabilitação.
- i) Por fim, requer em caso de descumprimento de qualquer das decisões proferidas, seja o Ministério Público intimado, com cópia integral dos autos, para que tome as providências cabíveis, ante o cometimento de crime de desobediência, nos termos do art. 26 da Lei de nº 12.016/2009.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

Nesses termos, pede deferimento.

RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA IMPOSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE CARGOS¹

Diogo Manoel Novais Lino²
Maracy Oliveira de Santana³

COLENDAS TURMAS, NOBRES JULGADORES

A recorrente, com fulcro no art. 895, I, da CLT, por seus advogados, vem interpor RECURSO ORDINÁRIO, mediante os argumentos fáticos e jurídicos que passa compor as Razões Recursais, demonstrando, desde logo, o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

2 DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

A Recorrente é parte **legítima** para interpor o presente Recurso Ordinário, figurando, no processo, na qualidade de reclamada, possuindo **interesse recursal**, pois sucumbente na demanda, encontrando-se sombreado de inafastável **capacidade**. Atendidos, destarte, os pressupostos intrínsecos.

O presente Recurso Ordinário é o remédio **adequado** para impugnar a sentença proferida por este Juízo, à luz do inciso I do art. 895 da CLT. Assim, interposto no oitavo dia do prazo recursal, o

¹ Peça processual emitida no processo judicial n.º 0000796-24.2022.5.20.0006, em versão adaptada para publicação.

² Graduado em Direito pelo Centro Universitário CESMAC (2008) e especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Superior de Advocacia da OAB AL. Atualmente, exerce a função de Advogado Público Federal no Hospital Universitário da HC UFC/Ebserh. Possui sólida experiência na área jurídica, com ênfase em Direito Processual Civil e em Processo do Trabalho adstrito ao acompanhamento de ação trabalhista de majoração do grau de insalubridade em ambiente hospitalar. Advogado da Ebserh. E-mail: diogo.lino@ebserh.gov.br.

³ Graduada em Direito pela Universidade Potiguar. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Potiguar (2008). Especialista em Ministério Público, Direito e Cidadania (FESMPRN). Mestre em Educação no Programa de Pós-graduação em Educação Profissional (PPGEP) do IFRN. Advogada da Ebserh. E-mail: maracy.santana@ebserh.gov.br.

recurso é tempestivo.

A recorrente encontra-se representada por advogados devidamente constituídos, conforme procuração e substabelecimento em anexo. Por cautela, caso seja verificada alguma irregularidade na representação, requer a Recorrente a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício, nos termos do art. 76 do CPC e do item II da Súmula 383 do TST.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, requer o conhecimento do presente Recurso Ordinário e a intimação dos recorridos para apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 900 da CLT. Requer, por fim, a remessa dos autos ao TRT da 20ª Região.

No último julgamento do tribunal pleno, datado em 20/03/2023, o TST decidiu no sentido de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública a Ebserh nos autos do processo E-RR: 252-19.2017.5.13.0002 de relatoria da Ministra Kátia Magalhães Arruda(<https://www.youtube.com/watch?v=EMKk0XITu3s>).

Ademais, recentemente, o STF ratificou seu entendimento, já pacífico, ao julgar a **ADPF nº. 437**, decidindo que **somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior:**

[...] É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. [...] (ADPF 437, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020)

Também não é surpresa a medida cautelar na ADPF 789, julgada em 16 de fevereiro de 2021, na qual o Min. Rel. Luís Roberto Barroso, em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal, suspendeu os atos de constrição do patrimônio da Emserh – Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não

concorrencial, em razão da afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988), da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988), invocando como precedentes ADPF 485, sob Rel. Min Luís Roberto Barroso; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.

Assim, a teor da maciça jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, **empresas públicas como a Ebserh são materialmente autarquias, prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, e, por isso, merecem tratamento equiparado ao delas.**

Portanto, fazendo jus a Ebserh a equiparação da Ebserh como Fazenda Pública diante do entendimento pacífico atual do Supremo Tribunal Federal, resta dispensada a necessidade de comprovação de custas e preparo recursal.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, requer o conhecimento do presente Recurso Ordinário e o seu provimento.

3 DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A sentença concedeu a gratuidade da justiça a parte autora, vejamos:

[...]

Defere-se, ainda, o benefício da justiça gratuita.

Ocorre que, após a reforma trabalhista implantada pela Lei nº 13.467/2017, somente é facultado aos juízes conceder o benefício da justiça gratuita, a requerimento ou de ofício, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que, atualmente, conforme preconiza o art. 790, §3º, da CLT.

Para os demais, isto é, quem recebe salário acima de 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do RGPS, o acesso ao benefício da justiça gratuita exige comprovação da efetiva insuficiência de recursos.

Assim, verifica-se que a assistência judiciária gratuita, é um instituto posto à disposição pela normativa constitucional no sentido de possibilitar ao hipossuficiente a busca junto ao “Estado” de tutela

jurisdicional, quando então, lhe é fornecido além das isenções de custas e atos processuais, também o “defensor público”.

Já a gratuidade de justiça ou justiça gratuita, é um instrumento eminente processual que pode ser solicitado ao juiz da causa tanto no momento inaugural da ação quanto no curso da mesma, significando dizer que a dispensa das despesas processuais é provisória e condicionada ao estado de impossibilidade momentânea do postulante, podendo ser revogada a qualquer tempo.

Nesse ponto a sentença deve ser reformada.

4 DA SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA - DO ACÚMULO DE FUNÇÕES

[...] Analisando o contrato de trabalho firmado entre a reclamada e a autora de Id. N. c0bff3e, constata-se que a mesma ingressou nos quadros da reclamada para: ‘Cláusula primeira – A empregada é admitida na Ebserh sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT a partir desta data, para o exercício do cargo de MÉDICO – ANESTESIOLOGIA, para desempenhar atribuições definidas no Plano de CARGOS, Carreiras e Salários, comprometendo-se a cumprir as determinações hierárquicas, comunicados, portarias, circulares, resoluções e regulamentos, bem como a desempenhar suas atribuições com zelo, eficiência e probidade, observando os princípios éticos da Administração Pública e da respectiva categoria profissional. [...]

A r. sentença considerou que houve acúmulo de funções não previstas contratualmente. Todavia, a função de preceptora é própria dos cargos dos hospitais universitários, sendo parte das atribuições para os quais a parte reclamante foi contratada, inexistindo quaisquer vícios ou irregularidades.

A Reclamante afirma que fora contratada apenas para a função de médica e que no decorrer do pacto laboral, houve acúmulo de função por imposição unilateral da parte Reclamada.

Ocorre que, como cediço a Ebserh – Empresa Brasileira de

Serviços Hospitalares é responsável pela gestão de Hospitais Universitários Federais, e estes por sua vez, tem como atividade fim a orientação de e formação de alunos.

Os hospitais universitários federais, são, portanto, hospitais-escola, que norteiam a formação de discentes na prática acadêmica preparando-os para o desempenho das atividades profissionais na área de saúde, especialmente médicos.

Como visto não há nenhuma alteração da base do contrato de trabalho como falaciosamente afirma a reclamante, tampouco é cabível qualquer adicional por acúmulo de função, pois expressamente previsto no pacto laboral.

Dessa forma, Excelência, a previsão contratual acima colacionada, torna a afirmação e o pleito da reclamante falacioso expressando má fé e dolo de aproveitamento, devendo tal petito ser julgado improcedente assim como todos os demais.

A Recorrida é médica de um Hospital Universitário Federal, hospital escola que tem sua prestação e razão de ser voltada a formação, ensino e pesquisa, o concurso da parte autora não foi adstrito a um hospital comum.

A Ebserh é uma instituição federal voltada a formação e ao ensino, não é um hospital comum, convencional, os seus profissionais devem realizar atos voltados a assistência e a formação, até porque estamos tratando de um hospital de ensino, formador. Essa previsão está no regulamento da norma de atribuições sumárias que é vinculada ao concurso federal que a reclamada se fez a prestar.

Dentre as atividades dos profissionais da Ebserh, inclusive do médico, está a previsão de coordenar programas de serviços em saúde, elaborar documentos e difundir conhecimento da área médica, afinal estamos falando de um hospital escola.

Nesse ponto a sentença deve ser totalmente reforma.

5 DA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 43

A sentença quando decidiu pela cumulação de cargo público, afrontou de forma hialina a súmula vinculante 43, quando estabeleceu um liame para a parte recorrida sem concurso público, vejamos o teor da súmula:

É inconstitucional toda modalidade de

provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Também nesse aspecto a decisão deve ser reformada.

6 DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

A sentença criou regra que inexistente na administração pública. Haja vista que é inegável que a ausência de regulamentação específica que obrigue o empregador a manter o pagamento da gratificação de função após a dispensa do empregado de suas atribuições e responsabilidades inerentes a essa função implica na violação direta do princípio da legalidade. Tal princípio encontra-se estabelecido nos artigos 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal de 1988.

A Embargante é uma empresa pública e faz parte da Administração indireta da União. Dessa forma, a ECT está plenamente sujeita às diretrizes do artigo 37, caput, da CF/88, que estabelece a observância do princípio administrativo da legalidade. Esse princípio direciona a atuação do ente público, permitindo que ele aja somente de acordo com as diretrizes legais, um aspecto intrínseco à não disponibilidade do interesse público.

7 DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a recorrente roga pelo conhecimento do presente recurso, já que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ainda requer:

- a) A concessão da equiparação da Fazenda Pública à Ebserrh, conforme entendimento majoritário do STF;
- b) A retificação da sentença para afastar a gratuidade concedida a parte recorrida, diante do não preenchimento dos requisitos legais;
- c) A retificação da sentença, por afronta às súmulas vinculantes 37 e 47 e o art. 37 da CF, uma vez que a decisão é totalmente ilegal, haja vista que não cabe ao poder judiciário aumentar remuneração, ou gerar vínculo com a administração sem concurso público e no caso apresentado não só existe majoração remuneratória como

enquadramento de cargo público sem concurso, algo que é impossível na administração pública federal;

d) A retificação da sentença para se manter o liame contratual de atividades inerentes da Recorrente enquanto médica concursada para atuar num hospital universitário escola com previsão nas atividades de difundir conhecimento;

e) A retificação da sentença para afastar a acumulação que inexistente, outrossim, afastar toda condenação;

f) Que seja notificada a Recorrida para apresentação de contrarrazões.

**RECURSO DE REVISTA
MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, BASE
DE CÁLCULO E PRERROGATIVAS DE FAZENDA
PÚBLICA¹**

Maria da Conceição Alves Sampaio²
Diogo Manoel Novais Lino³

**1 ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS SOBRE A EBSE RH E
SOBRE OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS**

A Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – é um ente da Administração Indireta **sui generis**. Trata-se de Empresa Pública vinculada aos Ministérios da Saúde e da Educação, que presta serviço típico de estado em saúde/ensino e que **gerencia os Hospitais Universitários Federais**, objetivando a reestruturação destes, conforme ratificado pelo STF na ADI 4895.

Os Hospitais Universitários são **instituições de educação** que desenvolvem o ensino e a pesquisa na área da saúde, conforme diretrizes do SUS e do MEC. São uma extensão da universidade; locais de docência, prática e pesquisa para a formação de estudantes e residentes.

Assim, a finalidade principal dos Hospitais Escolas é o desenvolvimento de **ensino, pesquisa e ciência**, sendo a assistência à

¹ Peça processual emitida no processo judicial n.º 0000956-23.2021.5.10.0019, em versão adaptada para publicação.

² Graduada em Direito pela Universidade Anhanguera - Uniderp (2008) e especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera - Uniderp (2010). Atualmente, exerce a função de Advogada Pública Federal no Hospital Universitário de Brasília – UNB/DF/EBSE RH. Possui sólida experiência na área jurídica, com ênfase em Direito Processual Civil e Direito do Trabalho, adstrita ao acompanhamento de ações trabalhistas de majoração do grau de insalubridade em ambiente hospitalar e resolução de conflitos – mediação. Advogada da Ebserh. E-mail: maria.sampaio.l@ebserh.gov.br

³ Graduado em Direito pelo Centro Universitário CESMAC (2008) e especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Superior de Advocacia da OAB AL. Atualmente, exerce a função de Advogado Público Federal no Hospital Universitário da HC UFC/Ebserh. Possui sólida experiência na área jurídica, com ênfase em Direito Processual Civil e em Processo do Trabalho adstrito ao acompanhamento de ação trabalhista de majoração do grau de insalubridade em ambiente hospitalar. Advogado da Ebserh. E-mail: diogo.lino@ebserh.gov.br.

saúde uma consequência de tais atividades; portanto, se diferem totalmente dos hospitais comuns, que possuem a assistência à saúde como função principal.

2 RESUMO DA DEMANDA

O cerne da presente ação envolve o pleito de majoração do percentual de insalubridade de 20% para 40%, adstrito ao risco biológico dos Reclamantes/Recorridos, enfermeiros, empregados públicos federais da Ebserh, que laboram na UTI Neonatal.

Em que pese a NR 15, Anexo 14, indicar expressamente o grau médio de insalubridade especificamente para enfermeiros, a sentença majorou o grau de insalubridade de 20% para 40% e foi mantida em sede de Acórdão em Recurso Ordinário, objetos do presente. O que causa espanto: como se pode conceder o grau máximo contra a disposição literal da norma?!

O Presente recurso de revista objetiva corrigir o equívoco do acórdão do TRT em julgamento de Recurso Ordinário, nos seguintes temas:	
a.1 Divergência na interpretação da lei federal	a.2 Violação direta e literal do dispositivo da Constituição e de lei federal
<ul style="list-style-type: none">• DEIXOU DE APLICAR A JURISPRUDÊNCIA PÁCÍFICA pela SDI-1 e 2 do TST, no sentido de que o salário-mínimo deve ser usado como base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade, ainda que exista norma interna mais benéfica.	<ul style="list-style-type: none">▪ Nulidade por negativa de prestação jurisdicional ao deixar de aplicar a JURISPRUDÊNCIA PÁCÍFICA pela SDI-1 e 2 do TST, no sentido de que o salário-mínimo deve ser usado como base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade, ainda que exista norma interna mais benéfica (julgamento posterior a feitura da contestação, mas que pelo sistema de precedentes é de observância obrigatória). A fundamental é relevante, uma vez que sua não realização afronta ao Art. 93, IX da CF e o Art. 489, §1º do CPC;▪ Nulidade por negativa de prestação jurisdicional - Da omissão

	<p>adstrita à correta classificação da atividade nos termos da nr 15, anexo 14. Ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º VI do NCPC.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Nulidade por negativa de prestação jurisdicional ao negar a Ebsersh a equiparação de fazenda pública conforme jurisprudência pacífica do STF em controle concentrado. Ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º VI do NCPC.
--	---

3 DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL

DEIXOU DE APLICAR A JURISPRUDÊNCIA PÁCIFICA pela SDI-1 e SBI-2 TST, no sentido de que o salário-mínimo deve ser usado como base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade, ainda que exista norma interna mais benéfica (julgamento posterior a feitura da contestação, mas que pelo sistema de precedentes é de observância obrigatória).

Trecho da decisão recorrida que sequer entrou do tema base de cálculo.	Trecho da decisão paradigma – SBDI-1
<p>O juízo de origem, tendo reconhecido o direito das reclamantes à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, mantendo a base de cálculo já praticada pela ré.</p> <p>Em seu apelo, a recorrente alega, em suma que, enquanto "não editada lei ou acordo/convenção coletiva tratando do tema, o salário mínimo deve ser usado como base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade, ainda que exista norma interna mais benéfica" (fl.</p>	<p>“RECURSO DE EMBARGOS. REGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RESOLUÇÃO 011/2008-GP. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA POR NORMA INTERNA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgados proferidos no exame de Reclamação Constitucional, em face do entendimento fixado na Súmula Vinculante 4 e do comando que emerge do art. 103-A da</p>

<p>2149). Assevera que: "Afastar o entendimento pacificado pela SDBI-1 do TST e concluir pela utilização do salário base mensal implica em transcendência política, por afronta direta à Súmula Vinculante nº 4 do STF, já que desrespeita jurisprudência consolidada." (fl. 2151). [...] Ora, no caso, o juízo restringiu-se a promover a alteraçãoa quo no grau do adicional já pago pela reclamada. Quanto à base de cálculo, foi mantida aquela observada pela própria empresa, conforme contracheques coligidos aos autos. Não cuida a hipótese de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial, mas de observância à norma interna da reclamada. Portanto, nego provimento ao apelo.</p>	<p>Constituição Federal de 1988, decidiu ser defeso ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros para base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Em observância à jurisprudência do STF, esta Corte Superior firmou o entendimento de que, em regra, o salário mínimo deve ser adotado como base de cálculo do adicional de insalubridade, salvo se a lei ou norma coletiva expressamente estipular que o piso nela fixado será considerado como base para a parcela. 3. Nesse contexto, o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, ainda que haja previsão, em norma interna da empregadora, de base de cálculo diversa. Precedentes. Recurso de embargos conhecido e a que se nega provimento " (E-ED-RR-145400-12.2008.5.04.0751, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Waldir Oliveira da Costa, DEJT 07/12/2018).</p>
---	---

O Acórdão recorrido sequer enfrentou o tema "base de cálculo do adicional de insalubridade", afrontando o entendimento da Súmula Vinculante 04 do STF, que determina a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade enquanto não existir lei ou acordo coletivo.

Os acórdãos paradigmas do TST, da SDI-1 e SDI-2, analisando tema idêntico, decidiram que, com a edição da Súmula Vinculante 04 do STF, deve ser aplicado o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade até que sobrevenha lei ou acordo coletivo dispondo de forma diversa, ainda que haja previsão, em norma interna da empregadora, de base de cálculo distinta.

O acórdão recorrido, ao estabelecer o salário básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, vai de encontro à decisão do

STF, da SBDI-1 e SBDI-2, gerando insegurança jurídica e fragmentando o sistema de precedentes nacionais. Não resta dúvida de que o STF decidiu que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo até que sobrevenha lei ou norma coletiva que expressamente estipule que o piso nela fixado será considerado como base para a parcela.

As decisões paradigmas devem prevalecer, uma vez que se baseiam na decisão final sobre o tema, que é do STF e que, de forma clara, estabeleceu em sede de repercussão geral que deve ser aplicado o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, salvo se a lei ou norma coletiva expressamente estipular outra base.

O acórdão recorrido incorre em equívoco, pois afronta decisões da SBDI-1, SBDI-2 e do STF. Desse modo, as soluções dos acórdãos paradigmas devem ser empregadas em atenção ao sistema de precedentes e à jurisprudência pacífica do TST, no sentido de que é devida a aplicação do salário mínimo como base de cálculo, nos moldes do entendimento do STF.

4 VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL DO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO E DE LEI FEDERAL

4.1 Nulidade por negativa de prestação jurisdicional ao deixar de aplicar A JURISPRUDÊNCIA PÁCIFICA pela SBDI-1 e 2 do TST, no sentido de que o salário-mínimo deve ser usado como base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade, ainda que exista norma interna mais benéfica (julgamento posterior a feita da contestação, mas que pelo sistema de precedentes é de observância obrigatória). A fundamental é relevante, uma vez que sua não realização afronta ao Art. 93, IX da CF e o Art. 489, §1º do CPC.

O prequestionamento foi feito em conformidade com o disposto na Súmula 297 do TST, uma vez que o tema foi levado à apreciação em sede de RO, e o Tribunal deixou de aplicar a jurisprudência do STF.

O acórdão deixou de aplicar a jurisprudência pacífica da SBDI-1 e 2 do TST, que estabelece que o salário-mínimo deve ser utilizado como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, ainda que exista norma interna mais benéfica

(julgamento posterior à contestação, mas que, pelo sistema de precedentes, é de observância obrigatória).

No acórdão, não houve nenhum enfrentamento à tese arguida, de modo que há afronta ao art. 93, IX da CF e ao art. 489, §1º do CPC.

O TST, na Instrução Normativa nº 39/2016, indica expressamente o que pode ser considerado "precedente" para efeito do inciso VI do §1º do art. 489 do CPC.

Portanto, o acórdão foi omissivo ao não aplicar o precedente pacífico da SBDI-1 e 2, no sentido de que o salário mínimo deve ser utilizado como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, ainda que exista norma interna mais benéfica. Esse é o entendimento pacífico do TST pela SBDI-1:

RECURSO DE EMBARGOS. REGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RESOLUÇÃO 011/2008-GP. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA POR NORMA INTERNA. IMPOSSIBILIDADE. [...] Nesse contexto, o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário-mínimo, ainda que haja previsão, em norma interna da empregadora, de base de cálculo diversa. Precedentes. Recurso de embargos conhecido e a que se nega provimento (E-ED-RR-145400-12.2008.5.04.0751, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 07/12/2018).

Ao não considerar a tese pacífica da SBDI-1 e 2 do TST, que estabelece que o salário mínimo deve ser usado como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, mesmo na presença de norma interna mais benéfica, o acórdão afeta o sistema de precedentes. Dessa forma, a decisão é considerada sem fundamentação adequada, devendo ser retificada por afronta ao art. 93, IX da CF e ao art. 489, §1º do CPC, uma vez que impacta diretamente o resultado e o quantum processual.

Transcendência: O presente recurso de revista deve ser recebido e apreciado nesse tópico, diante de sua transcendência política, que decorre do descompasso entre a decisão do acórdão impugnado e a jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal. A

inobservância da jurisprudência causa incerteza e insegurança, levando mais um processo com tema pacífico ao TST.

Diante da vastidão de julgados conflitantes, o presente recurso de revista é necessário, pois suscita a aplicação de norma uniforme das cortes superiores. O processo tem implicação em mais de 2.500 (duas mil e quinhentas) demandas nacionais e afeta quase 1 bilhão do orçamento da Recorrente.

4.2 Nulidade por negativa de prestação jurisdicional - da omissão adstrita à correta classificação da atividade nos termos da nr 15, anexo 14. Afronta ao Art. 93, IX da CF e o Art. 489, §1º do CPC.

De acordo com o artigo 896, §9º da CLT, nas causas sujeitas ao rito sumaríssimo, somente é cabível Recurso de Revista quando o Tribunal Regional do Trabalho contrariar súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem como por ofensa direta à Constituição Federal.

No caso concreto, o acórdão proferido manteve a sentença do juízo de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos em relação ao adicional de insalubridade. Assim, em observância ao art. 896, §1º-A, I, da CLT, indicam-se os trechos controversos da referida decisão:

[...] Ora, no caso, o juízo a quo restringiu-se a promover a alteração no grau do adicional já pago pela reclamada. Quanto à base de cálculo, foi mantida aquela observada pela própria empresa, conforme contracheques coligidos aos autos.

Não cuida a hipótese de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial, mas de observância à norma interna da reclamada.

Portanto, nego provimento ao apelo.

Pela análise do trecho supramencionado, é evidente que a decisão recorrida viola a interpretação conferida à Súmula 448, I, do c. TST, conforme restará demonstrado.

Numa UTI neonatal sequer há indicação de isolamento, conforme a RD 50 da ANVISA.

Conforme descrito anteriormente, a presente demanda trata de

reclamatória trabalhista na qual a reclamante, ocupante do emprego público de Técnica em Saúde, postula a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.

Inicialmente, cabe destacar que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - na sua filial, Hospital Universitário de Brasília, cumpre regularmente as normas de segurança e medicina do trabalho.

Em uma UTI neonatal, sequer há indicação de isolamento, conforme a RD 50 da ANVISA.

Inicialmente, cabe destacar que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - em sua filial, cumpre regularmente as normas de segurança e medicina do trabalho.

Apesar de a análise da insalubridade ser qualitativa, a verificação da eventualidade ou não do contato exige que seja considerado o número de pacientes internados, assim como o número de dias em que estes permaneceram internados naquele setor. Caso contrário, não há como determinar se o contato é eventual — o que afasta a configuração de insalubridade em grau máximo — intermitente ou permanente. No caso dos autos, antes mesmo da análise acima referida, é preciso atentar-se para o enquadramento da atividade desempenhada pelo trabalhador, questão que vem sendo desconsiderada pelas decisões proferidas nas instâncias inferiores.

Este Colendo Tribunal Superior já se debruçou sobre o tema e decidiu, em diversas oportunidades, a favor da tese defendida pela Reclamada. Senão vejamos:

[...] Conforme descrito no Anexo 14 da NR-15 do MTE, o trabalho com material infectocontagante em laboratórios de análise clínica e histopatologia, conforme realizado pela autora, sem o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, dá ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, conforme efetuado pela reclamada, razão por que são indevidas as diferenças pretendidas em razão do reconhecimento do adicional pelo grau máximo. Recurso de revista conhecido e provido. [...] (RR - 1675-42.2012.5.04.0001, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, 1ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 02/12/2016)

De outra banda, cumpre pontuar que a decisão recorrida NÃO consigna que o contato é permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Em verdade, ao referir que seria devido o adicional “**mesmo que não haja a presença permanente de pacientes portadores dessas moléstias**”, a decisão acaba por se manifestar em sentido contrário à previsão da NR 15, Anexo XIV, eis que **DISPENSA requisito do contato permanente**.

Ainda, ao mencionar que “**basta a possibilidade de exposição da trabalhadora (que até pode não ter ocorrido de fato)**” para a aferição do grau máximo, o **decisum** desconsidera a necessidade de efetivo contato permanente com pacientes em isolamento, contentando-se com a mera **POTENCIALIDADE de contato para a sua configuração, violando, mais uma vez, a disposição regulamentar da NR 15** e, por consequência, a Súmula 448, I, do TST.

Cabe referir, por fim, que o recebimento e a análise do presente recurso não encontram óbice no enunciado nº 126 deste Colendo Tribunal, uma vez que não requer o reexame de fatos e provas constantes nos autos, mas, sim, o reenquadramento jurídico dos fatos constatados na decisão recorrida.

Portanto, considerando os argumentos e dispositivos atinentes à matéria, impende que o presente recurso seja recebido e, ato contínuo, reformado o acórdão impugnado, com a improcedência dos pedidos formulados.

5 TRATAMENTO DE FAZENDA PÚBLICA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 173 DA CF

O acórdão atacado entendeu que a empresa demandada não é beneficiária dos privilégios conferidos à Fazenda Pública, fundamentando que as empresas públicas federais não fazem jus às prerrogativas de fazenda pública.

Ocorre que deve ser concedido o Tratamento de Fazenda Pública à reclamada, em conformidade com o disposto no art. 173, §1º e § 2º da Constituição Federal.

A leitura do art. 173 e seus parágrafos revela a intenção do legislador constitucional no sentido de disciplinar e regular os

privilégios concedidos às empresas públicas que exploram atividade econômica.

Em julgamento realizado em 20/03/2023 no plenário do C. TST, nos termos do art. 72 do RITST, concernente ao Recurso de Embargos interposto pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba (PROCESSO Nº TST - E-RR - 252-19.2017.5.13.0002), que objetivava o afastamento da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à Ebserh, sobretudo no que tange à isenção de custas e depósito recursal, a Corte Superior Trabalhista, por dezoito votos a quatro, negou provimento à pretensão do Sindicato.

A decisão tomada pelo Plenário da Superior Corte Trabalhista nos autos do PROCESSO Nº TST - E-RR - 252-19.2017.5.13.0002 assume, com efeito, natureza de precedente obrigatório perante todos os órgãos e tribunais que compõem o segmento do Poder Judiciário Laboral.

As decisões e precedentes previstos nos incisos do caput do art. 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos.

Ante todo o exposto, e considerando o acórdão oriundo do Plenário do C. TST nos autos do PROCESSO Nº TST - E-RR - 252-19.2017.5.13.0002, requer a reforma do acórdão recorrido, com a aplicação, à Ebserh, das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública.

5.1 Prequestionamento

Insta referir que foram apresentados Embargos de Declaração frente ao acórdão recorrido, razão pela qual, em que pese não tenham sido adividos, consideram-se prequestionadas as questões jurídicas, mesmo com a omissão do Tribunal, nos termos da Súmula n. ° 297, III, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.

O preenchimento do requisito imposto pelo art. 896, §1º-A, “a” e “c”, da CLT, será demonstrado no início de cada tópico recursal.

5.2 Transcendência

Ressalte-se que a matéria é transcendente quanto aos aspectos político e jurídico, conforme artigo 896-A da CLT, eis que o litígio repercute na esfera de muitos empregados públicos que atuam no nosocômio e possuem ações idênticas, bem como em outros hospitais da Rede Ebserh, haja vista que a Recorrente tem contrato de gestão com

45 (quarenta) hospitais universitários federais.

Nessa senda, revela transcendência aquilo que terá o sentido de relevância e que ultrapassa o interesse subjetivo das partes na solução da questão. Uma causa é provida de transcendência quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, **interesse público** e, não, somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa transcendência.

A **transcendência quanto ao aspecto jurídico** é incontroversa, visto que não se pode dizer que o tema seja novo nesta Corte, minimamente, não o foi suficientemente analisado, uma vez que as inúmeras discrepâncias na forma como interpretada a questão da insalubridade pelos Tribunais Regionais demonstram a mais completa ausência de pacificação da matéria, que segue gerando decisões antagônicas a partir de uma mesma realidade fática.

Nesse sentido já esse manifestou este Colendo Tribunal:

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TRANSCENDÊNCIA

JURÍDICA RECONHECIDA. MATÉRIA NÃO PACIFICADA NESTA CORTE.

Verifico que o recurso de revista versa sobre matéria "indenização por danos materiais", a qual, embora se reconheça que não é nova no âmbito desta Corte, traz ao exame um viés ainda não pacificado. Nesse contexto, verifica-se a existência de **transcendência jurídica** apta ao conhecimento da revista. **DOENÇA OCUPACIONAL. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. [...]. Recurso de revista conhecido e provido. (RR 181-54.2016.5.11.0019, 5ª Turma, Rel. Breno Medeiros, Publicação: 31/08/2018)**

Além do mais, há transcendência sob o ponto de vista jurídico porque, muito embora seja sabido que, por força do art. 926 do CPC, “os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, o acórdão recorrido aplicou entendimento contrário

àquele que vem sendo esposado pelo TST:

BASE DE CÁLCULO (Súmula Vinculante 4)

"RECURSO DE EMBARGOS. REGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. **ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.** RESOLUÇÃO 011/2008-GP. **BASE DE CÁLCULO DEFINIDA POR NORMA INTERNA. IMPOSSIBILIDADE.** [...] Em observância à jurisprudência do STF, esta Corte Superior firmou o entendimento de que, em regra, o **salário-mínimo deve ser adotado como base de cálculo do adicional de insalubridade**, salvo se a lei ou norma coletiva expressamente estipular que o piso nela fixado será considerado como base para a parcela. 3. Nesse contexto, o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no **salário-mínimo, ainda que haja previsão, em norma interna da empregadora, de base de cálculo diversa.** Precedentes. Recurso de embargos conhecido e a que se nega provimento " (E-ED-RR-145400-12.2008.5.04.0751, **Subseção I Especializada em Dissídios Individuais**, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 07/12/2018).

Pensar que o adicional de insalubridade, **in casu**, seria devido, como registrou o Tribunal Regional, **esvazia o conteúdo da Súmula 448 acima mencionada em cotejo com a NR-15 (anexo 14) e a própria letra do art. 192 da CLT.** Pensando dessa maneira, TODOS OS PROFISSIONAIS da saúde que realizam atendimento a pacientes teriam direito ao grau máximo.

Em reforço argumentativo, imperioso ressaltar que a recorrente se trata da **maior rede de hospitais públicos do Brasil.** Suas atividades unem dois dos maiores desafios do país, **educação e saúde**, por meio da atuação de uma rede que inclui o órgão central da empresa e **45 Hospitais Universitários Federais (HUFs)**, como dito alhures, que exercem a função de centros de referência de média e alta complexidade para o Sistema Único de Saúde (SUS) e um papel de destaque para a sociedade.

Dada a sua finalidade, é uma empresa estatal **100% dependente da União** que cumpre o seu dever de prestar serviços de assistência à saúde de forma **integral e exclusivamente inseridos no âmbito do SUS**, observando a **autonomia universitária**.

Deste modo, haja vista que a Recorrente tem atuação em âmbito nacional, a transcendência se revela incontroversa, pois há inúmeros empregados que trabalham na área assistencial no mesmo emprego público da parte Recorrida e estão em idêntica situação. O impacto jurídico é incontestável, sopesando os diversos processos em curso, atentando-se à especial natureza da Reclamada (empresa pública federal), que é empregadora de milhares de empregados públicos, afetos às áreas médica, assistencial e administrativa.

5.3 Nulidade por negativa de prestação jurisdicional ao negar a Ebserh a equiparação de Fazenda Pública conforme jurisprudência pacífica do STF em controle concentrado. ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º VI do NCPC.

Vejamos o teor do acórdão recorrido que viola a jurisprudência pacífica do STF em controle concentrado. Ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º VI do NCPC ao negar a Ebserh o status de Fazenda Pública, em verdade houve apenas uma menção do tema se reportando a sentença:

DA PRERROGATIVA CONCEDIDA À FAZENDA PÚBLICA. Ebserh. ART. 899, §9º, DA CLT

Ao argumento de que é empresa pública de direito privado, instituída com recursos públicos da União, tendo por finalidade a administração de hospitais universitários federais e a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar no âmbito do SUS (art. 4º da Lei 12.550/2011), atuando sem finalidade lucrativa na prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, requer a Ebserh a concessão das prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Pública.

Novamente a parte recorrente levou o pleito objetivando a feitura do **distinguishing** com a jurisprudência do STF, porém novamente não há sequer enfrentamento da tese.

O Acórdão deixou de APLICAR PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁCIFICA DO STF, no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior, conforme precedentes advindos na ADI 1642 /MG, ADPF nº. 473 e na ADI 4895 que decidiu pela constitucionalidade da Lei de Criação da Ebserh, precedentes no sentido de ser extensivo as prerrogativas de Fazenda Pública às empresas estatais prestadoras de serviço público, de natureza não concorrencial e sem finalidade lucrativa. A fundamental é relevante, uma vez que sua não realização afronta ao Art. 93, IX da CF e o Art. 489, §1º do CPC.

O TST, na Instrução Normativa nº 39/2016, indica expressamente o que pode ser considerado “precedente” para efeito do inciso VI do §1º do art. 489do CPC.

Portanto, a decisão, ora embargada, é omissa nesse ponto, já que não justificou a não aplicação do entendimento do STF, exarado em controle concentrado de constitucionalidade, invocado pela Reclamada em defesa e em sede de razões finais, sobre a distinção de tratamento dado às empresas estatais prestadores de serviço público do instituído às exploradoras de atividade econômica.

Conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas

Todavia o entendimento pacífico no STF é no sentido de que “as empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica” (RE 407.099/RS, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgamento em 22.6.2004, DJ 06.8.2004).

Em decorrência desta distinção, a jurisprudência foi firmada no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior.

Ademais, recentemente, o STF ratificou seu entendimento, já pacífico, ao julgar a **ADPF n.º 437**, decidindo que **somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior**:

[...] É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. **Precedentes.** [...]. (ADPF 437, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020).

Também não é surpresa a medida cautelar na ADPF 789, julgada em 16 de fevereiro de 2021, na qual o Min. Rel. Luís Roberto Barroso, em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal, suspendeu os atos de constrição do patrimônio da Emserh – Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, em razão da afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988), da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988), invocando como precedentes ADPF 485, sob Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.

Conforme dito, a Ebserh é Empresa Pública Federal de natureza não concorrencial, custeada totalmente pelo orçamento público, vinculada ao MEC e tem como finalidade a prestação de serviços públicos, conforme dispõe seu art. 3º da Lei n.º. 12.250/2011.

Ademais, como §1º prevê, a Ebserh presta serviços de assistência à saúde integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, gratuitamente. **Conforme entendimento pacífico no TST, jurisprudência pacífica que também sequer foi enfrentada na sentença embargada:**

RECURSO DE REVISTA - EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA À EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Ebserh), NO QUE TANGE À ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DE DEPÓSITO RECURSAL - EMPRESA PÚBLICA - CAPITAL EXCLUSIVO DA UNIÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTEIRAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), E DE SERVIÇOS VOLTADOS AO ENSINO EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS - ATIVIDADES PRECÍPUAS DE ESTADO - REGIME NÃO CONCORRENCIAL - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA – DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A RATIO DECIDENDI FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF 437, APLICADA POR ANALOGIA - recurso desprovido. [...] (Rel. Min. Cármen Lúcia), na qual se objetivava a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º a 17 da Lei 12.550/11, que autorizaram a criação da Ebserh.

Inclusive há decisão recentíssima do TST, posterior ao Recurso de Revista, envolvendo a própria Ebserh, ora Agravante, de Ministro Relator da SBDI em decisão recentíssima, de 12.09.2022, no processo nº 0000252-19.2017.5.13.0002, envolvendo especificamente a Ebserh, ora Agravante, que estrava se posicionando por maioria no sentido da equiparação da empresa à Fazenda Pública, tendo suspenso a proclamação do resultado final para julgamento do Tribunal Pleno, conforme se pode observar na gravação da sessão (https://www.youtube.com/watch?v=mP2Qr_m4TV0).

Assim, a teor da maciça jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, **empresas públicas como a Ebserh são materialmente autarquias, prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, e, por isso, merecem tratamento equiparado ao delas.**

Além do mais, o lucro líquido é reinvestido, por força do art. 8º, parágrafo único, da Lei n.º 12.550/2011, para atendimento do seu objeto social.

Ante ao exposto, requer-se a retificação sentença com o reconhecimento de equiparação da Ebserh como Fazenda Pública diante do entendimento pacífico atual do Supremo Tribunal Federal.

Diante do indeferimento de direito pleiteado, por afrontar à jurisprudência pacífica do STF em controle concentrado e diante da ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º VI do NCPC deve a decisão do acórdão do regional ser retificada para equiparar a Ebserh a Fazenda Pública.

O questionamento é implícito e atende ao disposto na súmula 297 do TST.

Transcendência: O Presente recurso de revista deve ser recebido e apreciado nesse tópico, diante de sua transcendência política adstrita ao descompasso entre a decisão do Acórdão impugnado para com a Jurisprudência deste corte e do Supremo Tribunal Federal.

A inobservância da jurisprudência causa incerteza, insegurança e leva mais um processo com tema pacífico ao TST.

Diante da vastidão de julgados conflitantes, o presente Recurso de Revista é necessário por suscita a aplicação de norma uniforme das cortes superiores, o processo tem implicação em mais de 2500 (duas mil e quinhentas) demandas nacionais e implicação em quase 1 bilhão do orçamento da Recorrente.

6 DO PEDIDO

Diante do exposto, o recorrente roga pelo conhecimento do presente recurso, já que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, para:

a) Declarar nulo o acórdão diante das negativas de prestação jurisdicional:

1. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional ao deixar de aplicar A JURISPRUDÊNCIA PÁCÍFICA pela SDBI- e 2 do TST, no sentido de que o salário-mínimo deve ser usado como base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade, ainda

que exista norma interna mais benéfica (julgamento posterior a feitura da contestação, mas que pelo sistema de precedentes é de observância obrigatória). A fundamental é relevante, uma vez que sua não realização afronta ao Art. 93, IX da CF e o Art. 489, §1º do CPC.

2. DA OMISSÃO ADSTRITA À CORRETA CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NOS TERMOS DA NR 15, ANEXO 14, uma vez que fora deferida o grau máximo a profissional de UTINEONATAL, local que não há indicação da RDC 50 da ANVISA de Leito de Isolamento, não preenchendo um dos requisitos da norma: leito de isolamento. A fundamental é relevante, uma vez que sua não realização afronta ao Art. 93, IX da CF e o Art. 489, §1º do CPC.

3. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional ao negar a Ebserh a equiparação de fazenda pública conforme jurisprudência pacífica do STF em controle concentrado. Ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º VI do NCPC.

b) Em não sendo declaradas as nulidades pleiteadas, requer que seja:

1. APLICADA A JURISPRUDÊNCIA PÁCÍFICA pela SDBI-1 e 2 do TST, no sentido de que o salário-mínimo deve ser usado como base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade, ainda que exista norma interna mais benéfica.

2. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional AO NEGAR A Ebserh a equiparação de fazenda pública conforme jurisprudência pacífica do STF em controle concentrado. Ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º VI do NCPC.

Seja notificada a recorrida para apresentação de contrarrazões.

DEFESA EM AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL¹

Alan Mota Noronha²
Juliana Lima Falcão Ribeiro³

1 BREVE SÍNTESE DA AUTUAÇÃO

Infere-se do AIA, da lavra do agente fiscal Anderson Atkinson da Cunha, matriculado sob o nº 953.191-2, que o HU, órgão inscrito no CNPJ nº, foi autuado por ter supostamente infringido o disposto no art. 62, inc. V, do Decreto nº 6.514, de 2008, isto é, por “causar poluição pelo lançamento irregular de resíduo oleoso em sistema de drenagem pluvial e curso hídrico”.

Ao que consta do AIA, a infração ambiental teria ocorrido em 08/11/2021, contudo o Autuado só foi notificado para apresentação da Defesa Prévia em 29/04/2022.

Do Relatório de Fiscalização/Constatação IMA/GEFIS nº 92/2021, colhem-se as seguintes narrativas formuladas pelo órgão Autuante:

(1) que no curso d’água ao lado do HU, o infrator teria lançado, de forma irregular, grande quantidade de óleo, ocasionando poluição e dano ambiental. Neste curso d’água foram encontrados dois jacarés mortos em localização próxima ao Shopping Vila Romana, no bairro Trindade;

(2) que o órgão Autuante que os agentes fiscais percorreram as instalações físicas do Autuado, em especial os pontos de derramamento de óleo, começando pela área de armazenamento dos tanques de combustíveis que alimentam geradores de energia. Os tanques localizam-se em área externa, atrás das caldeiras;

(3) que foram inspecionadas as ligações entre os tanques de

¹ Peça processual emitida no processo SGPe IMA nº 90/2022 (AIA nº 15.432-D), em versão adaptada para publicação.

² Graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará; Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Unama/UVB. Advogado da Ebserh e Chefe do Setor Jurídico de Apoio à Rede. E-mail: alan.noronha@ebserh.gov.br.

³ Graduada em Direito pela Universidade Federal do Piauí; Pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Ademar Rosado. Advogada da Ebserhs e Chefe do Setor Jurídico de Atenção à Saúde. E-mail: juliana.falcao@ebserh.gov.br.

abastecimento, caldeiras e a unidade de geração de energia elétrica emergencial (que opera com geradores a diesel) no bloco onde se encontra a subestação de energia. Nessa subestação havia muito óleo derramado e acumulado sob o chão e dentro das canaletas por onde passam cabeamentos de infraestrutura;

(4) que em 16/11/2021, foram realizadas fiscalizações de ligações irregulares utilizando corante alimentício, com acionamento da bomba de drenagem localizada internamente à subestação. Com o corante alimentício, ficou comprovado que havendo vazamento de óleo internamente à estrutura predial da subestação de energia que utiliza geradores à diesel, o acionamento da bomba emitirá resíduo oleoso para a rede de drenagem ou esgoto sanitário, sem qualquer dispositivo de tratamento, contenção ou contenção ambiental;

(5) que corrobora com esta situação a constatação pelos agentes fiscais de emendas, soldas e acumulação de resíduos na linha de alimentação do tanque de armazenamento de combustível externo e entre este e o abastecimento dos geradores de energia a diesel;

(6) que ficou evidente que o lançamento irregular de resíduo oleoso pelo Autuado, bem como que foi constatada uma grave fragilidade e inadequação do sistema de controle ambiental, necessitando de regularização e reestruturação ambiental;

(7) que o lançamento de óleo na rede de drenagem pluvial e em curso d'água caracteriza infração ambiental, nos termos dos artigos 61 e 62, inc. V, do Decreto nº 6.514, de 2008;

(8) que sobre a aplicação da Portaria Conjunta IMA/CPMA nº 143/2019, foi informado pela GESTORA DO HU que a receita corrente líquida anual gira em torno de R\$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais).

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

Para cumprir seu papel junto à Rede de Atenção à Saúde do SUS, o Autuado precisa utilizar óleo diesel para a alimentação dos geradores de emergência, os quais são acionados em caso de queda de energia, a fim de manterem unidades assistenciais críticas (a exemplo das Unidades de Terapia Intensiva) em pleno funcionamento.

Para essa finalidade, o Autuado dispõe de um parque de óleo (PO) onde é armazenado o combustível recebido da distribuidora. Deste tanque, o óleo diesel é transportado através de um duto até um

reservatório secundário, que alimenta os geradores localizados na subestação. Este duto sai do tanque primário, passando pelo galpão da caldeira, atravessa a rua por uma canaleta de alvenaria e segue sob peças de concreto próximo ao meio-fio até chegar ao tanque secundário localizado na Subestação SE II.

O abastecimento é realizado por operação manual em que um operador, situado no parque de óleo, liga a bomba de transferência enquanto outro operador localizado na subestação, acompanha o enchimento e os dois se comunicam por rádio ou celular, visando monitorar todo o procedimento.

Destaca o Autuado que, neste procedimento não ocorre vazamento de óleo, a menos que houvesse ruptura da tubulação.

Durante as diligências realizadas foi procurado por uma possível ruptura na tubulação que traz o combustível do parque de óleo até a subestação, mas, nada foi encontrado.

É muito relevante esclarecer ao órgão Autuante que, semestralmente é realizada a troca de óleo e filtros dos geradores de emergência. Durante o procedimento, são utilizados recipientes colocados embaixo dos geradores para coletar o óleo derramado. Mesmo com tal cautela, ainda assim, uma parte derrama sobre o piso da subestação e é coletado pelo meio de estopas ou outro material absorvente. Em razão disto piso fica manchado de óleo, pois é áspero e não tem como ser limpo por completo (doc. anexo).

Nesse passo, as manchas de óleo no piso da subestação, a água e ferrugem, embora existam, não permitem a inferência de que o Autuado é o responsável pela infração ambiental, uma vez que não há indício de contaminação do curso d'água, ponto a ser debatido alhures.

Aliás, é certo que se o gerador estivesse derramando combustível do tanque, este começaria a esvaziar sem que o gerador operasse e isso teria sido percebido pela equipe da elétrica que confere o nível do tanque diariamente. Se o gerador estivesse perdendo óleo lubrificante, seria necessário repor o lubrificante entre as trocas de óleo semestrais, o que não ocorreu.

Os Relatórios de Inspeção dos anos de 2021 e 2022 que seguem acostados a esta Defesa Prévia comprovam que o Autuado realiza manutenções periódicas preventivas e corretivas nos geradores de emergência, adotando todas as medidas técnicas e legais para prevenção de situações caracterizadoras de dano ambiental.

A propósito, segundo informações do Autuado, comprovadas

documentalmente nesta Defesa, os relatórios de manutenção preventiva de 29/10/2021 e 19/11/2021 não evidenciam qualquer anormalidade no nível de combustível ou vazamento, nos termos dos itens 8 e 9 do check list.

No ponto, inclusive, impende consignar que o Autuado dispõe de Licença Ambiental de Operação, conforme comprova o documento anexo, válida até o ano de 2024.

Mencionada Licença Ambiental de Operação, inclusive, tece apontamento relevante de ser trazido à baila no que concerne às CONDIÇÕES DE VALIDADE do ato administrativo (p. 3). Confira-se: “Reservatório de combustível: Correta operação e manutenção de sistema de captação e separação de óleo no caso de eventuais vazamentos de óleo diesel utilizado pelas caldeiras”.

A propósito, vale anotar que o Autuado não se caracteriza como infrator contumaz das normas ambientais; ao contrário disto, o hospital universitário é órgão da Administração Pública da União, que está sujeito a controle pelos órgãos internos e externos (tais como Auditoria Interna, Controladoria-Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal entre outros) e nunca foi sequer investigado por ocorrência similar a esta, relacionada a derramamento de óleo, isto porque, como dito, além de agir diligentemente no cuidado dos geradores de emergência, a Instituição em tela estava legalmente autorizada pelo órgão Autuante para operar.

O Autuado teve seus projetos de infraestrutura física aprovados em 1967, quando outras normas estavam vigentes. Como a subestação foi edificada abaixo do nível da rua, foi necessário a construção de um poço (poço de recalque) para coletar a água durante chuvas intensas. No poço existem duas motobombas que estão ligadas em dois pontos de visita da rede esgoto e captam a água do poço a partir do fundo. O poço possui 80 cm de diâmetro e 180 cm de profundidade e uma chave boia que mantém de forma automática o nível de água do poço constante entre aproximadamente 40 a 60 cm. A segunda bomba é operada manualmente.

Na eventualidade de um grande derramamento de óleo, este escorreria pelo piso e canaletas de cabos até o poço de drenagem onde flutuaria sobre a água sempre presente no poço e passaria a ocupar o volume livre deste que é de aproximadamente 600 litros. Uma vez que as bombas de drenagem captam a água pelo fundo e o óleo flutua, as bombas continuariam a bombear apenas água para a rede enquanto o

óleo permaneceria dentro do poço flutuando sobre a água remanescente até fosse retirado de forma manual por meio de recipientes e/ou material absorvente. Além disso, as bombas instaladas no poço são projetadas para água e seriam incapazes de bombear óleo devido as diferenças de densidade e viscosidade do fluido.

Na busca por melhoria das instalações, o Autuado participou de licitação pública centralizada para a contratação de empresa especializada na elaboração de estudo e projetos de instalação elétrica/reestruturação das instalações elétricas de média e baixa tensão (as built e retrofit).

A execução deste projeto promoverá a necessária adaptação das subestações e, por consequência, dos sistemas de geração de emergência. Vale alertar, entretanto, que em razão da alta complexidade logística e custo financeiro, esta é uma solução a longo prazo, pois, inclui a elaboração de projetos e licitação de eventuais obras de readequações (doc. anexo).

Concluindo o tópico de contextualização dos fatos, o Autuado acredita ter logrado êxito em demonstrar: (1) que utiliza óleo diesel para manutenção unidade assistenciais críticas, dispondo de Licença Ambiental de Operação vigente até 2024; (2) que as subestações e os geradores de emergência são devidamente mantidos, seja preventiva ou corretivamente, conforme comprovam o Contrato nº 116/2021 (doc. anexo) e o sexto termo aditivo ao Contrato nº 297/HU/2016, além dos Relatórios de Inspeção anexos; (3) que as inspeções realizadas pela empresa prestadora de serviços não detectou perda de combustível que pudesse dar causa ao vazamento de óleo diesel; (4) que o Autuado está adotando medidas para melhorar a estrutura física da unidade, o que demanda o investimento de recursos orçamentários escassos e que nunca foi sequer investigação por infração ambiental análoga.

3 FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. Nulidade do auto de infração. Base de cálculo para apuração do valor da multa arbitrada. Apontada situação econômica do infrator incompatível com a realidade dos fatos

Inicialmente, verifica-se que o respectivo auto de infração é nulo de pleno direito, em razão do flagrante erro na penalidade aplicada ao autuado.

Isso porque, conforme consta no relatório produzido pelos

agentes de fiscalização, na apuração da situação econômica do infrator (art. 43, §6º e art. 44 da aplicação conjunta IMA/CPMA N. 143/2019), foi indicado que o HU teria uma receita corrente líquida anual no valor aproximado de R\$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais), tendo sido classificado como “Grande Infrator II”.

Neste contexto, registre-se inicialmente que o enquadramento do HU ao art. 43, §6º da Portaria Conjunta IMA/CPMA nº 143/2019 do Estado de Santa Catarina foi feito de maneira equivocada, já que, enquanto filial da Ebserh (empresa pública), possui natureza jurídica de direito privado, de modo que inaplicável que a aferição da situação econômica do infrator leve em consideração eventual receita corrente líquida.

Ademais, conceitua-se como receita corrente líquida, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), aquela proveniente da receita arrecadada, deduzidas as transferências obrigatórias, com previsão constitucional a estados e municípios, conforme determina o artigo 2º da LC 101/2000.

Verifica-se, portanto, que à Ebserh, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, não cabe a classificação de sua receita como receita corrente líquida, de modo que essa classificação é típica dos entes federativos, tais como União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Conforme manifestação técnica elaborada pela Diretoria de Orçamento e Finanças da Ebserh, a filial HU não emite demonstrativos contábeis, pois a obrigatoriedade de emissão recai sobre o CNPJ Matriz.

Os valores recebidos pelo HU de repasse e sub-repasse, bem como de todas as demais unidades filiadas, são apresentados de forma agregada nas Demonstrações Contábeis da Matriz como Subvenções Governamentais, em estrita conformidade ao contido no Pronunciamento Contábeis CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais.

Logo, tais valores não podem ser considerados "receitas", haja vista que são, em verdade, subvenções governamentais, como registrado e demonstrado nas Demonstrações Contábeis da Ebserh, as quais encontram-se disponíveis para acesso público em: <https://www.gov.br/Ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/receitas-e-despesas/demonstracoes-financeiras>.

Ainda que a Ebserh seja empresa pública prestadora de serviço

público, da qual o Estado se vale para, diretamente, atender demandas com a sociedade, em estrito alinhamento ao que preceitua o artigo 175 da Constituição Federal, "incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, está, também, submetida ao regime da lei da Sociedade por Ações, Lei 6.404/1976, por força do artigo 7º da Lei 13.303/2016, na qual dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública.

Diante disso, a Ebserh, além de estar integralmente sob a cobertura da Lei Orçamentária Anual enquanto empresa pública dependente prestadora de serviço público, está, também, sujeita ao regime das demais empresas constituídas sob sociedade por ações, que as obriga a elaborar demonstrações contábeis ao fim de cada exercício.

A Demonstração do Resultado é o demonstrativo contábil, nos termos do § 82 da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, que reflete os valores de receita bruta de serviços.

Considerando tratar-se de multa de natureza punitiva, importa destacar que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de reconhecer a nulidade do auto de infração, conforme conclusão de julgado exemplificativo abaixo transcrita:

Ou seja, a parte ré, de forma indevida, considerou que o autor entregou as DIPJ's zeradas, quando, de fato, elas foram entregues com valor superior ao apurado no arbitramento. Fato reconhecido pela instância recursal administrativa da Receita Federal. Por conseguinte, não podendo ao caso incidir a multa punitiva de 75% do valor do tributo principal devido, pois a sanção foi aferida com base em uma informação que não condizia com a realidade no mundo dos fatos. Por conseguinte, DECLARO NULAS as MULTAS PUNITIVAS impostas na autuação relativa a todos os tributos objeto da autuação AI nº 10283 720697/2007, devendo, no caso, apenas incidir as multas moratórias e a correção monetária. (PROCESSO: 1013436-96.2018.4.01.3400).

Por todas as razões acima expostas, verifica-se que o reconhecimento da nulidade do respectivo auto de infração ambiental é medida que se impõe ao presente caso.

3.2. Ausência de nexo de causalidade entre conduta do autuado e dano apurado pelo órgão autuante

Consta do AIA que o Autuado infringiu o disposto no art. 62, inc. V, do Decreto nº 6.514, de 2008.

Converge com o disposto no art. 2º do Decreto nº 6.514, de 2008, a regra jurídica instituída pelo art. 31 da Portaria Conjunta IMA/CPMA nº 143, de 2019.

Eventual ação ou omissão violadora das normas e princípios constitucionais e infralegais, entrementes, deve ser imputada a quem, de qualquer forma, concorrer para a prática da infração ambiental, senão veja-se o art. 32 da Portaria Conjunta IMA/CPMA nº 143, de 2019.

Nitidamente, os dispositivos legais acima citados exigem relação direta e imediata ente a ação ou omissão violadora das normas e princípios ambientais (conduta) e dano, que na esfera administrativa, enseja a sanção correspondentes.

Alinhando essa discussão com as teorias da responsabilidade civil – cujos pilares também influenciam a matriz de responsabilidade por dano ambiental (administrativa e civil) - tem-se que, de acordo com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Para esse mesmo entendimento aponta o art. 43 do Código Civil: “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Do Código Civil também se extrai que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (art. 186).

Ainda, o art. 927, caput, do Código Civil apreende-se a

seguinte norma de conduta social: “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Na esfera do direito ambiental, o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938, de 1981, estabelece a disciplina jurídica da reparação por dano ambiental.

Esse dispositivo legal suprarreferido, que dispõe sobre a responsabilidade por dano ambiental, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme estabelece o já citado art. 225, § 3º.

Com supedâneo nos dispositivos legais mencionados parágrafos anteriores, infere-se que são pressupostos da responsabilidade em discussão nesta Defesa Prévia a conduta, o nexo de causalidade e o dano.

No caso em comento, a conduta imputada ao Autuado é a de lançar “grande quantidade” de óleo em curso d’água ao lado do hospital universitário, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos.

O dano, por sua vez, está representado pela poluição do curso d’água e pela morte de dois jacarés.

Sobre o nexo de causalidade, algumas ponderações devem ser realizadas.

O Relatório de Fiscalização/Constatação IMA/GEFIS nº 92/2021 elege como fundamentos para responsabilização do Autuado pela infração ambiental capitulada no art. 62, inc. V, do Decreto nº 6.514, de 2008:

(1) na subestação havia muito óleo derramado e acumulado sob o chão e dentro das canaletas por onde passam cabecamentos de infraestrutura;

(2) em 16/11/2021, foram realizadas fiscalizações de ligações irregulares utilizando corante alimentício, com acionamento da bomba de drenagem localizada internamente à subestação. Com o corante alimentício, ficou comprovado que havendo vazamento de óleo internamente à estrutura predial da subestação de energia que utiliza geradores à diesel, o acionamento da bomba emitirá resíduo oleoso para a rede de drenagem ou esgoto sanitário,

sem qualquer dispositivo de tratamento, contenção ou contenção ambiental;

(3) os agentes fiscais constataram emendas, soldas e acumulação de resíduos na linha de alimentação do tanque de armazenamento de combustível externo e entre este e o abastecimento dos geradores de energia a diesel.

Quanto ao primeiro fundamento, foi aventado nesta manifestação que o abastecimento de óleo dos geradores emergenciais é acompanhado por operadores vinculados ao hospital e que monitoram tal procedimento, não tendo havido ruptura aparente da tubulação que transporta o combustível óleo diesel entre o parque de óleo e a subestação, o que demonstra a inexistência de vazamento de óleo.

Quanto ao segundo fundamento, foi mencionado no AIA que as manchas de óleo no piso da subestação, a água e ferrugem, embora existam, não permitem inferir que o Autuado é o responsável pela infração ambiental, uma vez que não há indício de contaminação do curso d'água em razão desse fato.

Ademais, o Autuado também realizou teste para verificar o caminho percorrido pela água, desde o poço de recalque da subestação, tendo concluído que a água não é lançada diretamente na REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.

Quanto ao terceiro fundamento, relacionado a emendas, soldas e acumulação de resíduos, disseram os próprios agentes fiscais no Relatório o seguinte: “Destaca-se que, mesmos os agentes fiscais possuindo limitações em razão do tempo decorrido desde a real emissão e lançamento do resíduo, das ações tempo-resposta, da limitação de estrutura e equipamentos para fiscalização, das dificuldades e limitações fiscais e estruturais do HU para a realização de inspeções mais detalhadas, ficou evidente o lançamento irregular de resíduo oleoso por parte do HU”.

Verifica-se, pois, que ao de forma contrário ao art. 32 da Portaria Conjunta IMA/CPMA nº 143, de 2019, os agentes fiscais imputaram ao Autuado uma multa de R\$ 2.610.000,00 (dois milhões, seiscentos e dez mil reais), sem convicção de que ele foi, efetivamente, o causador do dano ambiental.

A autuação, portanto, se deu com base em conjecturas, quando o nexo de causalidade deve ter relação direta e imediata entre conduta

e dano.

Fica claro que a “evidência” mencionada no Relatório dos agentes fiscais se pauta em suposições, sem constatações concretas ou provas materiais.

Ainda, quanto ao terceiro fundamento, ressalta-se que o Autuado aderiu a ata de registro de preços nº 2/2022 (Processo nº 23477.004372/2022-28), que foi elaborada pela Administração Central da Ebserh para a aquisição de projetos de modernização e adequação de sua infraestrutura às normas vigentes.

Em razão disto, está prevista a contratação de estudos e projetos de instalação elétrica/reestruturação das instalações elétricas de média e baixa tensão (as built e retrofit). Esta medida promoverá a melhoria das subestações e, por consequência, dos sistemas de geração de emergência.

Além desta medida citada acima, ao tomar ciência do AIA, o Autuado reforçou a verificação de todos os elementos que podem provocar eventuais vazamentos de óleo. A equipe de manutenção já havia instalado um novo duto para transporte do combustível até o novo tanque do gerador, que ainda não foi entregue pelo fornecedor.

Na mesma linha de pensamento (ausência de nexo de causalidade), não há qualquer ligação entre as mortes dos jacarés e o vazamento de óleo atribuído ao Autuado, uma vez que os animais, aparentemente, foram esquarterados por pessoas desconhecidas (terceiros).

Conclui-se que o Relatório de Fiscalização/Constatação IMA/GEFIS nº 92/2021 não apresenta elementos mínimos que correlacionem o vazamento de óleo na subestação de energia em “grande quantidade”, à poluição ocorrida no curso d’água.

Inexistindo nexo de causalidade, não há viabilidade legal de se responsabilizar o Autuado, como pretendido pelo órgão Atuante.

4 PEDIDOS E REQUERIMENTOS

EX POSITIS, requer-se:

- a) o recebimento e processamento da presente Defesa, porquanto tempestiva e apresentada com legitimidade de representação;
- b) o reconhecimento da nulidade do AIA, nos termos da fundamentação constante no item IV.1;

b) não sendo esse o entendimento, a improcedência do Auto de Infração nº 21.999.241-0, com o consequente arquivamento do processo.

Outrossim, requer-se que todas as notificações relacionadas ao presente procedimento sejam direcionadas exclusivamente ao e-mail sjce.conjur@ebserh.gov.br.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito, em especial, prova documental e juntada de novos documentos.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

BRUNA LETÍCIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES
JULIANA LIMA FALCÃO RIBEIRO
POLLYANA DA SILVA ALCÂNTARA
THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS

MANIFESTAÇÃO AO TCU UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS À AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8585 (MAC/SUS) PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO HUF¹

Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves²
Juliana Lima Falcão Ribeiro³
Pollyana da Silva Alcântara⁴
Thiago Lopes Cardoso Campos⁵

1 BREVE RESUMO PROCESSUAL

Trata-se do Processo TC n.º 021.503/2022-2, em trâmite no Tribunal de Contas da União, referente à auditoria de controle visando obter informações sobre a aplicação dos mínimos constitucionais em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), para subsidiar a elaboração do

¹ Peça processual emitida no processo judicial n.º 021.503/2022-2, em versão adaptada para publicação.

² Mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileira de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) (2018). MBA em Gestão Hospitalar pelo Centro Universitário Internacional (Uninter) (2018). MBA em Gestão Pública pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) (2022). Especialista em Direito e Processo do Trabalho pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina (CEUT) (2012). Graduada em Direito pelo Instituto Camillo Filho (ICF) (2010). Advogada da Ebserh e Chefe do Serviço Jurídico de Conformidade. E-mail : bruna.ibiapina@ebserh.gov.br

³ Graduada em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Advogada da Ebserh e Chefe do Setor Jurídico de Atenção à Saúde. E-mail: juliana.falcao@ebserh.gov.br.

⁴ Mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Pós-graduanda em Licitações e Contratações Públicas pela Faculdade Complexo Educacional Renato Saraiva (Cers). MBA em Gestão Pública pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Especialista em LGPD, Privacidade e Proteção de Dados pela Universidade Cândido Mendes (Ucam/RJ), em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade de Direito Padre Arnaldo Janssen, em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica (PUC/MG) e em Direito Tributário pela Universidade Gama Filho. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC/MG). Advogada da Ebserh e Chefe do Serviço Jurídico de Consultivo. E-mail: pollyana.alcantara@ebserh.gov.br.

⁵ Advogado Sanitarista, especialista em direito sanitário pelo IDISA-Sírio Libanês e mestrando em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Vice-Presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado - IDISA e Consultor Jurídico da Ebserh. E-mail: thiago.lccampos@ebserh.gov.br

relatório e do parecer prévio sobre as contas do Presidente da República referentes ao ano de 2022.

Nesse sentido, a Auditora Fiscal responsável emitiu o expediente para fins de requisição de informações/documentos, que versa a respeito de suposta execução indevida de recursos vinculados à ação orçamentária 8585 (MAC/SUS) para pagamento de agentes terceirizados em substituição a servidores e empregados públicos de Hospitais Universitários Federais.

Segundo narrado no referido expediente, no processo que resultou no Acórdão 1.932/2019-TCU-Plenário, foi constatado desvio de finalidade na aplicação de recursos da ação orçamentária "8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade" (MAC/SUS), repassados à Universidade Federal, pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), os quais foram indevidamente utilizados para o pagamento de pessoal extraquadro (funcionários contratados irregularmente sem concurso público) do Hospital Universitário, cujas despesas deveriam ser custeadas com recursos da educação, não previstos em montantes necessários e suficientes pela Reitoria da Universidade.

Nesse passo, aponta que foram verificados, no curso de 2021 e 2022, casos incidentes de utilização de recursos da ação orçamentária 8585 (MAC/SUS) pelo HUF, para fazer frente ao pagamento de agentes terceirizados em substituição a servidor ou empregado público federal, ou seja, despesa de pessoal da área da educação, o que representa indício de descumprimento da jurisprudência do TCU.

Para melhor instrução dos autos, a EbsersH foi notificada para apresentar, em síntese, as seguintes informações:

a) as providências adotadas acerca da indevida execução de recursos vinculados à ação orçamentária 8585 (MAC/SUS), nos exercícios de 2021 e 2022, para pagamento de agentes terceirizados em substituição a servidores e empregados públicos de hospitais universitários federais; e

b) as medidas adotadas visando ao ressarcimento ao hospital-escola, caso os recursos vinculados à saúde tenham, de fato, sido aplicados para pagar despesas próprias da política de educação, levando-se em consideração o precedente assentado no Acórdão 1.932/2019-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues).

2 DA MANIFESTAÇÃO

2.1 Inexistência de execução indevida de recursos vinculados à ação orçamentária 8585 (MAC/SUS)

É importante mencionar, de início, que, embora o Acórdão n.º 1.932/2019 esteja sendo apontado como paradigma, a situação nele retratada se difere completamente da situação que envolve a Ebserh.

Afinal, no Acórdão n.º 1.932/2019-Plenário, o TCU enfrentou a situação dos trabalhadores extraquadros que atuavam em Hospital Universitário Federal.

Naquela ocasião, o TCU concluiu que a Universidade deveria se abster de utilizar recursos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento dos trabalhadores extraquadros. Confira-se:

Segundo o subscritor, a destinação de créditos descentralizados no bojo da Ação “8585 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” (MAC/SUS) para pagamento de salário de trabalhadores extraquadros, contratados [...] em substituição a servidores do quadro próprio de pessoal, encontra-se em desacordo com a Lei Complementar 141/2012.

Em outras palavras, o TCU tratou no Acórdão n.º 1.932/2019-Plenário dos profissionais contratados para substituir servidores que deveriam ter sido selecionados e investidos em cargos efetivos por meio de concurso público, conforme exigência constante no art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/88), como era o caso daqueles trabalhadores contratados com vínculos precários, sob a forma de terceirização irregular, pelas fundações de apoio mantidas pelas universidades.

A confirmar o que se expõe, basta ver que no Acórdão n.º 1.932/2019-Plenário há, em seu parágrafo 246, o registro expresso de que, “[...] não é razoável inserir na conta do SUS o custo de irregularidades na contratação de extraquadros pelas fundações de apoio [...] cujas despesas, assim como ocorre com os efetivos, devem ser custeadas com as dotações consignadas no orçamento da União para o Ministério da Educação”.

Por essas razões, a recomendação que constou no Acórdão n.º 1.932/2019-Plenário foi a seguinte:

[...]. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reuniões em Sessão Plenária, ante das razões expostas pelo relator, em: [...].

9.2. determinar [...] que:

9.2.1. se abstenham de utilizar recursos vinculados à ação orçamentária “8585 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade”, repassados pelo Ministério da Saúde, diretamente ou por meio do Fundo Nacional de Saúde, para pagamento de salário dos trabalhadores extraquadros lotados nos respectivos hospitais universitários, por afrontar aos arts. 2º, incisos II e III, e 277 da Lei Complementar 141/2012, o item 9.1.1 do Acórdão 1.520/2006-TCU-Plenário (item 179) e a Sentença de mérito da 8ª Vara Federal da Justiça Federal da Seção Judiciária no Estado do Rio de Janeiro (item 179);

[...].

Por outro lado, o que está sendo tratado na TC n.º 021.503/2022-2, em que a Ebserrh apresenta essas informações, é o contrato n.º 26/2017, [...] cujo objeto foi a contratação de empresa especializada na execução de serviços médicos de anesthesiologia, previamente especificados, para atendimento aos usuários dos serviços de saúde ofertados pelo HUF.

Ou seja, o referido contrato não guarda relação com trabalhadores extraquadros ou com qualquer outro tipo de contratação irregular, mas sim com serviços de terceiros lícitos, previstos no Decreto n.º 2.271/1997, que posteriormente foi revogado pelo Decreto n.º 9.507/2018.

Tanto assim o é que, no próprio Acórdão n.º 1.932/2019-Plenário, o TCU ressaltou que devem ser tratadas de maneira distinta as despesas de terceirização de mão de obra em substituição a servidores e empregados públicos e as despesas referentes aos serviços de terceiros.

Portanto, não há que se falar que a Ebserrh estaria executando indevidamente recursos vinculados à ação orçamentária 8585 – “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta

Complexidade" (MAC/SUS), para pagamento de agentes terceirizados em substituição a servidores e empregados públicos de hospitais universitários federais, em contrariedade à jurisprudência assentada no Acórdão n.º 1.932/2019, porque esse acórdão trata de situação absolutamente distinta daquela que envolve o contrato n.º 26/2017 [...], com fundamento no Decreto n.º 2.271/1997, posteriormente revogado pelo Decreto n.º 9.507/2018.

Do mesmo modo, embora o Acórdão n.º 31/2017 também esteja sendo apontado como paradigma, o entendimento nele manifestado deixa claro que não há qualquer desvio de finalidade na execução, pela Ebserh, dos recursos vinculados à ação orçamentária 8585 – “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade" (MAC/SUS).

É que, no Acórdão n.º 31/2017-Plenário, o que o TCU decidiu foi que, para serem transferidos, no âmbito do Rehuf, às unidades orçamentárias dos hospitais universitários federais, os recursos consignados no orçamento do Ministério da Saúde não poderiam ser contabilizados para fins de cumprimento do valor mínimo a ser destinado à área da saúde, previsto no art. 198, § 2º, inciso I, da CR/88.

Aliás, no referido acórdão, o TCU ressaltou expressamente que o entendimento ali consolidado não contemplava a ação orçamentária 8585 – “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade" (MAC/SUS).

O raciocínio desenvolvido pelo TCU no Acórdão n.º 31/2017-Plenário foi o de que os Hospitais Universitários Federais (HUFs) integram a rede credenciada do SUS, mediante convênio ou instrumento congênere, conforme estabelece o art. 45 da Lei n.º 8.080/1990, nos seguintes termos:

Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.

Assim, está claro para o TCU que, ao participar formalmente da rede pública de saúde do SUS, em razão dos convênios e

instrumentos congêneres que celebram com fundamento no art. 45 da Lei n.º 8.080/1990, os HUFs passam a acordar e cumprir metas com a gestão pública de saúde, sob diretrizes das políticas públicas de Estado.

Em razão disso, conforme o próprio TCU se posicionou no Acórdão n.º 31/2017-Plenário, os HUFs são ressarcidos pelas despesas realizadas com o atendimento à comunidade, mediante a descentralização de recursos por meio da ação orçamentária 8585 – “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” (MAC/SUS), constante do programa de trabalho do Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS).

Para o TCU, nesse caso específico, o Ministério da Saúde realiza “pagamentos” do MAC/SUS aos HUFs por meio de descentralização de crédito; o que não ocorre com os recursos da saúde repassados pelo Rehuf e que foi objeto do Acórdão n.º 31/2017-Plenário. Veja-se:

[...]. 221. Os HUs, como dito, integram a rede credenciada do SUS mediante convênio ou instrumento congênere, conforme estabelece o art. 45 da Lei 8.080/1990. Por assim ser, os HUs devem ser ressarcidos pelas despesas realizadas com o atendimento à comunidade, o que ocorre mediante descentralização de recursos por meio da ação orçamentária '8585-Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade' (MAC), constante do programa de trabalho do Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS).

222. Essa programação, que se destina a custear procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar junto ao SUS, atende todas as unidades integrantes do Sistema. Por constituírem 'pagamento' à rede credenciada pelos serviços de saúde prestados à população, os recursos despendidos por essa programação inserem-se no cômputo do mínimo de saúde.

223. É oportuno lembrar que os serviços de saúde dos HUs integrados ao SUS são remunerados por meio de dotação específica (ação 8585), constante do programa de trabalho do FNS/MS. Neste caso específico, o Ministério da Saúde realiza os 'pagamentos' do

MAC aos HUs por descentralização de crédito, o que não ocorre com os recursos da saúde repassados a título de REHUF. [...].

Em outras palavras, o posicionamento que o TCU firmou no Acórdão n.º 31/2017-Plenário foi o de que, no caso da ação orçamentária 8585 – “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” (MAC/SUS), as dotações destinadas aos HUFs não são fixadas no momento da elaboração do orçamento, como ocorre com a ação do Rehuf, mas sim durante o exercício, ao longo da execução orçamentária. Confira-se:

[...] 224. Isso significa dizer que, no caso do MAC, as dotações do Ministério da Saúde destinadas aos HUs não são fixadas quando da elaboração do orçamento, mas sim por ocasião dos 'pagamentos' ao longo da execução orçamentária do referido Ministério durante o exercício.

225. Diferentemente do que ocorre com o MAC, a ação do REHUF é consignada, desde a elaboração do orçamento do Ministério da Saúde, para atendimento de unidades orçamentárias (HUs) que integram a estrutura de outro Órgão Superior (Ministério da Educação). [...]

É que, em relação ao Rehuf, o que o TCU entendeu no Acórdão n.º 31/2017-Plenário foi que, na prática, desde a elaboração do orçamento são fixadas dotações para o Ministério da Saúde já se sabendo que serão integralmente executadas por unidades orçamentárias do Ministério da Educação, independentemente do volume de serviços prestados à população por essas unidades. Veja-se:

[...]. Ocorre que além dos ressarcimentos, têm sido destinados aos HUs recursos outros oriundos de dotação orçamentária conferida ao Ministério da Saúde, com fulcro no Decreto 7.082/2010, que instituiu o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF).

Na prática, desde a elaboração do orçamento

são fixadas dotações para o Ministério da Saúde sabendo-se que serão integralmente executadas por unidades orçamentárias do Ministério da Educação, independentemente do volume de serviços de saúde efetivamente prestados à população por essas unidades. [...].

Desse modo, como, diferentemente do Rehuf, as dotações destinadas aos HUFs, decorrentes da ação orçamentária 8585 – “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” (MAC/SUS), não são fixadas no momento da elaboração do orçamento, não há que se falar, por exemplo, em inobservância da previsão contida no art. 167, inciso VI, da CR/88, que veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.

Afinal, embora, de um lado, as Leis de Diretrizes Orçamentárias comumente prevejam que todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente à unidade orçamentária à qual pertencem as ações correspondentes, vedando-se a consignação de crédito a título de transferência a outras unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, também preveem, por outro lado, que não caracteriza infringência a essa regra, bem como à vedação a que se refere o inciso VI do caput do art. 167 da CR/88, a descentralização de créditos orçamentários para execução de ações pertencentes à unidade orçamentária descentralizadora.

Por tais motivos, o TCU concluiu no Acórdão n.º 31/2017-Plenário, que, por representarem “pagamentos” do Poder Público, custeados com recursos do FNS/MS, pelos serviços de saúde prestados à população com caráter universal, igualitário e gratuito, os recursos da ação orçamentária 8585 – “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” (MAC/SUS), constante do programa de trabalho do FNS/MS, recebidos pelos HUFs, devem ser contabilizados para fins de aferição do mínimo constitucional da saúde. Veja-se:

[...]. Participando formalmente da rede pública de saúde do SUS, os HUs passaram a acordar e cumprir metas com a gestão pública de saúde, sob diretrizes das políticas públicas de Estado,

à semelhança das entidades prestadoras de serviços privados de saúde (art. 18, X, da Lei 8.080/1990).

Passaram também a fazer jus a pagamento a título de ressarcimento das despesas realizadas com o atendimento à comunidade, o que tem se efetivado mediante descentralização de recursos por meio da ação orçamentária "8585-Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade", constante do programa de trabalho FNS.

Por representarem pagamentos do Poder Público, custeados com recursos do fundo da saúde, pelos serviços de saúde prestados à população com caráter universal, igualitário e gratuito, os ressarcimentos recebidos pelos hospitais universitários devem ser contabilizados para fins de aferição do piso de saúde. [...].

Em outras palavras, o posicionamento firmado pelo TCU no Acórdão n.º 31/2017-Plenário evidencia que os recursos decorrentes da ação orçamentária 8585 – “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” (MAC/SUS), utilizados pelo HUFs, estão em plena conformidade com o art. 12 da Lei Complementar n.º 141/2012, segundo o qual “os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde”.

Basta ver o Termo de Convênio n.º 002/2019, celebrado com Prefeitura Municipal, por intermédio de Secretaria Municipal de Saúde, com o HUF.

A cláusula primeira do Termo de Convênio n.º 002/2019 deixa claro que o seu objetivo é integrar o HUF ao SUS e definir a sua inserção na rede de serviços de saúde do Município, bem como estabelecer metas quantitativas e qualitativas do processo de atenção saúde, de gestão, de ensino/pesquisa/extensão e avaliação, em sintonia com as necessidades de saúde da população, com as políticas públicas de saúde para atenção hospitalar e a necessidade de formação de recursos humanos com os princípios e diretrizes do SUS.

A cláusula sétima, por sua vez, estabelece expressamente que as despesas decorrentes do convênio ocorrerão à conta da dotação orçamentária do Fundo Nacional de Saúde.

Note-se que são estabelecidas entre o gestor local do SUS e o HUF metas não apenas qualitativas, mas também quantitativas, de modo que o ressarcimento pelas despesas realizadas com o atendimento à comunidade, mediante a descentralização de recursos por meio da ação orçamentária 8585 – “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” (MAC/SUS), constante do programa de trabalho do Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), depende do volume de serviços prestados à população.

Nesse cenário, não se tem dúvidas de que, para a realização dos Procedimentos em Média e Alta Complexidade pactuados com o gestor local do SUS, por meio do Termo de Convênio n.º 002/2019, são necessários serviços de anestesia.

Consequentemente, como, de acordo com o próprio Acórdão n.º 31/2017-Plenário, os recursos da ação orçamentária 8585 – “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” (MAC/SUS), constante do programa de trabalho do FNS/MS, recebidos pelos HUFs, devem ser contabilizados para fins de aferição do mínimo constitucional da saúde, conclui-se que, ao serem utilizados para o pagamento de serviços de anestesia, contratados licitamente com fundamento no Decreto n.º 2.271/1997, que posteriormente foi revogado pelo Decreto n.º 9.507/2018, não há a sua aplicação para despesas próprias de política de educação, mas sim para Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS).

Conclui-se, dessa forma, que, sob qualquer ângulo que se examine, não há descumprimento da jurisprudência do TCU assentada nos Acórdãos n.º 31/2017 (rel. min. Augusto Sherman) e n.º 1.932/2019-TCU-Plenário (rel. min. Walton Alencar Rodrigues).

2.2 Dos esclarecimentos em relação ao contrato mencionado na Requisição de Informações e dos créditos orçamentários do HUF

A Requisição de Informações menciona execução da Unidade Gestora n.º 154072 e relacionada ao Contrato n.º 26/2017, para execução de serviços médicos de anesthesiologia (PE SIDEC 133/2017).

Por apego ao debate, caso não sejam considerados e acatados os argumentos anteriormente apresentados, tem-se que não houve

qualquer prejuízo para o HUF na execução dos serviços que lhe competem, tendo em vista que foram adotadas providências no sentido de complementação do orçamento de custeio do HUF na ordem de R\$ 49,7 milhões em 2021 e R\$ 43,2 milhões em 2022.

Tal complementação representa, em cada exercício, aproximadamente 32% do orçamento de custeio utilizado pelo Hospital Universitário na prestação de serviços assistenciais de média e alta complexidade à população no âmbito do SUS.

É nesse sentido que a gestão pública, entendida como “espaço de tomada de decisões a partir da mediação entre as necessidades/demandas sociais e a administração dos recursos governamentais disponíveis”⁶, deve considerar o orçamento público como um instrumento de administração pública, e não apenas como mero instrumento contábil. Porque, além de manter o equilíbrio financeiro do Estado, o Poder Público atua na organização econômica e social através do orçamento e das políticas públicas⁷.

Portanto, pelos dados apresentados, verifica-se que não houve prejuízo para o financiamento público do HUF.

3 CONCLUSÕES

Por todo o exposto, conclui-se que, sob qualquer ângulo que se examine, não há descumprimento da jurisprudência do TCU assentada nos Acórdãos n.º 31/2017 (rel. min. Augusto Sherman) e n.º 1.932/2019-TCU-Plenário (rel. min. Walton Alencar Rodrigues), porque tais acórdãos tratam de situações absolutamente distintas daquelas que envolvem o contrato n.º 26/2017, [...], com fundamento no Decreto n.º 2.271/1997, posteriormente revogado pelo Decreto n.º 9.507/2018.

E, mesmo que se considere a necessidade de compensação orçamentária, conforme demonstrado com dados detalhados, houve complementação do orçamento de custeio do HUF nos anos de 2021 e

⁶ LUCHESE, Patrícia TR et al. Equidade na gestão descentralizada do SUS: desafios para a redução de desigualdades em saúde. *Ciência & saúde coletiva*, v. 8, n. 2, p. 439-448, 2003. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n2/a09v08n2>>. Acesso em: 06 jul. 2016.

⁷ ÁVILA, Kellen Cristina de Andrade. Teoria da reserva do possível. *Revista Jus Navigandi*, Teresina, ano 18, n. 3558, 29 mar. 2013. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/24062>>. Acesso em: 6 jul. 2016.

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8585
(MAC/SUS) PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO HUF

2022 em aproximadamente 30%, de modo que é possível afirmar categoricamente que não houve prejuízo à prestação de serviços públicos de saúde.

**EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - EMPRESA
TERCEIRIZADA¹**

Alan Soares Eleutério²
Bruno Wurmbauer Junior³
Marcelo Ferreira Soares Raposo⁴

1 FATOS

Trata-se de ação de execução provisória manejada a partir da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Estado de Minas Gerais.

A ação foi proposta em face da empresa terceirizada, 1ª Reclamada, que figura no feito como devedor principal, e também contra a Excipiente, incluída no polo passivo da ação como 3ª Reclamada, imputando-lhe responsabilidade subsidiária.

O pleito provisório, contudo, infringe normas materiais e de processo que impedem a execução concomitante, apontando-se, ainda, ausência de exigibilidade do título sujeito a condição suspensiva.

2 CABIMENTO

A admissibilidade da exceção de pré-executividade é amparada pela necessária análise de questões de ordem pública, imperativas, portanto, e adstritas à higidez do título executivo que no presente caso não é dotado da característica da exigibilidade.

Nesse sentido, uma vez imposta à excipiente a

¹ Peça processual emitida no processo judicial n.º 0000000-00.2000.5.03.0000, em versão adaptada para publicação.

² Advogado (2003) pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. Pós Graduação em Direito Público (2005) pela Universidade Cândido Mendes. Advogado Técnico no Projeto Social financiado pelo Ministério da Saúde e ONU (2009) Gerente de Contratos no Município de Belo Horizonte (2012 - 2014). Advogado da Ebserh. E-mail: alan.eleuterio@ebserh.gov.br.

³ Bacharel (1995) e mestrado (2014) em Direito pela Universidade de Brasília. Advogado inscrito na OAB/DF desde 2015. Advogado da Ebserh e Chefe da Divisão Jurídica de Controladoria. E-mail: bruno.junior@ebserh.gov.br

⁴ Advogado desde 2007, com foco nas áreas trabalhista e previdenciária. Advogado da Ebserh.. E-mail: marcelo.raposo@ebserh.gov.br

responsabilidade subsidiária, deve ser observado o benefício de ordem, comprovando a Excepta as diligências feitas, inclusive, se for o caso, com incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que, até o momento, não se apresenta no feito, fulminando, portanto, de imediato a presente execução provisória.

Portanto, tratando-se de matéria cogente, tem-se por necessário processamento da presente exceção de pré-executividade, a qual poderia inclusive ser conhecida de ofício pelo julgador.

3 MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INÉPCIA DA INICIAL

Tratando-se de matéria de ordem pública, devem ser analisadas de ofício pelo Juiz, não ficando sujeita à preclusão, por expressa redação do Art. 337 do CPC.

A esse respeito, é inepta a inicial quando não atendidas as prescrições do art. 320 do CPC que exige que ao postular em juízo deve o autor instruir o feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso, entretanto, a Excepta não comprova qualquer diligência em face da 1ª Reclamada, não se desincumbindo de comprovar que a condição para a exigibilidade em face da 3ª Reclamada, de fato se realizou.

Desta forma, tratando-se de matéria prevista no Art. 337, IV do CPC deve ser admitida análise neste grau de jurisdição, conforme leciona a doutrina:

"Ordem pública. As matérias enumeradas no CPC 337 devem ser analisadas ex officio pelo juiz, não estão sujeitas à preclusão e podem ser examinadas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (CPC 485 § 3.º). (...) As únicas matérias do rol do CPC 337 que não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz são a incompetência relativa e a existência de convenção de arbitragem." (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17ª ed. Editora RT, 2018. Versão ebook, Art.337)

Nesse sentido:

Matéria de ordem pública - Preclusão e coisa julgada - Não reconhecimento - A decisão judicial que aprecia matéria de ordem pública não preclui, tampouco faz coisa julgada - Dever de apreciação - Expressão de poder de jurisdição e do império do Estado - Questão de ordem pública - Possibilidade de conhecimento independentemente de alegação e, portanto, de impugnação em qualquer fase processual (CPC/73, arts. 267, § 3º, e 301, § 4º, atual artigos 485 § 3º e 337 §5º do CPC) [...] (TJSP; Agravo de Instrumento 2148692-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavasio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2018)

Portanto, requer seja analisada a presente arguição que tangencia a inépcia do feito executório.

4 NO MÉRITO

4.1 Condenação subsidiária – observância do benefício de ordem – da impossibilidade de execução em face da excipiente sem que antes tenha havido tentativa de execução do devedor principal. Art. 535, inciso III do NCPC. Desconsideração da personalidade jurídica

A Excipiente foi condenada subsidiariamente, só devendo responder pelo débito em havendo impossibilidade de adimplemento da obrigação pela devedora principal.

A obrigação é inexigível quando penda alguma condição ou termo que iniba a eficácia do direito reconhecido na sentença. A obrigação consubstanciada no título executivo precisa ser certa, líquida e exigível. (CUNHA. Leonardo Carneiro de. A Fazenda pública em Juízo. 13º Edição. Rio de Janeiro: Editora forense, 2016, página 342.)

Convém ressaltar, sob esse aspecto, que antes de a Excipiente ser acionada, faz-se necessário que a reclamada principal seja executada, só havendo possibilidade de responsabilização da 3ª Reclamada se não for possível quitar a dívida com os bens da empresa ou de seus sócios.

In casu, nota-se que não houve esgotamento de todas as possibilidades de recebimento pela devedora principal, tendo em vista que a Excepta se quer comprova qualquer diligência de pesquisa de bens junto ao INFOJUD e RENAJUD.

Cediço que doutrina e jurisprudência não admitem que a execução dos devedores subsidiários deva ser efetuada simultaneamente com os devedores principais, justamente porque a condenação não é solidária.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho na obra Novo Curso de Direito Civil, Vol. II – Obrigações, destacam que “Existe solidariedade quando, na mesma obrigação, concorre uma pluralidade de credores, cada um com direito à dívida toda (solidariedade ativa), ou uma pluralidade de devedores, cada um obrigado à dívida por inteiro (solidariedade passiva)”. Ele acrescenta ainda que, “segundo o nosso direito positivo, a solidariedade — passiva ou ativa —, por princípio, não se presume nunca, resultando expressamente da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC/2002).”

Fazendo a diferenciação para com o conceito de responsabilidade subsidiária, ele define que “Na responsabilidade subsidiária, por sua vez, temos que uma das pessoas tem o débito originário e a outra tem apenas a responsabilidade por esse débito. Por isso, existe uma preferência (dada pela lei) na “fila” (ordem) de excussão (execução): no mesmo processo, primeiro são demandados os bens do devedor (porque foi ele quem se vinculou, de modo pessoal e originário, à dívida); não tendo sido encontrados bens do devedor ou não sendo eles suficientes, inicia-se a excussão de bens do responsável em caráter subsidiário, por toda a dívida.”

Desta forma, tem-se daí que a condenação subsidiária dos autos não poderia simultaneamente ser executada, de forma provisória, das três executadas. Primeiramente, a Exequente deve promover a execução contra a empresa terceirizada e, somente no caso de o feito executivo contra aquela empresa restar infrutífero, é que poderá então ajuizar processo executivo contra a Excipiente.

Os títulos executivos devem cumprir os requisitos do art. 783 do CPC.

Outro ponto que merece ser destacado é que a desconsideração da personalidade jurídica também é requisito para o redirecionamento da execução.

Nos termos da Resolução nº 203/2016 do TST, é plenamente cabível na execução trabalhista o juiz do trabalho terminar tal desconsideração.

Dessa forma, antes do redirecionamento da execução, faz-se necessário a execução em face da empresa terceirizada. Além disso, a Excipiente pleiteia a decretação da desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa terceirizada, a fim de que os sócios sejam chamados a responder pelo crédito exequendo.

4.2 Ausência de exigibilidade – título sujeito a condição suspensiva

Conquanto confunda-se com a preliminar de inépcia arguida como matéria de ordem pública cabe reafirmar que a Excepta deixou de juntar documento indispensável à propositura da ação, ausente, pois, a comprovação de que, em relação à 3ª Reclamada, o título formado já se encontra apto a ser exigido.

Assim, ausente o requisito legal da exigibilidade do título, deve a pretensão ser extinta em relação a 3ª Reclamada.

4.3 Da execução provisória de condenação em obrigação de fazer – medida satisfativa exauriente impossível de ser cumprida pela excipiente

Também é dito na exordial que “foi determinado ainda a obrigatoriedade de baixa na CTPS da obreira, no prazo de 5 dias, a contar de intimação específica nesta execução, sob pena do pagamento de multa diária de R\$ 100,00 por dia de atraso, por empregado substituído, limitada a R\$ 3.000,00 por empregado (art. 536 do CPC), ressalvado entendimento diverso do Juízo da execução.”

A obrigação de baixa na CTPS obreira, é obrigação impossível à empresa pública, já que ela não é a empregadora, não assinou as carteiras de trabalho, não as têm sob sua guarda e, deste modo, não pode cumprir a obrigação personalíssima de dar baixa na carteira de trabalho da Exequente, que é da empresa terceirizada Ltda.

Mesmo que fosse possível, cabe destacar ainda que a execução provisória de obrigação de fazer é vedada pela legislação trabalhista, conforme o que determina o art. 899 da CLT, que limita a execução provisória aos atos expropriatórios, mesmo assim somente até a penhora, sem que sejam liberados à parte exequente.

A vedação se justifica porque a concretização da medida – no caso a baixa das anotações na CTPS – é medida que exaure o objeto de pedido que ainda está sob exame do poder judiciário e que pode muito bem ser revertido judicialmente. Neste sentido, observa-se o precedente desse e. TRT da 3ª região:

OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. [...] (TRT da 3.ª Região; PJe:
0010388-13.2016.5.03.0027 (AP);
Disponibilização: 20/06/2017,
DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 318; Órgão
Julgador: Terceira Turma; Redator: Camilla
G.Pereira Zeidler)

No caso, caso se permita a baixa da CTPS, não haverá como reverter a medida no caso de desconstituição posterior da decisão judicial originária, o que é possível no âmbito do processo originário, a ação coletiva que ainda está em curso.

Também aqui, como se vê, o título executivo não pode ser manejado em desfavor das Executadas condenadas solidariamente, dado que elas sequer detêm legitimidade para dar a pretendida baixa na carteira de trabalho da Exequente. Outrossim, mesmo que pudessem, a execução provisória também seria proibida por se tratar de medida plenamente satisfativa, constituindo-se em obrigação de fazer cujo cumprimento não é permitido senão após o trânsito em julgado do título executivo.

5 VIOLAÇÃO AO REGIME DE RPV E PRECATÓRIO - RECONHECIMENTO DA PRERROGATIVA DE FAZENDA PÚBLICA

De início, cabe o registro de que a presente execução é movida em face de Excipiente cuja finalidade pública volta-se inteiramente ao desenvolvimento de atividade típica de Estado, dedicada, pois, à

assistência médico-assistencial exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como à formação dos profissionais de saúde do país, estudantes da rede pública de ensino nas universidades federais.

Deve, por tal razão, ser dito, que a atividade da Excipiente, por sua peculiaridade não se amolda inteiramente às prescrições do art. 173 da CF/88, desempenhando sim, sem qualquer grau de concorrência atividade assistencial no âmbito do SUS, realizada, inclusive de modo complementar à prestação de serviços prestados por Estados e Municípios, também no Sistema Único de Saúde.

Teratológica, portanto, seria a interpretação de que a atividade médico-assistencial prestada no SUS, diretamente pelo União, Estados, Distrito Federal e Municípios é tipicamente pública de Estado e a aquela, igualmente desempenhada pela Excipiente no âmbito do SUS não o seria. Tal raciocínio viola sobremaneira a lógica da complementariedade do Direito a Saúde que permeia a estruturação de todos o sistema de saúde pública brasileiro.

Veja-se que em recentíssimo acórdão, publicado em 18/12/2020, o TST reconheceu tratamento análogo ao de Fazenda Pública:

“1) AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA - EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA À EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Ebserrh), NO QUE TANGE À ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DE DEPÓSITO RECURSAL - CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA EMPRESA PÚBLICA - PROVIMENTO. [...] (RR-252-19.2017.5.13.0002, 4ª Turma, Relator Ministro Ives Gandra Martins Filho, DEJT 18/12/2020).

O TST concluiu que a Excipiente possui particularidades, como empresa pública, que autorizam que lhe sejam estendidos os benefícios da Fazenda Pública quando demandada em juízo.

Nesse ponto, reconhecida como deve ser as prerrogativas de Fazenda Pública à Excipiente, o manejo da presente execução provisória viola o regime de precatórios estabelecido no art. 100 da CF/88, em prejuízo, portanto, à entidade.

6 CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

A exceção de pré-executividade, também, conhecida como objeção de pré-executoriedade, é instrumento processual que antecede à execução. A execução pressupõe, necessariamente, a constrição de bens do devedor e a exceção de pré-executividade visa exatamente evitar essa agressão patrimonial, em razão de nulidade da execução.

Inegável, portanto, que o art. 265, IV do CPC deve ser aplicado analogicamente ao seu processamento, uma vez que, a finalidade desse dispositivo é justamente suspender o curso do processo principal enquanto não decidida questão prejudicial alegada por via excepcional.

Como se vê, todas as situações consagradas no art. 265, IV do CPC refletem a existência de questão prejudicial que, caso não seja resolvida previamente, poderá acarretar prejuízo ao julgamento de mérito da própria exceção de pré-executividade.

Pede-se, desta forma, seja reconhecido o efeito suspensivo à presente exceção de pré-executividade

7 PEDIDOS

Ex positis, a Excipiente requer a Vossa Excelência a atender aos seguintes pedidos:

a. O recebimento e o processamento do presente pedido, nos termos do Art. 525 do CPC;

b. Seja acolhida a preliminar de inépcia arguida com a extinção imediata da ação de execução em relação a 3ª Reclamada;

c. No mérito, seja acolhido o presente pedido, reconhecendo-se o benefício de ordem em relação a 3ª Reclamada;

c. A concessão de efeito suspensivo á presente Exceção de Pré-Executividade;

d. A condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% do valor da Execução e ao pagamento das custas judiciais.

Revista impressa:

Impressão realizada na FORTE GRÁFICA E EDITORA
LTDA DF.

Capa: Couchê Fosco 230g/m² com laminação fosca

Miolo: Papel Offset 75 g/m²

Tiragem: 300 cópias

Edição digital:

Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/ensino-e-pesquisa/revista-juridica-da-ebserh>

Acesso ilimitado

COMISSÃO EDITORIAL

Larissa Lôbo Ramos

Leticia Horbach Gonçalves

Marcela Jácome Lopes Boaz

Marcos Filipe Machado Cruz

Pollyana da Silva Alcântara

Thiago Lopes Cardoso Campos

Ensino, pesquisa, inovação e saúde: Desafios jurídicos da Ebserh

A Revista Jurídica da Ebserh, em seu segundo número, consolida-se como um importante veículo de disseminação do conhecimento jurídico no âmbito da saúde pública brasileira. A publicação é resultado do trabalho dedicado da Consultoria Jurídica, refletindo a maturidade e excelência técnica da instituição.

Destinada a profissionais do direito, gestores públicos, acadêmicos e demais interessados nas interfaces entre Direito e Saúde, a Revista apresenta uma expressiva coletânea de trabalhos que enriquecem o debate no campo do Direito Sanitário. Sua estrutura contempla artigos científicos de autores convidados, trabalhos selecionados do grupo de estudos da Consultoria Jurídica, pareceres jurídicos e peças processuais.

Com publicação semestral e acesso aberto e gratuito, a Revista mantém rigorosos padrões éticos e de qualidade, privilegiando a transparência e a inovação na produção do conhecimento jurídico.

Esta edição aborda temas fundamentais como processos estruturais no STF, macrojustiça na efetivação do direito à saúde, consentimento informado em procedimentos médicos, judicialização da saúde pública, questões bioéticas, saúde digital e inteligência artificial, remanejamento de Ata de Registro de Preços, videomonitoramento, questões tributárias e gestão hospitalar, evidenciando a amplitude e relevância das discussões jurídicas no contexto da saúde pública brasileira.

